

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Ufuk Çobanoğlu, Van, Türkiye

Editör

Dr. Ahmet Arısoy, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Editörler

Dr. Buket Mermit Çilingir, Van, Türkiye
Dr. Ece Buru, Van, Türkiye
Dr. Elif Eker, Van, Türkiye
Dr. Halil İbrahim Akbay, Van Türkiye
Dr. İzzet Çeleğen, Van, Türkiye
Dr. M. Emin Layık, Van, Türkiye
Dr. Mesut Özgökçe, Van, Türkiye
Dr. Necip Güven, Van, Türkiye
Dr. Yaser Said Çetin, Van, Türkiye

İstatistik Editörü

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dil Editörü

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Tıbbi Etik Editörü

Şükran Sevimli, Van, Türkiye

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2022 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:29 **Sayı:**1 **Yıl:**2022

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

29

Sayı
Number

1

Yıl
Year

2022

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST 01
Ali Korhan Sığ

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin Dislipidemi Tedavilerine Yaklaşımları 02
Harun Karaban, Hasan Hüseyin Mutlu, Hacer Hicran Mutlu, Serkan Öztürk
- 2 Enürezis Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Başvuru Yakınmaları, Eşlik Eden Tanıları ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi 13
Leyla Boztahtı, Cansu Uğurtay, Burcu Güneydaş, Işık Görker
- 3 Ekran Süresi ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi 19
Mehmet Karadağ, Gulay Can Yılmaz
- 4 Akut Lösemide Nüks Öngörüsünde Olası Şüpheli: Trombositopeni 27
İpek Dokurel Çetin, Gül Nihal Özdemir, Tülin Tiraje Celkan, Mehmet Sarper Erdoğan, Hilmi Apak
- 5 Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi 36
Kaptan Gülben, Osman Uyar, Bahadır Öndeş
- 6 Anestezi Hekimlerinin Nazotrakeal Entübasyona İlişkin Bilgi, Tutum ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması 41
Sibel Çatalca, Gökeçen Kültüroğlu Memiş, Reyhan Polat
- 7 Kalça İntertrokanterek Kırıklarında Ameliyat Tiplerinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografinin Etkisi 49
Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar
- 8 Dirençli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Dipper / Non-Dipper Paterni ile Nötrofil-Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki 54
Halil Akın, Önder Bilge
- 9 Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları 62
Bülent Kılıç, Mustafa Çalısın, Anıl Agar, Deniz Gülabi
- 10 O-Vanilin İçeren Schiff Bazı Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Glioblastoma Multiforme Hücrelerindeki Tedavi Potansiyelinin İncelenmesi ve Elektroporasyonun Etkinliği 69
Mehmet Eşref Alkış
- 11 COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi 76
Elif Köse, Gökhan Oturak, Hasan Çetin Ekerbiçer, Alper Arsan, Arman Özyayın, Betül Nas, Beyza Yavuz, Büşra Nur Metin, Elif Şahin, Hande Çelik, Kadir Özkan, Kanan Mustafayer, Melike Kutlu, Merve Arayal, Merve Erdogan, Neslihan Kılıç, Nilay Nur Önder, Emine Nuran Keske, Özge Arıcı, Özge Bölükbaşoğlu, Sadeq Albishari
- 12 İnsan Kumulus Granüloza Hücrelerinin İzolasyonu 84
Murat Serkant Ünal, Cihan Kabukçu
- 13 Can Ultrasonography-Guided Aspiration be an Alternative to Surgery in Wrist Ganglion Cysts? 90
Ensar Turko, Sinan Oğuzkaya
- 14 Yüksek Serum Triglicerid Seviyesi Karotis Stentleme Sonrası DW-MRG ile Saptanan Sessiz İskemik Lezyonların bir Prediktörü Olabilir. 95
Emrah Erdoğan, Murat Çap, Ali Karagöz, Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Süleyman C. Efe, Tuba Unkun, Büşra Güvendi, Ahmet Karaduman, Özgür Yaşar Akbal, Fatih Yılmaz, Rezzan Deniz Acar, Murat Velioglu, Cibangir Kaymaz, Nihal Özdemir
- 15 Diyabet, KOAH'lı Hastalarda Solunum Fonksiyonlarının Kötü Yönde Etkiler 103
Mehmet Hakan Bilgin, Ahmet Arısoy, Bünyamin Sertoğullarından
- 16 Prematüre Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi 108
İbrahim Deger, Sabahattin Ertugrul, İlyas Yolbaş

DERLEME

- 1 Derin Ven Trombozundan Korunmada Akdeniz Diyetinin Rolü 114
Meral Ekim, Hasan Ekim, Mustafa Tuncer
- 2 Tarihsel Süreçte Salgınlar ve COVID-19 Kısıtlamalarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 120
Seda Karaoğuz Arıhan, Okan Arıhan

OLGU SUNUMLARI

- 1 Endoservikozis: Serviksın Nadir Görülen Bir Lezyonu 128
Şeyma Öztürk, Çetin Boran, Safiye Gürel
- 2 İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu 133
Yavuz Selim Atan, Umut Karlı
- 3 Amiodarone-Induced Pulmonary Toxicity in a Patient With Paroxysmal Atrial Fibrillation and Recurrence of Pulmonary Toxicity 136
Nuri Köse Tarık Yıldırım

Antifungal Duyarlılıklarının Yorumlanması Referans Yöntemlerin Kıstaslarına Göre Yapılır: CLSI ve EUCAST

Ali Korhan Sığ

Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye

Sayın Editör;

Van Tıp Derg 2021; 28(3): 459-465 sayısında yayımlanan, Batçık ve arkadaşlarının “Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen *Candida* Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç yıllık Çalışma” başlıklı çalışması için bazı görüşlerimi dile getirmek üzere yazmaktayım (1). Antifungal duyarlılık analizleri “The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)” veya “The Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” standartlarına göre uygulanmakta ve epidemiyolojik eşik değer (ECOFF) ile klinik eşik değer (CBP) kullanılarak yorumlanmaktadır (2,3). VITEK 2 sistemi spektrofotometrik bir yöntemdir, bu cihaz ile genel olarak CLSI standartları tavsiye edilmektedir ve bu standart ile yapılan çalışmalarda, genel olarak CLSI sıvı mikrodilüsyon referans yöntemi ile elde edilmiş sonuçlar ile iyi bir uyum gözlenebilse de, özellikle *Candida glabrata* kompleks ve *Candida krusei* için flukonazol analizlerinde sorunlar olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca laboratuvarlar arası varyasyonların bildirilmiş olması (bu nedenle standart suş kullanımı esastır, yazarlar standart suş kullanımından bahsetmemişlerdir) ve amfoterisin B için dar MİK aralığı bulunması sorunlara yol açmaktadır. Cihazın, bazı suşlar ve antifungaller için yalancı dirençli sonuçlar verdiği bildirilmektedir (*Candida auris* gibi) (4). Batçık ve arkadaşlarının çalışmasında muhtemelen CLSI standartları kullanıldığı düşünülse dahi, *C.albicans* için vorikonazol duyarlı olmayan, *C.tropicalis* için vorikonazol ve flukonazol duyarlı olmayan suşlar dikkat çekicidir ve referans yöntemler ile doğrulanmaları gerekir. Yine araştırmacıların, yorumlama aşamasında *C.kefyr*, *C.famata* ve *C.dubliniensis* için tüm antifungallerde, flusitozin için tüm organizmalarda, *C.glabrata* kompleks için

vorikonazolde, *C.lusitaniae* için amfoterisin B’de duyarlılık sonucu vermeleri doğru olmayan bir yaklaşımken, MİK değeri paylaşmamış olmaları nedeniyle ECOFF yorumu (Wild Type, non-Wild Type) da yapılamamaktadır. Kaspofungin sonuçları ise çok tartışmalıdır, ülkemizde görülmemiş veriler içerdiğinden referans ve moleküler yöntemlerle doğrulanması şarttır. Sayın Batçık ve arkadaşlarının, eleştirilerimi çalışmalarına bir katkı olarak değerlendirmelerini ümit ediyorum.

Kaynaklar

1. Batçık Ş, Bahçeci İ, Kazancıoğlu L, Kazdal H, Özcan M. Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen *Candida* Türleri ve Antifungal Duyarlılıkları: Üç yıllık Çalışma. Van Tıp Derg 2021; 28(3): 459-465.
2. EUCAST. Breakpoint tables for interpretation of MICs for antifungal agents, Version 10.0, valid from 2020-02-04. Available at https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/AFST/Clinical_breakpoints/AFST_BP_v10.0_200204_updated_links_200924.pdf (Erişim tarihi: 24.07.2021).
3. CLSI. Performance standards for antifungal susceptibility testing of yeasts. 1st Ed., CLSI supplement M60. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, Pennsylvania, USA.
4. Knabl L, Lass-Flörl C. Antifungal susceptibility testing in *Candida* species: current methods and promising new tools for shortening the turnaround time. Expert Rev Anti Infect Ther 2020; 18(8):779-787.

Aile Hekimliği Disiplininin Değişik Basamaklarındaki Hekimlerin Dislipidemi Tedavilerine Yaklaşımları

Approaches to Dyslipidemia Treatments of Doctors of Family Medicine Discipline in Different Steps

Harun Karahan², Hasan Hüseyin Mutlu¹, Hacer Hicran Mutlu², Serkan Öztürk²

¹İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi İstanbul

²İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği İstanbul

Özet

Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar ülkemizde ve dünyada önde gelen ölüm nedenlerindedir. Çalışmamızda aile hekimliği disiplini içinde farklı akademik aşamalarındaki hekimlerin kardiyovasküler hastalıkların en önemli risk faktörlerinden dislipideminin tedavisine yaklaşımını göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Kadıköy ve ilçesinde aktif olarak çalışan 259 aile hekiminin 189'una ulaşılarak 01.01.2019 - 01.03.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme veya online anket doldurma yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışma bulguları, katılan hekimlerin dislipidemi ve statin tedavisi ile ilgili görüşleri, dislipidemik hastaların demografik verileri, tanı ve takibi, statin tedavisi hakkındaki bilgi ve deneyimleri hakkında 32 sorudan oluşan bir anket ile elde edilmiştir.

Bulgular: Asistan aile hekimlerinin hem uzman hem de pratisyen hekimlere göre daha fazla kronik hastalık izlediği gözlemlendi dislipidemi tanısı ve tedavisi hakkında uzman aile hekimlerinin, asistan ve pratisyen aile hekimlerine göre daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşündükleri saptandı. Asistan ve uzman aile hekimlerinin statin tedavisinin yan etkilerini pratisyen hekimlere göre daha fazla takip ettikleri ortaya çıktı. Pratisyen aile hekimlerinin %29.8'i (n=25), asistan aile hekimlerinin %50.8'i (n=31) ve uzman aile hekimlerinin %68.3'ü (n=28) en son çıkan tanı ve tedavi kılavuzlarına uyduklarını belirtti. Uzman aile hekimlerinin asistan aile hekimlerine ve asistan aile hekimlerinin pratisyen hekimlere göre daha fazla kılavuz takip ettikleri gözlemlendi.

Sonuç: Aile hekimlerinin güncel kılavuzlara göre dislipidemi tanısı koyup tedavi ve takip etmesi 2. ve 3. basamak sağlık tesislerinde birikimi azaltacaktır. Çalışmamızda asistan ve uzman aile hekimlerinin pratisyen aile hekimlerine göre daha çok dislipidemi tanısı koyup tedavi ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dislipidemiler; Statin; Aile hekimliği

Abstract

Objective: Cardiovascular diseases are the leading causes of death in our country and in the world. In our study, we aimed to show the approach of physicians at different academic stages in family medicine discipline to the treatment of dyslipidemia, which is one of the most important risk factors of cardiovascular diseases.

Methods: Our study was conducted between 01.01.2019 - 01.03.2019 in 189 (73%) of 259 family physicians actively working in the city of Kadikoy and its district, with face-to-face interviews and online survey filling. Opinions of the physicians participating in the study about their dyslipidemia and statin treatment were obtained with a questionnaire consisting of 32 questions about the demographic data, diagnosis and follow-up of dyslipidemia patients, their knowledge and experience about statin treatment.

Results: It was observed that resident family physicians followed more chronic diseases than both specialist and general practitioners. Specialist family physicians think that they have more information about the diagnosis and treatment of dyslipidemia than general practitioner family physicians and general practitioner family physicians. It has been observed that assistant and specialist family physicians follow drug efficacy, duration of treatment and side effects more than general practitioners. 29.8% (n=25) of practitioner family physicians, 50.8% of assistant family physicians (n=31) and 68.3% (n=28) of specialist family physicians stated that they follow the latest guidelines. It has been observed that specialist family physicians follow more guidelines than assistant family physicians and assistant family physicians follow general practitioners.

Conclusion: The diagnosis, treatment and follow-up of dyslipidemia by family physicians according to current guidelines will reduce the accumulation in 2nd and 3rd level healthcare facilities. In our study, it was concluded that residents and specialist family physicians diagnosed and treated more dyslipidemia than general practitioners.

Key Words: Dyslipidemias; Statins; Family practice

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kardiyovasküler hastalıkların dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında geldiğini bildirmiştir. Tüm dünyada 2016 yılında meydana gelen bütün

ölümlerin %31'inin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu ölümlerin %85'inin kalp krizi ve inmeden kaynaklandığı düşünülmektedir (1). Kardiyovasküler hastalıklar için yüksek risk faktörleri ise genetik faktörler,

*Sorumlu Yazar: Hasan Hüseyin Mutlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

E-mail: drhashus@gmail.com Tel: 0507 241 40 59 Orcid: Harun Karahan 0000-0001-7211-5980, Hasan Hüseyin Mutlu 0000-0001-8947-711X, Hacer Hicran Mutlu 0000-0003-3712-0068, Serkan Öztürk 0000-0002-8647-7744

Geliş Tarihi:17.04.2020 , Kabul Tarihi:27.04.2021

hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemidir. Bu risk faktörlerinden genetik faktörler dışındakiler hem davranış değişiklikleri (kilo verme, alkol tüketimi, sigara bırakma, egzersiz ve fiziksel aktivite) hem de medikal tedavi ile kontrol altına alınabilmektedir. Yeni yayımlanan Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (ESC), Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) ve Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) kılavuzlarında hastaların kardiyovasküler risk faktörlerine göre düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) eşikleri ve statin başlandıktan sonra ulaşılması gereken LDL hedefleri belirlemişlerdir (2). Statinler, LDL düzeylerini düşürür, hatta normal LDL düzeylerinde bile primer ve sekonder korunmada etkili olarak kardiyovasküler ölümleri azalttığı değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle bu hastalarda ilk seçenek tedavi olarak düşünülmelidir (3-6). Bütün bu kanıta dayalı önerilere rağmen, son yıllarda özellikle medyada statin tedavisiyle ilgili ortaya çıkan olumsuz haberlerin yaygınlaşmasıyla sadece hastaların tedaviye uyumu azalmamış aynı zamanda hekimlerin statin reçete ederken tereddütleri oluşmuştur (7,8). Hekimlerin herhangi bir ilacı reçete etme alışkanlığında aldığı eğitim, mezuniyet sonrası eğitime devamı, kanıta dayalı tıbbi takip edip etmediği ve ilaçla ilgili etkinlik, yan etki gibi kişisel tecrübeleri gibi birçok faktör etkili olur (9). Çalışmamızın amacı pratisyen hekimlerle aile hekimi disiplininin farklı aşamalarındaki hekimlerin statin reçete etme alışkanlıkları ve buna etki eden faktörleri arasındaki farkları araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki aile sağlığı merkezleri, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde 01.01.2018-01.03.2018 tarihleri arasında, çok merkezli olarak yürütülen, prospektif tanımlayıcı bir çalışma olarak düzenlenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'nun 12.12.2018 tarih 2018/0474 sayılı kararı ile izin alınmıştır. Çalışmamız, 189 aile hekimi ile yüz yüze görüşme ve online anket doldurma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Hekimlere uygulanan ankette, ilk 8 maddede hekimlerin demografik özellikleri sorgulanmıştır. Bu bölümde hekimlerin cinsiyetleri, yaşları ve akademik unvanları, toplam kaç yıl hizmet ettikleri ve aile hekimliği alanında kaç yıl çalıştıkları sorgulanmıştır. 9. ve 10. sorularda hekimlerin kronik hastalık takibi yapıp yapmadıkları, 11-16. sorularda hekimlerin dislipidemiye bakışı, dislipidemi taraması yapıp yapmadıkları ve statin

tedavisi uygulamaları, 17. ve 18. sorularda hekimlerin dislipidemik hastalarda alternatif tıp yöntemlerine bakış açıları, 19-21. sorularda hekimlerin statin tedavisinin yan etkileri hakkındaki bilgi düzeyleri, 22-25. sorularda hekimlerin dislipidemi konusundaki bilgi düzeyleri, 26. soruda hekimlerin dislipidemi tedavisinde referans olarak hangi kaynağı kullandıkları, 27. ve 28. sorularda pratisyen ve asistan-uzman aile hekimleri gruplandırılarak tıp fakültesi ve uzmanlık eğitiminde dislipidemi ve statinler konusunda yeterli eğitim alıp, almadıkları, öz değerlendirmeleri, 29-32. sorularda hekimlerin statinler konusunda medyadaki tartışmalardan etkilenip etkilenmediğini sorgulanmıştır. İstatistiksel yöntem: İstatistiksel analizler için SPSS (ver.25) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) yanı sıra nicel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında Student's t test, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında One-way ANOVA test kullanıldı. Anlamlılık $p < 0,05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya alınan 189 aile hekiminin yaş ortalaması 35.3 yıl olup %49.5'ü (n=92) kadın, %50.5'i (n=94) erkektir. Bu aile hekimlerinin %44.4'ü (n=84) pratisyen aile hekimlerinden, %34.9'ü (n=64) asistan aile hekimlerinden, %21.7'si (n=41) ise uzman aile hekimlerinden oluşmaktadır. Katılımcıların hekimlik mesleğinde toplam geçirdikleri sürenin ortalaması 10.2 ± 9.3 , aile hekimi olarak toplam çalışma süreleri 4.6 ± 3.3 'dir. Katılımcıların çoğunluğu pratisyen hekimlerden oluşmaktadır. Hekimlerin %95.7'si aile hekimliğinden önce görev yapmış olup, bu kişilerin %95.7'si devlet hastanesinde çalışmıştır. Hekimlerin meslekleri ile ilgili sosyo-demografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Hekimlerin unvanlarına göre sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 2.1 ve 2.2'de verilmiştir. Çalışmaya katılan pratisyen hekimlerin çoğunluğu erkek (%67.9) iken asistan (%67.2) ve uzman aile hekimlerinin (%56.1) çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Daha önce başka yerlerde görev yapan hekimler arasında pratisyen aile hekimleri %30.5 oranı ile en çok sağlık ocağında görev yaptıklarını belirtirken, asistan aile hekimleri %44.1 ve uzman aile hekimleri %35 oranıyla en

Tablo 1: Hekimlerin meslekleri ile sosyo-demografik verileri

		%	n
Cinsiyet	Kadın	49.4	92
	Erkek	50.5	94
Unvan	Pratisyen Aile Hekimi	44.4	84
	Asistan Aile Hekimi	33.8	64
	Uzman Aile Hekimi	21.6	41
Aile Hekimliğinden Önce Görev Yaptınız Mı?	Evet	95.7	181
	Hayır	4.2	8
Aile Hekimliğinden Önce Nerede Görev Yaptınız?	Entegre Devlet Hastanesi	9.4	17
	Toplum Sağlığı Merkezi	24.9	45
	Devlet Hastanesi	32.6	59
	Sağlık Ocağı	18.8	34
	Diğer (Özel)	14.4	26

Şekil 1. Unvanlara göre hekimlerin 'Kronik hastalık takibi yapıyor musunuz?' sorusuna cevaplarının dağılımı

Tablo 2.1: Hekimlerin unvanlarına göre sosyo-demografik özellikleri

		Hekimler						
		Pratisyen Aile Hekimi		Asistan Aile Hekimi		Uzman Aile Hekimi		P
		N	%	N	%	N	%	
Cinsiyet	Kadın	26	32.1	43	67.2	23	56.1	0.001
	Erkek	55	67.9	21	32.8	18	43.9	
Aile Hekimliğinden Önce Görev Yaptınız mı?	Evet	82	97.6	59	92.2	40	97.6	0.218
	Hayır	2	2.4	5	7.8	1	2.4	
Nerede Görev Yaptınız?	Entegre Devlet Hastanesi	6	7.3	7	11.9	4	10	0.009
	Toplum Sağlığı Merkezi	18	22	18	30.5	9	22.5	
	Devlet Hastanesi	19	23.2	26	44.1	14	35	
	Sağlık Ocağı	25	30.5	3	5.1	6	15	
	Diğer	14	17.1	5	8.5	7	17.5	

Tablo 2.2: Hekimlerin unvanlarına göre sosyodemografik özellikleri

		Hekimler			P
		Pratisyen Aile Hekimi	Asistan Aile Hekimi	Uzman Aile Hekimi	
		Ort±SD*/median (min-max) **	Ort±SD*/median (min-max)**	Ort±SD*/median (min-max)**	
Yaş		38.5 (25-67)	27 (24-42)	38 (29-60)	0.001
Hekimlik Mesleğindeki Toplam Süre		12.5 (1-38)	3 (1-15)	11 (4-33)	0.001
Aile Hekimliğinde Çalışılan Süre		8 (1-12)	1 (1-8)	6.15±3,22	0.001

*SD: standard sapma, **Normal dağılan veriler Ort±SD, normal dağılmayan veriler median (min-max) şeklinde verilmiştir

çok devlet hastanelerinde görev yapmışlardır (Tablo 2.1). Pratisyen ve uzman aile hekimlerin yaşları asistan aile hekimlerinden anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.001). Hekimlik mesleğindeki toplam hizmet süreleri açısından pratisyen ve uzman aile hekimlerinin çalışma süreleri asistan aile hekimlerinden daha fazla olduğu görülmüştür (p=0.001). Aile hekimliği alanında çalışma süreleri açısından incelendiğinde pratisyen ve uzman aile hekimlerinin asistan aile hekimlerinden daha fazla

süredir çalıştıkları görülmüştür (p=0.001) (Tablo 2.2). Asistan aile hekimlerinin pratisyen ve uzman aile hekimlerinden daha fazla kronik hastalık takibi yaptıkları görülmüştür (p=0.001). Kronik hastalıklardan diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik hepatit ve diğer kronik hastalıkları takip etme açısından asistan, pratisyen ve uzman aile hekimleri arasında fark olmadığı saptanmıştır (p=0.118; p=0.117; p=0.772; p=0.991; p=0.602;

Tablo 3: Unvanlara göre aile hekimlerinin ‘Hangi hastalara dislipidemi taraması yaparsınız?’ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı

	Grup						Tüm Aile Hekimleri	P(Grup)
	Pratisyen Aile Hekimi		Asistan Aile Hekimi		Uzman Aile Hekimi			
	N	%	N	%	N	%		
Asemptomatik Olan 40 Yaş Üstü Erkeklere	39	50.6	27	35.1	11	14.3	40.7	0.106
Asemptomatik Olan 50 Yaş Üstü Kadınlara	34	50	24	35.3	10	14.7	36	0.200
65 Yaş Üstündeki Herkese	56	60.9	22	23.9	14	15.2	48.7	0.001
Herhangi Bir Kardiyovasküler Hastalığı Olanlara	15	53.6	10	35.7	3	10.7	14.8	0.290
Kronik Böbrek Hastalığı Olanlara	64	52.5	38	31.1	20	16.4	64.6	0.007
Sigara İçenlere	42	57.5	23	31.5	8	11	38.8	0.004
Obez Kişilere	12	66.7	4	22.2	2	11.1	9.6	0.140
Birinci Derece Yakınlarında Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olanlara	25	69.4	8	22.2	3	8.3	19	0.003
Hipertansiyonlu Hastalara	21	61.8	11	32.4	2	5.9	18	0.023
Diyabetli Hastalara	19	73.1	5	19.2	2	7.7	13.8	0.007

p=0.259). Kronik hastalıklardan sadece kronik obstruktif akciğer hastalığını (KOAH) asistan aile hekimleri, pratisyen ve uzman aile hekimlerinden daha fazla takip ettiklerini söylemişlerdir (p=0.002). Katılımcıların %95,2’si dislipidemi taraması yaptığını söylerken, %4.8’i dislipidemi taraması yapmadığını söylemiştir. Unvanlara göre hekimlerin dislipidemi taraması yapıp yapmadığı incelendiğinde, asistan, uzman ve pratisyen aile hekimleri arasında fark olmadığı saptanmıştır (p=0.393). Unvanlara göre aile hekimlerinin ‘Hangi hastalara dislipidemi taraması yaparsınız?’ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. 65 yaş üstü herkese, kronik böbrek hastalığı olanlara, sigara içen kişilere, birinci derece yakınlarında aterosklerotik kalp hastalığı olanlara, hipertansiyonlu ve diyabetli hastalara dislipidemi taraması yapan pratisyen aile hekimlerinin sayısı asistan ve uzman hekimlerin sayısından anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,001, p=0.007, p=0.004, p=0.003, p=0.023, p=0.007). Hekimlerin ‘Kronik hastalık takibi yapıyor musunuz?’ sorusuna verdikleri cevaplar Şekil 1’de gösterilmiştir. Asistan aile hekimlerinin pratisyen ve uzman aile hekimlerinden daha fazla kronik hastalık takibi yaptıkları görülmüştür (p=0,001) ‘Kolesterol düzeyleri yüksek olan hastalara tedavi başlar mısınız?’ sorusuna en fazla uzman aile

hekimleri ‘tedavi başlarım’ yanıtını vermişlerdir. ‘Sevk ederim’ cevabını verenlerin %73.9’u pratisyen hekim olup ‘Tedaviye başlar kontrol için üst merkeze sevk ederim’ cevabını verenlerin ise %70.4’ü asistan aile hekimleridir (p<0.001). Statinlerin kolesterol düzeylerini düşürdüğünü ve kardiyovasküler (KV) hastalıklardan koruduğunu düşünme açısından hekimlerin ünvanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p=0.234). (Tablo 4). Hangi hastalara statin başlarsınız? Sorusuna hekimler en fazla kronik böbrek hastalığı olanlara (%43.4) ve hipertansiyonu olanlara (%30.7) cevabını vermişlerdir. Diyabeti olanlar (%19) ve KV riski orta (%18.5) ve yüksek olanlara (%18.5) statin başlayanların oranı daha düşüktür En az KV riski (%13.2) olmayanlara cevabını vermişlerdir. KV riski yüksek veya kardiyovasküler hastalığı olup LDL>70 olan hastalara asistan ve uzman aile hekimleri daha fazla statin başlamakta (p=0.034) (Tablo 4). Hekimlerin %72’si (n=133) atorvastatin, %12.4’ü (n=23) rosuvastatin, %1.1’i (n=2) simvastatin reçete etmektedir. Katılımcıların %14.5’i (n=27) reçete ettiklerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi olmadığı için statin reçete etmemektedir. Pratisyen

Tablo 4: Hekimlerin unvanlarına göre hiperkolesterolemi tedavisine yaklaşımları

		Grup							Tüm Aile Hekimleri	P (Grup)
		Pratisyen Aile Hekimi		Asistan Aile Hekimi		Uzman Aile Hekimi				
		N	%	N	%	N	%			
Kolesterol Düzeyleri Yüksek Olan Hastalara Tedavi Başlar Mısınız?	Tedavi Başlarım	9	13.2	29	42.6	30	44.2	36.4	0.001	
Statinlerin Kolesterol Düzeylerini Düşürdüğünü Ve Kardiyovasküler Hastalıklardan Koruduğunu Düşünüyor Musunuz?	Sevk Ederim	68	73.9	15	16.3	9	9.8	49.2	0.234	
	Tedaviye Başlar	6	22.2	19	70.4	2	7.4	14.4		
	Kontrol İçin Üst Merkeze Sevk Ederim	49	39.5	41	33.1	34	27.4	66		
Hangi Hastalara Statin Başlarsınız?	Katlıyorum	27	54	18	36	5	10	26.6	0.158	
	Kısmen Katlıyorum	5	55.6	3	33.3	1	11.1	4.8		
	Kararsızım	3	60	1	20	1	20	2.7		
Medyada Son Çıkan Tartışmalardan Sonra Kararsızım	KV Riski Olmayıp LDL>190	7	28	11	44	7	28	13.2	0.129	
	Kv Riski Orta Olup LDL>100	9	25.7	15	42.9	11	31.4	18.5	0.034	
	KV Riski Yüksek veya KVH Olup LDL>70	10	28.6	16	45.7	9	25.7	18.5	0.393	
	Kronik Böbrek Hastalığı Olanlar	12	14.6	44	53.7	26	31.7	43.4	0.072	
	Diyabeti Olanlar	7	20	21	60	7	20	19	0.572	
	Hipertansiyonu Olanlar	8	13.8	32	35.2	18	31	30.7		

Tablo 5: Hekimlerin unvanlarına göre en sık gördükler yan etkilerin dağılımı

	Grup							P
	Pratisyen Aile Hekimi		Asistan Aile Hekimi		Uzman Aile Hekimi			
	n	%	n	%	n	%		
Miyopati	30	39	28	36.4	19	24.7	0.963	
Kan şekerinde yükselme	2	28.6	3	42.9	2	28.6	0.867	
Karaciğer enzimlerinde yükselme	23	30.7	30	40	22	29.3	0.132	
Yorgunluk	41	43.2	33	34.7	21	22.1	0.142	

statinleri reçete ettiklerinde SGK tarafından geri ödemesi olmadığı için reçete etmediklerini söylemişlerdir. Asistan aile hekimlerinin %50'si simvastatin, uzman aile hekimlerinin %30.4'ü rosuvastatin reçete ettiklerini belirtmiştir. Hekimlerin %62.4'ü 1-2 tane, %25.8'i 3-5 tane, %7.9'u 6-10 tane, %3.7'si 11 tane ve üzeri statin reçete ettiğini ifade etmiştir. Hekimlerin reçete ettikleri statin sayılarının dağılımı incelendiğinde ünvanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir ($p=0.084$). Hekimlerin %25.3'ü, hastalarına dislipidemi tedavisi için bitkisel ilaçları önerdiklerini söylemişlerdir. Ünvanlara göre dağılımı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir ($p=0.191$). Hekimlerin %72.4'ü statin başladıkları hastaları statinlerin yan etkileri açısından takip ettiklerini söylemişlerdir. Asistan ve uzman aile hekimleri (%80.3, %80.5), istatistiksel olarak anlamlı olarak pratisyen aile hekimlerinden (%62.7) statinlerin yan etkilerini daha fazla takip etmektedirler ($p=0.027$). Hekimlerin en fazla gördükleri statin yan etkileri sorgulandığında; %57.5'i myopati, %56'sı AST ve ALT'de yükselme, %50.3'ü yorgunluk, %3'ü kan şekerinde yükselme görmüşlerdir (Tablo 5). Hekimlerin %44.4'ü dislipidemiyle ilgili son kılavuzları takip ettiğini söylemiştir. Asistan ve uzman aile hekimleri (%50.8, %68.3) istatistiksel olarak anlamlı olarak pratisyen aile hekimlerinden (%29.8) daha fazla dislipidemiyle ilgili tanı ve tedavi kılavuzlarını takip etmektedir ($p=0.001$). Hekimlerin %54.3'ü dislipidemi tanısı koymak ve tedavi edebilmek için yeterli bilgiye ve deneyime sahip olduğunu düşünmektedir. Uzman aile hekimleri (%78) istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde asistan ve pratisyen aile hekimlerden (%52.4, %41.3) daha fazla dislipidemi tanısı koymak ve tedavi edebilmek için yeterli bilgiye ve deneyime sahip olduğunu düşünmektedir.. Uzman aile hekimlerinin %58'i uzmanlık eğitimi sırasında, pratisyen aile hekimlerinin %34'ü tıp fakültesi eğitimi sırasında yeterli eğitim aldığını düşünüyor. Tablo 6'da pratisyen, asistan ve uzman aile hekimlerinin dislipidemi tedavisine yaklaşımları arasında genellikle anlamlı bir fark olmadığı, yalnızca 'Dislipidemik hastaların ilaçları kolesterol düzeyleri normal değerlere kesilir mi?' sorusuna pratisyen aile hekimleri, asistan ve uzman aile hekimlerinden anlamlı olarak daha fazla 'evet' cevabını vermişlerdir. Pratisyen, asistan ve uzman aile hekimleri arasında, 'aynı dozda devam edilir' cevabı açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Asistan ve uzman aile hekimleri 'statin tedavisi idame dozunda devam edilir?' cevabını verenlerin

sayısı anlamlı olarak pratisyen aile hekimlerinden fazladır.

Tartışma

Statin tedavisinin kardiyovasküler yararları gösterilmiş olup tüm kılavuzlarda hem primer, hem de sekonder korunmada kullanılması önerilmiştir. Buna rağmen yapılan çalışmalarda, hem ülkemizde hem de dünyada, statin tedavisine uyumun çok iyi olmadığı, tedaviye başlansa bile hastaların çoğunun bir süre sonra ilaçları kullanmayı bıraktığı görülmektedir (10-13). Statin tedavisini bırakan hastaların tedaviyi bırakma nedenlerinin sorgulandığı bir çalışmada en sık nedenin kolesterol düşürücü ilaçlar ile ilgili olarak bazı doktorların medyadaki olumsuz görüşleri (%52.9) ve başka bir doktorun tavsiyesi (%34.3) olduğu söylenmiştir (7). Statin tedavisine başlama ve devam ettirmede hekimlerin de çekinceleri olduğu görülmektedir. Doğu Avrupa ülkelerindeki birinci basamak hekimlerinin statin reçete etme alışkanlıkları ile ilgili yaptığı bir çalışmada hekimlerin %86.4'ünün güncel kılavuzlara göre statin reçete ettiği görülmüştür. Bu çalışmada Avrupa ülkeleri karşılaştırıldığında en çok Polonya'daki birinci basamak hekimlerinin (%91) statin reçete ettiği gösterilmiştir (14). Çalışmamızda aile hekimlerinin %50.8'inin hastalarına statin tedavisi başladıklarını söylemişlerdir. Aynı çalışmada birinci basamak hekimlerinin %89.9'unun kardiyovasküler hastalıklardan sekonder korunmada statin reçete ettikleri saptanmıştır. Ülkeler arasındaki farklılıklar değerlendirildiğinde Polonyalı katılımcıların %99'u, Bulgar doktorların %81.6'sı sekonder korunmada düzenli olarak statin reçete ettiklerini söylemiştir. Diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, çalışmamıza katılan aile hekimlerinin çok azının kardiyovasküler hastalıklardan sekonder korunmada statin reçete ettikleri görülmektedir (%18.5) (14). Yine bu çalışmada hekimlerin uzmanlığı ile statin reçete etmesi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Uzman aile hekimlerinin (%91.1) pratisyen aile hekimlerine (%85.9) göre anlamlı olarak daha fazla statin reçete ettikleri görülmüştür (14). Çalışmamızda da benzer şekilde uzmanlık eğitimi almanın ve uzman olmanın statin reçete etme alışkanlığına etkisi olduğu görülmüştür. Asistan ve uzman aile hekimlerinin anlamlı olarak pratisyen aile hekimlerinden daha fazla statin reçete ettiğini aile hekimliği uzmanlık eğitiminin müfredatının bu konuda başarılı olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışmada aile hekimlerinin %96'sının, başka bir çalışmada ise hekimlerin %87'sinin kardiyovasküler hastalığı

Tablo 6: Pratisyen, asistan ve uzman aile hekimlerinin dislipidemi tedavisine yaklaşımları

		Grup							
		Pratisyen Aile Hekimi		Asistan Aile Hekimi		Uzman Aile Hekimi		Tüm Aile Hekimleri	
		n	%	n	%	n	%	%	P (Grup)
Dislipidemik Hastaların Önemli Bir Kısımı	Katılıyorum	5	45.5	3	27.3	3	27.3	5.9	
	Kısmen	38	56.7	17	25.4	12	17.9	35.6	
Tedavi Olmasa Bile Kendiliğinden Düzeler	Katılıyorum	41	37.6	42	38.5	26	23.9	58	0.205
	Katılmıyorum	0	0	1	1000	0	0	0.5	
Dislipidemi Diyet Ve Egzersiz Düzenlemesi İle Tamamen Düzeler	Katılıyorum	10	62.5	3	18.8	3	18.8	8.6	0.345
	Kısmen	66	45.5	47	32.4	32	22.1	77.5	
	Katılmıyorum	7	28	12	48	6	24	13.4	
Dislipidemik Hastaların İlaçları Kolesterol Değerleri Normal Değerlere Dönünce Kesilir	Bilmiyorum	1	100	0	0	0	0	0.5	0.005
	Evet	18	75	3	12.5	3	12.5	12.8	
	Aynı Dozda Devam Edilir	7	36.8	10	52.6	2	10.5	10.1	
Statinler Bağımlılık Yapabilir	İdame Dozunda Devam Edilir	50	37.9	48	36.4	34	25.8	70.2	0.550
	Diğer	9	69.2	2	15.4	2	15.4	6.9	
	Hayır	81	45.3	60	33.5	38	21.2	95.7	
	Evet	3	37.5	2	25	3	37.5	4.3	

olan tüm hastalara statin reçete ettiği saptanmıştır (15, 16). Başka bir çalışmada iskemik kalp hastalığı ve diyabeti olan hastalarda statinlerin genel popülasyona göre daha fazla reçete edildiği gösterilmiştir (17). Çalışmamızda tüm aile hekimleri değerlendirildiğinde kardiyovasküler riski çok yüksek veya kardiyovasküler hastalığı olan hastalara statin reçete etme oranların diğer çalışmalara göre oldukça düşük kaldığı görülmüştür. Asistan ve uzman aile hekimlerinin statin reçete etme oranlarının pratisyen aile hekimlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Hem alınan uzmanlık eğitiminin hem de uzman aile hekimleri tarafından reçete edilen statinlerin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödenen ilaç listesinde olmasının bu durumda etkili olduğu düşünülmüştür. Bizim çalışmamızda ortaya çıkan pratisyen aile hekimlerinin çoğu SGK tarafından geri ödemesi olmadığı için statin reçete edemedikleri sonucu da bu yorumumuzu desteklemektedir. En son çıkan kılavuzlar kardiyovasküler riski yüksek kişilerde LDL kolesterolü 100 mg/dl, hatta daha altına çekilmesi gerektiğini vurgulanmış ve uygulamaya girmiştir (18). Bir çalışmada kardiyovasküler riski yüksek olan kişilerde LDL kolesterolü 100 mg/dl'nin altına düşürülmesi gerektiğini düşünen aile hekimlerinin oranı %74, diyabetik hastalarda

LDL kolesterolü 100 mg/dl'nin altına düşürülmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise %87 çıkmıştır (15). Bizim çalışmamızda kardiyovasküler riski orta olan kişilerde LDL kolesterolü 100 mg/dl'nin altına düşürmek gerektiğini düşünen aile hekimlerinin oranı %18,5 iken diyabeti olanlarda 100 mg/dl altına düşürmek gerektiğini düşünen aile hekimlerinin oranı %19'dur. Kılavuzlar ısrarla kardiyovasküler riski yüksek veya diyabeti olanlarda LDL kolesterol düzeyini mümkün olduğunca aşağı çekilmesini tavsiye ederken bizim oranlarımız çok düşük çıkmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yayımlanan tanı ve tedavi yıllığında güncel kılavuzlara ait bilgilerin güncellenmesi faydalı olacaktır. Yapılan bir çalışmada en fazla statin reçete etme endikasyonunun kardiyovasküler hastalık, daha sonra esansiyel hipertansiyon, LDL kolesterol yüksekliği, mikroalbuminüri ve sigara içme öyküsü olduğu ortaya çıkmıştır (14). Bizim çalışmamızda da en fazla kronik böbrek hastalığı (%43.4), esansiyel hipertansiyon (%30.7) endikasyonu ile statin reçete edildiği, diyabet ve kardiyovasküler hastalık endikasyonu ile statin reçete edilme oranının nispeten daha az olduğu görülmüştür. Kardiyovasküler hastalıklardan hem primer hem sekonder korunmada birinci basamak hekimlerinin çok önemli rolü varken (2), kardiyovasküler

hastalığı veya diyabeti olanlarda statin tedavisinin öneminin çok iyi bilinmediği açıktır. Hekimlerin statin reçete etme alışkanlığı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda hekimlerin simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin ve pravastatin en çok reçete edilen statinlerdir (13, 19). Avrupa’da yapılan bir çalışmada doktorların %72.5’u atorvastatin, % 68’i simvastatin, çok düşük oranda diğer statinleri reçete ettikleri gösterilmiştir (14). 1998-2002 arasında, birinci basamakta statinlerin reçete edilme trendlerinin incelendiği bir çalışmada en fazla pravastatin reçete edildiği, atorvastatinin reçete edilme trendinde ise bir artış tespit edildiği görülmüştür. Pravastatinin en sık reçete edilmesinin sebebi olarak o dönem yapılan çalışmalarda pravastatin ve simvastatin kullanılması sebep olarak gösterilmiştir (17). İtalya’da ilaç kullanımına dair ulusal raporda en fazla reçete edilen statinin atorvastatin olduğu, onu rosuvastatin ve simvastatin takip ettiği bildirilmiştir (20). Diyabetik hastalara hekimlerin statin reçete etme alışkanlıklarının sorgulandığı bir çalışmada diyabetiklere en fazla atorvastatin reçete edildiği, atorvastatinin tolere edemeyenlerde veya özellikle kardiyovasküler hastalık öyküsü olanlarda LDL hedeflerine ulaşamadıysa daha potent olmasından dolayı rosuvastatin tercih edilmiştir (3). Bu Avrupa ülkelerinde en fazla simvastatin ve atorvastatin reçete edildiği saptanmıştır. REALITY çalışmasında simvastatin ve atorvastatinin en çok reçete edilen ilaçlar olduğu gösterilmiştir (21). Finlandiya ve Norveç’te hekimlerin çoğunluğu simvastatin veya atorvastatin reçete etmektedir (17, 22). Bizim çalışmamızda hekimlerin %72’sinin atorvastatin reçete ettikleri sadece iki hekimin (%1.1) simvastatin reçete ettiği görülmüştür. Simvastatinin yine SUT kuralları gereğinde raporlu olsa da, artan dozlarda sadece kardiyoloji branşına ait hekimlerce reçete edildiğinde geri ödemesinin sağlandığı için reçetelenme oranlarını azalttığını düşünmekteyiz. Hiperlipidemi tedavisinde bitkisel ilaçların faydasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır (23) fakat bununla ilgili geniş çaplı, randomize kontrollü klinik çalışmalar yoktur. Bu nedenle bitkisel ilaç kullanımıyla ilgili kılavuzlarda bir tavsiye bulunmamaktadır (6). Buna rağmen çalışmamızda hekimlerin %25.3’ü bitkisel ilaçları önerdiklerini belirtmişlerdir. Statinlerin en sık görülen yan etkisi rabdomiyoliz, ve karaciğer fonksiyonları üzerine olan etkilerdir (6). Statin kullanan hekimlerin en çok tedavi bırakma nedenlerinin sorgulandığı bir çalışmada %10.7’sinin kasla ilgili yan etkiler nedeniyle bıraktığı görülmüştür (8). Çalışmamıza katılan hekimlerde bununla uyumlu olarak en fazla myopati ve karaciğer fonksiyon bozukluğuyla

karşılaştıklarını söylemişlerdir. Hekimlerin artan defansif tıp uygulamalarının bu yan etkilerle karşılaşmamak için statin reçete etmekte istekli olmadıkları düşünülmektedir. Çalışmamızda aile hekimlerinin %45.2’sinin dislipidemiyle ilgili güncel kılavuzları takip ettiklerini söylemektedirler. Bu oran 2006’da aile hekimleri ile yapılan çalışmadaki %85 oranından oldukça düşüktür. Aynı çalışmada hekimlerin %58’inin geçtiğimiz yıllarda bilimsel bir faaliyete katıldıklarını söylemişlerdir (15). Bizim çalışmamızda da hekimlerin %21.4’ü bilimsel faaliyetlere katılabildiklerini söylemiştir. Hekimlerin bilimsel aktiviteler daha fazla zaman ayırabilmelerine teşvik edilmelidir ve fırsat verilmelidir. Backlund ve ark.lipid kılavuzlarını takip eden hekimlerin genç hekimler olduğunu göstermişlerdir (24). Bizim çalışmamızda da asistan ve uzman aile hekimlerinin anlamlı olarak dislipidemi ile ilgili kılavuzları takip ettikleri görülmüştür. Yiğiner ve ark.’nın statin kullanımına uyum ve hedef LDL değerlerine ulaşılması üzerine yaptıkları bir çalışmada hastaların %56.2’sinin statin tedavisini kestikleri, tedavisini kesenlerin %35’inin de kan kolesterol düzeyi normale döndüğü için kestiklerini söylemişlerdir (25). Hekimlere kolesterol ilaçlarını normal değerlere indiğinde kesip kesmedikleri sorulduğunda %58’i kesmeyip devam ettiklerini söylemişlerdir.

Sonuç

Birinci basamak hekimlerinin kardiyovasküler hastalıklardan korunmada çok önemli bir rolü olduğu büyük çaplı çalışmalarda kanıtlanmıştır (2). Kardiyovasküler riskin hesaplanmasında birçok hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Kardiyovasküler risk hesaplandıktan sonra güncel kılavuzlar eşliğinde tedavi başlanmalıdır. Bu nedenle hem aile hekimliği çekirdek eğitim programında belirtilen eğitim olanakları, hem de bilimsel faaliyetler konusunda tüm hekimlerin güncel kılavuzlar hakkında tedavi protokollerinin bilgi düzeylerinin artırılmasının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Sosyal Güvelik Kurumunca düzenlenmesi yapılan Sağlık Uygulama Tebliği uygulamalarının birinci basamakta kardiyovasküler hastaların ilaca erişimini zorlaştırmaktadır. Güncel kılavuzlar eşliğinde hastaların kardiyovasküler risklerine göre özellikle lipid düşürücü ilaçların geri ödemesini kolaylaştırıcı yönde düzenleme yapmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Kardiyovasküler hastalıkların erken tanı ve doğru tedavisi ve izlemi 2. ve 3. basamak sağlık tesislerindeki yoğunlukları azaltabilir. Ayrıca daha maliyetli tedavi ve

uygulamaları azaltacağı gibi ortalama yaşam ömrünün de uzatılmasına katkı sağlayacaktır.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal beyan: Herhangi bir finansal destek sağlanmamıştır.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür taranması, makalenin yazımı ve materyallerin seçimi Harun Karahan, Hacer Hicran Mutlu tarafından yapıldı. İstatistik değerlendirme ve materyallerin seçimi Hasan Hüseyin Mutlu ve Serkan Öztürk tarafından yapıldı.

Etik onam: Bu çalışma için Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 12.12.2008 tarih 2018/0474 nolu karar ile izin alınmıştır.

Kaynaklar

1. Cardiovascular Diseases 2020, World Health Organization, https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases/#tab=tab_1, (ET.15.04.2020)
2. Nunez-Cortes JM, Gimilio JFA, Alonso VB, Amenos AC, Fuster VP, Montoya JP-B, et al. Prescription Habits for Statins in Patients with Impaired Glucose Metabolism. Results of a program with Focus Groups to Assess the Selection Criteria; Am J of Card and Cardiovas Disc. 2019;1(1):01-6.
3. Teramoto T, Uno K, Miyoshi I, Khan I, Gorcyca K, Sanchez RJ, et al. Low-density lipoprotein cholesterol levels and lipid-modifying therapy prescription patterns in the real world: An analysis of more than 33,000 high cardiovascular risk patients in Japan; Atherosclerosis 2016;251:248-254.
4. Schoen MW, Salas J, Scherrer JF, Buckhold FR. Cholesterol treatment and changes in guidelines in an academic medical practice. Am J Med 2015;128(4):403-409.
5. Tomasik T, Windak A, Seifert B, Kersnik J, Kijowska V, Dubas K. Lipid-lowering pharmacotherapy in Central and Eastern European countries in cardiovascular prevention: self-reported prescription patterns of primary care physicians; J Cardiovasc Pharmacol Ther 2013;18(3):234-242.
6. Alsancak AD, Gümüş E, Dincer G, Tekin O, Alsancak Y, Dincer ZS. Statin tedavisinde hasta uyumu: Medya ne kadar etkili? Türk Aile Hekimliği Derg 2016;20(1):23-28.
7. Stack PS, Ogola GO. Survey of Personal Use of Statins by Prescribers. Am J Cardiol 2020;125(4):549-552.
8. Tušek-Bunc K, Kersnik J, Petek-Šter M, Petek D, Klemenc-Ketiš Z. Explanatory model of prescribing behavior in prescription of statins in family practice. Wiener Klinische Wochenschrift 2010;122(2):79-84.
9. Keskin A. Status of Reaching LDL Goals In Diabetic Patients and Frequency of Statin Treatment Compliance. Ankara Med J 2012;12(3):122-123.
10. Svensson E, Nielsen RB, Hasvold P, Aarskog P, Thomsen RW. Statin prescription patterns, adherence, and attainment of cholesterol treatment goals in routine clinical care: a Danish population-based study. J Clin Epidemiol 2015;7:213.
11. Vital signs: prevalence, treatment, and control of high levels of low-density lipoprotein cholesterol--United States, 1999-2002 and 2005-200. Centers for Disease Control and Prevention, <http://www.cdc.gov/mmwr>. (ET.15,04,2020)
12. Ferrajolo C, Arcoraci V, Sullo MG, Rafaniello C, Sportiello L, Ferrara R, et al. Pattern of statin use in southern Italian primary care: can prescription databases be used for monitoring long-term adherence to the treatment? PloS one 2014;9(7): e102146.
13. Berthold HK, Gouni-Berthold I, Böhm M, Krone W, Bestehorn KP. Patterns and predictors of statin prescription in patients with type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol 2009;8(1):25.
14. Eaton CB, Galliher JM, McBride PE, Bonham AJ, Kappus JA, Hickner J. Family physician's knowledge, beliefs, and self-reported practice patterns regarding hyperlipidemia: a National Research Network (NRN) survey. J American Board Fam Med 2006;19(1):46-53.
15. Reiner Ž, Sonicki Z, Tedeschi-Reiner E. Physicians' perception, knowledge and awareness of cardiovascular risk factors and adherence to prevention guidelines: the PERCRO-DOC survey. Atherosclerosis 2010;213(2):598-603.
16. Teeling M, Bennett K, Feely J. The influence of guidelines on the use of statins: analysis of prescribing trends 1998-2002. Br J Clin Pharmacol 2005;59(2):227-232.
17. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon L, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management

- of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). *Eur Heart J* 2020;41(1):111-188.
18. Trifirò G, Alacqua M, Corrao S, Moretti S, Tari D, Galdo M, et al. Lipid-lowering drug use in Italian primary care: effects of reimbursement criteria revision. *Eur J Clin Pharmacol* 2008;64(6):619-625.
 19. di lavoro OsMed G. Luso dei farmaci in Italia. Rapporto nazionale anno 2011. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore; 2012. 2012.
 20. Ganse EV, Laforest L, Alemao E, Davies G, Gutkin S, Yin D. Lipid-modifying therapy and attainment of cholesterol goals in Europe: the Return on Expenditure Achieved for Lipid Therapy (REALITY) study. *Curr Med Res Opin* 2005;21(9):1389-1399.
 21. Alemao E, Yin D, Sintonen H, Salomaa V, Jousilahti P. Evaluation of Lipid-Lowering Therapy and Cholesterol Goal Attainment in Finland. *Am J Cardiovasc Drug* 2006;6(5):349-355.
 22. Yayla Ç, Karagöz EU. Hiperlipidemi Tedavisinde Destekleyici Ajanlar. *Türkiye Klinikleri Cardiology-Special Topics* 2016;9(4):50-56.
 23. Backlund L, Danielsson B, Bring J, Strender L-e. Factors influencing GPs' decisions on the treatment of hypercholesterolaemic patients. *Scand J Prim Health Care* 2000;18(2):87-93.
 24. Yiğiner Ö, Özmen N, Özçelik F, İnanç T, Kardeşoğlu E, Uz Ö, et al. Adherence to statin therapy and LDL cholesterol goal attainment in type 2 diabetics and secondary prevention patients: the role of education and knowledge. *Turk Kardiyol Dern Ars* 2010;38(8):544-550.

Enürezis Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Başvuru Yakınmaları, Eşlik Eden Tanıları ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Application Complaints, Co-Diagnoses and Treatments of Children and Adolescents Diagnosed with Enuresis

Leyla Bozatlı¹, Cansu Uğurtay¹, Burcu Güneydaş¹, Işık Görker¹

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Edirne, Türkiye

Özet

Amaç: Enürezis tanılı olguların başvuru yakınmaları, enürezis tipi, eş tanıları, aile öyküsü, önerilen tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilerin saptanması amaçlandı. **Yöntem:** Ocak 2014 – Ocak 2019 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran ve enürezis tanısı konan 86 olgu değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 86 hastanın 34'ü (%39.5) kız, 52'si (%60.5) erkekti. Enürezis tanısı alan olguların 52'sine (%60.5) primer enürezis, 34'üne (%39.5) sekonder enürezis tanısı konmuştur. Değerlendirme sonrasında olguların 64'üne (%74.4) sadece enürezis, 6'sına (%7) enürezis ve enkoprezis tanıları konmuştur. Enürezis ve enkoprezis dışında en sık konan psikiyatrik tanının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısının olduğu görülmüştür. Olguların 69'una (%81.2) "davranışçı öneriler" başlığı altında takvim tutma (güneş-bulut), sıvı kısıtlaması, uyku hijyen kuralları anlatılmış olup psikoeğitim verilmiştir, 13 olguya (%15.3) davranışçı önerilere ek olarak medikal tedavi başlanmıştır. Olguların 18'inin (%20.9) ailesinde enürezis öyküsünün olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Olgularımızın literatür ile uyumlu olacak şekilde erkek ağırlıklı olduğu, komorbidite oranının yüksek olduğu bulunmuştur. Poliklinik takip oranları, tedaviye uyum ve tedavi oranlarının da düşük olduğu saptanmıştır. Enürezisin benlik saygısını olumsuz etkileyen, sekonder psikolojik problemlere neden olabilen bir bozukluk olması nedeniyle erken tanı ve etiyolojik faktöre uygun tedavi algoritmalarının uygulanması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; ergen; enürezis; eşlik eden tanıları

Abstract

Introduction: It was aimed to determine the information about application complaints, type of enuresis, comorbid diagnoses, family history, recommended treatment methods of patients diagnosed with enuresis.

Method: 86 cases who applied to our outpatient clinic between January 2014 and January 2019 and were diagnosed with enuresis are evaluated.

Results: Of the 86 patients included in the study, 34 (39.5%) were female and 52 (60.5%) were male. Primary enuresis was diagnosed in 52 (60.5%) of the cases diagnosed with enuresis and secondary enuresis in 34 (39.5%). After evaluation, 64 (74.4%) of the cases were diagnosed with enuresis only, enuresis and encopresis in 6 (7%). Apart from enuresis and encopresis, the most common psychiatric diagnosis was the diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Keeping a calendar (sun-cloud), fluid restriction, sleep hygiene rules were described in 69 (81.2%) of the cases under the title of "behavioral recommendations", and [medical treatment was started in addition to behavioral recommendations in 13 cases (15.3%)]. It was determined that 18 (20.9%) of the cases had a family history of enuresis.

Conclusion: Consistent with the literature, our cases were found to be predominantly male and the comorbidity rate was high. Outpatient follow-up rates, compliance with treatment and treatment rates were also found to be low. Since enuresis is a disorder that negatively affects self-esteem and can cause secondary psychological problems, it is important to apply treatment algorithms suitable for early diagnosis and etiological factor.

Key Words: Child; adolescent; enuresis; comorbidity

Giriş

Enürezis, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı Beşinci Baskısı (DSM-5) tanı sistemine göre beş yaşından büyük çocukların bir maddenin (örn. antipsikotik, diüretik) ya da tıbbi bir hastalığın (örn. diabetes mellitus, epilepsi, spina bifida) fizyopatolojik etkilerine bağlı olmaksızın tekrarlayıcı nitelikte, istemsiz olarak ya

da isteyerek, gece yatağına ya da gündüz elbiselerine idrar kaçırmayı, bu davranışın en az ardışık üç ay boyunca, haftada iki kez ortaya çıkması ya da çocuğun işlevselliğinde bozulmaya yol açması olarak tanımlanmaktadır. Yalnızca gece uykuda idrar kaçırmayı gördüğü olgulara Enürezis Nokturna, yalnızca gündüz idrar kaçırmayı gördüğü olgulara Enürezis Diurna,

Tablo 1: Başvuru şikayetlerinin dağılımı

	Kız		Erkek		Toplam	
	n	%	n	%	n	%
Alt ıslatma	16	18.6	19	22.1	35	40.7
Alt ıslatma+Davranış sorunları	4	4.7	5	5.8	9	10.5
Alt ıslatma+Dikkat eksikliği	2	2.3	4	4.7	6	7.0
Alt ıslatma+Dışkı kaçıırma	2	2.3	2	2.3	4	4.7
Alt ıslatma+Akademik başarıda gerilik	1	1.2	2	2.3	3	3.5
Davranış sorunları	1	1.2	2	2.3	3	3.5
Alt ıslatma+Dışkı kaçıırma+Dikkat eksikliği	0	0	2	2.3	2	2.3
Alt ıslatma+Dikkat eksikliği+Sinirlilik	1	1.2	1	1.2	2	2.3
Alt ıslatma+Konuşma ile ilgili sorunlar	0	0	2	2.3	2	2.3
Alt ıslatma+Korkularının olması	0	0	2	2.3	2	2.3
Alt ıslatma+Dışkı kaçıırma+Hareketlilik	0	0	1	1.2	1	1.2
Dikkat eksikliği	1	1.2	0	0	1	1.2
Bayılma	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Hareketlilik+Tekrarlayıcı hareket	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Anneden ayrılamama	1	1.2	0	0	1	1.2
Alt ıslatma+Öksürük	1	1.2	0	0	1	1.2
Alt ıslatma+Dışkı kaçıırma+Akademik başarıda gerilik	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Sinirlilik+Korkularının olması	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Hareketlilik+Akademik başarıda gerilik	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Tırnak yeme	0	0	1	1.2	1	1.2
Hareketlilik+Karşı gelme	1	1.2	0	0	1	1.2
Alt ıslatma+Dışkı kaçıırma+Davranış sorunları	0	0	1	1.2	1	1.2
Konuşma ile ilgili sorunlar	0	0	1	1.2	1	1.2
Korkularının olması	0	0	1	1.2	1	1.2
Dışkı kaçıırma	1	1.2	0	0	1	1.2
İç sıkıntısı	0	0	1	1.2	1	1.2
Alt ıslatma+Konuşma ile ilgili sorunlar+Algılamada gerilik	1	1.2	0	0	1	1.2
	34	39.5	52	60.5	86	100

gece ve gündüz idrar kaçıırmanın olduğu olgular için ise Enürezis Kontinuum terimleri kullanılmaktadır. İdrar kaçıırma yakınmasının başlangıç zamanına göre de tanımlamalar yapılmıştır. Doğumdan itibaren idrar kontrolünün hiç sağlanmadığı çocuklarda primer enürezis, idrar kontrolünün sağlandığı ve en az 6 aylık bir kuru dönemin sonrasında tekrar idrar kaçırmalarının başladığı olgularda seconder enürezis kavramları kullanılmaktadır (1).Enürezis çocuklar ve ergenler arasında yaygın bir sorundur. Ayda birden fazla “ıslak geceden” daha fazla ıslatma sıklığı dikkate alınır, gece idrar kaçıırma sıklığı 6 yaşındakiler arasında %10’un üzerinde iken, 10 yaşındaki çocuklar arasındaki bu oran %5’e, ergen ve yetişkin yaş grubunda ise %0.5-1’e gerilemektedir (2). Alt ıslatma yakınması olan çocuk ve ergenler çocuk psikiyatrisi polikliniklerinin yanı sıra, çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları ve üroloji polikliniklerine de

başvurabilmektedir. Enürezis tedavisi ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında farklı kliniklerin farklı tedavi algoritmaları izledikleri görülmektedir. İmipramin ve desmopressin gibi ilaç tedavilerinin yanı sıra, sıvı kısıtlaması, gece uyandırma, kayıt tutma, mesane eğitimi, enüretik alarm gibi ilaç dışı tedavi yaklaşımları da kullanılmaktadır (3,4). Bu çalışmanın amacı, polikliniğimize 5 yıllık bir süre içerisinde başvuran ve enürezis tanısı ile izlenen olguların; yaş ve cinsiyetleri, sosyodemografik özellikleri, başvuru yakınmaları, enürezise eşlik eden tanılarının dağılımı, tedavilerinin değerlendirilmesi, ilaç tedavisi başlanma sıklığı, ilaç seçimi, bildirilen yan etkilerin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine 1 Ocak 2014 – 1 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuran ve enürezis tanısı alan bütün olguların dosya verileri

geriye dönük olarak incelendi. Hastanenin otomasyon sisteminden bu 5 yıllık süreç içerisinde poliklinikte enürezis tanısı ile izlenen olgu sayısının 115 olduğu öğrenilmiş olup, poliklinik dosyaları incelenen olgulardan dosya bilgileri eksik olanlar dışlandığında, geriye kalan 86 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, psikiyatrik tanıları, önerilen tedavi seçenekleri, ilaç kullanımına bağlı yan etkiler değerlendirildi. Olguların psikiyatrik tanıları DSM-5 tanı kriterlerine göre konmuş olup, çalışma için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 25.11.2019 tarihli, 2019/414 protokol numarasıyla onay alındı. Çalışmada elde edilen bulgular SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc, Chicago, USA) programı kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen çocuklarda; yakınma, konulan tanı, kullanılan ilaç tedavileri ile ilişkin özelliklerin cinsiyete göre dağılımları tanımlayıcı istatistiklerle sayı, oran, yüzde ve standart sapma ile belirlendi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 86 hastanın 34'ü (%39.5) kız, 52'si (%60.5) erkekti. Hastaların en büyüğü 17 yaşındayken, en küçüğü 5 yaşındaydı (DSM-5 kriterlerinde enürezis tanısının konulmasında gerekli olan 5 yaşını doldurmuş olma kriteri nedeniyle çalışmaya 5 yaş üstü olgular alındı). Alt ıslatma yakınmasıyla başvuran 5 yaş altı çocuklar veri değerlendirilmesine alınmayıp, sadece enürezis tanısı alanlar dahil edildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 8.85 ± 3.08 yaş, kızların yaş ortalaması 8.62 ± 3.12 yaş, erkeklerinki 9 ± 3.07 yaş olarak saptandı. Başvuran olguların başvuru şikayetleri değerlendirildi. Vakaların veya ebeveynlerin dile getirdikleri şikayetler tek şikayet, ikili veya üçlü şikayet olmak üzere ayrı gruplarda ele alındı (Tablo 1). Olguların yaklaşık yarısının sadece alt ıslatma ve/veya dışkı kaçırma şikayetleri ile başvurdukları, geri kalan olguların alt ıslatma şikayetlerinin yanında ek farklı bir veya iki yakınmanın da eşlik ettiği görülmektedir. Alt ıslatma şikayeti olmadan, örneğin dikkat eksikliği, davranış sorunları, konuşma ile ilgili sorunlar veya korkularının olması yakınmalarıyla başvuranlarda da detaylı anamnez sonrasında enürezis tanısı konduğu görülmektedir. Enürezis tanısı alan olguların 52'sine (%60.5) primer enürezis, 34'üne (%39.5) sekonder enürezis tanısı konmuştur. Değerlendirme sonrasında olguların 64'üne (%74.4) sadece enürezis, 6'sına (%7) enürezis ve enkoprezis tanıları konmuştur. Dışa atım bozukluklarının yanı sıra olgulara farklı psikiyatrik

tanılar da konmuştur. Olgularımıza en sık konan psikiyatrik tanının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısının olduğu görülmüştür (Tablo 2, Tablo 3). Poliklinik kontrol randevularına düzenli gelip gelmedikleri kontrol edildiğinde olguların sadece 35'inin (%40.7) düzenli takiplerine devam ettikleri saptanmıştır. İlk muayene sonrasında olguların 69'una (%81.2) "davranışçı öneriler" başlığı altında takvim tutma (güneş-bulut), sıvı kısıtlaması, uyku hijyen kuralları anlatılmış olup psikoeğitim verilmiştir, 13 olguya (%15.3) davranışçı önerilere ek olarak medikal tedavi (imipramin) başlanmıştır, 3 (%3.5) olgu da başvuru esnasında mevcut yakınması sebebiyle desmopressin tedavisi kullanılmaktaydı. Davranışçı önerilerin anlatıldığı bütün olguların sadece 42'si (%48.8) bu önerilere uyduklarını ifade etmişlerdir.

Tablo 2: Tanıların dağılımı

Tanılar	n	%
Enürezis	64	74.4
Enürezis+Enkoprezis	6	7.0
Enürezis+farklı bir psikiyatrik tanı	11	12.8
Enürezis+Enkoprezis+farklı bir psikiyatrik tanı	5	5.8
	86	100

Tablo 3: Dışa atım bozukluklukları tanılarına komorbid tanıları

Komorbid tanı	n
DEHB	7
DEHB+Asperger Sendromu	1
Zeka Geriliği	2
Depresyon	1
Ayrılık Anksiyetesi	1
DEHB+Ayrılık Anksiyetesi	1
DEHB+Karşıt Olma Karşı Gelme	1
Bozukluğu	
Sınır Mental Kapasite	1
DEHB+Özgül Öğrenme	1
Bozukluğu+Selektif Mutizm	
Toplam	16

DEHB: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Tedavi seçeneklerinden medikal tedavi 27 (%31.4) hastada kullanılmıştır. Medikal tedavi seçeneklerinden imipramin tercih edilmiştir. İlaç kullanımına bağlı olarak gelişen her hangi bir yan etki verisine rastlanmamıştır. Enürezis tedavi oranına bakıldığında %33.7 olduğu görülmüştür. Olguların 18'inin (%20.9) ailesinde enürezis öyküsünün olduğu saptanmıştır.

Tartışma

Çalışmamızın popülasyonunu oluşturan grubun yaş ortalaması enürezis ile ilgili yapılan diğer çalışmalardaki olguların yaş ortalamaları ile benzerlik göstermekteydi (5-7) ve %60.5'i erkek çocuklarından oluşmaktaydı. Erkek çocukların intaruterin dönem ve doğum sonrasında, kız çocuklarına göre daha yavaş nörogelişim göstermeleri, fizyolojik olgunluğa daha geç ulaşmaları, gelişme geriliği ve diğer nörogelişimsel bozuklukların daha sık eşlik etmesi ve daha geç tuvalet eğitimi almaları nedeniyle erkek çocuklarda enürezisin daha sık görüldüğü bildirilmektedir (3,8-10). Çalışmamızın bulgularının literatür bilgisi ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda oguların cinsiyet bağlamında eşit dağıldığı da görülebilmektedir (11,12). Diğer yandan çalışmamızda başvuru şikayetlerine baktığımızda (Tablo 1), olguların %40.7'sinin alt ıslatma, %4.7'sinin de alt ıslatma + dışkı kaçırmaya şikayetiyle başvurdukları, geri kalan diğer başvurularda alt ıslatma şikayetine ek olarak eşlik eden farklı yakınmaların da olduğu görülmektedir. Ailelerin alt ıslatma yakınmasını göz ardı ederek polikliniğimize davranış sorunları, dikkat eksikliği, bayılma, hareketlilik, karşı gelme, korkularının olması, iç sıkıntısı ve konuşma ile ilgili sorunlar ile başvurdukları, polikliniğimizdeki detaylı muayene sonrasında bu olgulara da enürezis tanısı konduğu görülmektedir. Enürezis tanısının yanı sıra en sık konan tanının DEHB olduğu görülmektedir. DEHB tanısının da sıklıkla erkeklerde görülüyor olması (13), polikliniğimize başvuran olguların çoğunluğunu erkek olması durumuna katkı sağlamış olabilir. Enürezis tanılı olgularda psikiyatrik komorbiditeyi araştırmaya yönelik yapılan çalışmalarda psikiyatrik komorbiditenin sık görüldüğü, erkek cinsiyet, düşük sosyoekonomik düzey ve daha ileri yaşta olmanın enürezise diğer psikiyatrik sorunların eşlik etme olasılığını arttırdığı bildirilmektedir (14). Enürezis tanısına en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri olan DEHB'nin birlikte görülme oranının %20-30 arasında değiştiği bildirilmektedir (15,16). Nörogelişimsel bir bozukluk olması sebebiyle DEHB'de merkezi sinir sistemi olgunlaşmasının ve miyelinizasyonunun sağlıklı çocuklara göre daha geç gelişebildiği, bu duruma bağlı olarak da DEHB olan çocuklarda mesane sinyallerinin algılanmasında yetersizlik oluşabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan bu çocuklarda etkilenen merkezi adrenerjik sistem nedeniyle sfinkter denetiminin bozulabileceği ve bu durumun enürezise yol açabileceği düşünülmektedir. DEHB tanısı olan çocuklarda

erteleme davranışı, dalgınlık, oyunu bırakamama gibi durumların çocuklarda kabızlığa yol açıp fonksiyonel mesane kapasitesini azaltarak enürezise yol açabilir (17,18). Çalışmamızda enürezis tanısına eşlik eden komorbid tanılarının dağılımına bakıldı. Sadece enürezis tanısı alanların oranı %74.4 olduğu saptanırken, geri kalan olgularda enürezis tanısına başka bir psikiyatrik tanı ve/veya diğer bir dışa atım bozukluğu olan enkoprezis tanısının eşlik ettiği bulundu (Tablo 2). Başvuru yakınmalarına bakıldığında olguların büyük bir çoğunluğunda başvuru yakınmalarına alt ıslatma dışında başka bir yakınmanın da eşlik ettiği görülmektedir. Ancak tanı dağılımında, dışa atım bozuklukları olan enürezis ve enkoprezis dışında olguların %18.6'sının başka bir psikiyatrik tanı aldıkları saptanmıştır. Bu sonucun yakınmaların eşlik altı düzeyinde kalmalarına, tanı kriterlerini tanı düzeyinde karşılamamalarına bağlı olduğu düşünülmüştür. Başvuru yakınmalarının dağılımında %40.7 olgunun sadece "alt ıslatma" nedeniyle başvurduğu görülmektedir. Hastanemizde genel çocuk polikliniği, çocuk nefroloji, çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi birimlerinin de olması nedeniyle izole alt ıslatma yakınması olanların bu polikliniklere başvuruyor olabilecekleri, alt ıslatmaya eşlik eden başka bir yakınmanın varlığında polikliniğimize başvurulduklarını düşünmekteyiz. Bu durum nedeniyle dışa atım bozuklukları tanılarının dışında, olguların %18.6'sına ek bir psikiyatrik tanı eşlik ediyor olabilir. Diğer yandan, yazında enürezis tanısına sıklıkla başka bir psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği belirtilmektedir. Aktepe ve arkadaşlarının enürezisli çocukların klinik özelliklerini değerlendirdikleri çalışmalarında enürezis tanısına %72.1 oranda başka bir psikiyatrik hastalığın da eşlik ettiğini, en sık görülen komorbid bozuklukların enkoprezis (%27.9), mental retardasyon (%19.7), DEHB (%18) olduğunu bildirmişler (19). Toros ve arkadaşlarının çalışmasında enüretik çocuklar 2 farklı grupta ele alınmış, bu çalışmada da enürezise en sık eşlik eden psikiyatrik bozuklukların DEHB ve enkoprezis oldukları bulunmuş (10). Bizim çalışmamızın sonuçlarında da enürezise en sık eşlik eden bozuklukların enkoprezis ve DEHB olduğu bulunmuştur. Enürezis tanısı olan olguların aile bireylerinde enürezis öyküsünü araştıran çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Aile öyküsünün pozitifliği Serel ve arkadaşları tarafından %22.2, Çarman ve arkadaşları tarafından %55.9, İstanbulluoğlu ve arkadaşları tarafından %61.3, olarak bulunduğu bildirilmektedir (11,12,20). Bizim çalışmamızın

örnekleminde aile öyküsünün pozitifliği %20.9 olarak bulunmuştur. Sonucumuz, yapılan diğer çalışmaların sonuçlarına yakın oranda bulursa da, çalışmalarda genellikle daha yüksek oranlar bildirilmektedir. Bizim sonucumuzun daha düşük bulunmasının sebebi retrospektif dosya taraması olması sebebiyle, eksik dosya verisinden kaynaklanmış olabilir. Enürezis tedavisinde en sık yaklaşım bilişsel davranışçı tedavidir. Medikal tedavi genellikle davranışçı tedaviye ek ve tam cevap alınamayan olgulara önerilmektedir (21). Aktepe ve arkadaşlarının çalışmasında olguların %93.4'üne davranışçı tedavi önerilmiştir (19). Çalışmamızın sonuçları bu literatür bilgisi ile uyumlu olduğu görülmektedir. Olgularımızın %81.2'si ilk görüşmede davranışçı tedavilerle takibe alınmıştır, %15.3'üne davranışçı tedavinin yanında ilaç tedavisi (imipramin) başlanmıştır. İlk görüşmenin devamında takiplerde davranışçı önerilere ek medikal tedavi başlanan olguların oranı %31.4 olarak bulunmuştur. Medikal tedavi seçeneklerinden kliniğimizde imipraminin tercih edildiği görülmektedir. Yazında ilaç tedavisi olarak imipraminin enürezisi %40-60 oranında azalttığı belirtilmektedir (22). Aktepe ve arkadaşlarının çalışmasında İmipraminin %41 oranında kullanıldığı tesbit edilmiştir (19). Bizim çalışmamızın sonuçları ile benzer olduğu görülmektedir. Enürezis tedavisinde (ilaç ve ilaç dışı tedavi seçenekleri olarak) çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Öğraş ve arkadaşlarının çalışmasında davranışçı öneriler ile yanıt alınamayan olgulara ek olarak diğer bir tedavi seçeneği olan desmopressin başlandığı, desmopressin dışında başka bir ajan kullanılmadığı görülmektedir (23). Kliniğimizde takip ve tedavi edilen olgularımızda tercih edilmemiş olsa da diğer bir tedavi seçeneği enüretik alarm tedavisidir (3, 22). Yan etkisinin olmaması sebebiyle aileler tarafından tercih edilen, tedavi sonrası relaps oranlarının düşük olduğu bildirilen bir tedavi seçeneğidir (3,22,24). Yazında enürezis tedavisinde ilaç dışı tedavi seçeneklerinden nöral terapi, akupunktur, hipnoz tedavilerinin de kullanıldığı görülmektedir (4,25). Enürezisin farklı etiyojilerinin olması nedeniyle farklı polikliniklere (pediatri, pediatrik nefroloji, pediatrik üroloji, çocuk cerrahisi, üroloji, infeksiyon hastalıkları) başvuruların olmasına, farklı kliniklerde farklı tedavi algoritmaların izlenmesine yol açabilmektedir. Çalışma sonuçlarımızdan biri de enürezis tedavi oranıdır (%33.7). Ancak düzenli poliklinik takip oranları ve önerilere uyum oranlarının düşük olması bu sonucumuzun yorumlanmasını

zorlaştırmaktadır. Çalışmamızın kısıtlılıkları retrospektif dosya taraması olması sebebiyle veri eksiklerinin olması ve vaka sayımızın düşük olmasıdır. Süre olarak 2014-2019 yılları arasında 5 yıllık oldukça uzun bir zaman dilimi değerlendirilmeye alınmış olsa da, bu süre içerisinde kliniğimizde enürezis tanısı alan sadece 115 vakanın olduğu, dosya bilgisi eksiklikleri nedeniyle 86 vaka değerlendirilebilmiştir. Başvuru sayımızın az olmasının nedeni, hastanemizde yukarıda bahsi geçen polikliniklerde de "alt ıslatma" yakınması ile başvuran olguların takip ve tedavi ediliyor olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çalışma örnekleminizin küçük olmasına rağmen verilerimizin enürezis komorbiditesi ve tedavisi hakkında literatüre katkı sağladığı kanaatindeyiz. Sonuç olarak enürezisin etiyojik farklılıklar sebebiyle farklı dal polikliniklerine başvuru ihtiyacı yadsınamayacak bir gerçek olarak kabul edilse de, gerek etiyojik faktörlerin aydınlatılmasına, gerek uygun tedavi algoritmalarının izlenmesine yönelik yapılacak çok merkezli, multidisipliner olarak planlanan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Çıkar çatışması: Çalışmamızda yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Finansal destek: Çalışmamız için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Çalışmamız Helsinki deklarasyonuna uyularak yürütülmüştür.

Etik onamı: Çalışmanın etik açıdan uygunluğu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylandı. (Tarih: 21.11.2019, Sayı: 2019/414)

Yazar katkıları: Konsept: LB, Veri toplama veya işleme: LB., CU., BG., Analiz veya yorumlama: LB., IG., Literatür arama: LB., CU., BG., IG., Yazan: LB., IG.

Kaynaklar

1. APA, American Psychiatric Association (Amerikan Psikiyatri Birliği, APB). Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5th edition. Washington: American Psychiatric Association 2013.
2. Franco I. von Gontard A, De Gennaro M, the members of the International Childrens's Continenence Society. Evaluation and treatment of nonmonosymptomatic nocturnal enuresis: a standardization document from the International Children's Continenence Society. J Pediatr Urol 2013; 9:234-243.
3. Ünal F. Dışa Atım Bozuklukları. İçinde: Pekcanlar Akay A, Ercan ES, editörler.

- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. 2.baskı. Ankara: Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği; 2016. s. 409-417.
4. Atar M, Sancaktutar AA. Enürezis Nokturnanın Tedavisinde İlaç Dışı Yaklaşımlar. Turk Urol Sem 2011; 2:50-54.
 5. Kürtüncü M, Alkan I. 6-12 yaş grubu çocuklarda enürezis noktürna prevalansı ve ilişkili faktörler. Electronic J Vocat Coll 2016; 6(1): 33-37.
 6. Akyüz M, Koca O, Özcan ZY, Öztürk Mİ, Kaya C, Karaman Mİ. Çocuklarda noktürnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi. Yeni Üroloji Dergisi 2014; 9(2):6-8.
 7. Sarıkaya Uzan G, Yavaş Aksu B, Uzan MM, Eevli M. Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Med Bull Haseki 2017; 55:306-310.
 8. Schum TR, McAuliffe TL, Simms MD, Walter JA, Lewis M, Pupp R. Factors Associated With Toilet Training in the 1990s. Ambulatory Pediatrics 2001; 2:79-86.
 9. Aksoy UM. Nörogelişimsel Bozukluklar: Bir Ağacın Farklı Dalları. İKSSTD 2019;11(Ek sayı):1-4.
 10. Toros F, Avlan D, Çamdeviren H. Enüretik çocukların biyopsikososyal değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4:38-45.
 11. İstanbulluoğlu H, Bakır B, Ebioloğlu T, Örs S, Dayanç M. Ankara'da bir Eğitim Hastanesinin Üroloji Kliniğine Başvuran Enürezis Noktürna'lı Çocukların Bazı Kişisel ve Ailesel Özelliklerinin İncelenmesi. STED 2011; 20(4):141-148.
 12. Çarman KB, Bıçakçı Z, Palancı Y, Alp R. Kars'ta Okulçağı Çocuklarında Enürezis Nokturna Prevalansı ve Ebeveynlerin Enürezis Nokturnaya Bakışı. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2008; 17:103-109.
 13. Gül H, Öncü B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Etyolojisinde Çevresel Etkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2018; 10(2):148-185.
 14. Baeyens D, Roeyers H, Walle JV, Hoebeke P. Behavioural problems and attention-deficit hyperactivity disorder in children with enuresis: a literature review. Eur J Pediatr 2005;164(11):665-672.
 15. Biederman J, Santangelo SL, Faraone SV, Kiely K, Guite J, Mick E, et al. Clinical correlates of enuresis in ADHD and non-ADHD children. J Child Psychol Psychiatry 1995;36(5):865-877.
 16. Yang T-K, Huang K-H, Chen S-C, Chang H-C, Yang H-J, Guo Y-J. Correlation between clinical manifestations of nocturnal enuresis and attentional performance in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). J Formos Med Assoc 2013;112(1):41-47.
 17. Baeyens D, Roeyers H, Hoebeke P, Antrop I, Mael R, Walle JV. The impact of attention deficit hyperactivity disorders on brainstem dysfunction in nocturnal enuresis. J Urol 2006;176(2):744-748.
 18. Sampaio C, Sousa AS, Fraga LGA, Veiga ML, Bastos Netto JM, Barroso Jr U. Constipation and lower urinary tract dysfunction in children and adolescents: a population-based study. Front Pediatr 2016;4:101.
 19. Aktepe E, Altınkılıç S, Sönmez Y, Çalışkan AM. Enürezisli Çocukların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. Yeni Symposium 2010; 48(3):166-171.
 20. Serel TA, Akhan G, Koyuncuoğlu HR et al. Epidemiology of enuresis in Turkish children. Scand J Urol Nephrol 1997; 31: 537-539.
 21. Bahalı MK, Tahiroğlu AY, Güzel E, Avcı A. Enürezisli çocukların sosyodemografik özellikleri ve tedavi yaklaşımları. Yeni Symposium 2005; 43:97-100.
 22. Toros F. Eliminasyon bozuklukları. Aysev A, Taner Y, editörler. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 1. Baskı. İstanbul: Golden Print 2007; 615-626.
 23. Oğraş MS, Ağlamış E, Yücel MÖ, Taşdemir C, Selçuk EB. Monosemptomatik enürezis noktürnalı hastalarda tedavi ve takip sonuçlarımız. Dicle Tıp Derg 2013; 40(3):410-413.
 24. Ergin G, Ebioloğlu T, Kibar Y. Birinci Basamakta Enürezis Noktürnada Alarm Tedavisi. Smyrna Tıp Dergisi 2014; 3:57-60.
 25. Karakan M, Yurtseven C, Tamam Y, Erdoğan D, Elmacioğlu MA, Nazlıkul H. Dirençli Enürezis Nokturna Tedavisinde Nöralterapi. Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi 2016; 10(2):21-25.

Ekran Süresi ve Anne Eğitim Seviyesinin Ergenlerde Obezite Gelişimine Etkisi

The Effect of Screen Time and Maternal Education Level on the Development of Obesity in Adolescents

Mehmet Karadağ¹, Gulay Can Yılmaz²

¹ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

² Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Muğla, Türkiye

Özet

Amaç: Çocukluk çağı obesitesinde son dönemlerde yaşanan artış ciddi boyutlara ulaşmıştır. Obezite gelişimine katkı sağlayan faktörlerden birisi de ekran maruziyet sürelerinin yüksek olmasıdır. Ancak etkili olabilecek bazı parametrelerin klinik örnekleme yeterince incelenmediği görülmüştür.

Materyal ve Metod: Araştırma örneklemini Mardin Devlet Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Birimine başvuran 11-17 yaş aralığında 51 obesitesi olan ergen ve 49 sağlıklı kontrolden oluşmaktadır. Katılımcıların araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik veri formu ve ekran kullanım anketini doldurmaları istenmiştir.

Bulgular: Obezitesi olan ergenlerde ilk televizyon izleme yaşının daha erken (ortanca:1), günlük ortalama televizyon izleme süresi (ortanca: 2.5) ve toplam ekran maruziyet süresi (ortalama: 5.8) daha fazladır. Regresyon analizinde düzeltme yapıldıktan sonra, annenin eğitim durumu, çocuğun ilk televizyon izleme yaşı ve toplam ekran maruziyet düzeyi önemli olarak bulundu.

Sonuç: Çocukların düzenli olarak ilk televizyon izleme yaşı, annenin eğitim durumu ve toplam ekran maruziyet süresi obezite riski açısından önemli belirleyiciler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite; ergen; ekran süresi; anne eğitim seviyesi; televizyon

Abstract

Introduction: The recent increase in childhood obesity has reached severe levels. High screen exposure times are one of the factors contributing to the development of obesity. However, it additional parameters that could have a role were not adequately examined in the clinical sample.

Methods: The research sample consisted of 51 adolescents with obesity and 49 healthy controls aged 11-17 years who applied to Pediatric Endocrinology Department. Participants were asked to fill in the sociodemographic data form and the screen use questionnaire prepared by the researchers.

Results: In obese patients, the age of first exposure to television was earlier (median: 1), average daily television watching time (median: 2.5,) and total screen exposure time (mean: 5.8). After adjustment in the regression analysis, mother's educational status, the child's age at first exposure to television, and the total screen exposure were found significant.

Conclusion: The age at which children are first exposed to television, the education level of the mother and the duration of total screen exposure are among the important determinants of obesity risk.

Key words: Obesity; adolescent; screen time; maternal education level; television

Giriş

Obezite sıklığındaki artış tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem erişkin hem de çocuklarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. 2016 yılı verilerine göre, düşük-orta gelirli ülkelerdeki çocukların %44'ünün fazla kilolu olduğu tahmin edilmektedir (1). Çocukluk döneminde başlayan obezite, yetişkinlikte başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere birçok komplikasyona yol açmaktadır (2-4). Bu nedenle çocukluk çağında obezitenin önlenmesi yetişkinlikte ortaya çıkacak birçok kronik problemin önüne geçecektir. Obezitenin artışında en önemli faktörlerden birisi son yüz yılda meydana gelen yaşam tarzı değişikliklerine

bağlı olarak bireylerin ekran başında geçirdikleri sürenin artışıdır. Günümüzde çocuklar da elektronik aletlerin başında herhangi bir aktiviteye göre daha fazla zaman geçirmektedir (7). Amerikan pediatri akademisi 2 yaş altındaki çocukların hiç televizyon izlememesini, iki yaş üstündeki çocukların ise en fazla iki saat görsel medyaya maruz kalmasını önermektedir. Ancak yine Amerika'da ulusal düzeyde yapılan bir ankette, 2 yaşından küçük çocukların %68'inin gün içinde televizyon, DVD veya bilgisayar başında vakit geçirdikleri ve bu sürenin ortalama 2,05 saat olduğu tespit edilmiştir (8). Elektronik medyada

*Sorumlu Yazar: Mehmet Karadağ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

E-mail: karadagm@gantep.edu.tr, Tel: 00905418950565 Orcid: Mehmet Karadağ: 0000-0002-4130-0494,

Gülay Can Yılmaz: 0000-0003-0525-1231

Geliş Tarihi:28.09.2020, Kabul Tarihi:06.09.2021

zaman geçirmenin dış alanda yapılan diğer aktivitelerle yer değiştirmesinin obeziteye yol açtığı öne sürülmüştür, ancak bu hipotez henüz araştırma kanıtlarıyla tam olarak desteklenmemektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalardan birisinde, TV izleme ve aşırı kilo arasındaki ilişkinin sosyo-demografik değişkenler, şekerli içecek tüketmek ve atıştırmalık yemek yemekle yeterince açıklanamadığı belirtilmiştir (9). Bir kohort çalışmasında ise hem ekran süresi hem de uyku süresinin çocuklarda obezitenin gelişiminde etkili olabilecek ve değiştirilebilir davranışlar olduğu ileri sürülmüştür (10). Yapılan çalışmalarda ekran süresi maruziyeti, yatak odasında TV bulunması gibi ek faktörler incelenirken, ebeveynlerin ekran süresi, elektronik medya araçlarına ilk maruziyet süreçlerinin obezite gelişimine olası etkilerinin klinik örneklemede yeterince incelenmediği görülmüştür. Bu parametrelerin hepsinin birden dahil edildiği bir çalışmanın literatüre ve önleyici çalışmalara katkı sağlayabileceği düşünülerek bu prospektif çalışma dizayn edilmiştir. Bu amaçla çalışmamızda obez ve sağlıklı kontroller arasında ekran maruziyet parametreleri incelenerek, obeziteye katkı sağlayabilecek muhtemel faktörler değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma dizaynı ve popülasyon: Araştırmaya Nisan 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında çocuk endokrinoloji birimine başvuru yapan 51 obez ve 49 sağlıklı kontrol olmak üzere toplamda 100 ergen dahil edilmiştir. Sağlıklı kontroller vücut kitle indeksi (VKI) ve bel çevresi (BÇ) 85. persentilden aşağıda olan, yapılan tetkiklerde herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ergenlerden seçilmiştir. Obezite grubunu ise VKI 95. persentil ve üzerinde olan olgular oluşturmuştur. VKI 85. persentil ile 94. persentil arasında olan ve fazla kilolu olarak tanımlanan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Dahil edilen katılımcıların antropometrik ölçümleri ve laboratuvar tetkikleri, çocuk endokrinoloji uzmanı tarafından, sosyodemografik veriler ve ekran kullanım durumları çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından yapılan görüşme ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılmak isteyen ergenlerden ve ebeveynlerinden yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Araştırma için etik onay Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan alınmıştır (Tarih: 14.06.2019, No:280). Çalışma Helsinki İlkeler Deklarasyonu'na uyularak gerçekleştirilmiştir.

Ölçme araçları: Sosyodemografik veri formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan veri formunda ergenin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, nerede yaşadığı (il merkezi, ilçe merkezi, köy) ebeveynlerinin yaşı, eğitim durumları, meslekleri ve daha önce mevcut psikiyatrik başvuru durumları sorgulanmıştır.

Ekran maruziyet anketi: Ekran maruziyeti için daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından anket formu halinde sorgulanmıştır. Ankette yemek yerken ekran maruziyeti var mı; Evde ekran maruziyeti için sınırlar var mı; Ebeveyne göre çocuğun ekran maruziyet süresi uygun mu; Çocuğun ilk televizyon izleme, telefon kullanma ve bilgisayar kullanma yaşı; Çocuğun televizyon, telefon ve bilgisayarda sıklıkla nasıl vakit geçirdiği; Çocuğun televizyon, telefon ve bilgisayarda ne kadar vakit geçirdiği; anne ve babanın toplam ekran maruziyetinin ne kadar olduğu sorgulanmıştır. Elde edilen ortalama ekran süreleri her birey ve her medya aracı için hafta sonu ve hafta içi olmak üzere ayrı ayrı alınmış, hafta içi süreler 5 ile; hafta sonu süreler 2 ile çarpılıp, toplandıktan sonra 7'ye bölünerek elde edilmiştir.

Antropometrik ölçümler: Antropometrik ölçümler dahil edilen obezler ve kontrol gruplarının ikisinden de alınmıştır. Ağırlık ölçümü için 'Barimed Elektronik Baskül SC-105' ile boy ölçümü 'Ayrton Stadiometer S100 Modeli' ile yapılmıştır. VKI, kilogram cinsinden ölçülen ağırlığın metre cinsinden boy karesine bölünmesiyle bulunmuştur (12). Türk çocuklarının standartları kullanılarak boy standart sapma puanı (z puanı), kilo z puanı ve VKI z puanı hesaplanmıştır (olcay neyzi ref.jcrpe). BÇ ekspiryum sonunda, karın rahat, kollar yanda ve ayaklar bitişik, kişi ayakta iken esnemeyen bir mezura ile ölçülmüştür.

İstatistiksel analiz: Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 23 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak sürekli veriler için ortalama ve standart sapma ya da medyan ve min-maks değerleri, nitel veriler için sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Grup karşılaştırmalarında; sürekli veriler için bağımsız gruplar t-testi, nitel veriler için ki-kare testi kullanılmıştır. Yalnızca obez grupta; bağımlı değişken VKI ve bel çevresi olmak üzere iki genel doğrusal model elde edilmiştir. Öncelikle bağımsız değişkenler tek tek analize alınarak $p < 0,20$ olan değişkenler (Model 1) birlikte genel doğrusal modele dâhil edilmiş ve düzeltilmiş model elde edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların sosyodemografik ve antropometrik özelliklerinin karşılaştırılması

	Obez (n = 51)	Kontrol (n = 49)	p
Yaş	11.8 (11.6, 13.0)*	12 (11.8, 12.9)	0.395
Kardeş sayısı	4 (3.5, 4.9)*	3 (2.7, 3.9)*	0.065
Anne yaşı	39.2 (37.4, 41.2)	37.8 (36.5, 39.1)	0.223
Baba yaşı	44 (43.4, 47.6)*	42.4 (41.1, 43.7)	0.011
Cinsiyet			
Erkek	26 (53.1%)	26 (53.1%)	
Kız	25 (49%)	23 (46.9%)	0.835
Eğitim durumu			
İlkokul	9 (17.6%)	4 (8.2%)	
Ortaokul	31 (60.8%)	40 (81.6%)	
Lise	11 (21.6%)	5 (10.2%)	0.836
Yaşadığı yer			
İl merkezi	27 (52.9%)	19 (38.8%)	
İlçe merkezi	19 (37.3%)	28 (57.1%)	
Köy-Kasaba	5 (9.8%)	2 (4.1%)	0.331
Annenin eğitim durumu			
Düşük eğitim seviyesi	49 (96.1%)	31 (63.3%)	
Yüksek eğitim seviyesi	2 (3.9%)	18 (36.7%)	0.001
Annenin çalışma durumu			
Çalışıyor	4 (7.8%)	19 (38.8%)	
Çalışmıyor	47 (92.2%)	30 (61.2%)	0.001
Annenin psikiyatrik hastalık öyküsü			
Var	7 (13.7%)	2 (4.3%)	
Yok	44 (86.3%)	47 (95.7%)	0.092
Babanın eğitim durumu			
Düşük eğitim seviyesi	42 (82.4%)	24 (49%)	
Yüksek eğitim seviyesi	9 (17.6%)	25 (51%)	0.001
Babanın çalışma durumu			
Çalışıyor	44 (86.3%)	44 (89.8%)	
Çalışmıyor	7 (13.7%)	5 (10.2%)	0.588
Babanın psikiyatrik hastalık öyküsü			
Var	2 (3.9%)	1 (2%)	
Yok	49 (96.1%)	49 (98%)	1.000
Vücut ağırlığı z skoru	2.67 (2.6, 3.1)*	-0.7 (-0.9, -0.5)	0.001
Boy uzunluğu z skoru	1.03 (0.7, 1.3)	-0.53 (-0.8, -0.2)	0.001
VKI z skoru	2.45 (2.4, 2.7)*	-0.32 (-0.7, -0.2)*	0.001
BÇ z skoru	2.96 (2.7, 3.2)	-0.48 (-0.7, -0.3)	0.001

* Normal dağılmayan sürekli veriler ortanca (%95 CI) olarak gösterilmiştir. Normal dağılan sürekli veriler ortalama (%95 CI) olarak gösterilmiştir. VKI: Vücut Kitle İndeksi z skoru, BÇ: Bel çevresi z skoru, VA: Vücut ağırlığı z skoru

Bulgular

Araştırmaya katılan obez ve sağlıklı ergenlerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, nerede yaşadıkları, kardeş sayıları, anne yaşları, anne psikiyatrik hastalık öyküsü, babanın mesleki durumu ve babanın psikiyatrik hastalık öyküsü açısından yapılan karşılaştırmada farklılık saptanmamıştır. Ancak baba yaşı (p:0.011),

annenin eğitim düzeyi (p:0.001), annenin mesleki durumu (p:0.001), babanın eğitimi (p:0.001) açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. Her iki grubun sosyo-demografik ve antropometrik özellikleri Tablo 1' de ayrıntılı olarak verilmiştir. Çocukların ekran maruziyetleri açısından yapılan inceleme Tablo 2'de verilmiştir. Burada en göze çarpan

Tablo 2: Katılımcıların ekran süresi ve ekran maruziyet özelliklerinin karşılaştırılması

	Obez	Kontrol	p
Yemek yerken ekran maruziyeti var mı?			
Evet	37 (72.5%)	31 (63.3%)	0.320
Hayır	13 (27.5%)	18 (36.75)	
Evde ekran maruziyeti için süre sınır var mı?			
Evet	35 (68.6%)	36 (73.5%)	0.594
Hayır	14 (31.4%)	13 (26.5%)	
Çocuğun ekran maruziyet süresi uygun mu?			
Evet uygun	21 (41.2%)	23 (46.9%)	0.562
Hayır fazla	30 (58.8%)	26 (53.15)	
Çocuğun ilk televizyon izleme yaşı	1 (1.1, 1.7)*	2,5 (2.1, 3.2)*	0.001
Çocuğun ilk telefon kullanma yaşı	7.6 (6.5, 8.7)	6.4 (5.4, 7.5)	0.130
Çocuğun ilk bilgisayar kullanma yaşı	7.2 (5.8, 8.5)	8.5 (7.5, 9.5)	0.107
Çocuk televizyonda en sık ne izler?			
Çizgi film	19 (37.3%)	14 (28.6%)	0.210
Dizi-sinema	31 (60.8%)	31 (63.3%)	
Belgesel	1 (2%)	4 (8.2%)	
Çocuk telefonda en sık ne yapar?			
Kullanmaz	2 (3.9%)	2 (4.1%)	0.368
Sosyal medya	17 (33.3%)	22(44.9%)	
İnternet	1 (2%)	0 (0%)	
Dizi-sinema	5 (9.8%)	7(14.3%)	
Oyun	20 (39.2%)	16 (32.7%)	
Çocuk bilgisayar en sık ne yapar?			
Kullanmaz	3 (5.9%)	4 (8.2%)	0.832
Sosyal medya	2 (3.9%)	4 (8.2%)	
Dizi-sinema	3 (5.9%)	5 (10.2%)	
Ders-ödev	4 (7.8%)	7 /14.3%)	
Oyun	12 (23.5%)	17 (34.7%)	
Çocuk toplam ekran maruziyet süresi	5.8 (4.8, 6.3)	3.3 (3.4, 4.7)*	0.004
Televizyon süresi	2.5 (2.4, 3.5)*	1.3 (1.4, 2.2)*	0.001
Telefon süresi	1.6 (1.7, 2.7)*	1.4 (1.3, 2)*	0.598
Bilgisayar süresi	0.3 (0.4, 2.2)*	0.3 (0.3, 1.1)*	0.066
Anne toplam ekran maruziyet süresi	2.6 (2.6, 3.6)*	2.3 (2.2, 3.7)*	0.222
Baba toplam ekran maruziyet süresi	2.6 (2.3, 3.5)*	3 (3.3, 5)*	0.105

* Normal dağılmayan sürekli veriler ortanca (%95 CI) olarak gösterilmiştir. Normal dağılan sürekli veriler ortalama (%95 CI) olarak gösterilmiştir.

veriler obezlerde ilk televizyon izleme yaşının daha erken olduğu (p: 0.001; ortanca:1, %95 CI:1.1-1.7), günlük ortalama televizyon izleme süresi (p: 0.001; ortanca: 2.5, %95 CI:2.4- 3.5) ve toplam ekran maruziyet süresinin (p: 0.004, ortalama: 5.8, %95 CI:4.8- 6.3) daha fazla olduğudur (p<0.05). Çocukların telefon ve bilgisayar kullanma süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır. Araştırmaya dahil edilen 39 ergenin evinde bilgisayar olmadığı ya da hiç kullanmadığı için bilgisayar kullanımı ile ilgili veriler kalan 61 çocuk üzerinden hesaplanmıştır. Bulgular erkek ile kızlar arasında teknolojik aletlerin kullanım sebepleri

açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık olduğunu da ortaya koymuştur (p=0.002). Telefonda kızlar en sık sosyal medya (50%) ile vakit geçirirken, erkeklerin (53.8%) ise en sık oyun oynayarak vakit geçirdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların ekran maruziyet parametreleri ile antropometrik parametreleri arasındaki korelasyonlarının incelendiği analizlerde toplam ekran maruziyet süresinin televizyon izleme süresi ile yüksek derecede korelasyon gösterdiği (r: 0.573, p=0.001), ilk bilgisayar kullanma yaşı ile ilk telefon kullanma yaşının orta düzeyde korelasyon gösterdiği (r:0.452, p=0.001) görülmüştür.

Table 3: Katılımcıların ekran maruziyet parametreleri ile antropometrik parametreleri arasındaki korelasyonları

Spearman's rho	Çocuk televizyon izleme süresi	Çocuk toplam ekran maruziyet süresi	Çocuğun ilk televizyon izleme yaşı	Çocuğun ilk telefon kullanma yaşı	Çocuğun ilk bilgisayar kullanma yaşı
Çocuk televizyon izleme süresi					
Çocuk toplam ekran maruziyet süresi	0.573**				
Çocuğun ilk televizyon izleme yaşı	-0.178	-0.150			
Çocuğun ilk telefon kullanma yaşı	-0.042	0.089	0.111		
Çocuğun ilk bilgisayar kullanma yaşı	0.035	0.075	0.214	0.452**	
VKI ^a	0.199*	0.230*	-0.308**	0.244*	-0.140
BÇ ^b	0.285**	0.214*	-0.289**	0.135	-0.220
VA ^c	0.260**	0.290**	-0.336**	0.183	-0.187

*. 0.005 seviyesinde önemlilik gösteren korelasyonlar. **. 0.001 seviyesinde önemlilik gösteren korelasyonlar. ^aVKI: Vücut Kitle İndeksi z skoru, ^bBÇ: Bel çevresi z skoru, ^cVA: Vücut ağırlığı z skoru

Table 4: Obez olma durumunun incelendiği lojistik regresyon modeli

	B	EXP (B) için %95 CI Min	Max	p
Annenin eğitim durumu	0.049	0.005	0.464	0.008
Çocuğun ilk televizyon izleme yaşı	0.646	0.419	0.996	0.048
Çocuk toplam ekran maruziyet süresi	1.495	1.125	1.987	0.006

Antropometrik ölçümler ile medya araçları arasında ise, VKI ile ilk bilgisayar kullanma yaşı hariç tüm parametreler arasında, BÇ ve Vücut ağırlığı (VA) ile ilk bilgisayar ve telefon kullanma yaşı hariç tüm parametreler arasında ilişki saptanmıştır. Bu sonuçlara göre çocuğun medya araçlarını kullanma süresi arttıkça, ilk televizyon izleme yaşı düştükçe obezite parametreleri artış göstermektedir. (Tablo 3) Regresyon analiz sonuçları: Obez olmanın bağımlı değişken olarak kabul edilerek dizayn edilen lojistik regresyon modeline yaş, cinsiyet, baba yaşı, anne eğitim, anne iş, anne psikiyatrik ve baba eğitim durumu, ilk tv, telefon, bilgisayar, anne/baba/çocuk toplam ekran süresi eklendi ve forward yöntemi uygulandı. Sonuç olarak yapılan düzeltilmiş modelde, annenin eğitim durumu (OR: 0.049; p:0.008), çocuğun ilk televizyon izleme yaşı (OR:0.646; p: 0.048) ve toplam ekran maruziyet düzeyi (OR: 1.495; p: 0.006) önemli olarak bulundu. (Tablo 4) VKI z skorunun bağımlı değişken olarak kabul edilip dizayn edildiği

doğrusal regresyon modeline ise; ilk önce cinsiyet, anne yaşı, annenin iş durumu, annenin eğitim durumu, annenin psikiyatrik hastalık durumu, baba yaşı, babanın eğitim durumu, çocuğun ilk televizyon izleme, telefon kullanma, bilgisayar kullanma, çocuğun toplam ekran süresi, anne ve babanın toplam ekran süresi dahil edilmiştir (Model 1). Düzeltme yapıldıktan sonra elde edilen Model 2'de ise annenin eğitim durumu (B:-0.260, p: 0,022), babanın toplam ekran maruziyet süresi (B:-0.035, p:0,042) ve çocuğun ilk televizyon izleme yaşı (B:-0.092, p:0,001) VKI ile negatif ilişki gösterdiği; çocuğun toplam ekran maruziyet süresinin (B:0.052, p:0,003) ise VKI ile pozitif ilişki gösterdiği saptanmıştır. (Tablo 5)

Tartışma

Bu çalışmada obez ergenlerle yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş sağlıklı kontrollerin ekran maruziyet parametreleri açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmamızda temel olarak anne eğitim düzeyinin yüksek olması, çocuğun ilk

Tablo 5: İlk ekran maruziyet zamanları ve ortalama ekran süresinin BMI z-skorlarıyla ilişkisi.

	BMI z- score (Model 1) b (95% CI)	P	BMI z- score (Model 2) b(95% CI)	P
Yaş	0.066 (-0.083, 0.215)	0.382		
Cinsiyet (referans: kız)	0.222 (-0.453, 0.896)	0.516		
Anne yaşı	0.061 (0.001, 0.122)	0.048		
Annenin çalışma durumu (referans: çalışıyor)	1.501 (0.757, 2.245)	<0.001		
Annenin eğitim durumu (referans: düşük eğitim)	-1.657 (-2.433,-0.881)	<0.001	-0.260 (-0.483, -0.038)	0.022
Annenin psikiyatrik hastalık öyküsü (referans: yok)	0.294 (-0.051, 0.639)	0.094		
Babanın yaşı	0.089 (0.036, 0.142)	0.001		
Babanın eğitim durumu (referans: düşük eğitim)	-1.172 (-1.845,-0.499)	0.001		
Çocuğun ilk televizyon izleme yaşı	-0.321 (-0.515,-0.127)	0.001	-0.092 (-0.145, -0.040)	0.001
Çocuğun ilk telefon kullanma yaşı	0.101 (0.008, 0.194)	0.034		
Çocuğun ilk bilgisayar kullanma yaşı	-0.058 (-0.193, 0.076)	0.389		
Çocuk toplam ekran maruziyet süresi	0.145 (0.015, 0.275)	0.030	0.052 (0.019, 0.086)	0.003
Anne toplam ekran maruziyet süresi	0.030 (-0.121, 0.180)	0.695		
Baba toplam ekran maruziyet süresi	-0.148 (-0.274,-0.022)	0.022	-0.035 (-0.069, -0.001)	0.042

N:100

*Veriler standartlaştırılmamış beta katsayıları olarak sunulmuştur (% 95 Güven Aralığı-CI). Model 1: düzeltilmemiş genel doğrusal regresyon modeli, Model 2: düzeltilmiş genel doğrusal regresyon modeli (Düzeltilmemiş doğrusal regresyon modelinde (Model 1) alfa seviyeleri <0.20 olan ortak değişkenler, yaş ve cinsiyet için düzeltme yapılmıştır.

televizyon izleme yaşının geç olması ve toplam ekran maruziyet süresinin düşük olmasının obezite gelişimi açısından koruyucu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuklarda ekran süresinin fazla olması çocukların hareketli aktivite tercihlerini azaltarak, yüksek kalorili tüketime teşvik ederek, düşük besleyici yiyecek ve içeceklere yönelimi arttırarak ve son olarak azalmış uyku süresine sebep olarak obeziteye yol açabilmektedir (13). Amerika'da yapılan bir yıllık izlem çalışmasında da çalışmamızla benzer şekilde çocukların izlediği televizyon süresi ile aşırı kilolu olma arasında pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir (14). Ekran maruziyet süresi, televizyon önünde yemek tüketiminin obeziteye etkisini ölçen randomize

kontrollü bir çalışmada 2 grup çocuğa okul temelli bir program uygulanmıştır. İlk gruba ekran süresinin, bilgisayar oyunları ve sedanter yaşamın azaltılması, televizyon önünde yemek yenmemesi gibi davranışsal değişiklikler öğretmenler tarafından yapılandırılmış şekilde önerilmiştir. İkinci gruba ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Yedinci ayın sonunda ilk grupta VKI'da, triceps deri kıvrım kalınlığı, BÇ ve bel-kalça oranındaki azalmanın önemli oranda olduğu tespit edilmiştir (15). Araştırma örnekleminizin çoğu ekran olarak televizyonda vakit geçirmektedir. Bu durum telefon ve bilgisayar kullanım süreleri ile obezite arasında anlamlı bir ilişki bulunamama sebebi

olabilir. Ayrıca araştırmamızda ilk bilgisayar kullanma yaşı ile ilk telefon kullanma yaşının orta düzeyde korelasyon gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlar ailelerde akıllı ekran araçlarına başlama yaşının birbiri ile ilişkili olduğu, hepsine aynı zaman dilimlerinde başladığını gösteriyor olabilir (9). Ebeveynlerin yüksek eğitim düzeylerinin obezite ile ters ilişki göstermesi beklenen bir durumdur. Nitekim bizim çalışmamızda da hem anne hem de baba yüksek eğitim düzeyinin obezite ile negatif ilişki gösterdiği; annenin yüksek eğitim düzeyinin düzeltme sonrası da etkili olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, birçok ülkede sosyoekonomik durumun aşırı kiloyla ters orantılı olduğu gösterilmiştir (16). Ebeveyn eğitiminin sosyoekonomik durumun en sağlam ölçüsü olduğu gösterilmiştir (17). Sosyoekonomik durum veya eğitimin çocuklukta fazla kilolu olma sürecini etkileyen mekanizmalar net değildir, ancak daha sağlıklı bir yaşam tarzı faktörlerden biri olabilir (18). Ülkemizde annelerin çocukların yediği yemeklerin seçimi üzerine etkisinin daha baskın olduğu düşünüldüğünde düzeltilmiş modelde de istatistiki anlamlılık olması doğrulanabilir. Araştırmamızda toplam ekran maruziyeti ve toplam televizyon izleme süresinden bağımsız olarak ilk televizyon izleme yaşının düşük olması, obezite riski açısından önemli derecede yüksek bulunmuştur. Araştırmalar, 1-3 yaş arası küçük çocuklarda artan ekran süresinin, artan VKI, azalan bilişsel ve dil gelişimi ve azalan akademik başarı dahil olmak üzere olumsuz sağlık sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir (19). Ekran medya araçlarının düzenli olarak ilk kullanılmaya başlandığını sorgulayan araştırma olmamakla birlikte 1-2 yaş ile 3-5 yaş arasındaki televizyon izleme süresinin VKI üzerine etkisi inceleyen bir ulusal çapta araştırmada, 1-2 yaş arasındaki aşırı kilolu ve obez çocuklarda, normal kilolulara göre televizyon izleme süresinin daha fazla olduğu bulunmuştur (20). Ebeveynlerin toplam ekran maruziyetleri düzeltme öncesinde anlamlılık seviyesine ulaşmazken, VKI z skorunu etkileyen değişkenlerin dahil edildiği modelde, düzeltme sonrasında babanın toplam ekran maruziyet süresinin VKI z skoru ile negatif ilişki göstermesi genel literatür bilgisi ile uyuşan bir bilgi değildir. Ebeveynlerin ekran zamanının çocuklar üzerine etkilerini inceleyen bir çalışmada, ebeveynlerin ekran başında kalma süresi ve ekran süresini sınırlama öz yeterliği, Brezilya'daki okul öncesi çocuklarda çocukların ekran süresi ve kilo durumu üzerinde önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir (21). Ancak bu konu ile ilgili olarak farklı bilgiler de mevcuttur, 30 çalışmanın gözden geçirilmesi ile elde edilen verilerde ebeveynlerin

ekran zamanının 6 yaşın altındaki çocukların ekran süresi ile tutarlılık gösterdiği belirtilmiştir (22). Bizim çalışmamızda ergen örneklem alındığı, ergenlik döneminde bireysel tercihlerin daha fazla ön plana çıktığı düşünüldüğünde bu farklılık açıklanabilir. Araştırmamızın güçlü yanı; literatürde sıklıkla toplum temelli çalışmalar yapılırken bu çalışmanın klinik örneklemden oluşmasıdır. En büyük kısıtlılığı ise tek merkezli, örneklem sayısının az olması ve kesitsel nitelik taşımasıdır. Ayrıca ekran sürelerinin sadece ebeveyn ve çocuk bildirimlerin dayanması da bir kısıtlılık sayılabilir. Ülkemize dair daha net bulgular için, objektif verilere dayalı, ulusal çapta büyük örneklemli ve uzunlamasına çalışmalar gereklidir.

Sonuç

Tüm araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde çocukluk çağı obezitesi gelişiminde toplam ekran süresi, televizyonu ilk izleme yaşı ve annelerin eğitim düzeyinin etkili olabileceği düşünülebilir. Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında ortaya çıkan uzaktan eğitim, evde kalma önerileri de dikkate alındığında çocuk ve ergenlerdeki ekran maruziyet süresinin artış yaşanabileceği ve buna bağlı olarak obezitenin de artış gösterebileceği düşünülebilir. Tüm bu sebepler düşünüldüğünde ergen grubundaki ekran sürelerinin kısıtlanması, belirli kurallar çerçevesinde kullanılması önem arz etmektedir.

Etik onam: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan alınmıştır. Tarih: 14.06.2019, No:280

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal destek beyanı: Bu çalışmaya destek veren kaynak(lar) yoktur.

Yazar katkıları: Mehmet Karadağ: çalışmanın planlanması ve kavramsallaştırılması, veri toplama, veri analizi ve el yazması taslağı; Gülay Can Yılmaz: veri toplama, veri analizi ve el yazması hazırlama. Tüm yazarlar, gönderilen bu makalenin tüm içeriğinin ve onaylanmış gönderimin sorumluluğunu kabul etmiştir.

Kaynaklar

1. Unicef. Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank joint child malnutrition estimates. UNICEF: New York, NY, USA. 2017.
2. Magarey AM, Daniels LA, Boulton TJ, Cockington RA. Predicting obesity in early adulthood from childhood and parental obesity. Int J Obes 2003;27(4):505-513.

3. Mustillo S, Worthman C, Erkanli A, Keeler G, Angold A, Costello EJ. Obesity and psychiatric disorder: developmental trajectories. *Pediatrics* 2003;111(4):851-859.
4. Cornette RE. The emotional impact of obesity on children. *Global Perspectives on Childhood Obesity* 2011; 257-264.
5. Huesmann LR, Moise-Titus J, Podolski C-L, Eron LD. Longitudinal relations between children's exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977-1992. *Dev. Psychol* 2003;39(2):201.
6. Landhuis CE, Poulton R, Welch D, Hancox RJ. Does childhood television viewing lead to attention problems in adolescence? Results from a prospective longitudinal study. *Pediatrics* 2007;120(3):532-537.
7. Roberts DF, Foehr UG. Trends in media use. The future of children. 2008;18(1):11-37.
8. Rideout VJ, Vandewater EA, Wartella EA. Zero to six: Electronic media in the lives of infants, toddlers and preschoolers. 2003.
9. De Jong E, Visscher TLS, HiraSing RA, Heymans MW, Seidell JC, Renders CM. Association between TV viewing, computer use and overweight, determinants and competing activities of screen time in 4-to 13-year-old children. *Int J Obes* 2013;37(1):47-53.
10. Börnhorst C, Wijnhoven TMA, Kunešová M, Yngve A, Rito AI, Lissner L, et al. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: associations between sleep duration, screen time and food consumption frequencies. *BMC Public health* 2015;15(1):442.
11. Madigan S, Browne D, Racine N, Mori C, Tough S. Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. *JAMA Pediatr.* 2019;173(3):244-250.
12. Neyzi O, Furman A, Bundak R, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years. *Acta Paediatr* 2006;95(12):1635-1641.
13. Robinson TN, Banda JA, Hale L, Lu AS, Fleming-Milici F, Calvert SL, et al. Screen media exposure and obesity in children and adolescents. *Pediatrics* 2017;140(supplement 2):97-101.
14. Gortmaker SL, Must A, Sobol AM, Peterson K, Colditz GA, Dietz WH. Television viewing as a cause of increasing obesity among children in the United States, 1986-1990. *Arch Pediatr Adolesc Med* 1996;150(4):356-362.
15. Buchanan LR, Rooks-Peck CR, Finnie RKC, Wethington HR, Jacob V, Fulton JE, et al. Reducing recreational sedentary screen time: a community guide systematic review. *Am. J. Prev. Med* 2016;50(3):402-415.
16. Júlíusson PB, Eide GE, Roelants M, Waaler PE, Hauspie R, Bjerknes R. Overweight and obesity in Norwegian children: prevalence and socio-demographic risk factors. *Acta paediatr* 2010;99(6):900-905.
17. Lien N, Kumar BN, Holmboe-Ottesen G, Klepp K-I, Wandel M. Assessing social differences in overweight among 15-to 16-year-old ethnic Norwegians from Oslo by register data and adolescent self-reported measures of socio-economic status. *Int J Obes* 2007;31(1):30-38.
18. Shrewsbury V, Wardle J. Socioeconomic status and adiposity in childhood: a systematic review of cross-sectional studies 1990–2005. *Obesity.* 2008;16(2):275-284.
19. Duch H, Fisher EM, Ensari I, Harrington A. Screen time use in children under 3 years old: a systematic review of correlates. *Int J Behav Nutr* 2013;10(1):102.
20. Kourlaba G, Kondaki K, Liarigkiovinos T, Manios Y. Factors associated with television viewing time in toddlers and preschoolers in Greece: the GENESIS study. *J Public Health* 2009;31(2):222-230.
21. Goncalves WSF, Byrne R, Viana MT, Trost SG. Parental influences on screen time and weight status among preschool children from Brazil: a cross-sectional study. *Int J Behav Nutr* 2019;16(1):1-8
22. Xu H, Wen LM, Rissel C. Associations of parental influences with physical activity and screen time among young children: a systematic review. *J Obes* 2015;546925:23 pages.

Akut Lösemide Nüks Öngörüsünde Olası Şüpheli: Trombositopeni

The Probable Suspect in the Prediction of Relapse in Acute Leukemia: Thrombocytopenia

İpek Dokurel Çetin¹, Gül Nihal Özdemir², Tülin Tiraje Celkan³, Mehmet Sarper Erdoğan⁴, Hilmi Apak³

¹Balikesir Atatürk Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Nöroloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye

²İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

³İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

⁴İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç: Çocukluk çağında, akut lösemi hastalarında nüks gelişmesi sık olmamakla birlikte, mortalitesi yüksek bir komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, çocukluk çağı akut lösemi hastalarının nüks riskinin öngörüsünde kolaylıkla kullanılabilir kan belirteçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde, 20 yıllık süreçte akut lösemi tanısı alan 279 çocuğun verileri geriye dönük tarandı. Tüm verilerine ulaşılabilen 42 nüks gelişmiş ve 37 nüks gelişmemiş akut lösemi olgusu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların, tanı esnasındaki ve takip sürecindeki kan sayımı belirteçleri ve fizik muayene bulguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında, Mann-Whitney U ve T-test kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ise, Ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Nüks gelişen çocuk değerlendirildiğinde; yirmidört çocuk B-hücreli ALL, 10 çocuk T-hücreli ALL, 8 çocuk AML tanısı almıştı. Nüks gelişmeyen olguların ise; 26 çocuk B-hücreli ALL, 10 çocuk T-hücreli ve 1 çocuk AML tanısı almıştı. Remisyon sağlandıktan sonraki izlemde, nüks gelişen 24 hastada ve nüks gelişmeyen dokuz hastada trombositopeni görüldü. Tüm hastalar değerlendirildiğinde; remisyon sonrasında, trombositopeni görülen olgularda nüks gelişme riski istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Remisyon döneminde, ortalama 3.86 hafta devam eden trombositopeni görülen tüm hastalarda nüks geliştiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Çocukluk çağı akut lösemi hastalarının, remisyon dönemindeki izlemleri esnasında trombositopeni gözlenmesi, öncelikle tedavide kullanılan kemoteröpetiklerin ve olası gelişen infeksiyonların kemik iliğine olan etkisi ile açıklanabilir. Ancak, çalışmamız göstermiştir ki; remisyon dönemi sonrasında gelişen ve üç haftadan uzun süren trombositopeni varlığı nüks gelişiminin öngörüsünde, ulaşımı kolay bir kan belirteci olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Çocuk Lösemi; Nüks; Trombositopeni.

Abstract

Objective: Relapse is not common in patients with acute leukemia in childhood, however it is a serious complication with high mortality rate. We aimed to predict relapse among pediatric acute leukemia patients in remission by using complete blood parameters which are used routinely in clinical practice.

Materials and Methods: The data of 279 children diagnosed with acute leukemia in our clinic over a 20-year period were retrospectively reviewed. Forty two children relapsed and 37 children non-relapsed acute leukemia cases, all of whose data were available, were included in the study. Blood count parameters and physical examination findings at the time of diagnosis and during the follow-up were evaluated retrospectively in all patients. Mann-Whitney U and T-test were used for comparison of numerical variables. Chi-square test was used to compare categorical variables.

Results: In the relapse group; twenty-four children were diagnosed with B-cell ALL, 10 children with T-cell ALL, and eight children with AML. In non-relapse group; 26 children had B-cell ALL, 10 children were diagnosed with T-cell and one child had AML. Thrombocytopenia was observed in 24 patients for the relapse group, compared to nine children in non-relapse group. After remission, the risk of relapse was significantly higher in patients with thrombocytopenia than in patients without thrombocytopenia among both groups. During the remission period, relapse was observed in all patients with thrombocytopenia lasting for an average of 3.86 weeks.

Conclusion: Thrombocytopenia during the remission period of pediatric acute leukemia patients can be explained primarily by the effect of chemotherapeutic drugs used in treatment and possible infections on the bone marrow. We demonstrated that the presence of thrombocytopenia which develops after the remission period and lasts longer than three weeks can be used as an easy-to-access blood parameter in the prediction of relapse.

Key words: Child; Leukemia; Recurrence; Thrombocytopenia

Giriş

Akut lösemiler, hematopoetik kök hücrelerinin olgunlaşmasında duraklama ve neoplastik dönüşüm gösteren hücre klonlarının anarşik çoğalması ile karakterize bir kemik iliği hastalığıdır. Çocukluk çağının kötücül hastalıklarının % 25- 30 'unu oluşturur. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve Akut myeloid lösemi (AML) çocuklarda ölüm nedenlerinin başında gelmektedir (1). Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre çocuklarda akut lösemi sıklığı yılda 3.4/ 100.000 iken ülkemizde ALL 'nin 0- 14 yaş arasında insidansı 41.4/ 1.000.000 olarak bildirilmektedir (2,3). Çocukluk çağında ALL, AML' ye kıyasla beş kat daha sık gözlenmektedir ve tedavi yöntemlerinin gelişmesine rağmen; nüks AML hastalarında prognoz kötü seyredir (4).

Çocukluk çağı akut lösemi tanısı konulan hastalarda tedavi stratejileri belirlenirken prognoza yönelik sınıflandırmalar yapılır ve hastalar risk gruplarına uygun kemoterapi protokolleri ile tedavi edilirler. Ancak hematopoetik kök hücre transplantı dahil olmak üzere tüm tedavi protokollerine rağmen hastaların %25 'inde nüks saptanır. Nüks oranı az gibi görünse dahi çocukluk çağı lösemilerinin toplumda görülme sıklığının yüksek olmasından dolayı; gelişmiş ülkelerde nüks saptanan lösemiler, kansere bağlı ölüm nedenlerinin başında gelir. Lösemi tedavisi altındayken nüks gelişimi, tedavi başarısızlığının esas nedenlerindedir (5). Akut lösemi hastaları, nüksün önlenmesi için idame tedavisine gereksinim duyarlar. Bu hastaların tedavilerinin idame ve remisyon dönemlerinde karşılaşılan kan sayımı değerlerindeki beklenmedik yüksek veya düşük seviyeler; olası infeksiyonlara veya kullanılan kemoterapötiklere bağlı olabildiği gibi, akut lösemi olgularında nüksün habercisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu çalışmamızda, akut lösemi tanılı hastaların remisyon dönemindeki izlemlerinde; nüks olgularının öngörüsünde, klinisyenlerin kullanılabilecekleri, ulaşımı kolay kan değerlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hematoloji ve Onkoloji kliniğinde 1990- 2010 yılları arasında akut lösemi tanısı ile izlenmekte olan 279 hastanın verileri, hasta dosyaları ve elektronik sistem kayıtları incelenerek geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışma için etik kurul onayı, İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesinin etik kurulu komitesinden alınmıştır (onay tarihi: 04.07.2014, sayısı: 83045809/ 604/01-01/114321). Çalışma Helsinki ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Akut lösemi

tanısı konulup remisyona giren ve sonrasında tekrar nüks saptanan 42 hasta ile remisyon sonrasında nüks saptanmayan 37 hasta çalışmaya dahil edildi (Şekil 1). Türk Çocuk Akut lenfoblastik lösemi (ALL) protokolu (TRALL) BFM 2000 protokolünü tamamlayan ALL hastaları ile AML-BFM 2004 protokolünü tamamlayan AML hastaları izlemlerinde kaydedilen fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları incelendi. Tanı anında kemik iliği aspirasyonu yapılarak May Grünwald- Giemsa ile boyanıp ışık mikroskopunda morfolojik olarak incelendi ve FAB kriterleri uygulanarak kemik iliğindeki blast oranı yüzde olarak belirlendi. Aynı aspirasyondan hazırlanan kemik iliği yaymaları Hemopatoloji kliniğinde PAS, Sudan Black ve Myeloperoksidaz boyaları ile boyanarak tanı kesinleştirildi. Tanı anında hastaların kemik iliği aspirasyonu materyali flow sitometri yöntemi ile immünofenotipleme yapıldı. Hastalarda miyeloid işaretleyiciler (CD13, CD14 ve CD33) ve lenfoid işaretleyiciler (B hücre serisi için CD19, CD20, CD22, CD24 ve CD10; T hücre serisi için CD3, CD5, CD7) kullanıldı. Hastalar tanı anındaki lökosit sayısı, yaşı, 8. Gün periferik yayma blast sayısı, 33. Gün kemik iliği yanıtı, translokasyonuna bakılarak TRALL BFM 2000 protokolüne göre standart, orta ve yükek risk gruplarına ayrılmıştı. Hastalardan tam kan sayımı için etilendiamin tetraasetik asitli (EDTA) tüpe alınan kan örnekleri Beckman Coulter LH780 cihazı kullanılarak incelendi. Total lökosit sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil sayısı yaşa göre standart değerler ile karşılaştırılarak belirlendi. İstatistiksel analiz için SPSS programı (20.0 sürümü, IBM Company, SPSS Inc.) kullanıldı. Sayısal değişkenler ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenler ise yüzde ve frekans değerleriyle ifade edildi. Sayısal değişkenlerin ikili karşılaştırmalarında, şayet normal dağılım koşulları sağlanıyorsa t-testleri, normal dağılım koşulları karşılanmıyorsa Mann- Whitney U testleri uygulandı. Kategorik değişkenlerin ikili karşılaştırmalarında Ki-kare testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak tanımlandı.

Bulgular

Araştırmamızın çalışma grubunu oluşturan 79 hastanın 29 'u kız, 50 'si erkek ve ortalama tanı yaşı 7.39 ± 4.14 yıl idi. Tüm olgular ele alındığında cinsiyet ve yaş grupları ile nüks gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir risk artışı saptanmadı (sırasıyla $p = 0.110$ ve $p = 0.407$). Çalışmamıza uygun kriterleri karşılayan 79 hastanın 42'si nüks

Şekil 1. Çalışmanın akış şeması

Tablo 1. Hastaların immünofenotipik sınıflama ve prognoz belirteçlerinin karşılaştırılması

	Nüks (+) n=42		Nüks (-) n=37		P
	n	%	n	%	
Cinsiyet					
Kız	12	28.6	17	46	>0.05
Erkek	30	71.4	20	54	
Yaş					
<10yıl	15	35.7	10	27	>0.05
>10yıl	27	64.3	27	73	
T(9,22)					
Yok	38	90.5	35	94.6	>0.05
Var	4	9.5	2	5.4	
T hücre fenotipi					
Yok	29	69	29	78.4	>0.05
Var	13	31	8	21.6	
Sitogenetik anomali					
Yok	38	90.5	27	73	>0.05
Var	4	9.5	10	27	

n: Olgu sayısı

lösemi (% 57.1 B hücreli ALL (n=24), % 23.9 T hücreli ALL (n=10), % 19 AML (n=8)) ve 37'si nüks saptanmayan lösemi hastalarından (% 70.3 B hücreli ALL (n=26), % 27 T hücreli ALL (n=10), % 2.7 AML (n=1)) oluşmaktaydı. ALL tanılı nüks olguların TRALL BFM 2000 protokolüne göre dağılımı; standart risk grubu (n=6, % 17.6), orta risk grubu (n=20, % 58.8) ve yüksek risk grubu (n=8, % 23.5) olarak ayrılmıştı. Tüm olguların prognozu belirleyen verilerinin karşılaştırılması Tablo 1' de sunulmuştur. Başvuru anındaki hastaların yaşlarının dağılımı karşılaştırıldığında; nüks saptanan olguların 15'inin (% 35.7) yaşları on yılın altında iken, 27 olgununki (% 64.3) on yılın üstündeydi. Nüks saptanmayan on olgunun (% 27) yaş dağılımı on yılın altında iken, 27 olgunun (% 73) yaş dağılımı on yılın üzerindedir. Nüks gelişen hastaların 4'ünde kötü prognoz kriterlerinden biri olan t(9,22) varlığı tespit edilirken, nüks gelişmeyen iki olguda gözlemlendi. T hücre fenotipi varlığı (CD3, CD5, CD7) nüks saptanan 13 hastada (% 31) tespit edilirken, 29 olguda (% 69) gözlenmemiştir. Nüks gelişmeyen sekiz hastada T hücre fenotipi gözlenirken, 29 olguda (% 78.4) gözlenmemiştir (p >0.513). Nüks gelişen olguların yalnızca dördünde sitogenetik anomali saptanırken, nüks gelişmeyen grupta on olguda saptanmıştır. Bunlar 46 XY,45 XX, 21. kromozomda hipodiploidi, diğer vakada 46 XX 45 XX 13. kromozomda hipotetraploidi, bir diğer vakada 46 XY 19. kromozomda hipodiploidi ve 46 XY 4.kromozomda hipodiploidi varlığını içermektedir. Hastaların immunfenotipik sınıflamaya göre sitopenilerinin dağılımı Tablo 2' de sunulmuştur. B hücreli ALL tedavisinin tamamlanmasının ardından poliklinik takibine alınan 50 olgunun izleminde; nüks gelişimi açısından trombositopeni ve nötropeni olması istatistiksel olarak anlamlı bir risk artışı göstermezken (sırasıyla p =0.164; p =0.602); lökopenisi olan olgularda nüks gelişim riski istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktü (p =0.001). T hücreli ALL tanısı ile takip edilen 20 olgunun incelenen kan değerlerinin karşılaştırılmasında trombositopeni varlığı nüks gelişimini arttırırken (p =0.006) nötropeni ile nüks arasında istatistiksel olarak anlamlı bir risk artışı gözlenmedi (p=0.121). Lökopeni varlığı ise nüks gelişme riskini istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşürmekteydi (p=0.001). Akut myeloid lösemi (AML) tanılı dokuz hastanın izleminde ise, trombositopeni ve nötropeni varlığı ile nüks gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir risk artışı gözlenirken, lökopeni ile anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0.029; p=0.008; p =0.486).

Tüm olguların tedavisinin tamamlanması sonrası izlemlerinde periyodik olarak değerlendirilen kan sayımı tetkiklerinin incelenmesi sonucunda, trombositopeni nüks olguların 24'ünde (%57.1) saptanırken, nüks saptanmayan olguların dokuzunda (% 24.3) gözlemlendi. Remisyonadaki lösemi olgularının tümü ele alındığında izleminde trombositopeni gözlenen hastalarda nüks gelişimi istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0.003). Aynı hastaların poliklinik ziyaretlerindeki kan sayımında lökopeni, nüks gelişen olguların 12' sinde (% 28.6) saptanırken; nüks saptanmayan olguların 33'ünde (%89.2) gözlemlendi. Tüm olgular değerlendirildiğinde lökopeni varlığında, nüks gelişim riski istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu (p=<0.001). Nötropeni, nüks gelişen olguların 32'sinde (% 76.2) gözlenirken, nüks gelişmeyen olguların 30'unda (%81.1) saptandı. Nötropeni ile nüks gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir risk artışı gözlenmedi (p= 0.598) (Tablo 3). Trombositopeni gelişen ve nüks saptanmayan olguların tedavi başlangıcından itibaren trombositopeni geliştirdikleri zaman aralığı 8- 33 ay arasında olup ortalama süre 1.56 yıl, ortanca 1.67 yıldır (standart sapma 0.6 yıl). Nüks saptanan hastalarda ise tedavi başlangıcından itibaren trombositopeni geliştirdikleri zaman aralığı 3-132 ay arasında olup ortalama süre 25.13 ay, ortanca 14 ay idi (standart sapma 29.18 ay). Nüks olgular değerlendirildiğinde; nüks tanısı almadan ortalama 3.86 hafta öncesinde trombositopeninin başladığı belirlendi.

Tartışma

Kanser çocuklarda ölümlerin en sık ikinci nedeni, lösemi ise kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerindedir. Akut lösemi hastalarında güncel tedavilerle beş yıllık sağkalım %90'a ulaşmaktadır. Nüks gelişiminin prognozu kötü etkilemesi ve mortaliteye neden olması, hastaların yakın tıbbi izlemini gerektirmektedir (5-7). Çocukluk çağı lösemilerinde nüks gelişiminin %15-20 oranında gözlemlendiği ve nüks gelişen olguların sonraki tedavi protokollerine daha dirençli olduğu bilinmektedir (8). Ülkemizde, Türk Çocuk Akut lenfoblastik lösemi protokolü (TRALL 2000) ile başlatılan çalışmada çocuklarda nüks oranı %15 olarak gözlemlenmiştir. Literatürde nüks öngörüsü için kesin kriterler belirlenmemiştir. Ancak yakınmalar ve kan sayımındaki anormal değerler nüks şüphesini akla getirerek kemik iliği incelemesi sonrası nüks tanısı konabilmektedir. Zaman zaman hastada kemoterapi etkisi veya enfeksiyona bağlı oluşan

Tablo 2: Hastaların immünofenotipik sınıflamaya göre sitopenilerinin dağılımı

	Nüks (+)		Nüks (-)		P
	n	%	n	%	
B hücreli ALL	24		26		
Trombositopeni(+)	11	45.8	7	26,9	0.164
Nötropeni (+)	20	83.3	23	88,4	0.602
Lökopeni (+)	7	29.1	24	92,3	0.001
T hücreli ALL	10		10		
Trombositopeni	7	70	1	10	0.006
Nötropeni	9	90	6	60	0.121
Lökopeni	-	-	9	90	0.001
AML	8		1		
Trombositopeni	6	75	-	-	0.029
Nötropeni	3	37.5	1	100	0.486
Lökopeni	5	62.5	-	-	0.008

n: Olgu sayısı, ALL: Akut lenfoblastik lösemi, AML: Akut myeloid lösemi

Tablo 3: Tüm lösemi hastalarının izleminde sitopeni saptanma oranlarının karşılaştırılması

	Nüks (+)		Nüks (-)		p
	n	%	n	%	
Trombositopeni (+)	24	57.1	9	24.3	0.003
Trombositopeni (-)	18	42.9	28	75.7	
Lökopeni (+)	12	28.5	33	89.1	0.001
Lökopeni (-)	30	71.5	4	10.2	
Nötropeni (+)	32	76.1	30	81	0.598
Nötropeni (-)	10	23.9	7	18.9	

n: Olgu sayısı

kan sayımı değişiklikleri takip eden hekimin ve ailelerin kafa karışıklığına neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) kayıtlarına göre erkeklerde lösemi sıklığı kızlara göre 1,1- 1,4 kat fazladır (9). Shuster ve ark. (10) da çalışmalarında erkek hastalarda lösemi sıklığının yüksek olduğunu destekler. Bulgularımızda benzer olarak 279 akut lösemi olgusunun erkek / kız oranı 1.55/ 1 iken, araştırma için seçilen nüks olgularda cinsiyet dağılımı ağırlıklı olarak erkek cinsteydi (E:K = 2.5: 1). Literatürde tüm akut lösemi vakalarının yaklaşık % 85'i B- hücre orijinli iken; T hücreli ALL ise % 15 oranında görülmektedir. Çalışmamızda oluşturduğumuz örnekleme ise hastaların dağılımı % 63.3'ü B hücreli, % 25.3'i T hücreli ALL idi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal SEER verilerine göre AML yüzdesi toplumda %4 oranında

gözlenmesine rağmen bizim örneklemede ise AML % 11.4 gibi yüksek orana tekabül etmekteydi (2). Nguyen ve ark. (11) çalışmalarında, nüks için risk faktörü olarak; erkek cinsiyet, yaşın<1 yaş veya ≥10 yaş olması, T hücre fenotipi ve tanı anında merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumu ve tanıdan sonraki nüksün zamanı ile nüksün yerini anlamlı bulmuştur. St. Jude Children's Research Hospital' da 1- 9 yaş olguların değerlendirmesinde; infantlar ve adölesanlara kıyasla tedaviyle daha iyi sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir (12). Araştırmamızda da nüks saptanan olguların, % 71.4'ünü erkek cins oluşturmaktaydı ve % 64'ünün yaşları on yılın üzerindeydi ancak bu fark tüm olgular ele alındığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Nüks saptanan hastaları, nüks zamanı ve nüks yerine göre grupladıkları Einsiedel ve ark. (13) çalışmalarında T hücre immunofenotipi varlığının ve nüksün erken dönemde gelişmesinin;

uzun dönem sağkalım açısından önemli prognostik faktörler olduğunu belirtmiştir. Goldberg ve ark. (14) ise uygun tedavi protokolleri uygulandığında T hücreli ve B hücreli ALL'de elde edilen sonuçların benzer olduğunu öne sürmekteyken; T hücreli ALL hastalarında, B hücreli ALL'ye kıyasla, erken nüks gelişimi ve izole MSS nüksü için risk faktörü olduğunu tanımlamıştır. Bir diğer çalışmada hiperlökositoz olmaksızın sadece T hücre immunofenotipinin bulunmasını prognostik belirteç olmadığını savunur (15). Çalışmamızın sonuçlarında T hücre immunofenotipi varlığı, nüks gelişen hastalarda % 31'inde, nüks gelişmeyen hastaların ise % 21.6'de saptanmasına rağmen; diğer vakalar ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı. Kromozomal anomalilerden biri olan anöploid, ALL' de prognostik belirteçtir. Kromozom sayısının 50'nin üzerinde olması olarak tanımlanan hiperdiploidi; iyi prognozun göstergesidir. Hipodiploidi ise, kromozom sayısının 46'nın altında olması olarak tanımlanır. ALL vakalarının %2-3'ünde gözlenir ve kötü prognoz ile ilişkilendirilir (16-18). Araştırma grubunda nüks saptanan ALL olguların %4'ünde hipodiploidi tespit edilirken; nüks saptanmayan olgularda % 27 oranında hipodiploidi varlığı tespit edilmiştir. Bu alanda daha büyük örneklem ile yapılacak gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Akut lösemi hastalarının takibinde; sitopeni gelişimi, lösemik hematopoezin normal hemopoetik farklılaşmayı etkilediğinin göstergesidir ve yaklaşımakta olan nüksün işareti olabilir. Fakat hastalarda kemik iliğine etki eden diğer nedenlerin de dışlanması gerekmektedir. Bunların başında infeksiyonlar gelir. Örneğin hematolojik maligniteleri olan hastalarda, Parvovirüs B19 infeksiyonunun neden olduğu şiddetli sitopeni; lösemik nükse bağlı sitopeniyi taklit edebilmektedir (19). Ayrıca uzamış lenfopeni ile febril nötropeni varlığı, akut lösemi tedavisi alan çocuklarda CMV infeksiyonlarını düşündürmelidir (20). Bunu destekleyen bir araştırmada, çocukluk çağı ALL'de kemoterapinin ardından uzamış sitopeni (ortalama 28 gün) varlığında, kemoterapi toksisitesi ile açıklanamayan durumlarda; CMV infeksiyonu açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (21). Çalışmamızda remisyonda akut lösemi hastalarının poliklinik izleminde başka nedenlerle açıklanamayan 3 haftadan uzun süren ısrarcı trombositopeni varlığı, nüks gelişimi riskini arttırırken; lökopeni varlığının ise nüks gelişim riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Heckman ve ark. (22) ise, akut lösemi tedavisi tamamlanması sonrası inatçı trombositopenileri olan hastaların sitopenisi

olmayanlara kıyasla yüksek relaps riski altında olmadığını öne sürmüşlerdir. Lösemi hastalarında sitopeninin diğer nedeni; sitotoksik ajanlara maruziyet sonucunda, Miyelodisplastik sendrom gelişimidir. Bu hastalarda periferik sitopeni, etkisiz hematopoez gözlenir (23). Tedaviye bağlı miyelodisplastik sendrom (t-MDS), pediatrik kanserlerde, uzun vadede gelişen korkulan bir komplikasyondur. Osteosarkom tedavisi tamamlanan çocuk hastaların izleminde; üçte birinden fazlasının, erken MDS'ye benzer farklı hematolojik anormallikler (trombosit, lökosit ve absolü nötrofil sayısının median değerinin referans aralığının altında olması) geliştirdiğini; ancak sadece birinde t-MDS geliştirdiğini gözlemlemiştir (24). Bizim çalışmamızda, hastaların tedavisinin bitimi ile kan değerlerinin normale dönmesi sonrasındaki dönemde sitopeni gelişmişti. Çalışmamızda, akut lösemi remisyonu sonrasında gelişen lökopeninin genelde kemik iliği baskılanmasına bağlı geliştiği ve bunun nüks gelişme riskini arttırmadığı sonucuna ulaştık. Literatürde trombositozun kolorektal tümörler, pankreas, akciğer ve meme kanseri gibi solid tümörlerde dahi kötü prognostik belirteç olduğu belirtilmesine rağmen; izleminde trombositopeni gelişiminin önemine değinen çalışma gözlenmemiştir (28). Literatür incelendiğinde; remiyon sonrası çocukluk çağı akut lösemi olgularında nüks gelişmesinin öngörüsünde, tam kan sayımı parametrelerinin bütüncül değerlendirildiği bir çalışmaya da rastlanmamıştır. Çalışmamızın verileri irdelendiğinde; remiyon sonrasındaki hastaların izleminde, hastada gelişen lökopeni varlığında; ön planda nüks düşünülmemesi, hastanın öncelikle ilaç yan etkisi veya enfeksiyona bağlı kemik iliği baskılanması açısından detaylı değerlendirmesi önerilir. Ancak lökopeninin eşlik etmediği 3 haftadan uzun süreli trombositopeni görülen hastalarda ise, ön planda nüks ihtimalinin düşünülmesi ve bu doğrultuda ileri tetkiklerin yapılması gerektiği kanısına varıldı. Çalışmamızın, tek bir kliniğin uzun süreli verilerini kapsamaması güçlü yönümüz olarak karşımıza çıksa da geriye dönük olarak planlanması, görece az hasta sayısı içermesi dezavantajları arasında değerlendirilebilir. Bu nedenle, örneklem grubunun daha geniş tutulduğu, çok merkezli ve ileriye dönük çalışmalar ile tekrar değerlendirilip doğrulanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sonuç olarak; çalışmamızda çocukluk çağı akut lösemi hastalarının remiyon sonrası izleminde; lökopeni görülmesi, kullanılan ilaçların yan etkilerine ve enfeksiyona bağlı kemik iliği baskılanmasını ön planda düşündürürken, üç

haftadan uzun süren trombositopeni görülmesi, klinisyeni nüks gelişimi açısından uyarmalı ve ileri tetkiklere yönelmesini sağlamalıdır.

Teşekkür: Prof. Dr. Alp Özkan'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Etik onam: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, 04.07.2014 tarih, 83045809/ 604/01-01/114321 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir.

Yazar katkıları: İpek Dokurel Çetin: Veri toplama ve işleme, literatür taraması, makale yazımı Gül Nihal Özdemir: Veri toplama, Literatür taraması Mehmet Sarper Erdoğan: Veri işleme Tülin Tiraje Celkan: Literatür taraması, veri işleme, tasarım ve dizayn, makale yazımı Hilmi Apak: veri işleme, tasarım ve dizayn, makale yazımı

Kaynaklar

1. Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, Ries LA, Melbert DL, O'Leary M, et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. *J Clin Oncol.* 2010;28(15):2625-2634.
2. Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal A. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. *CA Cancer J Clin.* 2014;64(2):83-103.
3. Kutluk T. Çocukluk Çağı Kanselerinin Epidemiyolojisi ve Türkiye'deki Durum Türkiye Klinikleri *J Pediatr Sci.* 2009;5(4):1-8.
4. Zwaan CM, Kolb EA, Reinhardt D, Abrahamsson J, Adachi S, Aplenc R, et al. Collaborative Efforts Driving Progress in Pediatric Acute Myeloid Leukemia. *J Clin Oncol.* 2015;33(27):2949-2962.
5. Gaynon PS. Childhood acute lymphoblastic leukaemia and relapse. *Br J Haematol.* 2005; 131(5):579-587.
6. Mulrooney DA, Hyun G, Ness KK, Bhakta N, Pui CH, Ehrhardt MJ, et al. The changing burden of long-term health outcomes in survivors of childhood acute lymphoblastic leukaemia: a retrospective analysis of the St Jude Lifetime Cohort Study. *Lancet Haematol.* 2019;6(6):e306-e316.
7. Hunger SP, Mullighan CG. Acute Lymphoblastic Leukemia in Children. *N Engl J Med.* 2015;373(16):1541-1552.
8. Pui CH, Evans WE. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med.* 2006;354(2):166-78.
9. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, Miller D, Brest A, Yu M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2016, National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2016/
10. Shuster JJ, Wacker P, Pullen J, Humbert J, Land VJ, Mahoney DH Jr, et al. Prognostic significance of sex in childhood B-precursor acute lymphoblastic leukemia: a Pediatric Oncology Group Study. *J Clin Oncol.* 1998;16(8):2854-2863.
11. Nguyen K, Devidas M, Cheng SC, La M, Raetz EA, Carroll WL, et al. Factors influencing survival after relapse from acute lymphoblastic leukemia: a Children's Oncology Group study. *Leukemia.* 2008;22(12):2142-2150.
12. Pui CH, Campana D, Evans WE. Childhood acute lymphoblastic leukaemia--current status and future perspectives. *Lancet Oncol.* 2001;2(10):597-607.
13. Einsiedel HG, von Stackelberg A, Hartmann R, Fengler R, Schrappe M, Janka-Schaub G, et al. Long-term outcome in children with relapsed ALL by risk-stratified salvage therapy: results of trial acute lymphoblastic leukemia-relapse study of the Berlin-Frankfurt-Münster Group 87 (published correction appears in *J Clin Oncol.* 2008;26(13):2238).
14. Goldberg JM, Silverman LB, Levy DE, Dalton VK, Gelber RD, Lehmann L, et al. Childhood T-cell acute lymphoblastic leukemia: the Dana-Farber Cancer Institute acute lymphoblastic leukemia consortium experience. *J Clin Oncol.* 2003;21(19):3616-3622.
15. Oskarsson T, Söderhäll S, Arvidson J, Forestier E, Montgomery S, Bottai M, et al. Relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia in the Nordic countries: prognostic factors, treatment and outcome. *Haematologica.* 2016;101(1):68-76.
16. Harrison CJ, Moorman AV, Broadfield ZJ, Cheung KL, Harris RL, Reza Jalali G, et al. Three distinct subgroups of hypodiploidy in acute lymphoblastic leukaemia. *Br J Haematol.* 2004;125(5):552-559.

17. Nachman JB, Heerema NA, Sather H, Camitta B, Forestier E, Harrison CJ, et al. Outcome of treatment in children with hypodiploid acute lymphoblastic leukemia. *Blood*. 2007;110(4):1112-1115.
18. Carroll AJ, Shago M, Mikhail FM, Raimondi SC, Hirsch BA, Loh ML, et al. Masked hypodiploidy: Hypodiploid acute lymphoblastic leukemia (ALL) mimicking hyperdiploid ALL in children: A report from the Children's Oncology Group. *Cancer Genet*. 2019;238:62-68.
19. Lindblom A, Heyman M, Gustafsson I, Norbeck O, Kaldensjö T, Vernby A, et al. Parvovirus B19 infection in children with acute lymphoblastic leukemia is associated with cytopenia resulting in prolonged interruptions of chemotherapy. *Clin Infect Dis*. 2008;46(4):528-536.
20. Jain R, Trehan A, Mishra B, Singh R, Saud B, Bansal D. Cytomegalovirus disease in children with acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Hematol Oncol*. 2016;33(4):239-247.
21. Kanvinde S, Bhargava P, Patwardhan S. Cytomegalovirus infection as a cause of cytopenia after chemotherapy for hematological malignancies. *Indian Pediatr*. 2013;50(2):197-201.
22. Heckman KD, Weiner GJ, Burns CP. Persistent thrombocytopenia during remission in acute leukemia does not preclude long-term disease-free survival. *Am J Hematol*. 2002;71(3):236-237.
23. Løhmann DJ, Hasle H. Hematological Changes Mimicking Myelodysplastic Syndrome Following Treatment for Osteosarcoma. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2015;37(3):170-174.
24. Ye Q, Cheng J, Ye M, Liu D, Zhang Y. Association of pretreatment thrombocytosis with prognosis in ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. *J Gynecol Oncol*. 2019;30(1):e5.

Küratif Rezeksiyonla Tedavi Edilen Kolorektal Kanserli Hastalarda Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi

Prognostic Significance of Ratio of Metastatic Lymph Nodes in Colorectal Cancer Patients Treated with Curative Resection

Kaptan Gülben¹, Osman Uyar², Bahadır Öndeş³

¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

² Özel Grand medical Hospital, Genel Cerrahi Kliniği, Manisa, Türkiye

³ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Malatya, Türkiye

Özet

Giriş: Metastatik lenf nodu oranının (mLNO) bazı solid organ tümörlerinde önemli bir prognostik faktör olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı mLNO'nun kolorektal kanserli (KRK) hastalardaki prognostik önemini araştırmaktır.

Yöntem: Ocak 2008- Nisan 2014 tarihleri arasında, uzak metastaza olmayan ve küratif amaçla cerrahi tedavi uygulanan 246 KRK'li hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, çıkarılan toplam lenf nodu sayısı, mLN sayısı, patolojik T evresi, TNM evresi, mLNO ve lenfovasküler invazyonun hastaliksiz ve genel sağkalım üzerindeki etkisi tek ve çok değişkenli Cox-regression testi ile analiz edildi. Sağ kalım eğrileri Kaplan-Meier, sağ kalım farkları log-rank testi ile hesaplandı. mLNO için optimal cut-off değeri ROC analizi ile belirlendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 61 (23-86) olup, ortalama takip süresi 38 (11-78) aydı. ROC analizinde mLNO için optimal cut-off değeri 0.08 olarak bulundu. Çok değişkenli analizde çıkarılan toplam lenf nodu sayısı ($p<0.007$) ve mLNO'nun (HR: 2.1, %95 GA: 1.2-4.2, $p<0.003$) hastaliksiz sağkalımı etkileyen bağımsız risk faktörleri olduğu belirlendi. Genel sağkalım için sadece mLNO'nun bağımsız risk faktörü olduğu saptandı (HR: 7.5, %95 GA: 2.6-21.2, $p<0.0001$).

Sonuç: Uzak metastaza olmayan KRK'li hastalarda mLNO'nun 0,08'in üzerinde olması hem hastaliksiz sağkalım, hem de genel sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuştur. TNM sınıflamasında, mLNO'nun öneminin desteklenmesi için daha geniş prospektif çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser; lenf nodu oranı; prognostik faktörler

Abstract

Introduction: Metastatic lymph node ratio (mLNR) has been shown to be an important prognostic factor in some solid tumours. The aim of this study was to investigate the prognostic value of mLNR in patients with colorectal carcinoma (CRC).

Methods: The records of 246 CRC patients who had not distant metastasis and treated with curative surgery were retrospectively evaluated between January 2008 and April 2014. The effects of age, gender, the number of total lymph nodes removed, the number of metastatic lymph nodes, pathological T stage, TNM staging, mLNR and lymphovascular invasion on disease free survival and overall survival were analyzed with univariate and multivariate Cox-regression tests. Survival curves were calculated using Kaplan-Meier method and survival differences were assessed by log-rank test. Optimal cut-off value for mLNR is determined with ROC analysis.

Results: Median age was 61 (23-86) and median follow-up period was 38 (11-78) months. Optimal cut-off value for mLNR was found as 0.08 in ROC analysis. In the multivariate analysis, the number of total lymph nodes removed ($p<0.007$) and mLNR (HR, 2.1; 95% CI, 1.2-4.2; $p<0.003$) were found to be independent risk factors on disease-free survival (DFS). For overall survival (OS), mLNR only was the independent risk factor on OS (HR,7.5; 95% CI, 2.6-21.2; $p<0.0001$).

Conclusion: mLNR value more than 0.08 was found to be an independent risk factor on both OS and DFS in patients with non-metastatic CRC. Larger prospective studies are needed to support the significance of mLNR for TNM classification of CRC.

Key Words: Colorectal cancer; lymph node ratio; prognostic factors

Giriş

Güncel epidemiyolojik verilere göre kolorektal kanser (KRK) dünyada yeni tanı alan kanserler arasında üçüncü sırada, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında dördüncü sıradadır (1). Ülkemizde 2014 yılına ait verilere göre en sık görülen üçüncü kanser türü olup, kadınlarda tüm kanserlerin %8'ini, erkeklerde ise %9'unu KRK'ler oluşturmaktadır (2). Amerikan Ortak Kanser Komitesi'nin (American Joint Committee on Cancer: AJCC) kanser evreleme kılavuzu 8. baskısında, kolorektal kanser evrelemesinde lenf nodu durumu (N evresi) bölgesel lenf nodu metastazının olup olmaması ile belirlenir (3). Buna göre lenf nodu metastazının olmaması pN0, 1-3 lenf nodu pozitifliği pN1 ve ≥ 4

lenf nodu metastazı varsa pN2 olarak evrelendirilir. Bölgesel lenf nodu metastazının olduğu KRK, evre 3 olarak sınıflanır ve bu hastalara adjuvan kemoterapi (KT) gibi ek tedaviler uygulanır (4). Lenf nodu metastazının olmadığı evre 2 kolon kanserinde 5-yıllık sağkalım oranı yaklaşık %80 iken, evre 3 hastalarda bu oran %50'ye düşer (5). Dolayısıyla pozitif lenf nodu olarak değerlendirilir. KRK'de bölgesel lenf nodlarının patolojik evrelemesinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için minimum 12 lenf nodu çıkarılması önerilir (6). Daha az sayıda lenf nodu örneklenmesi yanlış negatif sonuçlar veya daha düşük N evrelemesine yol açabilir (7). Bu yüzden, daha etkin bir lenf nodu evrelemesi için

çıkarılan lenf nodu sayısı ve metastatik lenf nodu oranı (mLNO) gibi başka parametrelerin değerlendirilmesi gündeme gelmiştir (8-10). mLNO'nun sağkalım üzerindeki etkisi pankreas, mide ve mesane kanserlerinde gösterilmiştir (11-13). KRK'li hastalarda yapılan bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar gözlenmiştir (5,14-15).mLNO, metastatik lenf nodu sayısının çıkarılan toplam lenf nodu sayısına oranını ifade eder. mLNO'nun sağkalım üzerindeki prediktif kapasitesinin çıkarılan lenf nodu sayısına daha az bağımlı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir (5). Dolayısıyla mLNO, klasik pN evrelemesine göre gerçek evrenin üstünde veya altındaki yanlış N evrelemesini de azaltabilir. Ancak, literatürde KRK'li hastalarda mLNO ile ilgili bildirilen cut-off değerleri değişkenlik göstermekte olup, bu konuda tam bir konsensus yoktur. Ayrıca, mLNO'nun sağkalım üzerindeki önemi de halen tartışma konusudur. Bu çalışmadaki amaç, KRK'li hastalarda küratif rezeksiyon sonrası mLNO'nun sağkalım üzerindeki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2008- Nisan 2014 tarihleri arasında küratif amaçla cerrahi tedavi yapılan KRK'li hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı alındı (Karar no: 2021-02/1042, Tarih: 24.02.2021). Obstrüksiyon, perforasyon veya kanama nedeniyle acil olarak opere edilen, tanı anında uzak metastaz saptanan, neoadjuvan kemoradyoterapi alan, palyatif amaçla cerrahi uygulanan KRK'li hastalar çalışma dışında tutuldu. Bu kriterlere uygun olduğu saptanan KRK'li 246 hastanın dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların preoperatif olarak kolonoskopi ile histopatolojik tanıları elde edildi. Klinik evreleme için torakal bilgisayarlı tomografi (BT) ve abdominopelvik BT ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemleri kullanıldı. Hastalar, postoperatif ilk iki yıl üç ayda bir, iki ile beş yıl arası altı ayda bir serum CEA düzeyi, yılda bir BT ile takip edildi. Kolonoskopi postoperatif iki-üç yıl sonra yapıldı ve normale beş yılda bir tekrarlandı.

İstatistik analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Medyan, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, çıkarılan toplam lenf nodu sayısı, mLN sayısı, patolojik T evresi, TNM evresi, metastatik lenf nodu oranı (mLNO) ve lenfovasküler invazyonun, hastalısız ve genel sağ kalım üzerine etkisi Cox-regression (tek ve çoklu) analizi ile değerlendirildi. Sağ kalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemi ile sağ kalım farkları log-rank testi ile hesaplandı. mLNO, metastatik lenf nodu sayısının toplam çıkarılan lenf nodu sayısına oranlanması ile hesaplandı ve mLNO için optimal cut-off değeri ROC analizi ile belirlendi. İstatistik hesaplamalarda anlamlılık (önemlilik) düzeyi %5 olarak alındı ve hesaplamalar için

SPSS (ver: 15.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular

Hastaların klinikopatolojik özellikleri Tablo-1'de gösterilmiştir. Medyan yaş 61 (23-86) olup, 142 (%58) hasta erkek, 104 (%42) hasta kadındı.

Tablo 1. Hastaların klinik ve patolojik özellikleri için tanımlayıcı istatistikler

n (%)		
Yaş	<60	113 (46)
	≥60	133 (54)
Cinsiyet	Kadın	104 (42)
	Erkek	142 (58)
Toplam LN sayısı	<12	122
	≥12	124
pN		(49,5)
		(50,5)
pT	N0	153 (62)
	N1	62 (25)
	N2	31 (13)
TNM evresi	T1	17 (7)
	T2	65 (26)
	T3	143 (58)
	T4	21 (9)
mLNO	1	69 (28)
	2	86 (35)
	3	91 (37)
LVİ	≤%8	171 (70)
	>%8	75 (30)
LVİ	yok	194 (79)
	var	52 (21)

LN: lenf nodu, LVİ: lenfovasküler invazyon, mLNO: metastatik lenf nodu oranı.

Medyan takip süresi 38 (11-78) aydı. Hastaların 81'inde (%33) tümör kolonda lokalize iken, 165'inde (%67) rektum tümörü mevcuttu. Hastaların 218'ine (% 89) açık cerrahi, 28'ine ise (%11) laparoskopik cerrahi yapıldığı tespit edildi. Çıkarılan toplam median lenf nodu sayısı 12 (2-53), ortalama mLN sayısı 1.4±0.4 idi. Hastaların 93'ünde (%38) patolojik incelemede mLN olduğu tespit edildi (pN+). Çıkarılan lenf nodu sayısının ≥12 olduğu hasta sayısı 124 (%50.5), <12 olduğu hasta sayısı ise 122 (%49.5) idi. mLNO için cut-off değeri ROC analizinde %72 sensitivite ve %72 spesifite ile 0.08 olarak hesaplandı (AUC:0.74 , %95 GA:0.64-0.84 , p=0.007). mLNO ≤0.08 olan hasta sayısı 171 (%70), >0.08 olan hasta sayısı ise 75 (%30) idi. Hastalısız sağ kalım için; tek değişkenli analizde çıkarılan toplam LN sayısı, metastatik LN sayısı, mLNO ve tümör evresinin anlamlı risk faktörleri olduğu saptandı (p<0.03). Çoklu analizde ise çıkarılan toplam LN sayısı (HR:2.2 , %95 GA:1.2-4.1 , p=0.007)

ve mLNO'nun (HR:2.1 , %95 GA:1.2-4.2, p=0.003) hastaliksız sağ kalımı etkileyen bağımsız risk faktörleri olduğu bulundu (Tablo-2). mLNO \leq 0.08 olan hastalarda 5-yıllık hastaliksız sağ kalım oranı %74 iken, $>$ 0.08 olan hastalarda bu oran %47 idi (p=0.0001, Şekil-1).

Tablo 2. Hastaliksız sağkalım için tek ve çoklu Cox regresyon analiz sonuçları

Değişken	Tek değişkenli		Çoklu	
	HR(%95 GA)	p	HR(%95 GA)	p
Yaş (<60/ \geq 60)	-	0,622	-	-
Cins (K/E)	-	0,106	-	-
TLN sayısı (<12/ \geq 12)	2,1(1,2-3,6)	0,008	2,2(1,2-4,1)	0,007
pT (T1-T2/T3-T4)	-	0,347	-	-
mLN sayısı (<4/ \geq 4)	3,2(1,1-9,2)	0,031	-	0,214
mLNO (\leq %8/ $>$ %8)	7,5(2,6-21,2)	0,0001	2,1(1,2-4,2)	0,003
TNM evresi (1-2/3)	6,9(2,2-21,1)	0,0001	-	0,081
LVİ (yok/var)	-	0,439	-	-

HR: hazard ratio, GA: güven aralığı, TLN: toplam lenf nodu, mLN: metastatik lenf nodu, mLNO: metastatik lenf nodu oranı, LVİ: lenfovasküler invazyon.

Genel sağ kalım için tek değişkenli analizde mLNO, TNM evresi ve lenfovasküler invazyonun anlamlı risk faktörleri olduğu belirlenirken (p<0.002), çok değişkenli analizde ise sadece mLNO'nun (HR:7.5, %95 GA:2.6-21.2, p=0.0001) genel sağ kalımı etkileyen bağımsız risk faktörü olduğu saptandı (Tablo-3). mLNO \leq 0.08 olan hastalarda 5-yıllık genel sağ kalım oranı %86 iken, $>$ 0.08 olan hastalarda bu oran %65 idi (p=0.0001, Şekil 2).

Tartışma

Sunulan retrospektif çalışmada, uzak metastazı olmayan ve küratif amaçla primer rezeksiyon uygulanan 246 KRK'li hastanın sağkalımı üzerinde, klasik klinikopatolojik faktörler yanında mLNO'nun etkisi değerlendirildi. Hem hastaliksız, hem de genel sağkalım için mLNO'nun bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterildi. KRK'de, AJCC'nin önerdiği TNM evrelemesi tümörün anatomik genişliğini değerlendiren en yararlı prognostik faktördür (3). Bu evreleme sisteminde lenf nodu metastazı olan KRK evre 3 olarak sınıflanır ve çıkarılan lenf nodu sayısına bakılmaksızın sadece mLN sayısı dikkate alınır. N evrelemesindeki bu sınırlamaya alternatif olarak, yapılan çalışmalarda mLNO araştırılmıştır. Lenf nodu tutulumunun tanımlanması hem prognozun tahmin edilmesi, hem de tedavi modalitelerinin belirlenmesi için önemlidir.

Baxter ve ark, yaptıkları toplum tabanlı analizde yeterli lenf nodu değerlendirmesinin KRK'li hastaların sadece

Şekil 1. Metastatik lenf nodu oranına göre hastaliksız sağkalım eğrileri.

Şekil 2. Metastatik lenf nodu oranına göre genel sağkalım eğrileri.

%37'sinde yapıldığını bildirmişlerdir (16). Bununla birlikte, literatürde doğru evreleme için çıkarılması önerilen lenf nodu sayısı altı lenf noduna kadar düşen rakamlarla, 40 lenf noduna kadar çıkan geniş bir aralıkta değişmektedir. Bu geniş aralığın nedenleri; cerrahın deneyimi, Dukes evresi, spesmen genişliği, tümör boyutu, bireysel immün cevap ve patoloji teknisyeninin becerisi gibi faktörlere bağlanmıştır (17-19). Güncel kılavuzlarda lenf nodu tutulumunun saptanması için minimum 12 lenf nodu örneklenmesi gerektiği bildirilmektedir (20). Fakat bazıları, bu sayının biyolojik bir anlamının olmadığını, tersine, muhtemelen 12 lenf nodu çıkarıldığında geride pozitif mezenterik lenf nodu bırakma ihtimalinin çok küçük olduğunu gösteren istatistiksel bir olasılık dağılımının sonucu olduğunu vurgulamıştır (21). Bizim çalışmamızda,

çıkarılan ortanca lenf nodu sayısı 12'dir. Bu sayının nispeten az olması yukarıda sayılan faktörlerin yanında, hasta popülasyonunun düşük bir oranını teşkil etse de

Tablo 3. Genel sağkalım için tek ve çoklu Cox regresyon analiz sonuçları

Değişken	Tek değişkenli HR(%95 GA)	p	Çoklu HR(%95 GA)	p
Yaş (<60/≥60)		0,246		
Cins (K/E)		0,964		
TLN sayısı (<12/≥12)		0,319		
pT (T1-T2/T3-T4)		0,908		
mLN sayısı (<4/≥4)		0,222		
mLNO (≤%8/>%8)	3,3(1,9-5,6)	0,0001	7,5(2,6-21,2)	0,0001
TNM evresi (1-2/3)	3,1(1,8-5,3)	0,0001		0,142
LVİ (yok/var)	4,2(1,6-10,7)	0,002		0,267

HR: hazard ratio, GA: güven aralığı, TLN: toplam lenf nodu, mLN: metastatik lenf nodu, mLNO: metastatik lenf nodu oranı, LVİ: lenfovasküler invazyon.

laparoskopik cerrahi hastalarının açık teknikle yapılan hastalarla birlikte değerlendirilmesi, kolon ve rektum kanserli hastaların birlikte değerlendirilmesine de bağlı olabilir. Çok değişkenli analizde hastaliksız sağkalım için çıkarılan lenf nodu sayısının 12 ve üzerinde olması bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmuş, ancak aynı sonuç genel sağkalım için elde edilememiştir. AJCC'nin mevcut kanser evrelemede de çıkarılan lenf nodu sayısı N evrelemesini etkilemez (3). KRK evrelemede, çıkarılan lenf nodu sayısının kendine özgü sınırlamalarının üstesinden gelmek ve daha iyi bir evreleme yapmak için, mLNO anlamlı bir prognostik faktör olarak ileri sürülmüştür (5,21,22). İlk olarak Berger ve arkadaşları, evre 3 kolon kanserinde mLNO'nun sağkalımla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (23). Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda mLNO'nun optimal cut-off değeri konusunda tam bir konsensus sağlanamamıştır. Kobayashi ve ark, neoadjuvan tedavi vermeden küratif amaçla cerrahi uyguladıkları evre 3 rektum kanserli hastalarda yaptıkları çalışmada, mLNO'nun >0.08 olduğunda prognozun daha kötü olduğunu belirterek küratif rezeksiyon sonrasında bu hasta grubuna adjuvan kemoterapi verilmesini önermişlerdir (24). Zhang ve ark., SEER veritabanından 218.341 hasta ve üç farklı merkezden 1811 KRK'li hastayı dahil ettikleri güncel çalışmalarında mLNO'yu; 0, 0.1-0.17, 0.18-0.41, 0.42-0.69 ve ≥0.7 olarak beş gruba ayırmışlar, mLNO arttıkça sağkalım süresinin anlamlı şekilde kısaldığını

bildirmişlerdir (5). Bu çalışmada, mLNO'nun<0.17 olduğu pN1 hastalarda 5-yıllık genel sağkalım %62.1 iken, >0.7 olanlarda %23.3'e düşmüştür. Greenberg ve ark.'nın, küratif amaçla laparoskopik rezeksiyon uygulanan KRK'li 205 hastalık çalışmalarında, mLNO'nun >0.13 olmasının hem hastaliksız, hem de genel sağkalımı azalttığı bildirilmiştir (10). Güncel bir meta-analizde Pyo ve ark., mLNO'nun ≥0.20 olduğu hastalarda genel sağkalım oranının anlamlı şekilde düştüğünü belirtmişlerdir (22). Çalışmamızda, mLNO'nun çıkarılan lenf nodu sayısından bağımsız olarak hem hastaliksız, hem de genel sağkalım için anlamlı bir risk faktörü olduğu bulundu. mLNO 0.08 ve altında olan hastalarda 5-yıllık hastaliksız sağ kalım oranı %74 iken, üzerinde olanlarda bu oran %47 idi. Aynı şekilde, mLNO 0.08 ve daha az olan hastalarda 5-yıllık genel sağ kalım oranı %86 iken, bu oranın üzerinde olanlarda %65 olarak bulundu. Wang ve ark. da, mLNO'nun prognoz tahminindeki başarısının çıkarılan lenf nodu sayısına bağlı olmadığını bildirmişler, 10'dan daha az lenf nodu çıkarılan hastalarda mLNO'yu en önemli prognostik faktör olarak bulmuşlardır (25). Ancak, bu konuda halen geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak, bu çalışmada mLNO'nun, çıkarılan lenf nodu sayısından bağımsız olarak sağkalım üzerinde etkili olduğu belirlendi. Bu sonuç, mLNO'nun çıkarılan lenf nodu sayısının herhangi bir nedenle standardın altında kaldığı hastalarda, doğru evreleme ve evre kaymasının önlenmesinde mLN sayısından daha yararlı bir parametre olabileceğini destekler nitelikte gözükmektedir. Ancak, KRK'li hastalarda mLNO'nun, doğru evreleme ve prognostik önemi açısından iyi tasarlanmış, kanıt değeri yüksek, daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamızın retrospektif olması en önemli sınırlayıcı faktördür. Ayrıca ortanca çıkarılan toplam lenf nodu sayısının 12'den az olduğu hasta sayısının nispeten fazla olması da diğer bir kısıtlayıcı faktör olarak değerlendirilebilir.

Çıkar çatışması: Yoktur.

Finansal destek: Yoktur.

Etik onam: Ankara onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 24.02.2021 tarih ve 2021-02/1042 no'lu karar onayı alındı.

Yazar katkıları: Kaptan Gülben: Makale tasarım ve dizaynı, literatür taraması, veri işleme, makale yazımı. Osman Uyar: Veri toplama ve işleme, literatür taraması. Bahadır Öndeş: Veri toplama ve işleme, literatür taraması.

Kaynaklar

1. Arnold M, Sierra MS, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut 2017;66(4):683-691.
2. Mayir B, Ensari CÖ, Durhan A, Çöpelci Y. Colonoscopy findings in patients who have positive fecal occult blood test for colorectal

- cancer screening. *Turk J Colorectal Dis* 2018;28(1):27-30.
- Amin MB, Edge SB, Greene FL, Gershenwald JE, Brookland RK, Meyer L, et al. *The AJCC Cancer Staging Manual*, 8th ed.; Springer: New York, NY, USA, 2016.
 - Moertel CG. Chemotherapy for colorectal cancer. *N Engl J Med* 1994;330(16):1136-1142.
 - Zhang CH, Li YY, Zhang QW, Biondi A, Fico V, Persiani R, et al. The Prognostic Impact of the Metastatic Lymph Nodes Ratio in Colorectal Cancer. *Front Oncol* 2018;8:628. eCollection 2018.
 - Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon AL, Mayer RJ, Macdonald JS, Catalano PJ, et al. Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed: A secondary survey of intergroup trial INT-0089. *J Clin Oncol* 2003;21(15):2912-2919.
 - Huang B, Feng Y, Ni M, Chen C, Cai G. Heterogeneous survival between stage IIA and stage IIIA colon cancer when different numbers of lymph nodes are harvested. *Anz J Surg* 2018;88(4):316-321.
 - Elsamany SA, Alzahrani AS, MohameMM, Elmorsy SA, Zekri JE, Al-Shehri, et al. Clinicopathological patterns and survival outcome of colorectal cancer in young patients: Western Saudi Arabia experience. *Asian Pac J Cancer Prev* 2014;15(13):5239-5243.
 - Lu YJ, Lin PC, Lin CC, Wang HS, Yang SH, Jiang JK. The impact of the lymph node ratio is greater than traditional lymph node status in stage III colorectal cancer patients. *World J Surg* 2013;37(8):1927-1933.
 - Greenberg R, Itah R, Ghinea R, Sacham-Shmueli E, Inbar R, Avital S. Metastatic lymph node ratio (LNR) as a prognostic variable in colorectal cancer patients undergoing laparoscopic resection. *Tech Coloproctol* 2011;15(3):273-279.
 - Berger AC, Watson JC, Ross EA, Hoffman JP. The metastatic/examined lymphnode ratio is an important prognostic factor after pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma. *Am Surg* 2004;70(3):235-240.
 - Bando E, Yonemura Y, Taniguchi K, Fushida S, Fujimura T, Miwa K. Outcome of ratio of lymph node metastasis in gastric carcinoma. *Ann Surg Oncol* 2002;9(8):775-784.
 - Herr HW. Superiority of ratio based lymph node staging for bladder cancer. *J Urol* 2003;169(3):943-945.
 - Yang J, Xing S, Li J, Yang S, Hu J, Liu H, et al. Novel lymph node ratio predicts prognosis of colorectal cancer patients after radical surgery when tumor deposits are counted as positive lymph nodes: a retrospective multicenter study. *Oncotarget* 2016;7(45):73865-73875.
 - Zhang MR, Xie TH, Chi JL, Li Y, Yang L, Yu YY, et al. Prognostic role of the lymph node ratio in node positive colorectal cancer: a meta-analysis. *Oncotarget* 2016;7(45):72898-72907.
 - Baxter NN, Virnig DJ, Rothenberger DA, Morris AM, Jessurun J, Virnig BA. Lymph node evaluation in colorectal cancer patients: A population-based study. *J Natl Cancer Inst* 2005;97(3):219-225.
 - Sarli L, Bader G, Iusco D, Salvemini C, Mauro DD, Mazzeo A, et al. Number of lymph nodes examined and prognosis of TNM stage II colorectal cancer. *Eur J Cancer* 2005;41(2):272-279.
 - Leung AM, Scharf AW, Vu HN. Factors affecting number of lymph nodes harvested in colorectal cancer. *J Surg Res* 2011;168(2):224-230.
 - Ostadi MA, Harnish JL, Stegienko S, Urbach DR. Factors affecting the number of lymph nodes retrieved in colorectal cancer specimens. *Surg Endosc* 2007;21(12):2142-2146.
 - Johnson PM, Malatjalian D, Porter GAA. Adequacy of nodal harvest in colorectal cancer: A consecutive cohort study. *J Gastrointest Surg* 2002;6(6):883-888.
 - Ceelen W, Van Nieuwenhove Y, Pattyn P. Prognostic value of the lymph node ratio in stage III colorectal cancer: a systematic review. *Ann Surg Oncol* 2010;17(11):2847-2855.
 - Pyo JS, Kim JH, Lee SY, Baek TH, Kang DW. Metastatic Lymph Node Ratio (mLNR) is a Useful Parameter in the Prognosis of Colorectal Cancer; A Meta-Analysis for the Prognostic Role of mLNR. *Medicina* 2019;55(10):673.
 - Berger AC, Sigurdson ER, LeVoyer T, Hanlon A, Mayer RJ, Macdonald JS, et al. Colon cancer survival is associated with decreasing ratio of metastatic to examined lymph nodes. *J Clin Oncol* 2005;23(34):8706-8712.
 - Kobayashi H, Mochizuki H, Kato T, Mori T, Kameoka S, Shirouzu K, et al. Lymph node ratio is a powerful prognostic index in patients with stage III distal rectal cancer: a Japanese multicenter study. *Int J Colorectal Dis* 2011;26(7):891-896.
 - Wang J, Hassett JM, Dayton MT, Kulaylat MN. Lymph node ratio: role in the staging of node-positive colon cancer. *Ann Surg Oncol* 2008;15(6):1600-1608.

Anestezi Hekimlerinin Nazotrakeal Entübasyona İlişkin Bilgi, Tutum ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması

Evaluating the Knowledge, Attitude and Experience of Anesthesiologist About Nasotracheal Intubation: A Questionnaire Study

Sibel Çatalca¹, Gökçen Kültüroğlu Memiş², Reyhan Polat³

¹ Hakkari Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Hakkari

² Bünyan Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Kayseri

³ SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Özet

Amaç: Ameliyathane ve yoğun bakım hastalarında entübasyon uygulaması için sıklıkla orotrakeal yol kullanılsa da, bazı özellikli cerrahiler için nazotrakeal yol gerekmektedir. Bu anket çalışmasında, anestezi hekimlerinin nazotrakeal entübasyon deneyimleri, bu konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve nazotrakeal entübasyonu kolaylaştıran yeni yöntemleri kullanım oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Anesteziyoloji ve reanimasyon kliniklerinde çalışan asistan ve uzman hekimlerin, yüz yüze iletişim ve elektronik posta yolu ile cevapladığı anket formlarından araştırma verileri toplandı. Katılımcılara ait demografik veriler, nazotrakeal entübasyon ile ilgili bilgi ve deneyimleri, uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında sedasyon ve/veya analjezi amacıyla ilaç tercihleri için kıyaslamalar yapıldı. Kategorik veriler sayı (yüzde) [n (%)] olarak sunuldu. P<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Anketi cevaplayan 264 hekimden 204 (%93.58) hekimin nazotrakeal entübasyon deneyimine sahip olduğu görüldü. Anketimizin sonucuna göre katılımcı uzman ve asistan hekimlerin sayısı eşit, çoğu eğitim araştırma hastanesinde çalışmaktaydı (%70.6, n=144). Hekimlerin %29.9 (n=61)'unun uyanık nazotrakeal entübasyon yaptığı ve bu işlem sırasında %69'unun (%49 'her zaman', %19.7 'nadiren') midazolam kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Katılımcılar içerisinde zor nazotrakeal entübasyon ile karşılaşan hekimlerin oranı %27.9 (n=57) iken bu hekimlerin %21'i (n=12) videolarinoskopu 'her zaman kullanırım' %40.3'ü ise 'hiçbir zaman kullanmam' cevabını vermiştir.

Sonuç: Nazal hava yolu yönetiminde anestezi pratiğine yeni katılan hava yolu cihazlarının tanıtımı, kullanılabilir sedatif ajanların çeşitlendirilmesi için eğitim programları hazırlanması ve bu eğitimlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma ve anket; dexmedetomidin; entübasyon

Abstract

Introduction: Although the orotracheal intubation is frequently used in the operating room and intensive care, nasotracheal intubation is required for some specific surgeries. In this study, it was aimed to investigate the experience and the level of knowledge on nasotracheal intubation, and the rates of using new methods that facilitate nasotracheal intubation.

Materials and Methods: Datas were collected from the questionnaire forms that residents and specialists working in anesthesiology and reanimation clinics answered questions via face-to-face communication or e-mail. The questionnaire included questions regarding demographic data and the knowledge and experience of anesthesiologists about nasotracheal intubation. Number (percent) [n (%)] was used to summarize categorical variables. p<0.05 were considered significant in the study.

Results: 204 (93.58%) participants have nasotracheal intubation experience. The number of specialists and residents was equal in the study and the majority of the participants (70.6%, n = 144) were working in the training and research hospitals. The proportion of anesthesiologists who experienced difficult nasal intubation among the participants was 27.9% (n = 57). 21% of the anesthesiologists (n = 12) who with difficult nasotracheal intubation experience said that 'I always use the videolarinoscope'. 69% (49% always, 19.7% rarely) of the participants said that they used midazolam during awake nasotracheal intubation.

Conclusion: Training programs should be prepared and repeated because of the introduction of new airway devices and sedative agents in nasal airway management.

Key Words: Surveys and questionnaires; dexmedetomidine; intubation

Giriş

Anestezi uygulamalarında en temel kurallardan biri hastaya yeterli oksijenasyon ve ventilasyonu sağlamaktır. Bu, nazal kanül ile basit oksijen tedavilerinden trakeotomi gibi invaziv işlemlere kadar pek çok yöntem ve cihazla sağlanabilir. Genel anestezi, derin sedasyon ve diğer pek çok durumda entübasyon şartları gerekir ve ameliyathanede, yoğun bakımda sıklıkla orotrakeal entübasyon yöntemi tercih edilir. Ancak bazı özellikli cerrahiler ve durumlar vardır ki nazotrakeal entübasyon uygulamasını gerektirir. Nazotrakeal entübasyon yöntemi baş ve boyun cerrahileri, dental cerrahiler gibi işlemlerde cerrahi görüş ve manüplasyonları kolaylaştırmak için, aynı zamanda ağız içi yer kaplayan lezyonlar, yapısal anormallikler, servikal vertebra anormallikleri, trismus gibi bazı hastalıklar nedeni ile orotrakeal entübasyonun yapılamayacağı olgularda veya yoğun bakım ünitesinde uzun süre entübasyon gerektiren olgularda trakeostomiye alternatif olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte nazotrakeal entübasyon; kanama diyatezi, antikoagulan kullanımı, bakteriyemi riskinin olduğu kalp kapak anomalileri ve protez kalp kapakçığı bulunanlarda ve kafa tabanı kırığı olan hastalarda kontrendikedir (1,2). Uygulayıcının deneyim ve tecrübesini gerektiren bu işlem yanlış uygulamalar ile havayolu kontrolünün tamamen kaybedilmesine, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ile mortalite ve morbiditede artışa sebep olabilir (2,3). Yapılan pek çok çalışmada nazotrakeal entübasyonun başarılı olma oranının deneyim ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir (2,4). Ancak gelişen teknoloji ve yeni cihazların günlük pratiğimize girmesi, nazotrakeal entübasyon uygulamalarını daha kolay ve güvenli hale getirmiştir. Yeni anestezi ajanlar ile güvenli ve hasta konforu yüksek uyanık nazotrakeal entübasyon uygulamasının yapılabilmesi, nazotrakeal entübasyonu kolaylaştıracak rejyonal anestezi uygulamalarının (translaringeal anestezi, süperior laringeal sinir bloğu) geliştirilmesi, videolaringoskopinin günlük pratiğimize girmesi ile daha az travmatik ve daha hızlı uygulamaların gerçekleştirilmesi bu yeniliklerden bazılarıdır (5-7). Bu çalışmada, anestezi hekimlerinin nazotrakeal entübasyon deneyimleri, bu konu hakkında bilgi düzeyleri ve nazotrakeal entübasyonu kolaylaştıran yeni yöntemleri kullanım oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

“Anestezi Hekimlerinin Nazotrakeal Entübasyona İlişkin Bilgi, Tutum ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi: Bir Anket Çalışması” başlıklı anket çalışmamız için, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Etik Komite onayı alındı (Tarih:20.01.2020 No=80/05). Araştırma verileri, anestezi hekimi olarak görev yapmakta olan kişilerden bir anket formu aracılığı ile Şubat 2020-Mart 2020 tarihleri arasında anket formu anestezi hekimlerine yüz yüze iletişim şekliyle (basılı anket formlarının dağıtılıp doldurulması) ve daha çok kişiye ulaşmak amacıyla Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği aracılığıyla elektronik posta yolu ile toplamda 1000 kişiye gönderildi. (Anket linkine <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBgOt4T1dACcxacd-vN7kpnP5HHw9aMcHcXLXwA INrtIA/viewform?vc=0&c=0&w=1> adresinden ulaşılabilir.) Anket çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite hastanesi ve devlet hastanesinde asistan veya uzman hekim olarak çalışan hekimler dahil edildi. Yurt dışında çalışan veya eğitim gören hekimler, aktif görev yapmayan hekimler, özel hastanede çalışan hekimler çalışma dışı bırakıldı. Anket çoktan seçmeli soru tekniği kullanılarak, belirli bir sistem içinde hazırlandı. Soru seçeneklerinde tarafsızlık ve katılımcıların yanıtlarının yönlendirilmemesi ilkesine uygun davranıldı. Anketin amacını ve katılımcıların haklarını belirten bilgilendirilmiş onamın alınmasının ardından katılımcılardan kişisel verilerini sorgulamayan anket formunu doldurmaları istendi. Toplam 15 sorudan oluşan ankette katılımcıların demografik verileri (yaş, cinsiyet, çalıştığı kurum, görev unvanı) ve nazotrakeal entübasyon ile ilgili bilgi ve deneyimleri değerlendirildi. Bilgi ve deneyimleri değerlendiren sorular 3'lü Likert tipinde derecelendirilen Likert 3 seçenekli skorlama sisteminden (1=katılıyorum, 2=kararsızım, 3=katılmıyorum) oluşmaktaydı. Neden-sonuç ilişkisinin incelendiği sorularda birden çok seçeneğin işaretlenebilmesi sağlandı. Yanıtlama için herhangi bir zaman sınırlaması konulmadı. **İstatistiksel analiz:** Verilerin istatistiksel değerlendirmesi IBM SPSS 22.0 (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistiksel paket programı Package for

the Social Sciences (SPSS) for Windows sürüm 22.0 kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri frekans ve yüzde olarak sunuldu. Kategorik değişkenlerin analizinde Pearson Ki-Kare ve Fisher-Freeman-Halton testleri kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Tablo 1: Katılımcılara ait demografik bilgiler (n=204)

Demografik Bilgiler	n (%)
Cinsiyet	
Kadın	135 (66.2)
Erkek	69 (33.8)
Yaş	
25-35	117 (57.4)
36-45	52 (25.5)
>45	35 (17.1)
Akademik Konumu	
Uzman Hekim	102 (50)
Asistan Hekim	102 (50)
Kurum	
Devlet Hastanesi	26 (12.7)
Eğitim Araştırma Hastanesi	144 (70.6)
Üniversite Hastanesi	34 (16.7)

Veriler adet (yüzde) olarak sunulmuştur

Bulgular

Çalışma anketini toplam 264 anestezi hekimi cevaplandırdı. Kırk altı hekimin anketi eksik cevaplandırması sebebiyle bu anket formları çalışma dışı bırakıldı. Anket sonuçlarına göre 204 (%93.58) anestezi hekimi daha önce nazotrakeal entübasyon yapmıştı. Çalışmamızda nazotrakeal entübasyon yapmış hekimlerin yanıtları analiz edilmiştir. Nazotrakeal entübasyon yapan anestezi hekimlerinin demografik bilgileri Tablo 1’de özetlenmiştir. Uzman ve asistan hekim sayısı eşit ve katılımcıların çoğunluğu (%70.6, n=144) eğitim araştırma hastanesinde çalışmaktaydı (Tablo 1). Anestezi hekimlerinin nazotrakeal entübasyon ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin değerlendirildiği sorular ve yanıtları Tablo 2’de özetlenmiştir. Nazotrakeal entübasyon yapan katılımcılar içerisinde zor nazotrakeal entübasyon ile karşılaşan hekimlerin oranı %27.9 (n=57) idi. Zor nazotrakeal entübasyon ile karşılaşan hekimlerin bu olgularda videolarinoskopi kullanımını sorgulayan soruya katılımcılar

%21.1 (n=12) oranı ile her zaman kullanırım, %38.6 (n=22) ile nadiren kullanırım, %40.3 (n=23) ile hiç kullanmadım cevabını vermişlerdir (Tablo 2). Nazotrakeal entübasyonda kadın hastalar için %49.5 (n=101) oranı ile en çok 6 numara trakeal tüp tercih edilirken, erkek hastalar için ise %42.1 (n=86) oranı ile en çok 7 numara trakeal tüp tercih edilmekteydi (Tablo 2). Katılımcıların %32.8’i (n=67) nazotrakeal entübasyon öncesinde bir antisylog ilaç kullanmaktaydı. Translaringeal blok ile nazotrakeal entübasyon deneyimi sorusuna, hekimlerden yalnızca %8.8’i (n=18) daha önce bu tekniği uyguladığını belirtmiş, %39.7’si (n=81) bu tekniği daha önce duymadıklarını, büyük bir çoğunluk (%51.5) ise bu tekniği uygulamadıklarını belirtmişlerdir. Nazotrakeal entübasyon sırasında istenmeyen kanamaya, katılımcı hekimlerin %73’ü (n=149) ‘nadiren gördüm’, %22.5’i (n=46) ‘hiç görmedim’ %4.5’i (n=9) ‘her zaman gördüm’ cevabını vermişlerdir (Tablo 2). Katılımcıların %29.9’u (n=61) daha önce uyanık nazotrakeal entübasyon yapmıştı (Tablo 2). Uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında sedatif ve/veya analjezik ajanları tercih etme sıklıkları sorgulandığında ‘nadiren’ ya da ‘her zaman’ yanıtını veren hekimlerin bu ajanları kullandığı kabul edildi. Çalışmamızda uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında katılımcıların %69’u midazolam, %54’ü propofol, %52’si remifentanil, %46’sı fentanil ve %38’i deksmedetomidin kullandıklarını belirtmişlerdir. Uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında hekimlerin sedasyon ve/veya analjezi amacıyla bazı ilaçları tercih etme sıklığı ile asistan veya uzman hekimler arasındaki ilişki Tablo 3’te sunulmuştur. Bu karşılaştırmada akademik konum ile fentanil ve yine akademik konum ile deksmedetomidin ilaçlarının kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Tablo 3, sırasıyla $p=0.035$, $p=0.010$). Uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında hekimlerin sedasyon ve/veya analjezi amacıyla bazı ilaçları tercih etme sıklığı ile hekimlerin görev yapmakta oldukları kurumlar arasındaki ilişki Tablo 4’te sunulmuştur. Bu karşılaştırma içinde yalnızca fentanil kullanımı için anlamlı fark belirlenmiştir (Tablo 4, $p=0.004$). Nazotrakeal entübasyon endikasyon ve kontrendikasyonlarıyla ilgili bilgi düzeyini saptamak amacıyla sorulan soruya katılımcıların yanıtları Şekil 1’de sunulmuştur. Hekimler özellikle koagülopatisi olan hastalarda (%71.6,

Tablo 2: Anket soruları, olası yanıtlar ve katılımcı cevapları

Anket Soruları		n (%)
Daha önce nazotrakeal entübasyon deneyiminiz oldu mu?	Evet	204 (93.58)
	Hayır	14 (6.42)
Nazotrakeal entübasyon sırasında zor entübasyon deneyiminiz oldu mu?	Evet	57 (27.9)
	Hayır	147 (72.1)
Yukarıdaki soruya yanıtınız 'evet' ise; nazotrakeal entübasyon sırasında güçlük yaşanması durumunda videolaringoskopi tercih eder misiniz?	Hiçbir zaman	23 (40.3)
	Nadiren	22 (38.6)
	Her zaman	12 (21.1)
Uyanık nazotrakeal entübasyon deneyiminiz oldu mu?	Evet	61 (29.9)
	Hayır	143 (70.1)
Nazotrakeal entübasyonda kadın hastalarınız için entübasyon tüpü numarası olarak tercihiniz nedir?	6 mm ID	101 (49.5)
	6.5 mm ID	80 (39.3)
	7 mm ID	23 (11.2)
	7.5 mmID	-
Nazotrakeal entübasyonda erkek hastalarınız için entübasyon tüpü numarası olarak tercihiniz nedir?	6.5 mm ID	59 (28.9)
	7 mm ID	86 (42.1)
	7.5 mm ID	51 (25)
	8 mm ID	8 (3.9)
Nazotrakeal entübasyon öncesinde atropin, glikopirolat gibi bir antisiyalog kullanıyor musunuz?	Evet	67 (32.8)
	Hayır	137 (67.1)
Nazotrakeal entübasyon sırasında hiç translaringealblok ile anestezi deneyiminiz oldu mu?	Evet	18 (8.8)
	Hayır	105 (51.5)
	Tekniği Duymadım	81 (39.7)
Nazotrakeal entübasyon sırasında gözlemlediğiniz istenmeyen kanama sıklığı nedir?	Hiç görmedim	46 (22.5)
	Nadiren gördüm	149 (73)
	Her zaman görülür	9 (4.5)

Veriler adet (yüzde) olarak sunulmuştur.

Şekil 1. Seçilmiş hasta grupları için nazotrakeal entübasyon uygunluğuna verilen cevaplar

n=146) ve geçirilmiş nazotrakeal cerrahisi olan hastalarda (%53.9, n=110) nazotrakeal entübasyonun uygun olmadığını düşünüyordular. Trismus olan hastalar için aynı soru yöneltildiğinde ise katılımcıların %59.3'ü (n=121) 'uygundur' yanıtını vermiştir.

Tartışma

Ülkemizde nazotrakeal entübasyon uygulamalarını, genel eğilimleri ve bilgi düzeyini ortaya koymayı amaçladığımız bu anket çalışmasının sonuçlarına göre; nazotrakeal entübasyon uygulamasını yapan hekimlerin oranı yüksektir (%93.58), ancak uyanık nazotrakeal entübasyon deneyimi düşük orandadır (%29.9) (Tablo 2). Zor nazotrakeal entübasyon uygulamasında yardımcı bir araç olabilecek videolaringoskopi kullanımının da yüksek oranda olmadığı belirlenmiştir (sadece %21.1 oranında 'her zaman' yanıtı verilmiştir). Uyanık nazotrakeal entübasyon yapan hekimlerin bu işlem sırasında çoğunlukla (%49 'her zaman', %19.7 'nadiren') midazolam kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Nazotrakeal entübasyonda pek çok sebep (sekresyon, kanama, tümör, servikal vertebra patolojileri vs.) kord vokallerin görünümünde problem oluşturabilir. Bu zor nazotrakeal entübasyon kabul edilebilecek vakalar için preoperatif dönemde rinoskopi, fleksibl nazoendoskopi ya da fiber optik laringoskopi kullanımı denenmiştir. Rinoskopinin ek bir avantajı bulunmazken (8), fleksibl nazoendoskopi ve fiberoptik laringoskopinin üstünlüğü bildirilmiş ancak bunların da birer travmatik girişim olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (1,9). İntraoperatif dönemde ise entübasyon tüpünün ¼ oranında döndürülmesi, McCoy laringoskop kullanımı, Magill forsepsi kullanımı, fiber optik laringoskopi ve videolaringoskopi kullanımı denenebilir (10-14). Videolaringoskoplara orotrakeal entübasyonlar için zor hava yolu algoritmalarındaki yerlerini almışlardır (15). Yapılan çalışmalarda nazotrakeal entübasyon sırasında videolaringoskop kullanımının larinks görünümünü iyileştirdiği, magill forsepsi kullanım oranını azalttığı, entübasyon süresini kısalttığı, entübasyon başarısını arttırdığı, mukozal hasar oranını azalttığı, boğaz ağrısını azalttığı gösterilmiştir (10-14). Bizim çalışmamızda katılımcıların yalnızca %21.1'i zor nazotrakeal entübasyon sırasında videolaringoskopi kullanımını cevabını vermişlerdir (Tablo 2). Ancak tıpkı orotrakeal entübasyonda olduğu gibi zor nazotrakeal

entübasyon olgularında da videolaringoskop kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Uyanık nazotrakeal entübasyon, beklenen zor bir hava yolu için hava yolu yönetiminde önerilen bir uygulamadır (15). Literatürde tüm entübasyonlar içerisinde uyanık nazotrakeal entübasyon insidansı %0.2-9.3 arasında değişmektedir (16-17). Beklenen zor entübasyonla ilgili yayınlanmış olan rehberler ile uyanık nazotrakeal entübasyon belirli oranda standardize edilmeye çalışılmışsa da, tüm dünyada ve ülkemizde uyanık nazotrakeal entübasyon eğitimi, uygulamaları ve deneyimi uniform değildir. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup en son Kasım 2019'da "Difficult Airway Society guidelines for awake tracheal intubation (ATI) in adults" başlıklı rehberde kapsamlı olarak ele alınmıştır (18). Çalışmamızda hekimlerin yalnızca %29.9'u uyanık nazotrakeal entübasyon deneyimine sahipti (Tablo 2). Bu oranın düşük olmasının ankete katılan hekimlerin çoğunun (%57.4) 25-35 yaş aralığındaki genç hekimlerden oluşması ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz. Uyanık nazotrakeal entübasyon sırasında hem hasta konforunu arttırmak hem de işlemi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli anestezi ajanları veya bu ajanların kombine kullanımı tercih edilmektedir (5, 19-22). Çalışmamıza katılan hekimler sıklıkla midazolam, propofol ve remifentanil kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. El-Boghdadly ve ark. (22) uyanık nazotrakeal entübasyon yapılan 600 hastayla gerçekleştirdikleri bir prospektif kohort çalışmasında %86 oranında propofol-remifentanil kombinasyonunun sedasyon amacıyla kullanıldığını göstermişlerdir. Diğer taraftan ise deksmedetomidinin diğer sedatif ajanlarla kıyaslandığında daha güvenli ve efektif olduğu, daha iyi entübasyon şartları ve daha stabil bir hemodinami sağladığı pek çok çalışma tarafından kanıtlanmıştır (5, 20, 21). Deksmetomidinin daha iyi uyanık nazotrakeal entübasyon şartları oluşturmaya rağmen, çalışmamızda midazolam ve propofol gibi ajanların daha sık kullanılmasının alışkanlıklarla ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Zor hava yolu yönetiminde uyanık entübasyon uygulamaları için üst hava yolu blokları da tercih edilebilecek seçenekler arasındadır. Tüm üst havayolu anestezisi için bilateral glossofaringeal sinir, bilateral süperior laringeal sinir blokları ve translaringeal blok gereklidir. Bu bloklar teknik olarak zor ve kanama, sinir hasarı, intravasküler enjeksiyon gibi yüksek

Tablo 3: Asistan ve uzman hekimlerin sedasyon tercihleri

		Asistan Hekim (n=102) n (%)	Uzman Hekim (n=102) n (%)	p
Midazolam	Her zaman	14 (66.7)	16 (40)	0.137
	Nadiren	3 (14.3)	9 (22.5)	
	Hiçbir zaman	4 (19)	15 (37.5)	
Propofol	Her zaman	7 (33.3)	12 (30)	0.633
	Nadiren	6 (28.6)	8 (20)	
	Hiçbir zaman	8 (38.1)	20 (50)	
Remifentanil	Her zaman	7 (33.3)	6 (15)	0.242
	Nadiren	6 (28.6)	13 (32.5)	
	Hiçbir zaman	8 (38.1)	21 (52.5)	
Fentanil	Her zaman	9 (42.9)	6 (15)	0.035*
	Nadiren	2 (9.5)	11 (27.5)	
	Hiçbir zaman	10 (47.6)	23 (57.5)	
Deksmedetomidin	Her zaman	8 (38.1)	4 (10)	0.010*
	Nadiren	5 (23.8)	6 (15)	
	Hiçbir zaman	8 (38.1)	30 (75)	

Veriler adet (yüzde) olarak sunulmuştur. *:Anlamli çıkan p değerleri (p<0.05)

Tablo 4: Hekimlerin çalıştıkları kurumlara göre sedatif ajan tercihleri

		Devlet Hastanesi (n=26) n (%)	Eğitim Araştırma Hastanesi (n=144) n (%)	Üniversite Hastanesi (n=34) n (%)	p
Midazolam	Her zaman	3 (60)	16 (39)	11 (73.3)	0.153
	Nadiren	0 (0)	11 (26.8)	1 (6.7)	
	Hiçbir zaman	2 (40)	14 (34.2)	3 (20)	
Propofol	Her zaman	0 (0)	15 (36.6)	4 (26.7)	0.327
	Nadiren	2 (40)	10 (24.4)	2 (13.3)	
	Hiçbir zaman	3 (60)	16 (39)	9 (60)	
Remifentanil	Her zaman	1 (20)	10 (24.4)	2 (13.3)	0.829
	Nadiren	2 (40)	11 (26.8)	6 (40)	
	Hiçbir zaman	2 (40)	20 (48.8)	7 (46.7)	
Fentanil	Her zaman	1 (20)	5 (12.2)	9 (60)	0.004*
	Nadiren	2 (40)	10 (24.4)	1 (6.7)	
	Hiçbir zaman	2 (40)	26 (63.4)	5 (33.3)	
Deksmedetomidin	Her zaman	0 (0)	9 (22)	3 (20)	0.311
	Nadiren	1 (20)	5 (12.1)	5 (33.3)	
	Hiçbir zaman	4 (80)	27 (65.9)	7 (46.7)	

Veriler adet (yüzde) olarak sunulmuştur. *:Anlamli çıkan p değeri (p<0.05)

riskler taşırlar. Ancak deneyimli ellerde mükemmel bir anestezi ve entübasyon koşulu sağlarlar (23). Çalışmamızda katılımcıların yalnızca %8.8'i translingual blok ile anestezi deneyimine sahipti, %39.7'si daha önce bu tekniği duymadıklarını belirtmiştir (Tablo 2). Nazotrakeal entübasyon uygulaması orotrakeal entübasyon uygulamasına göre daha travmatiktir ve bu girişim sırasında veya sonrasında ortaya çeşitli komplikasyonlar çıkabilir. Nazotrakeal entübasyon sırasında en sık görülen ve hayatı tehdit edici komplikasyonlardan biri nazal kanamadır (1,2). Çalışmamızda katılımcı hekimlerin sadece %22.5'i nazotrakeal entübasyon sırasında kanama olmasına 'hiç görmedim' cevabını vermişlerdir (Tablo 2). Anketimizde yer verdiğimiz bu sorunun cevabını etkileyebilecek bir başka soru da hekimlerin nazotrakeal entübasyon uygulamaları öncesinde lubrikan jeller ve vazokonstriktör ajanları kullanıp kullanmadıkları olurdu. Ancak anket öncesinde bu sorunun yanıtları etkileyebileceği öngörülmemiştir ve bu durum çalışmamızın kısıtlılığı olarak belirtilebilir. Nazaotrakeal entübasyon sırasında görülen kanama, hava yolundaki görüntüyü bozabilir, akciğerlere kan aspirasyonuna sebep olabilir (1). Çalışmamızda yüksek oranda görülmüş olan bu komplikasyonu önlemek için nazotrakeal entübasyon uygulamasında deneyim kazanılması, uygun lubrikan jeller ve vazokonstriktör ajanlar kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca ankete katılan hekim sayısının az olmasının çalışmamızın diğer bir kısıtlılığı olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle nazotrakeal entübasyonla ilgili yapılacak daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sonuç

Ülkemizde çalışan anestezi hekimlerinin nazotrakeal entübasyon uygulamaları konusundaki bilgi, tutum ve deneyimleri ile ilişkili verilerin analizi, nazotrakeal entübasyon eğitiminde yol gösterici olacaktır. Nazal hava yolu yönetiminde anestezi pratiğine yeni katılan hava yolu cihazlarının tanıtımı, kullanılacak sedatif ajanların çeşitlendirilmesi için eğitim programları hazırlanması ve bu eğitimlerin belli aralıklarla tekrarlanması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Şekillerin doğruluk beyanı: Yazarlar gönderilen tüm şekillerin, görsellerin orijinal olduğunu, yazarlar tarafından kopyalanmadan oluşturulduğunu, daha önce tamamen veya kısmen yayınlanmadığını teyit ederler.

Etik onam: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik

Kurulu tarafından 20.01.2020 tarih, 80/05 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Yazar katkıları: SÇ: Fikir, tasarım, veri toplanması, yazı yazma, literatür taraması; GK: veri toplanması, işlenmesi, yazı yazma; RP: analiz, yorum, denetleme.

Kaynaklar

1. Prasanna D, Bhat S. Nasotracheal Intubation: An Overview. J Maxillofac Oral Surg 2014; 13: 366-372.
2. Hall CE, Shutt LE. Nasotracheal intubation for head and neck surgery. Anaesth 2003; 58: 249-256
3. Kwon MA, Song J, Kim S, Ji SM, Bae J. Inspection of the nasopharynx prior to fiberoptic-guided nasotracheal intubation reduces the risk epistaxis. J Clin Anesth 2016; 32: 7-11.
4. Harrison TH, Thomas SH, Wedel SK. Success rates of pediatric intubation by a non-physician-staffed critical care transport service. Pediatr Emerg Care 2004; 20: 101-107.
5. Zhang X, Bai X, Zhou Q, Zhang Q. Comparison of the effects of dexmedetomidine and midazolam with fentanyl in patients with anticipated difficult intubation during awake blind nasal intubation. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2013; 31: 253-256.
6. Kundra P, Kutralam S, Ravishankar M. Local anaesthesia for awake fibreoptic nasotracheal intubation. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44: 511-516.
7. Kramer A, Müller D, Pfortner R, Mohr C, Groeben H. Fiberoptic vs videolaryngoscopic (C-MAC®) D-BLADE) nasal awake intubation under local anaesthesia. Anaesth 2015; 70: 400-406.
8. O'Connell JE, Stevenson DS, Stokes MA. Pathological changes associated with short-term nasal intubation. Anaest. 1996; 51: 347-350.
9. Smith JE, Reid AP. Asymptomatic intranasal abnormalities influencing the choice of nostril for nasotracheal intubation. Br J Anaesth 1999; 83: 882-886.
10. Roh GU, Kwak HJ, Lee KC, Lee SY, Kim JY. Randomized comparison of McGrath MAC videolaryngoscope, Pentax Airway Scope, and Macintosh direct laryngoscope

- for nasotracheal intubation in patients with manual in-line stabilization. *Can J Anaesth* 2019; 66: 1213-1220.
11. Rajan S, Kadapamannil D, Barua K, Tosh P, Paul J, Kumar L. Ease of intubation and hemodynamic responses to nasotracheal intubation using C-MAC videolaryngoscope with D blade: A comparison with use of traditional Macintosh laryngoscope. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol* 2018; 34: 381-385.
 12. Jones PM, Armstrong KP, Armstrong PM, Cherry RA, Harle CC, Hoogstra J, et al. A comparison of glidescope videolaryngoscopy to direct laryngoscopy for nasotracheal intubation. *Anesth Analg* 2008; 107: 144-148.
 13. Hirabayashi Y. GlideScope videolaryngoscope facilitates nasotracheal intubation. *Can J Anaesth* 2006; 53: 1163-1164.
 14. Xue F, Zhang G, Liu J, Li X, Sun H, Wang X, et al. A clinical assessment of the Glidescope videolaryngoscope in nasotracheal intubation with general anesthesia. *J Clin Anesth* 2006; 18: 611-615.
 15. Frerk C, Mitchell VS, McNarry AF, Mendonca C, Bhagrath R, Patel A, et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. *Br J Anaesth* 2015; 115: 827-848.
 16. Cook TM, Woodall N, Frerk C. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 1: anaesthesia. *Br J Anaesth* 2011; 106: 617-631.
 17. Rose DK, Cohen MM. The airway: problems and predictions in 18,500 patients. *Can J Anaesth* 1994; 41: 372-383.
 18. Ahmad I, El-Boghdadly K, Bhagrath R, Hodzovic I, McNarry AF, Mir F, et al. Difficult Airway Society guidelines for awake tracheal intubation (ATI) in adults. *Anaesth* 2019; 75: 509-528.
 19. Cabrini L, Baiardo Redaelli M, Ball L, Filippini M, Fominskiy E, Pintaudi M, et al. Awake Fiberoptic Intubation Protocols in the Operating Room for Anticipated Difficult Airway: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Anesth Analg* 2019; 128: 971-980.
 20. Mondal S, Ghosh S, Bhattacharya S, Choudhury B, Mallick S, Prasad A. Comparison between dexmedetomidine and fentanyl on intubation conditions during awake fiberoptic bronchoscopy: A randomized double-blind prospective study. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol* 2015; 31: 212-216.
 21. Yousuf A, Ahad B, Mir AH, Mir AW, Wani JG, Hussain SQ. Evaluation of Effectiveness of Dexmedetomidine and Fentanyl-midazolam Combination on Sedation and Safety during Awake Fiberoptic Intubation: A Randomized Comparative Study. *Anesth Essays Res* 2017; 11: 998-1003.
 22. El-Boghdadly K, Onwochei DN, Cuddihy J, Ahmad I. A prospective cohort study of awake fiberoptic intubation practice at a tertiary centre. *Anaesth* 2017; 72: 694-703.
 23. Pintaric TS. Upper Airway Blocks For Awake Difficult Airway Management. *Acta Clin Croat*. 2016;55 Suppl 1:85-89.

Kalça İntertrokanterik Kırıklarında Ameliyat Tipinin Planlanmasında Bilgisayarlı Tomografinin Etkisi

The Effect of Computed Tomography on Planning the Type of Operation in Hip Intertrochanteric Fractures

Abbas Tokyay, Sezai Özkan, Necip Güven, Tülin Türközü, Bayram Ersidar

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Giriş: Acil servise sık başvuru nedenlerinden biri kalça kırıklarıdır. Bu kırıklarda mortalite ve morbidite yüksek oranda görülmektedir. Birçok ortopedik cerraha göre bu kırıkların tedavi planlanmasında radyografik görüntülemenin yeterli olduğu bildirilmiştir. Ancak kompleks kırıkların daha iyi anlaşılması için bazen bilgisayarlı tomografi (BT)'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız kalça intertrokanterik (İT) kırıklarında ameliyat planının belirlenmesinde radyografinin yanı sıra BT'ye gereksinim olup olmadığını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ile Ocak 2020 yılları arasında kalça İT kırıkları nedeniyle ameliyat edilen ve otomasyon kayıtlarında hem radyografisi hem de BT si olan 71 hasta, dokuz gözlemci tarafından değerlendirildi. Bunlar yalnızca radyografinin kırığın konfigürasyonunu anlamada yeterli olup olmadığını ve BT'nin tedavi planına etkisini değerlendirdiler.

Bulgular: Toplam 71 hastanın (37 kadın, 34 erkek) yaş ortalaması 80.8 ± 8.35 olarak saptandı. Gözlemciler bu hastaların tedavi planlanmasında ve kırığın konfigürasyonunu daha iyi anlamak için hastaların %19.9'unda BT'ye gereksinim duydular. Gözlemcilerin kırıkların BT görüntülerini incelemesi sonrası, hastaların %5.7'sinde tedavi planlamasında değişiklik yaptıkları tespit edildi.

Sonuç: Kalça biyomekaniklerinin daha iyi anlaşılması, anatomik olarak BT ile üç boyutlu görüntünün elde edilmesi ve gelişen implant teknolojisi göz önüne alındığında cerrahların kalça İT kırıklarında BT görüntülemesine olan gereksinimlerinin arttığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Kalça; İntertrokanterik kırık; Radyografi; Bilgisayarlı Tomografi.

Abstract

Introduction: One of the common reasons for admission to the emergency department is hip fractures. Mortality and morbidity rates are high in these fractures. According to many orthopedic surgeons, it is of the opinion that the radiographic image is sufficient for the treatment planning of these fractures. However, computerized tomography (CT) is sometimes needed to better understand complex fractures. Our aim in this study is to determine whether there is a need for CT as well as radiography in determining the surgery plan in hip intertrochanteric (IT) fractures by evaluating among different observers.

Materials and Methods: Between January 2016 and January 2020, 71 patients who were operated for hip IT fractures and had both radiography and CT in automation records were evaluated by nine observers.

Results: The mean age of 71 patients (37 females, 34 males) was 80.8 ± 8.35 years. Observers required CT in 19.9% of the patients for treatment planning of these patients and to better understand the fracture configuration. Observers found that 5.7% of the patients made changes in treatment planning after CT imaging of the fracture.

Conclusion: Considering better understanding of hip biomechanics, obtaining three-dimension alimages with anatomical CT and developing implant technology, it was determined that surgeons' need for CT imaging in hip IT fractures has increased.

Key Words: Hip; Intertrochanteric fracture; Radiography; Computed Tomography

Giriş

Dünyada yaşlı nüfusun artmasıyla beraber kalça kırığı görülme sıklığı artmaktadır. Kalça kırıkları femur boyun, intertrokanterik (İT) ve subtrokanterik kırıklar olarak ayrılmaktadır (1). Bu kırıkların yaklaşık yarısını İT kırıklar oluşturmaktadır (2). İT kırıkların büyük kısmı yaşlı ve osteoporotik hastalarda basit düşme sonrası meydana gelmektedir. Kalça kırıklarında mortalite ve morbiditenin yüksek olması, uzun

sürelili yoğun bakımlarda takip edilmeleri ve revizyon oranlarının yüksek olması hastanelere olan iş ve ekonomik yükü artırmaktadır (1,3). Bu kırıkların çoğunda acil serviste yapılan fizik muayene ve çekilen radyografi ile tanı kolaylıkla konulmaktadır. Ancak okült (radyografide belli olmayan), stres ve patolojik kırıklarda sadece radyografi kırık tanısında yetersiz kaldığı için bu hastalarda bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmektedir (4-7). İT kalça kırıklarında kırığın

*Sorumlu Yazar: Sezai Özkan, Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Department of Orthopedics and Traumatology, 65080, Van, Turkey E mail: dr.abbas_tokyay@hotmail.com, Tel: 05054877170 Orcid: Abbas 0000-0002-3914-1906, Sezai Özkan 0000-0003-4444-6939, Necip Güven 0000-0002-0363-1524, Tülin Türközü 0000-0002-0966-9080, Bayram Ersidar 0000-0002-3652-6077

Geliş Tarihi:18.04.2021, Kabul Tarihi:27.10.2021

tipi, lokalizasyonu, morfolojik özellikleri, hastanın yaşı ve fiziksel aktivitesi göz önünde bulundurularak cerrahi olarak fiksasyon (intramedüller fiksasyon ve plaklı osteosentez) veya çok az sayıda da artroplasti uygulanmaktadır (8). Özellikle kalçada İT bölgenin karmaşık anatomik yapısı nedeni ile sadece radyografi ile kırığın sınıflamasını yapmak oldukça zordur. Belirgin kırığı olan hastalarda tanıdan ziyade kırık morfolojisini tam anlamak ve uygulanacak ameliyat tipini belirlemek için bazen BT'ye gereksinim duyulmaktadır. Amacımız kalça İT kırığı nedeni ile tedavi edilecek hastalarda, kırık modelini daha iyi anlamak ve daha uygun ameliyat planlamasını yapmak için radyografi ile beraber BT'ye gereksinimin olup olmadığını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2016 ile Ocak 2020 yılları arasında kalça kırığı nedeniyle acil servisimize başvuran ve ameliyat edilen hastalar değerlendirildi. Basit düşme sonrası kalça İT kırığı olan, 65 yaş üstü ve sistemimizde ameliyat öncesi kırık kalçanın hem direkt grafisi hem de BT'si olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çoklu travma, okült, stres ve patolojik kırığı olanlar çalışmaya alınmadı. Radyograflerin ve BT taramalarının değerlendirilmesi en az 3 yıllık

uzmanlık tecrübesi olan 9 ortopedist (gözlemci) tarafından yapıldı. Çalışma başlamadan önce gözlemcilerle çalışma metodu hakkında toplantı yapıldı ve gözlemciler bilgilendirildi. Her gözlemci kendi değerlendirmesini diğer gözlemcilerden bağımsız olarak yaptı. Gözlemcilere yapılan tedaviler hakkında bilgi verilmedi. Hastalar 1-71 sayıları arasında numaralandırıldı. Her hasta için yaş, cinsiyet ve kronik hastalıkları belirtilecek şekilde formlar hazırlandı. İlk olarak hastaya ait radyografi ve var olan kronik hastalıkları gözlemciye sorularak bu verilere göre tedavi planlaması soruldu. Daha sonra gözlemciye aynı hasta için kalça BT'sine gereksinim olup olmadığı soruldu. Gözlemcilerin BT'ye gereksinim duyup duymamalarına bakılmaksızın hastanın ameliyat öncesi çekilmiş olan BT'si gözlemcilere sunulurken, BT'nin ameliyat planlamasında radyografiye göre değişiklik oluşturup oluşturmadığı soruldu. Tüm bu veriler hazırlanmış olan formlara yazıldı. Tüm hastalar her gözlemciye tek tek belirtilen şekilde sunuldu ve verilen cevaplar kayıt altına alındı. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri yapıldı. Çalışma Van YYÜ Girişimsel olmayan yerel etik kurulu tarafından onaylandı. (12.02.2021- Karar no: 2021/02-3). Çalışma Helsinki deklarasyonuna uyularak yapılmıştır.

Tablo 1: Gözlemcilerin 71 hastayı değerlendirme sonuçları

	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Ortalama
Radyografi yeterli	%76.1 (54)	%74.3 (53)	%73.2 (51)	%75.7 (54)	%77.5 (55)	%70.4 (50)	%74.3 (53)	%74.6 (53)	%69.0 (49)	%73.9
BT gereksinimi	%23.9 (17)	%25.7 (18)	%26.8 (20)	%24.3 (17)	%22.5 (16)	%29.6 (21)	%25.7 (18)	%25.4 (18)	%31.0 (22)	%26.1
BT sonrası tedavi değişikliği	%5.6 (4)	% 5.6 (4)	%4.2 (3)	%4.2 (3)	%5.1 (5)	%2.8 (2)	%5.6 (4)	%4.2 (3)	%8.4 (6)	%5.07

G: Gözlemciler

İstatistik analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Sayısal veriler ortalama \pm standart sapma, nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sayısal veriler Median (minimum-maksimum) şeklinde nitel veriler ise yüzde olarak ifade edildi. Non parametrik veya normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin oluşturduğu ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney-U testi kullanıldı. $p < 0,05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamıza katılan 71 (37 kadın, 34 erkek) hastanın yaş ortalaması 80.8 ± 8.35 idi. Gözlemcilerin değerlendirmeleri Tablo-1'de gösterilmiştir. Gözlemciler, kalça İT kırıklı hastalarda düz radyograflerin hastaların ortalama %73.9'unun tanı ve tedavileri için yeterli olduğunu, %26.1 'inde ise BT görüntülemenin gerekli olduğunu belirttiler. BT görüntülemenin özellikle trakanter major ve minörü ilgilendiren İT

kırıkları ile posteromedial bölgeyi ilgilendiren instabil İT kırık tiplerinde görüldü. Ayrıca İT kırıklarında ağrı sebebiyle hastaya uygun pozisyon verilemediği için, uygun olmayan radyografilerden sonra da BT'ye ihtiyaç duyuldu. Radyografi sonrası BT görüntülerini değerlendirdiklerinde, gözlemcilerin hastaların ortalama %5.7'sinde tedavi planlamasında değişiklik yaptıkları tespit edildi. Fakat istatistiksel olarak tedavi değişikliklerinde anlamlı fark saptanmadı (P=0.977).

Tartışma

Kalça kırıkları ileri yaş ve osteoporotik hastalarda daha çok günlük aktiviteleri sırasında basit düşme sonrası meydana gelmektedir. Literatürde kadınlarda bu kırıklar daha sık görülmekte iken çalışmamızdaki hastaların kadın erkek oranı benzerdi (9,10). Bu durum arşiv kayıtlarında BT ve radyografi çekiminin ikisi birden olan hastaların alınmasından kaynaklanmış olabilir. Yaşlı insan sayısı arttıkça kalça kırığı sayısı artmakta ve dünya çapında kalça kırığı sayısının 2025 yılında 2.6 milyona, 2050 yılında ise 6.25 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir (11,12). Hasta popülasyonunun ileri yaşta olması ve kronik hastalıkların eşlik etmesi nedeni ile bu hastalarda gelişebilen emboli ve implant yetmezliği gibi komplikasyonlar çok ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu komplikasyonları minimize etmek için yapılması gerekenler; kırığın morfolojisini iyi bilmek, uygun implant seçimini yapmak ve erken mobilizasyonu sağlayarak yaşam kalitesini artırmaktır (8). Kalça kırıklarının tanısı genellikle radyografi ile konulmaktadır. Fakat ileri yaş hastalarda kırık tam belli olmadığında okült kırıklarda yada şüpheli kırıklarda BT istenmektedir (4,6). Düz grafi ile İT kırık tanısı konulan hastalarda kırığın konfigürasyonunu daha iyi anlamak ve eşlik edebilecek femur baş/boyun kırığını saptayabilmek için bazen BT istenmektedir. Kalça İT kırıklarda yapılan klasik sınıflamalarda (Evans- Jansen, Boyd Griffin ve AO) daha çok radyografi kullanılmaktadır. Bu sınıflamalar temel alınarak tedaviler planlanmaktadır. Fakat kalçanın kompleks anatomik yapısı nedeni ile kırık konfigürasyonunu tek düzlem olarak çekilen radyografilerle belirlemek oldukça zordur. Son dönemlerde kompleks kırıklarda kırık öncesi BT çekilerek ameliyat öncesi haritalama yapılmaktadır (13,14). Literatürde BT görüntülemeleri temel alınarak yeni sınıflandırmalar bildirilmiştir (15-17). Özellikle kompleks kırıklarda görülen küçük trokanter, büyük trokanter ve lateral duvar kırık hatlarını iyi

analiz etmek ve fragmanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek; ameliyat sırasında redüksiyon ve stabilizasyon sağlamayı kolaylaştırmaktadır (18). Posteromedial fragman, trokanterik kırıkların stabilitesi için en önemli bileşendir (19,20). Posteromedial menteşenin bütünlüğü veya restorasyonu, proksimal parçanın varusa yer değiştirmesini ve retroversiyonunu önler (21). Bu kompleks ilişkiyi radyografi ile değerlendirmek oldukça zor olup daha çok BT'de net değerlendirme yapılabilmektedir (18). Çalışmamızda özellikle kompleks olabilecek veya trokanter minörü de içine alan posteromedial kırıklarda gözlemcilerin BT isteme eğiliminde olduğu gözlemlendi. Proksimal femur anatomisi kişiden kişiye değişmekte ve trokanterlerin yapısı farklılık göstermektedir. Aynı zamanda ileri yaşlarda, osteoporozla bağlı medulla genişliği ve korteks kalınlığı kemik kalitesini göstermektedir. Bu da kullanılacak implant çeşidi ve boyutunun belirlenmesine etki etmektedir. Özellikle protez kullanılacaksa çimentolu yada çimentosuz protez kullanımında korteks medulla oranı önemlidir. Bu yapıları tek düzlemde çekilen radyografi ile değerlendirmek oldukça zor olup daha çok BT ile değerlendirilmektedir (22). Kalça kırıklarında kırık fragmanlarının geometrik yapısı, kemik kalitesi, tam redüksiyon sağlanması, implant seçimi ve uygun implant yerleştirilmesi kaynamada etkili temel faktörlerdir (23). Hastaya ait kemik kalitesi ve kırık fragmanlarının geometrik yapısı, tedavi eden cerrah tarafından pek değiştirilemez. Fakat iyi bir cerrahi planlama yapılması; özellikle redüksiyon kalitesi, implant seçimi ve implant yerleştirmesinde etkili olabilmektedir. Çalışmamızda tüm gözlemciler radyografiden sonra kırık konfigürasyonunu daha iyi anlamak ve uygun implant seçimi için bazı kırık tiplerinde özellikle trokanter majör kırıkları ile posteromedial bölgeyi ilgilendiren instabil İT kırık tiplerinde BT'ye gereksinim duydular. Gözlemciler hastaların yaklaşık dörtte birinde radyografinin yeterli olmadığını ve BT görüntülemeye gereksinim olduğunu bildirdiler. Literatürde hangi İT kırıklarında BT'ye gereksinim duyulduğu ile ilgili tam bir konsensus yoktur. Bizim gözlemlerimize göre; özellikle trokanter majörün kırık olduğu, posteromedial bölgeyi ilgilendirenin stabil İT kırıklarda BT'ye gereksinim olabilmektedir. Yine İT kırıklarında ağrı sebebiyle hastaya uygun pozisyon verilemediği için, uygun olmayan radyografik değerlendirme yapılması durumunda da BT'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızın birkaç limitasyonu vardır. Bunlardan birincisi otomasyon kayıtlarından elde edilen bazı

radyografilerin uygun dozda olmaması, özellikle kilolu hastalarda kalça yan grafisinin olmaması ve en önemlisi gözlemcilerin hastaların senilite durumlarını değerlendirmeden radyografiye veya BT'ye göre tedavi planını yapmalarındır. Sonuç olarak ileri yaş kalça İT kırıklarında tanı konmak için çekilen radyografilerin genelde yeterli olduğu görüldü. Kalça biyomekanikinin daha iyi anlaşılması, gelişen implant teknolojisi ve kalçanın anatomik olarak üç boyutlu görüntülenebilmesi sonucunda bazı kırıklarda sadece radyografik incelemenin ameliyat öncesi planlamada yetersiz kaldığı görüldüğü için BT incelemesi çoğunlukla gerekmektedir. İT kırıklarda ameliyat öncesi planlama için cerrahların BT' ye olan gereksinimi giderek artmaktadır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarların herhangi bir çıkar çatışması yoktur.

Finansman: Bu çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

Etik Onam: Çalışma Van YYÜ Girişimsel olmayan yerel etik kurulu tarafından onaylandı. (12.02.2021- Karar no: 2021/02-3).

Yazar katkıları: Çalışmanın planlanması: A.T, S.Ö, T.T, verilerin toplanması ve istatistiksel analiz: N.G, T.T, B.E, SÖ, makalenin analizi ve yorumlanması: A.T, S.Ö, N.G

Teşekkür: Makalemizin dizaynı ve yazılmasında emeği geçen Doç. Dr. Hamit Hakan ALP 'e teşekkürler.

Kaynaklar

1. Mattisson L, Bojan A, Enocson A. Epidemiology, treatment and mortality of trochanteric and subtrochanteric hip fractures: data from the Swedish fracture register. *BMC Musculoskelet Disord* 2018;19(1):369.
2. Michelson JD, Myers A, Jinnah R, Cox Q, Van Natta M. Epidemiology of hip fractures among the elderly. Risk factors for fracture type. *Clin Orthop Relat Res* 1995; 311: 129-135.
3. Valizadeh M, Mazloomzadeh S, Golmohammadi S, Larijani B: Mortality after low trauma hip fracture: A prospective cohort study. *BMC Musculoskelet Disord* 2012; 13: 143.
4. Mandell JC, Weaver MJ, Khurana B. Computed tomography for occult fractures of the proximal femur, pelvis, and sacrum in clinical practice: single institution, dual-site experience. *Emerg Radiol* 2018;25(3):265-273.

5. Lanotte SJ, Larbi A, Michoux N, Baron MP, Hamard A, Mourad C et al. Value of CT to detect radiographically occult injuries of the proximal femur in elderly patients after low-energy trauma: determination of non-inferiority margins of CT in comparison with MRI. *Eur Radiol* 2020;30(2):1113-1126.
6. Matcuk GR Jr, Mahanty SR, Skalski MR, Patel DB, White EA, Gottsegen CJ. Stress fractures: pathophysiology, clinical presentation, imaging features, and treatment options. *Emerg Radiol* 2016;23(4):365-375.
7. Shinoda Y, Kobayashi H, Kaneko M, Ohashi S, Bessho M, Hayashi N et al. Prediction of the pathological fracture risk during stance and fall-loading configurations for metastases in the proximal femur, using a computed tomography-based finite element method. *J Orthop Sci* 2019;24(6):1074-1080.
8. Sheehan S, Shyu F, Weaver M, Sodickson A, Khurana B. Proximal femoral fractures: what the orthopedic surgeon wants to know. *Radio Graphics* 2015; 35: 1563-1584.
9. Li C, Zhao D, Xu X, Ding J, Guo Y, Liao L et al. Three-dimensional computed tomography (CT) mapping of intertrochanteric fractures in elderly patients. *Med Sci Monit* 2020;26: e925452.
10. Orwig DL, Chan J, Magaziner J. Hip fracture and its consequences: differences between men and women. *Orthop Clin North Am* 2006;37(4):611-622.
11. Cooper C, Campion G, Melton LJ 3rd. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. *Osteoporos Int* 1992;2(6):285-289.
12. Gullberg B, Johnell O, Kanis JA. World-wide projections for hip fracture. *Osteoporos Int* 1997;7(5):407-413.
13. Su Q-H, Liu J, Zhang Y, Tan J, Yan MJ, Zhu K et al. Three-dimensional computed tomography mapping of posterior malleolar fractures. *World J Clin Cases* 2020; 8(1): 29-37.
14. Molenaars RJ, Mellema JJ, Doornberg JN, Kloen PJ. Tibial plateau fracture characteristics: Computed tomography mapping of lateral, medial, and bicondylar fractures. *J Bone Joint Surg Am* 2015; 97(18): 1512-1520.
15. Li M, Li ZR, Li JT, Lei MX, Su XY, Wang GQ et al. Three-dimensional mapping of

- intertrochanteric fracture lines. *Chin Med J (Engl)* 2019;132(21):2524-2533.
16. Futamura K, Baba T, Homma Y, Mogami A, Kanda A, Obayashi O et al. New classification focusing on the relationship between the attachment of the iliofemoral ligament and the course of the fracture line for intertrochanteric fractures. *Injury* 2016;47(8):1685-1691.
 17. Shoda E, Kitada S, Sasaki Y, Hirase H, Niikura T, Lee SY et al. Proposal of new classification of femoral trochanteric fracture by three-dimensional computed tomography and relations hip to usual plain X-ray classification. *J Orthop Surg (Hong Kong)* 2017;25(1): 1-5.
 18. Isida R, Bariatinsky V, Kern G, Dereudre G, Demondion X, Chantelot C. Prospective study of the reproducibility of X-rays and CT scans for assessing trochanteric fracture comminution in the elderly: a series of 110 cases. *Eur J Orthop Surg Traumatol* 2015;25(7):1165-1170.
 19. Apel DM, Patwardhan A, Pinzur MS, Dobozi WR. Axial loading studies of unstable intertrochanteric fractures of the femur. *Clin Orthop Relat Res* 1989;246:156-164.
 20. Bégué T. Articular fractures of the distal humerus. *Orthop Traumatol Surg Res* 2014;100(1):55-63.
 21. Jacobs RR, McClain O, Armstrong HJ. Internal fixation of intertrochanteric hip fractures: a clinical and biomechanical study. *Clin Orthop Relat Res* 1980;146:62-70.
 22. Ollivier M, Parratte S, Le Corroller T, Reggiori A, Champsaur P, Argenson JN. Anatomy of the proximal femur at the time of total hip arthroplasty is a matter of morpho type and etiology but not gender. *Surg Radiol Anat* 2015;37(4):377-384.
 23. Kaufer H. Mechanics of the treatment of hip injuries. *Clin Orthop Relat Res* 1980; 146:53-61.

Dirençli Hipertansiyonu Olan Hastalarda Dipper / Non-Dipper Paterni ile Nötrofil-Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

The Relationship Between Dipper / Non-Dipper Pattern and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Resistant Hypertension

Halil Akın¹, Önder Bilge²

¹ Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Sinop, Türkiye

² Diyarbakır Gazî Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Özet

Amaç: Non-Dipper hipertansiyon, kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile ilişkilidir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLO), kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, dirençli hipertansiyonda dipper ve non-dipper paterni ile NLO arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 164 dirençli hipertansif hasta dahil edildi. Dirençli hipertansif (DHT) hastalar ambulatuvar 24 saatlik kan basıncı verilerine göre dipper (n: 76) ve non-dipper (n: 88) olarak iki gruba ayrıldı. Nötrofil-lenfosit oranı, nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya aldığımız hastaların %76' sı kadın, %24' ü erkek ve yaş ortalaması 57±7 olarak hesaplanmıştır. Non-dipper dirençli hipertansiyon grubunda istatistik anlamlılık ile dipper dirençli hipertansiyon grubuna göre nötrofil sayısı, kırmızı kan hücre dağılım genişliği (RDW), vücut kitle indeksi ve trigliserid değerinde yükseklik tespit edildi. Nötrofil-lenfosit oranı, non-dipper dirençli hipertansiyon grubunda, dipper dirençli hipertansiyon grubuna istatistik anlamlılık ile daha yüksek bulundu. Yapılan çoklu (multiple) lojistik regresyon analizinde nötrofil-lenfosit oranı non-dipper dirençli hipertansiyon ile arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamız, dirençli hipertansiyon hastalarda non-dipper paterninin varlığı, hipertansiyonun neden olduğu inflamasyon ile ilişkili olduğu ve bu grup hastalarda nötrofil-lenfosit oranı ve RDW gibi enflamatuvar biobelirteçlerin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil; Lenfosit; Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü; Hipertansiyon; Geleneksel Tedaviye Dirençli Hipertansiyon

Abstract

Objective: Non-Dipper hypertension is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. The neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) has been associated with poor outcomes in patients with cardiovascular disease. This study aimed to investigate the relationship between dipper and non-dipper patterns and NLR in resistant hypertension (RHT) patients.

Material and method: 164 RHT patients were included in this study. RHT patients were divided into two groups as dipper (n:76) and non-dipper (n:88) according to ambulatory blood pressure measurement. NLR was calculated by dividing the number of neutrophils by the number of lymphocytes.

Results: 76% of the patients included in the study were female and the average age was 57±7. Statistically, a significant increase in neutrophil count, red blood cell distribution width (RDW), body mass index and triglyceride values were found in the non-dipper resistant hypertension group compared to the dipper RHT group. Also, the neutrophil-lymphocyte ratio was significantly higher in the non-dipper resistant hypertension group compared to the dipper resistant hypertension group. In the multiple logistic regression analysis, neutrophil-lymphocyte ratio a significant relationship was found between non-dipper resistant hypertension.

Conclusion: Our study has shown that the presence of a non-dipper pattern in resistant hypertension patients is associated with inflammation caused by hypertension, and inflammatory indicators such as NLR and RDW were higher in this group of patients.

Key Words: Neutrophil; lymphocyte; Ambulatory Blood Pressure Monitoring; Hypertension; Hypertension Resistant to Conventional Therapy

Giriş

Dirençli hipertansiyon (DHT), olumsuz kardiyovasküler olaylar, stroke, miyokard enfarktüsü, böbrek yetmezliği dahil diğer hipertansiyona bağlı end-organ hasarı riskinde artışa neden olmaktadır (1). DHT; uygun yaşam tarzı önlemlerini, optimal veya en iyi tolere edilen

üç veya daha fazla ilaç dozlarıyla (bir diüretik, ACE inhibitörü / ARB ve KKB) ofis sistolik kan basıncının (SKB) <140 mmHg ve diastolik kan basıncı (DKB) <90 mmHg ya düşmemesi şeklinde tanımlanır (2). DHT' nin kesin prevalansı bilinmemekle birlikte, tedavi edilen hipertansif hastaların <%10' udur. DHT' nin oluşmasında, ileri yaş (özellikle > 75 yaş), erkek cinsiyet, obezite, diyabet, aterosklerotik hastalık ve hipertansiyona

bağlı end-organ hasarının şiddeti etkilidir (3). Dipper paterni; 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümünde (AKBÖ) gece ölçülen kan basıncının gündüz ölçülen kan basıncının göre ortalama %10'dan fazla düşmesi olarak isimlendirilir. Gece saatlerindeki kan basıncının %10'dan daha az düşmesine non-dipper paterni denir (4). Hipertansif hastalarda non-dipper paterninin olması kardiyovasküler mortalite ve morbiditede artış ile ilişkilidir. Altta yatan mekanizmalar net olarak açıklanmasa da inflamasyon ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür (5). İnterlökin (IL) 6, IL-1b ve tümör nekroz faktörü a (TNF-a) gibi inflamatuvar belirteçler HT ile ilişkili bulunmuştur (6). Artmış inflamasyon; nötrofil sayısını artırırken lenfosit sayısını azaltmaktadır. Nötrofil sayısı, kardiyovasküler risk ve HT gelişimi arasındaki ilişki bilinmektedir (7). Nötrofil-lenfosit oranı (NLO)' nun inflamasyonun ve protrombotik durumun belirteçlerinden biri olduğu, akut koroner sendromlarda ve kalp yetersizliğinde prognostik bir belirteç olduğunu çalışmalarda doğrulanmıştır (8). Bu çalışmada, DHT' li hastalarda inflamatuvar belirteç olarak NLO' nun dipper / non-dipper paterni ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Mart 2019-Mart 2020 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniğinde takipli optimal dozlarda (kalsiyum kanal blokeri, renin- anjiyotensin sistem blokeri ve diüretik olmak üzere) 3 veya daha fazla antihipertansif ilaç kullanmasına rağmen SKB> 140mmHg, DKB >90 mmHg olan 164 DHT hastası çalışmamıza dahil edildi (2). Ofis basıncı >140/90 olan hastalara AKBÖ takıldı. Hastalar AKBÖ ölçümlerine göre dipper DHT (n=76) ve non-dipper DHT (n=88) olarak 2' ye ayrıldı. Sekonder HT olanlar, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, orta ve şiddetli kalp kapak hastalığı, diabetes mellitus, periferik arter hastalığı, inme, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı, iltihaplı hastalık, tromboembolik ve hematolojik hastalık, sigara içme öyküsü, yakın zamanda bulaşıcı hastalık öyküsü veya klinik enfeksiyon kanıtı, potansiyel olarak NLO' yı etkileyebilecek ilaçlar (oral kontraseptif ilaçlar, anti-inflamatuvar ilaçlar), tiroid fonksiyon testlerinde anormallik ve beyaz kan hücre sayımı > 12.000 veya <4000 hücre / IL olanlar çalışma grubuna dahil edilmedi. Helsinki Bildirgesine göre kurumsal etik komite tarafından onaylanan çalışmaya katılmak için tüm katılımcılar yazılı bilgilendirilmiş onam verdi. (Etik Kurul karar numarası ve tarih: 423/14/02/2020)

Ambulatuvar kan basıncı izleme: 24 saatlik AKBÖ için, ticari olarak onay almış, non-invaziv bir cihazla (Mobilograph, Stolberg, Germany) gündüz (06:00-22:00 arası) 20 dakika aralıklar ve gece (22:00- 06:00 arası) 30 dakika aralıklarla ölçüm yapıldı. Manşon hastanın kullanmadığı koluna bağlandı. Tüm hastalardan AKBÖ sırasında günlük yaşantıları kısıtlanmadı. Kan basıncı (KB) ölçümü %20 ve daha fazla ölçülemeyenler çalışma dışı bırakıldı. Her hasta için, gündüz ve gece SKB ve DKB saatlik ortalamaları alınarak 24 saatlik AKBÖ ortalama değeri hesaplandı. Gündüz ve gece sistolik ve diyastolik KB değişimi 100X [1-(gece SKB / gündüz SKB) eşitliği ile hesaplanarak yüzde (%) olarak verildi. Dipper HT; SKB için, gece değerleri ortalamasının gündüz değerleri ortalamasından %10 veya daha fazla azalması şeklinde tanımlanırken, daha az azalanlar ise non-dipper HT olarak tanımlandı.

Laboratuvar değerlendirmesi: Kan örnekleri, 12 saatlik açlık sonrası atravmatik ven punktür ile antekübital bir venden alındı. NLO, mutlak nötrofil sayısının mutlak lenfosit sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Ayrıca hemogram, serum lipit profilleri (LDL, HDL, TG), glukoz ve kreatinin değerleri ölçüldü.

İstatistiksel analiz: Verilerin kayıt ve istatistiksel analizde SPSS 17.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Verilerin dağılım özellikleri için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Normal dağılmayan veriler ise median (çeyrekler arası aralık) olarak gösterildi. İki grup arasındaki sürekli değerlerin karşılaştırılması Bağımsız Örneklem T testi ile yapıldı. Gruplar arasında normal dağılmayan verilerin değerlendirilmesi ise Mann Whitney-U testi kullanılarak yapıldı. Kategorik değişkenlerin analizi Ki Kare testi ve Fisher Exact testi ile gerçekleştirildi. Tek değişkenli analizde anlamlı bulunan değişkenler kullanılarak DHT' da dipper ve non-dipper paterni ile NLO arasında ilişkiyi belirlemek için çoklu lojistik regresyon analizi kullanıldı. Tüm istatistik analiz sonuçlarında p <0.05 oluşu anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

DHT nedeni ile en az 1 yıldır takip edilen 164 hasta çalışmamıza dahil edildi. 164 hastanın yaş ortalaması 57±7' yıl ve %76 (124)' sı kadın, %24 (40)' ü erkek hastalardan oluşmaktaydı. Hastalar 24 saatlik AKBÖ verilerine göre dipper ve non-dipper DHT olarak 2 gruba ayrıldı. Çalışmamıza alınan hastaların %46' sı dipper DHT (n=76),

Tablo 1: Çalışma hastalarının temel demografik, klinik ve laboratuvar bulguları.

	Dipper HT (n: 76)	Non-Dipper HT (n: 88)	p değeri
Yaş [yıl]	57 (48 / 64)	56 (49 / 63)	0.84
Erkek cinsiyet [n (%)]	18 (n %23,7)	20 (n %22,7)	0.88
Diabetes mellitus [n (%)]	8 (n %10,5)	16 (n %18,2)	0.16
Sigara içiciliği [n (%)]	14 (n%18,4)	12 (n %13,6)	0.40
Boy (cm)	162 (158 / 165)	160 (155 / 165)	0,87
Kilo (kg)	75 (67 / 85)	75 (70 / 82)	0,95
Vücut kitle indeksi	27.5 (24.9 / 31.2)	28.7 (26.7 / 31)	0.02
WBC [$10^3/\mu\text{l}$]	8.6 (7.7 / 9.1)	8.1 (6.6 / 9.1)	0.13
Hemoglobin [g/dl]	13.8 (13.3/14.9)	14 (13 / 14.9)	0.87
Red cell distribution width, (RDW) %	13.3 (12.7 / 13.7)	14.8 (14.3 / 15.7)	0.001
Hematokrit, %	41.7 (39 / 46)	41.1 (37.7 / 44.3)	0.94
Mean platelet volume (MPV), fL	8.6 (8.2 / 9.9)	9 (8.5 / 9.6)	0.86
Nötrofil sayısı [$10^3/\mu\text{l}$]	5.3(4.8 / 5.8)	6.2 (5.3 / 7.6)	0.001
Lenfosit sayısı [$10^3/\mu\text{l}$]	3.1 (2.7 / 3.5)	2.6 (2.2 / 3.3)	0.017
Nötrofil / Lenfosit oranı	1.76 (1.3 / 2.1)	2.2 (1.94 / 3.1)	0.001
Platelet sayısı [$10^5/\mu\text{l}$]	266 (204 / 298)	271 (225 / 295)	0.86
Platelet / Lenfosit oranı	99 (72 / 110)	94 (77 / 112)	0.79
Tiroid uyarıcı Hormon (TSH)	1.3 (1.1 / 1.4)	1.3 (1.2 / 1.4)	0.98
Üre, [mg/dL]	35.5 (32 / 42)	32.5 (25.2 / 38.7)	0.18
Kreatinin, [mmol/L]	0.8 (0.6 / 0.9)	0.72 (0.57 / 0.9)	0.15
Glukoz, [mg / dL]	98.5 (89 / 119)	97.5 (89 / 112)	0.42
Sodyum, [mmol / L]	140 (138 / 142)	139 (138 / 142)	0.71
Potasyum, [mmol / L]	4.2 (4.1 / 4.3)	4.1 (3.7 / 4.3)	0.16
Total Kolesterol, [mg / dL]	197 (179 / 218)	198 (178 / 219)	0.86
LDL kolesterol, [mg / dL]	109 (93 / 118)	118 (88 / 137)	0.16
HDL kolesterol, [mg / dL]	46 (41 / 54)	46 (42 / 57)	0.87
Trigliserid, [mg / dL]	167 (150 / 263)	150 (111 / 227)	0.004

Not: Veriler medyan (interquartile range=çeyrekler arası aralık) veya sayı (yüzde) olarak ifade edilmiştir.

Şekil 2. Kırmızı hücre dağılım genişliğinin dipper ve non-dipper dirençli hipertansiyon grupları arasındaki karşılaştırılmasının kutu grafiğinde gösterilmesi

Tablo 2 : Hasta gruplarında gece ve gündüz ölçülen kan basıncı değerleri

	Dipper (n: 76)	Non-Dipper (n: 88)	p değeri
24 saatlik ortalama			
Sistolik kan basıncı (mmHg)	141 (136 / 144)	141 (136 / 144)	0.63
Diastolik kan basıncı (mmHg)	91(88 / 94)	93(88 / 96)	0.09
Gündüz Ortalama			
Sistolik kan basıncı (mmHg)	144 (138 / 147)	142 (138 / 146)	0.054
Diastolik kan basıncı (mmHg)	93 (89 / 97)	94 (89 / 97)	0.63
Gece Ortalama			
Sistolik kan basıncı (mmHg)	130 (124 / 133)	138 (132 / 142)	0.001
Diastolik kan basıncı (mmHg)	83 (79 / 88)	88 (84/ 92)	0.001
Dipping			
Sistolik kan basıncı (mmHg)	10.5 (9.6 / 12)	3.2 (1.5 / 6.1)	0.001
Diastolik kan basıncı (mmHg)	12 (9.4 / 17.9)	6.7 (3.8 / 10.3)	0.001
Ortalama basınçlarda gündüz-gece değişimi (%)			
Sistolik kan basıncı (%)	13 (12 / 15)	4 (2 / 7)	0.001
Diastolik kan basıncı (%)	9 (7 / 14)	5 (3 / 8)	0.001

Not: Veriler medyan (interquartile range=çeyrekler arası aralık) veya sayı (yüzde) olarak ifade edilmiştir.

Table 3: Dirençli hipertansiyonda dipper/ non-dipper paterni için tek değişkenli ve çoklu lojistik regresyon analizi sonuçları

Variable	Univariate			Multiple		
	Odd Oranı	%95 Güven Aralığı	p değeri	Düzeltilmiş Odd Oranı	%95 Güven Aralığı	p değeri
Yaş	1.00	0.97-1.03	0.70			
Cinsiyet (erkek / kadın)	0.94	0.45-1.96	0.88			
RDW	7.8	4.25-14.3	0.001	7.1	3.78-13.4	0.001
Trigliserid	0.99	0.97-1.00	0.66			
NLO	4.65	2.46-8.79	0.001	2.5	1.29-4.94	0.001
VKI	1.08	1.00-1.17	0.034			

RDW=kırmızı hücre dağılım genişliği, NLO= Nötrofi / Lenfosit oranı, VKİ=vücut kitle indeksi, Nagelkarke R²: 0.78

Not: Nötrofil, NLO ile multikolarite gösterdiği için bu analizine alınmadı.

%54' ü non-dipper DHT (n=88) idi (Tablo 1). Çalışmamıza alınan hastaların Tablo 1' de bazal klinik, demografik ve laboratuvar özellikleri verilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların yaş, cinsiyet, lipid profilleri, böbrek fonksiyon testleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Tablo 1). NLO, non-dipper DHT grubunda dipper DHT grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu [2.2 (1.94 / 3.1) vs 1.76 (1.3 / 2.1)]; p=0.001]. Nötrofil sayısı, RDW, vücut kitle indeksi (VKİ) ve trigliserid değeri, Non-dipper DHT grubunda dipper DHT grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (Tablo 1, Şekil 1-2). Non-dipper ve dipper DHT grupları arasında 24 saatlik AKBÖ değerlerinin karşılaştırılmalı analizi Tablo 2'de gösterilmiştir. İki grup arasında, AKBÖ'de ölçülen gündüz sistolik ve diyastolik KB ortalamaları ve ortalama sistolik ve diyastolik KB' ları arasında anlamlı fark izlenmezken gece ölçülen ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı ve ortalama basınçlarda gece-gündüz değişimi non-dipper DHT grubunda anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.001). (Tablo 2) DHT hastalarda non dipper paterninin varlığı ile ilişkili olabilecek parametreleri belirlemek için yapılan tek değişkenli lojistik regresyon analizinde; NLO, RDW, VKİ ve trigliserid değerleri non-dipper DHT ile ilişkili olduğu saptandı. Nötrofil, NLO ile multikolarite gösterdiği için bu analizine alınmadı. DHT' li hastalarda non-dipper paterninin öngördürücülerini belirlemek için yapılan çoklu lojistik regresyon analizinde NLO (odds ratio [OR]:2.5, 95% confidence interval [CI]:1.29-4.94, p=0.001) ve RDW (OR:7.1, 95% CI:3.78-13.4, p=0.001) ile non-dipper DHT arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (Tablo 3).

Tartışma

Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma; NLO' nun, DHT' de dipper ve non-dipper hastalarda değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmamızda; NLO' nun, non-dipper DHT' de daha yüksek olarak saptadık (p =0.001). Ek olarak non-dipper DHT grubunda istatistiksel anlamlılık ile dipper DHT grubuna göre RDW değerinde yükseklik tespit edildi (p =0.001). DHT, olumsuz kardiyovasküler olaylar, stroke, miyokard enfarktüsü, böbrek yetmezliği neden olur (1). Gündüz-gece arasındaki tansiyon değişiklikleri, kardiyak arrest, miyokard enfarktüsü, ani kardiyak ölüm gibi kardiyovasküler olaylar ile serebrovasküler olaylar için belirteç ve tetikleyici olabileceği saptanmıştır (9). Normotansif ya da hipertansif kan basıncı değerlerinden bağımsız olarak non-dipper paternine sahip kişilerde anemi, metabolik sendrom, diyabet, obstrüktif uyku apnesi ve kronik böbrek hastalığı daha sık görülmüştür (10). Sonuç olarak güncel çalışmalar ışığında; dirençli hipertansiyona ve non dipper paternine sahip olmak; kardiyovasküler, serebrovasküler ve end-organ hasarı oluşma riskini arttırmaktadır. NLO' nun artmış kardiyovasküler risk ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak HT hastalarında artmış lökosit aktivasyonunun mekanizması net değildir (11). Artmış lökosit aktivasyonu ve sitokin üretimi, oksidatif stres ve enflamasyonu şiddetlendirerek endotel disfonksiyonuna neden olur. Bu oluşan enflamasyon HT' nun neden olduğu vasküler hasardan bağımsız olarak tanımlanmıştır (12). Non dipper kan basıncı paterninin hedef son organ hasarları ve artmış kardiyovasküler mortalite ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır (13). Hermida ve ark. (10) yaptığı çalışmada non-dipper paterninin KB

düzeyinden bağımsız olarak da kardiyovasküler risk üzerine etkisi olduğunu göstermişlerdir. Non dipper kan basıncı olan hastalarda, endotelial progenitör hücre düzeylerinin azaldığı, böylece endotelial homeostaz ve vasküler onarımda azalma olduğu gösterilmiştir (14). İnflamatuar belirteçler ile HT arasındaki ilişkiyi gösteren kesitsel çalışmalarda; kan basıncı ile, CRP ve IL-6 seviyeleri arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermiştir (15). Abramson ve ark. (16) yaş ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri benzer olan, sağlıklı normotansif insanlarda kan basıncında 10 mm Hg'lık bir artış ile CRP seviyesindeki artış arasında pozitif korelasyon olduğunu kanıtladı. Kohort çalışmaları benzer sonuçlar ortaya koydu. Tatsukawa ve ark. (7). 40 yıllık bir takip çalışmasında nötrofil sayısının HT gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu sonucuna vardı. Bir başka çalışmada IL-1b ve IL-10 seviyelerinin DHT grubunda hipertansif ve normotansif gruplara göre daha yüksek olduğu saptandı (17). Başka bir çalışmada, HT gelişimi ile yüksek nötrofil ve düşük lenfosit sayıları arasında anlamlı bir korelasyon gözlemlendi (18). Beyaz kan hücresi sayımından türetilen NLO, pahalı olmayan, rutin olarak kullanılan, tekrarlanabilir bir testtir ve sistemik inflamatuvar yanıtın bir belirteci olarak gösterilmiştir. NLO, bize sadece sistemik inflamasyon hakkında değil, aynı zamanda hastanın stres cevabı hakkında da bilgi veren bir parametredir. Esas olarak yüksek nötrofil sayıları iltihaplanmaya yansırken, düşük lenfosit sayıları genel sağlığı ve fizyolojik stresi yansıtır (19). Kruk ve ark. (20) artmış inflamasyon düzeyinin koroner arter hastalığında kötü prognozla ilişkili olduğunu göstermiştir. Son zamanlarda yayınlanan çalışmalar, NLO'nun diabetes mellitus ve hipertansiyonda artış gösterdiği, akut koroner sendromlarda, özellikle ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsünde artmış mortalite ve kötü prognoz ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (21). Non-dipper HT ile NLO arasında ilişkiyi araştıran başka bir çalışmada non dipper HT olan hastalarda NLO oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır (22). Bizim çalışmamızda, yukarıda belirtilen çalışmalarla uyumlu olarak, NLO ve nötrofil sayısı benzer özelliklere sahip non-dipper DHT grubunda dipper DHT grubuna göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir. İlk kez non-dipper DHT'li hastalarda tanımlanan bu sonuçlar, DHT' da daha fazla antihipertansif ilaç kullanımı ve inflamasyonun neden olduğu HT tedavisinde agresif davranılması anlamına gelebilir. RDW, inflamasyonun bir belirteci olarak da tanımlanmaktadır (23). RDW ve non-dipper HT

arasında anlamlı ilişki gösterilmiştir. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzının KB üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Obez kişilerde lökosit sayısı artmıştır. Ek inflamasyon sadece kan basıncıyla ilgili değildir, aynı zamanda HT'nin neden olduğu end-organ hasarının gelişiminde de rol oynar (24). Bizim çalışmamızda diğer çalışmalar ile uyumlu olarak; non-dipper DHT grubunda RDW ($p=0.001$), VKI ($p=0.02$), Trigliserid ($p=0.004$) anlamlı olarak yüksek saptandı. Bazı çalışmalarda VKI'deki artış, inflamatuvar hücreleri arttırdığı gösterilmiştir (25). Bu bilgi ile NLO, doktorların yaşam tarzı değişikliklerine vurgu yapmasına ve artan hipertansif komplikasyon riskleri nedeniyle daha yakın takip gerektiren hastaları belirlemesine yol açabilir.

Çalışmanın sınırlamaları: Çalışmanın sınırlamaları; hasta ve yakınlarından alınan bilgiler ile ilaç uyumu ve tedavide kalma oranları doğru değerlendirilmesi her DHT çalışmasında karşılaşılabilen bir sorundur. Spesifik inflamasyon belirteçleri NLO'ya ek olarak ölçülmemiştir.

Sonuç

Hipertansif hastalarda inflamasyon belirteci olan NLO yüksekliği, mortalite ve morbidite üzerine etkisi bilinmektedir. Ancak DHT' de dipper/non-dipper ile NLO oranı arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Çalışmamız DHT' de dipper/non-dipper paterni ile NLO arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkaran ilk çalışmadır. Çalışmamız non-dipper DHT ile NLO oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı yükseklik olduğunu göstermiştir.

Finansal destek: Finansal destek alınmamıştır.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir

Etik onam: Helsinki Bildirgesine göre kurumsal etik komite tarafından onaylanan çalışmaya katılmak için tüm katılımcılar yazılı bilgilendirilmiş onam verdi ve yerel etik kurul onayı alındı (Onay numarası / tarih: 423/14/02/2020).

Yazar katkıları: Hasta seçme, veri girişi, literatür taraması ve istatistik: Dr Halil Akın ve Dr Önder Bilge, Makale yazımı: Dr Halil Akın

Kaynaklar

1. Daugherty SL, Powers JD, Magid DJ, Tavel HM, Masoudi FA, Margolis KL et al. Incidence and prognosis of resistant hypertension in hypertensive patients. *Circulation* 2012;125(13):1635-1642.
2. Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018

- ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2018 ;39(33):3021-3104.
3. Myat A, Redwood SR, Qureshi AC, Spertus JA, Williams B. Resistant hypertension. *BMJ*. 2012 ;345: e7473.
 4. Turner JR, Viera AJ, Shimbo D. Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Clinical Practice: A Review. *The American Journal of Medicine* 2015 ;128(1):14-20.
 5. Tosu AR, Demir S, Selcuk M, Kaya Y, Akyol A, Ozdemir M ve ark. Comparison of inflammatory markers in non-dipper hypertension vs. dipper hypertension and in normotensive individuals: uric acid, C-reactive protein and red blood cell distribution width readings pwki. 2014; 2:98-103.
 6. Bautista LE, Vera LM, Arenas IA, Gamarra G. Independent association between inflammatory belirteçs (C-reactive protein, interleukin- 6, and TNF-alpha) and essential hypertension. *J Hum Hypertens* 2005; 19:149-154.
 7. Tatsukawa Y, Hsu W, Yamada M, Cologne Jb, Suzuki G, Yamamoto H, et al. White Blood Cell Count, Especially Neutrophil Count, as a Predictor of Hypertension in a Japanese Population. *Hypertens Res* 2008;31(7):1391-1397.
 8. Tamhane UU, Aneja S, Montgomery D, Rogers E, Eagle KA, Gurm HS. Association between admission neutrophil to lymphocyte ratio and outcomes in patients with acute coronary syndrome. *Am J Cardiol* 2008; 102:653-657.
 9. Verdecchia P, Schillaci G, Porcellati C. Dippers versus non-dippers. *J Hypertens Suppl* 1991 ;9(8): S42-44.
 10. Hermida RC, Ayala DE, Mojón A, Fernández JR. Blunted Sleep-Time Relative Blood Pressure Decline Increases Cardiovascular Risk Independent of Blood Pressure Level-The “Normotensive Non-dipper” Paradox. *Chronobiology International* 2013 ;30(1-2):87-98.
 11. Schmid-Schonbein GW, Seiffge D, DeLano FA, Shen K, Zweifach BW. Leukocyte counts and activation in spontaneously hypertensive and normotensive rats. *Hypertension* 1991; 17:323-330.
 12. Rizzoni D, Porteri E, Castellano M, Bettoni G, Muiesan ML, Tiberio G, et al. Endothelial dysfunction in hypertension is independent from the etiology and from vascular structure. *Hypertension* 1998; 31:335-341.
 13. Mancia G, Parati G. The role of blood pressure variability in end-organ damage. *J Hypertens Suppl* 2003 ;21(6):17-23.
 14. Kim S, Kim NH, Kim YK, Yoo JH, Shin SN, Ko JS, et al. The Number of Endothelial Progenitor Cells is Decreased in Patients With Non-Dipper Hypertension. *Korean Circ J*. 2012 ;42(5):329-334.
 15. Chae CU, Lee RT, Rifai N, Ridker PM. Blood Pressure and Inflammation in Apparently Healthy Men. *Hypertension* 2001 ;38(3):399-403.
 16. Abramson JL, Weintraub WS, Vaccarino V. Association Between Pulse Pressure and C-Reactive Protein Among Apparently Healthy US Adults. *Hypertension* 2002 ;39(2):197-202
 17. Barbaro NR, Fontana V, Modolo R, De Faria AP, Sabbatini AR, Fonseca FH, et al. Increased arterial stiffness in resistant hypertension is associated with inflammatory biomarkers. *Blood Press* 2015 ;24(1):7-13.
 18. Tian N, Penman AD, Mawson AR, Manning RD, Flessner MF. Association between circulating specific leukocyte types and blood pressure: the atherosclerosis risk in communities (ARIC) study. *J Am Soc Hypertens*. 2010 ;4(6):272-283.
 19. Gibson PH, Cuthbertson BH, Croal BL, Rae D, El-Shafei H, Gibson G, et al. Usefulness of neutrophil/lymphocyte ratio as predictor of new-onset atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. *Am J Cardiol*. 2010 ;105(2):186-191.
 20. Kruk M, Przulski J, Kalinczuk L, Pregowski J, Deptuch T, Kadziela J, et al. Association of Non-Specific Inflammatory Activation With Early Mortality in Patients With ST-Elevation Acute Coronary Syndrome Treated With Primary Angioplasty. *Circ J*. 2008;72(2):205-211.
 21. Park JJ, Jang HJ, Oh IY, Yoon CH, Suh JW, Cho YS, et al. Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients presenting with ST-elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. *Am J Cardiol*. 2013 ;111(5):636-642.
 22. Demir M. The relationship between neutrophil lymphocyte ratio and non-dipper hypertension. *Clin Exp Hypertens* 2013;35(8):570-573.

23. Fici F, Celik T, Balta S, Iyisoy A, Unlu M, Demitkol S, ve ark. Comparative Effects of Nebivolol and Metoprolol on Red Cell Distribution Width and Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Patients With Newly Diagnosed Essential Hypertension. *Journal of Cardiovascular Pharmacology*. 2013 ;62(4):388-393.
24. Salles GF, Fiszman R, Cardoso CR, Muxfeldt ES. Relation of Left Ventricular Hypertrophy With Systemic Inflammation and Endothelial Damage in Resistant Hypertension. *Hypertension*. 2007 ;50(4):723-728.
25. Buschmann K, Wrobel J, Chaban R, Rösch R, Ghazy A, Hanf A, et al. Body Mass Index (BMI) and Its Influence on the Cardiovascular and Operative Risk Profile in Coronary Artery Bypass Grafting Patients: Impact of Inflammation and Leptin. *Oxid Med Cell Longev* 2020; 2020:5724024.

Kilitli Humerus Plağı ile Osteosentez Uyguladığımız 60 Yaş Üstü Proksimal Humerus Kırıklı Hastalarımızın Sonuçları

Results of Our Patients with Proximal Humerus Fractures above 60 Years of Age, in which We Applied Osteosynthesis with Locked Humerus Plate

Bülent Kılıç, Mustafa Çalışkan, Anıl Agar, Deniz Gülabi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Küçükçekmece/İstanbul/Türkiye

Özet

Amaç: 60 yaş üstü hastalarda proksimal humerus kırığının (PHK) tedavisi konusunda tartışmalar vardır. Özellikle parçalı ve ileri deplasmanlı kırıklar için cerrahi düşünülmelidir. İleri yaştan dolayı oluşan osteoporoz gibi faktörlerden dolayı, kemik tutulumu iyi olan kilitli proksimal humerus plakları tercih edilmektedir. Çalışmamızda 60 yaş üstü PHK'ları için uyguladığımız kilitli proksimal humerus plaklarının sonuçlarını inceledik.

Gereç ve Yöntem: 60 yaş üstü PHK'lı hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara, deltopektoral insizyonla açık redüksiyon ve kilitli proksimal humerus plağı ile osteosentez uygulandı. Hastalar radyolojik ve klinik olarak en az 1 yıl takip edilmiştir. 1.yıldan sonra, hastalarımız Constant-Murley omuz skorlamasına (CMOS) göre değerlendirilmiştir ve komplikasyon takipleri yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza PHK'lı tarafımızdan opere edilmiş 31 hasta alınmıştır (25 kadın, 6 erkek). Yaş ortalaması 71.22 (62-87) dir. Hastalarımızın; Neer sınıflamasına göre 1'i 1 parçalı, 13'ü 2 parçalı, 12'si 3 parçalı, 5'i 4 parçalı ve 3'ü kırıklı çıkıktır. Ortalama takip süresi:13.9 (12-18) ay. Ortalama kaynama süresi:13.55 hafta (12-20). Ortalama CMOS 49.74 (23-98) olarak bulunmuştur. 70 yaş üstü ve altı olan hastaların CMOS'ları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Neer tip 1,2 ve tip 3,4 hastaların CMOS'ları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: 60 yaş üstü PHK'lı hastalarda kilitli humerus plağı uygulamasının komplikasyona açık ve fonksiyonel sonuçları zayıf olduğu için bu hastaların alternatif tedavi seçenekleri de gözönünde bulundurulup ameliyatların ona göre planlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Humerus kırığı; kilitli plak; yaşlı hasta; avasküler nekroz; deltoid atrofisi.

Abstract

Introduction: There is controversy about the treatment of proximal humeral fracture (PHF) in elderly patients. Surgery should be considered especially for comminuted and advanced displacement fractures. Due to factors such as osteoporosis caused by advanced age, locked proximal humeral plates (LPHP) with good bone involvement are preferred. We examined the results of the LPHP that we applied for PHF over 60 years of age.

Materials and Methods: Patients with PHF over the age of 60 were included in the study. Patients underwent open reduction with a deltopectoral incision and osteosynthesis with a LPHP. Patients are followed up for at least 1 year radiologically and clinically. After the first year, our patients were evaluated according to the Constant-Murley shoulder score (CMSS) and complications were followed up.

Results: 31 patients with PHF who were operated on by us were included in our study (25 females, 6 males). The mean age is 71.22 (62-87). Our patients; According to the Neer classification, 1 has 1-part, 13 has 2-part, 12 has 3-part, 5 has 4-part and 3 has fracture-dislocations. Mean follow-up time: 13.9 (12-18) months. Average union time: 13.55 weeks (12-20). The mean CMSS was found to be 49.74 (23-98). There was no significant difference between the CMSS of patients aged above and below 70 years. No significant difference was found between the CMSS of Neer type 1,2 and type 3,4 patients.

Conclusion: Since locked humeral plate application in patients with PCC over 60 years of age is prone to complications and poor functional results, we think that it would be appropriate to plan the surgeries accordingly by considering alternative treatment options for these patients.

Key Words: Humeral fractures; internal fixators; aged patients; humeral head necrosis; deltoid muscle atrophy.

Giriş

Proksimal humerus kırıkları (PHK), yaşlı hastalarda sık görülmektedir ve özellikle ayrışmış kırıklardaki tedavi yaklaşımı konusunda kesin bir yaklaşım yoktur. PHK, tüm kırıkların %5 ini

oluşturur (1). PHK, osteoporoz nedeniyle yaşlı hastalarda en sık görülen 3. kırık tipidir (2,3). PHK'nın büyük çoğunluğu konservatif yöntemlerle tedavi edilebilmektedirler (4-6). Neer kendi sınıflamasına göre; 2 ana kırık parçası arasındaki açılma $> 45^\circ$ veya deplasman > 1

*Sorumlu Yazar: Bülent Kılıç Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Atakent Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No:46/1, 34303 Küçükçekmece/İstanbul. Tel: 0212 404 15 00, E-mail: drbulentk@hotmail.com Orcid: Bülent Kılıç 0000-0001-8101-804X, Mustafa Çalışkan 0000-0003-4426-844X, Anıl Agar 0000-0003-2344-7801, Deniz Gülabi 0000-0002-4131-7536

Geliş Tarihi:18.05.2021, Kabul Tarihi:23.11.2021

cm, geçtiği takdirde cerrahi tedavi uygulamasını önermiştir (7). PHK'nda açık redüksiyon ve plak-vida osteosentezi endikasyonları; 2-3-4 parçalı, baş veya tüberosit deplasmanı ile beraber olan kırıklardır (8). Yeterli fiksasyon ve redüksiyon sağlanamayan parçalı kırıklarda, başın dolaşımının bozulduğu kırıklarda, başın parçalanmasına bağlı olarak rekonstrüksiyonu zor kırıklarda primer artroplastı önerilmektedir (9). İlerleyen yaşla birlikte, kemik kalitesinde azalma oldukça, implantların kemik tutulumu tecrübelerimize göre güçleşmektedir. Kilitli plaklar kullanıma girdikten sonra, proksimal humerus kırıklarında sık tercih edilmişlerdir, ancak avasküler nekroz (AVN), vida migrasyon sorunları gibi komplikasyonları fazladır (10-12). Çalışmamızda; proksimal humerusta, kilitli spongiöz vidalarıyla tutunum sağlayan humerus plağının, 60 yaş üstü hastalardaki uygulama sonuçlarını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, KAEK/2021.05.161 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir. Hastanemiz acil servisine başvuran ve PHK nedeniyle kilitli plak ile osteosentez uygulanan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Altmış yaşının altındaki hastalar, aynı ekstremitede önceden geçirilmiş kırığı bulunan hastalar, multiple kırıklı hastalar ve rutin poliklinik takiplerine gelmeyen hastalar çalışma dışında bırakılmıştır. Hastalar, hastaneye yatırılmalarının ardından genel durumları ve medikal kondisyonlarının müsaade ettiği en kısa zamanda opere edilmiştir. Cerrahi işlemde hastalarımız genel anestezi altında, beach-chair pozisyonunda, skopi altında ve deltopektoral insizyon kullanılarak opere edilmiştir. Tüm hastalarımıza profilaktik i.v. sefazolin sodium uygulanmıştır. Hastalarda cerrahi işlemde deltoid kası ve damar-sinir paketleri korunmuştur. Kırık fragmanlarının kan dolaşımına zarar vermemek için, skopi ile redüksiyon sağlandıktan sonra geçici kirschner telleri ile tespit yapılmıştır. Toplam 6 hastada kırık hattına chip allograft ile grefonaj uygulanmıştır. Kilitli proksimal humerus plağı uygun pozisyonda yerleştirildikten sonra; plağın distali kortikal vidalarla tespit edilip, skopi kontrolünde plağın proksimali kilitli vidalarla tespit edilmiştir (Resim 1A,1B,1C). Ameliyat sırasında, tüm vidaların pozisyonları, eklem yüzeyi ve kırık redüksiyonu skopi ile kontrol edilmiştir. Rotator manşet yaralanması olan hastalar için, sutür kullanılarak güçlendirme yapılmıştır. Omuz eklemi hareketleri ve kırık hattının stabilitesi, kontrol edildikten

sonra, 1 adet hemovak dren yerleştirilerek cerrahi sonlandırılmıştır. Tüm hastalarımıza fizyoterapist eşliğinde ameliyat sonrası 2. gün, pasif eklem hareket açıklığı egzersizi başlanmıştır ve ortalama 4.haftadan sonra aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlanmıştır. Tüm hastaların 2.hafta, 4.hafta, 6.hafta, 3.ay, 6.ay, 1.yıl ve sonrasında yıllık poliklinik takipleri yapılmıştır. Hastalar Constant-Murley omuz skorlaması (0-55 puan: kötü, 56-70 puan: orta, 71-85 puan: iyi, 86-100 puan: çok iyi); tüm yönlerdeki omuz hareketleri, ağrı ve günlük aktivitelerini yapma durumlarına göre değerlendirilmiştir (13). Değerlendirmeye ameliyattan sonra 1. yılını dolduran hastalar alınmıştır.

İstatistik analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama \pm Standart Sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Hesaplamalar için SPSS (ver:21) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

2016-2020 yılları arasında acil polikliniğimize müracaat eden 39 hastadan dahil edilme kriterlerine uyan 31 (25 kadın, 6 erkek) proksimal humerus kırıklı hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 71.22 (62-87) dir. 19 hastamızın sağ ve 12 hastamızın sol humerusunda kırık mevcuttu. Tüm hastalarımıza direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi çekilmiştir. Neer sınıflamasına göre; 1 hasta 1 parçalı, 13 hasta 2 parçalı, 12 hasta 3 parçalı, 5 hasta 4 parçalı kırık mevcuttu, ilave olarak 3 hasta fraktür dislokasyon mevcuttu. Hastalarımızın ortalama takip süresi 13.9 (12-18) aydır. Hastalarımızın grafi takiplerine göre, ortalama kaynama süresi 13.55 hafta (12-20) olarak bulunmuştur. 2 (%6.45) hastamızda humerus başında avasküler nekroz gelişmiştir, bu hastalarımız ilave müdahaleyi kabul etmemiştir. 1 (%3.22) hastamızda implantın erken gevşemesi nedeniyle, daha uzun bir kilitli plak ile revizyon yapılmıştır. 1 (%3.22) hastamızda kaynama elde edilemeyince parsiyel omuz protezi ameliyatı uygulanmıştır. Grafi takiplerinde; 4 (%12.9) hastanın diğer omuzlarına göre, humerus boyunlarında kılma, 4 (%12.9) hastada plağın subakromial sıkışmaya sebep olduğu, 5 (%16.12) hastada glenohumeral eklem komşuluğunda heterotrofik ossifikasyon (HO) geliştiği, 4 (%12.9) hastanın plağında kilitli vidanın gevşediği, 3 (%9.67) hastada ameliyat sonrası dönemde humerus başındaki 1 (%3.22) vidanın eklem girdiği, 1 (%3.22) hastada plağın humerusla

Tablo 1: Çalışmaya katılan hastaların demografik bilgileri, kırıklarının Neer sınıflaması, takip ve kaynama süreleri, komplikasyonları, Constant-Murley skorları.

Demografik Bilgiler		Hasta sayısı (n=31)
Yaş	Min-Max (Ortalama)	62-87 (71.22)
Cinsiyet	Erkek/Kadın	6/25
Kırık taraf	Sağ/Sol	19/12
Neer Sınıflamasına Göre Hastalar		
1 parçalı		1
2 parçalı		13
3 parçalı		12
4 parçalı		5
Fraktür dislokasyonlu		3
Takip Süresi	Min-Max (Ortalama)	12-18 (13.9)
Kaynama Süresi	Min-Max (Ortalama)	12-20 (13.55)
Komplikasyonlar		
Humerus başı avasküler nekrozu	Sayı(Yüzdesi)	2 (%6.45)
İmplant gevşemesi	Sayı(Yüzdesi)	1 (%3.22)
Kaynamama	Sayı(Yüzdesi)	1 (%3.22)
Humerus boyun kısalması	Sayı(Yüzdesi)	4 (%12.9)
Plağa bağlı subakromial sıkışma	Sayı(Yüzdesi)	4 (%12.9)
Heterotrofik ossifikasyon	Sayı(Yüzdesi)	5 (%16.12)
Vida gevşemesi	Sayı(Yüzdesi)	4 (%12.9)
Vidanın ekleme girmesi	Sayı(Yüzdesi)	3 (%9.67)
Plak uyumsuzluğu	Sayı(Yüzdesi)	1 (%3.22)
Humerus başının varusta kaynaması	Sayı(Yüzdesi)	14 (%45.16)
Deltoid atrofi	Sayı(Yüzdesi)	14 (%45.16)
Constant-Murley Skoru	Min-Max (Ortalama)	23-98 (49.74)
Çok iyi skor	Sayı	2 (%6.45)
İyi skor	Sayı	3 (%9.67)
Orta skor	Sayı	5 (%16.12)
Kötü skor	Sayı	21 (%67.74)

uyumunun bozuk olduğu, 14 (%45.16) hastada humerus başının varus pozisyonunda kaynadığı, 14 (%45.16) hastada klinik olarak deltoid kasında ileri atrofi olduğu tespit edilmiştir. 3 hastamızın ekleme migre olan vidaları, kısa vida ile revize edilmiştir. Plağa bağlı subakromial sıkışma olan 4 hastamıza ilave uygulama yapılmamıştır. Ortalama Constant-Murley omuz skoru 49.74 (23-98) olarak hesaplanmıştır. 2 (%6.45) hastada çok iyi, 3 (%9.67) hastada iyi, 5 (%16.12) hastada orta, 21 (%67.74) hastada kötü olarak hesaplanmıştır.(Tablo 1) 5 (%16.12) hastamızda, kırık hattındaki kemik kayıpları nedeniyle, kırık alanına allogreft ile greftonaj uygulanmıştır. Bu hastaların tamamında yeterli kaynama 12.8 haftada

(12-13) elde edilmiştir. Bu hastalarımızın ortalama yaşı 69.8 (63-75) dir. 70 yaş altı (n=13) ve üstü (n=18) hastaların Constant-Murley omuz skorları arasında, Mann Whitney U testine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (P:0.567). Neer tip 1,2 hastalar (n=14) ve Neer tip 3,4 hastaların (n=17) Constant-Murley omuz skorları arasında, Mann Whitney U testine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır (P:0.769). Hastalarımızda enfeksiyon, damar ve sinir hasarı gelişmemiştir.

Tartışma

Çalışmamızda elde ettiğimiz çıkarıma göre ileri yaşlı PHK nedeniyle kilitli plak ile osteosentez uygulanan hastalar komplikasyona meyillidir ve

Resim 1A. 64 yaşında basit düşme sonucu oluşan Neer 3 parçalı proximal humerus fraktür dislokasyonlu, kilitli humerus plağı ile osteosentez uyguladığımız kadın hastamız. Hastanın ameliyat öncesi grafisi

Resim 1C. Hastanın postoperatif kontrol grafisinin görüntüleri

Resim 1B. Hastanın ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi görüntüleri

fonksiyonel olarak kötü sonuçlarla iyileşmektedirler. İleri yaş hastalarda, proksimal humerus kırıklarının tedavisinde çeşitli yöntemler uygulanabilir. Proksimal humerus kırıklarının tedavisi ile ilgili olarak literatürde bir görüş birliği yoktur (14). Özellikle ileri deplasmanlı ve parçalı kırıklarda, cerrahi seçenekler tercih edilebilir (15). İleri yaş grubundaki hastalarda, proksimal humerustaki kemik kalitesindeki düşüklük nedeniyle, kilitli spongiöz vidalı plakların tercih edilmesi faydalı olabilir. Proksimal humerus osteoporozun en çok etkilediği bölgelerdendir ve yaşla kemik kalitesinde azalma artmaktadır (16,17). Kilitli plakların biyomekanik olarak aksial güçlere karşı kemiğe tutulumu güçlüdür (18). Proksimal humerus kırıklarının kilitli plaklar ile tedavisinde, özellikle erken dönemde; vidaların humerus başında ilerlemesi, osteonekroz, kaynamama, heterotrofik ossifikasyon, implant gevşemesi gibi komplikasyonlar görülebilir (19).

Resim 2. Proksimal humerus kilitli plağının yerleşim bozukluğuna bağlı subakromial sıkışma olan hastamızın grafisi.

Özellikle 3 ve 4 parçalı kırıklar için uygulanan kilitli plak cerrahilerinde; vidaların eklem girme, vidaların gevşemesi, humerus başında avasküler nekroz (AVN) gelişmesi ve iyileşmenin gecikmesi ihtimali artar (20). Subakromial sıkışma ve donuk omuz gelişmesi, özellikle 4 parçalı kırıklar için uygulanan kilitli plak cerrahilerinde daha sık görülür (11). Bir hastamızda implant gevşemesi, 1 hastamızda yeterli kaynama elde edilemeyip parsiyel protez uygulamamız, 4 hastamızdaki vida gevşemesi, 3 hastada vidanın eklem penetrasyonu gibi komplikasyonlarımız literatürle benzerdir.

Literatürde, travma sonrası AVN gelişme oranları %1-34 arasında olarak bildirilmiştir (21,22). Mevcut çalışmamızda 2 hastada AVN gelişmiştir, bu hastalarımızın fraktür dislokasyonlu olmaları, AVN açısından ayrıca risk oluşturmuştur. Bizim çalışmamızda bulduğumuz %6.45 lik oran, literatürle uyumludur ve yüksek değildir. Kilitli plakların, proksimal humerus kırıklarında humerus başının kan dolaşımına zarar vermediğini düşünebiliriz. 4 hastamızda (%12.9) plağın subakromial bölgede sıkıştığını tespit ettik, bu durumun plağın yerleşimi (proksimale yakın veya humeral adaptasyonunun bozuk olması) ile alakalı olduğunu tespit ettik, hastalarımızın günlük yaşamına ciddi olumsuzluk oluşturmadığından müdahale etmedik (Resim 2). Proksimal humerus

kırıklarının plak-vida ile osteosentezinde, komplikasyon oranı %20-60 arasında değişmektedir. En sık komplikasyonlar; vida sorunları, kaynamama, impingement, heterotrofik ossifikasyon, implant gevşemesi gibi sorunlardır (23). Hastaların yaşları ve ek hastalıkları arttıkça özellikle osteoporoz, komplikasyon oranları artmaktadır (24). Çalışmamızdaki hastaların yaşlarının ileri olmasının komplikasyon oranlarını arttırdığını ve hastaların osteoporoz için kemik yoğunluğu ölçülmemesinin çalışmamızın zayıf noktası olduğunu düşünüyoruz. 5 (%16.12) hastamızda HO gelişmiştir (Resim 3).

Resim 3. Proksimal humerus kilitli plağı uyguladığımız hastamızda gelişen heterotrofik ossifikasyon görünümü.

Erkek hastalarda ve travma anında dislokasyon gelişen hastalarda heterotrofik ossifikasyon riski artmaktadır (25). Çalışmamızda, HO gelişen hastaların erkek ve çoğunluğunun fraktür dislokasyonlu hastalar olduğunu tespit ettik. Grefonaj uyguladığımız hastaların kaynama süresinin daha kısa olması nedeniyle, bu hastalarda, özellikle kemik kaybı olan vakalarda, greftleme düşünülebilir. 70 yaş üstü hastalar ve 70 yaş altı hastalar arasında Constant-Murley omuz skorlarının anlamlı farklı olmaması, ayrıca Neer tip 1,2 ve tip 3,4 hastalarında Constant-Murley omuz skorları arasında da anlamlı fark olmaması; 60 yaş üstü hastalarda uygulanan kilitli humerus plağı ile osteosentez yönteminin kırık tipi ve yaştan bağımsız olarak benzer sonuçlar verdiğini

göstermektedir. Sonuç olarak; 60 yaş üstü PHK'lı hastalarda kilitli humerus plağı uygulamasının komplikasyona açık ve fonksiyonel sonuçları zayıf olduğu için bu hastaların tedavisinde hemiarthroplasti, total omuz protezi ve ters omuz protezi seçenekleri de gözönünde bulundurulup ameliyatların ona göre planlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Finansal destek: Yazarlar herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Etik onam: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, KAEK/2021.05.161 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir.

Yazar katkıları: Bülent Kılıç: Veri toplama ve işleme, literatür taraması, makale yazımı Mustafa Çalışkan: Literatür taraması, veri işleme, tasarım ve dizayn Anıl Agar: Veri işleme, literatür taraması Deniz Gülabi: Veri toplama, veri işleme.

Kaynaklar

- Horak J, Nilsson BE. Epidemiology of fracture of the upper end of the humerus. *Clin Orthop* 1975; (112): 250-53.
- Lauritzen JB, Schwarz P, Lund B, McNair P, Transbol I. Changing incidence and residual lifetime risk of common osteoporosis-related fractures. *Osteoporos Int* 1993; 3(3): 127-32.
- Seeley DG, Browner WS, Nevitt MC, Genant HK, Scott JC, Cummings SR. Which fractures are associated with low appendicular bone mass in elderly women? The study of osteoporotic fractures research group. *Ann Intern Med* 1991; 115(11): 837-842.
- Launonen AP, Lepola V, Flinkkila T, Laitinen M, Paavola M, Malmivaara A. Treatment of proximal humerus fractures in the elderly: a systemic review of 409 patients. *Acta orthopaedica*. 2015; 86(3): 280-285.
- Sarmiento A, Zagorski JB, Zych GA, Latta LL, Capps CA. Functional bracing for the treatment of fractures of the humeral diaphysis. *The Journal of bone and joint surgery American volume* 2000; 82(4): 478-486.
- Papasoulis E, Drosos GI, Ververidis AN, Verettas DA. Functional bracing of humeral shaft fractures. A review of clinical studies. *Injury* 2010; 41(7): 21-27.
- Neer,CS, 2nd: Displaced proximal humeral fractures. I. Classification and evaluation. *J. Bone Jt Surg* 1970; 52(6):1077-1089.
- Strohm PC, Helwig P, Konrad G, Sudkamp NP. Locking plates in proximal humerus fractures. *Acta Chir. orthop Traum. Cech* 2007; 74: 410-415.
- Jaeger M, Maier D, Izadpanah K, Strohm P, Sudkamp NP. Limitations of reconstruction prostheses. *Unfallchirurg* 2011; 114: 1068-1074.
- Duralde XA, Leddy LR. The results of ORIF of displaced unstable proximal humeral fractures using a locking plate. *J Shoulder Elbow Surg* 2010; 19(4): 480-488.
- Yang H, Li Z, Zhou F, Wang D, Zhong B. A prospective clinical study of proximal humerus fractures treated with a locking proximal humerus plate. *J Orthop Trauma* 2011; 25(1): 11-17.
- Sproul RC, Iyengar JJ, Devic Z, Feeley BT. A systematic review of locking plate fixation of proximal humerus fractures. *Care Inj* 2011; 42: 408-413.
- Constant CR, Murley AH. A clinical method of functional assessment of the shoulder. *Clin Orthop Relat Res* 1987; (214): 160-164.
- Handoll HH, Gibson JN, Madhok R. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2003; (4): CD000434.
- Mills HJ, Horne G. Fractures of the proximal humerus in adults. *J Trauma* 1985; 25: 801-805.
- Huopio J, Kroger H, Honkanen R, Saarikoski S, Alhava E. Risk factors for perimenopausal fractures: a prospective study. *Osteoporos Int* 2000; 11: 219-227.
- Kannus P, Palvanen M, Niemi S, et al. Osteoporotic fractures of the proximal humerus in elderly Finnish persons: sharp increase in 1970-1998 and alarming projections for the new millennium. *Acta Orthop Scand* 2000; 71(5): 465-470.
- Walsh S, Reindl R, Harvey E, Berry G, Beckman L, Steffen T. Biomechanical comparison of a unique locking plate versus a standard plate for internal fixation of proximal humerus fracture in a cadaveric model. *Clin Biomech (Bristol, Avon)* 2006; 21: 1027-1031.
- Egol KA, Ong CC, Walsh M, Jazrawi LM, Tejwani NC, Zuckerman JD. Early complications in proximal humerus fractures (OTA Types 11) treated with

- locked plates. *J Orthop Trauma* 2008; 22(3): 159-64.
20. Sun JC, Li YL, Ning GZ, Wu Q, Feng SQ. Treatment of three- and four-part proximal humeral fractures with locking proximal humerus plate. *Eur J Orthop Surg Traumatol* 2013; 23(6): 699-704.
21. Hessmann M, Baumgaertel F, Gehling H, Klingelhoefter I, Gotzen L. Plate fixation of proximal humeral fractures with indirect reduction: surgical technique and results utilizing three shoulder scores. *Injury* 1999; 30: 453-462.
22. Sturzenegger M, Fornaro E, Jakob RP. Results of surgical treatment of multifragmented fractures of the humeral head. *Arch Orthop Trauma Surg* 1982; 100: 249-259.
23. Tepass A, Rolauffs B, Weise K, Bahrs SD, Dietz K, Bahrs C. Complication rates and outcomes stratified by treatment modalities in proximal humeral fractures: a systematic literature review from 1970-2009. *Patient Saf Surg* 2013; 7(1): 34.
24. Petrigliano FA, Bezrukov N, Gamradt SC, SooHoo NF. Factors predicting complication and reoperation rates following surgical fixation of proximal humeral fractures. *J Bone Joint Surg Am* 2014; 96(18): 1544-1551.
25. Cirino CM, Chan JJ, Patterson DC, Jia R, Poeran J, Parsons BO, et al. Risk factors for heterotopic ossification in operatively treated proximal humeral fractures *Bone Joint J.* 2020; 102-B(4): 539-544.

O-Vanilin İçeren Schiff Bazı Ligandı ve Pd(II) Kompleksinin Glioblastoma Multiforme Hücrelerindeki Tedavi Potansiyelinin İncelenmesi ve Elektroporasyonun Etkinliği

Investigation of Treatment Potential of O-Vanillin Containing Schiff Base Ligand and Pd(II) Complex in Glioblastoma Multiforme Cells and Efficiency of Electroporation

Mehmet Eşref Alkış

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muş, Türkiye

Özet

Giriş: Glioblastoma multiforme (GBM) sık görülen ve en ölümcül primer beyin tümörlerindedir. Cerrahi rezeksiyon, radyasyon ve yüksek-doz kemoterapi gibi standart tedavilere rağmen, tanı konulduktan sonra hastaların ortalama sağ kalım süresi on iki ay civarındadır.

Amaç: Bu çalışmada, Metil 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidrotieno[2,3-c] Piridin-3-Karboksilat bazlı ligand ve Pd(II) kompleksinin kemoterapiye dirençli GBM hücrelerindeki tedavi potansiyellerini araştırmak ve elektroporasyonun (EP) bu bileşiklerin sitotoksiteleri üzerindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ligand ve Pd(II) kompleksinin sitotoksik aktivitesi T98G insan GBM hücre hattına karşı araştırılırken, biyouyumluluk için sağlıklı fibroblast hücreleri (L-929) kullanıldı. MTT testi kullanılarak Ligand ve Pd(II) kompleksinin tek başına veya EP ile kombinasyon halindeki sitotoksiteleri belirlendi.

Bulgular: Pd(II) kompleksi T98G hücrelerinde iyi düzeyde anti-kanser aktivite gösterirken ($IC_{50}= 394.67$), L-929 fibroblast hücrelerinde sitotoksik aktivite göstermemiştir ($IC_{50}= 1449.28$). Ligand ise T98G ve L-929 hücre hatlarında sırasıyla $IC_{50}= 1126.79$ ve $IC_{50}= 1283.36$ düzeyinde sitotoksik aktivite göstermiştir. T98G GBM tedavisinde Pd(II) kompleksinin EP ile kombine uygulanması tek başına Pd(II) kompleksin uygulanmasından çok daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Sağlıklı hücrelerde (L-929) sitotoksik aktivite göstermeyip, T98G hücre hattında sitotoksik aktivite gösteren Pd(II) kompleksi GBM tedavisi için olası kemoterapötik ajan olarak geliştirilebilir ve EP ile kombine kullanılması durumunda umut vaat eden sonuçlar verebilir.

Anahtar Kelimeler: Schiff bazları; hücre kültürü teknikleri; glioblastoma; ilaç tedavisi; elektroporasyon

Giriş

Kanser, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve dünya çapında halk sağlığı için bir tehdit olmaya devam etmektedir. Glioblastoma multiforme (GBM) en yaygın primer

Abstract

Introduction: Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most common and deadliest primary brain tumors. Despite standard treatments such as surgical resection, radiation, and high-dose chemotherapy, the average survival time of patients after diagnosis is around twelve months.

Objective: The aim of this study was to investigate the chemotherapy potential of Methyl 2-Amino-6-Methyl-4,5,6,7-Tetrahydrothieno[2,3-c] Pyridine-3-Carboxylate-based ligand and its Pd(II) complex in chemotherapy-resistant GBM cells and to investigate the efficacy of electroporation (EP) on the cytotoxicity of these compounds.

Material and Method: The cytotoxic activity of the ligand and Pd(II) complex was investigated against T98G human GBM cell line, while healthy fibroblast cells (L-929) was used for biocompatibility. The cytotoxicities of Ligand and Pd(II) complex, alone or in combination with EP, were determined by MTT test.

Results: Pd(II) complex showed good anti-cancer activity in T98G cells ($IC_{50}= 394.67$), while it didn't show cytotoxic activity in L-929 fibroblast cells ($IC_{50}= 1449.28$). The ligand showed cytotoxic activity at $IC_{50}= 1126.79$ and $IC_{50}= 1283.36$ levels in T98G and L-929 cell lines, respectively. In the treatment of T98G GBM, the combined application of Pd(II) complex with EP was found to be much more effective than the application of Pd(II) complex alone ($p<0.05$).

Conclusion: The Pd(II) complex, which didn't show cytotoxic activity in healthy cells (L-929), but showed good cytotoxic activity in the T98G cell line, can be developed as a possible chemotherapeutic agent for GBM treatment and may give promising results when used in combination with EP.

Key Words: Schiff bases; cell culture techniques; glioblastoma; drug therapy; electroporation

beyin tümörü olduğu bilinmektedir (1). GBM hastaları için cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapi gibi modern tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen, hastaların ortalama yaşam süreleri 2 yılı aşmamaktadır (2). Kemoterapi, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek ya da ortadan kaldırmak için sitotoksik ilaçların

kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Temozolomide (TMZ), GBM tedavisinde standart kemoterapötik ajan olarak kabul edilmektedir; ancak GBM tümörlerinin neredeyse yarısı TMZ tedavisine direnç göstermektedir (3). Ayrıca, hemen hemen tüm tümörler sonunda geri gelir ve tekrarlayan tümörlerin büyük çoğunluğu kemoterapiye direnç gösterir (4). Bu nedenle tedaviye dirençli GBM tümörleri için yeni antikanser ajanlarla yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine acil ihtiyaç vardır. Schiff bazıları antioksidan, antibakteriyel, antifungal, anti kanser ve anti diyabetik gibi önemli biyolojik aktiviteleri nedeniyle tıp ve farmasötik alanlarda önemli bir yere sahiptir. Son zamanlarda, birçok pirimidin içeren bileşik ve bunların türevlerinin, farklı enzimler ve reseptörler ile etkileşim yoluyla anti kanser aktivite sergiledikleri bildirilmektedir (5). Metal kompleksleri DNA sarmalı ile kovalent olmayan interkalasyon, oluk veya dış elektrostatik bağlanma yoluyla etkileşebilmektedirler. Önceki çalışmalarda Paladyum(II) kompleksinin çeşitli kanser hücrelerine karşı iyi düzeyde sitotoksikite gösterdiği, sağlıklı hücreleri ise pek etkilemediği rapor edilmiştir (6). Bununla birlikte Pd(II) kompleksi sentezi kolay ve suda çözünebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda Schiff bazı ligandı ve Pd(II) kompleksi kullanılmıştır. Elektroporasyon (EP), biyolojik bir hücre veya dokuya kısa süreli ve hücre zarının kapasitansını aşacak yoğunlukta elektrik darbelerinin uygulanmasıyla, membran geçirgenliğinin artırılması işlemidir (7). Bu yöntem, hücre zarında geçici nanometre boyutunda küçük porlar oluşturarak, genellikle hücre zarını geçmekte zorlanan ya da geçemeyen iyon ve moleküllerin hücreye girişini kolaylaştırır. Reversible EP (<1500 V/cm), hücre canlılığına zarar vermeden kemoterapötik ilaçların hücrelere transferi için kullanılabilir. Kanser tedavisinde, kullanılan ajanın sitotoksik etkisini artırmak için EP ile kombine kullanılmasına Elektrokemoterapi (ECT) denir (8). EP etkinliği; elektrik alan kuvveti, hücre konsantrasyonu, akım tipi, akım süresi, sıcaklık ve elektroporasyon sıvısı gibi koşullara göre değişiklik göstermektedir (9). ECT için genellikle, 100 µs süreli, 1 Hz veya 5 kHz frekanslı, 1000-1300 V/cm elektrik alana sahip kare dalgalı elektrik darbeleri kullanılmaktadır (7). Kemoterapötik ajanın hücre dışı konsantrasyonu en yüksek düzeyde olduğu sırada elektrik alan uygulaması yapılırsa, ilacın zardan geçişi artarak sitotoksitesisi önemli derecede yükselebilir.

Böylece daha kısa sürede ve daha düşük doz anti kanser ajanla etkili tedavi sağlanarak, kemoterapötik ajanların yan etkileri de minimize edilmiş olur. EP, hücre ölümünü tetiklemede sağlıklı hücrelere göre kanserli hücrelerde daha etkilidir. Bunun muhtemel nedeni farklı membran bileşimleri, membran onarım kapasiteleri, enerji rezervleri gibi kanser hücrelerini sağlıklı hücrelerden ayıran faktörlerdir (10,11). Birçok araştırmacı yeni, güvenli ve etkili kemoterapötik ajan geliştirmek için farklı Schiff bazı ve metal kompleksleri çalışmalarını yapmışlardır (12). Fakat sentezledikleri schiff bazı ve metal komplekslerin anti-kanser özelliklerini incelerken elektrokemoterapi gibi büyük moleküllerin kanser hücrelerine girişini kolaylaştıracak yöntemlerin etkinliğine bakmamışlar. Günümüzde, ECT daha çok deri ve deri altındaki derin yerleşimli tümörler ile iç organlardaki tümörler için araştırılmaktadır. Farklı kemoterapötik ilaçlarla birçok in-vivo ve in-vitro çalışmada ECT'nin etkinliği gösterilmiştir (7,13). Bununla birlikte, ECT sınırlı sayıda kanser türü ve anti kanser ilacı için araştırılmıştır. ECT'yi farklı kanser türleri ve diğer hastalıklar için daha uygulanabilir hale getirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmadaki önemli amaçlarımızdan bir tanesi de elektroporasyonun Schiff bazı ligandı ve Pd(II) metal kompleksinin anti-kanser aktiviteleri üzerindeki etkinliğini araştırmaktır. Çalışmada, Metil 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidrotieno [2,3-c] Piridin-3-Karboksilat ana maddesinden daha önce sentezlenip, yapıları aydınlatılan Schiff bazı Ligandı ve Pd(II) kompleksinin insan T98G GBM hücre hattında anti-kanser etkinlikleri belirlendi ve elektroporasyonun bu bileşiklerin sitotoksitesileri üzerindeki etkinliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Hücre kültürü deneyleri: Hücre kültürü deneylerimizde model olarak pasaj sayısı 6-8 arasında değişen T98G ve L-929 hücreleri kullanıldı. T98G hücreleri Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinden, L-929 hücreleri ise İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalından temin edildi. Hücrelerin gelişimi her gün inverted mikroskop altında incelendi. Hücreler 75 cm² kültür flasklarında, içerisine %10 FBS (Fetal Bovine Serum) (Pan Biotech, Avrupa), %1 penisilin streptomisin (Sigma, ABD) ilave edilerek hazırlanan DMEM medyumunu ile beslendiler.

Şekil 1. Metil 2-(2-hidroksi-3 metoksibenzilidenamino)-6-metil-4,5,6,7-tetrahidrotieno[2,3 c]piridin-3-karboksilatın (L) ve Pd(II) metal kompleksinin yapısı.

Şekil 2. T98G glioblastoma hücrelerinin farklı konsantrasyonlarda (0, 100, 200, 300 ve 400 µM) yalnız Pd(II) kompleksi ve Pd(II) kompleksi+1000 V/cm EP ile 24 saatlik tedaviden sonraki hücre canlılığı. Veriler, üç bağımsız deneyden elde edilerek ortalama ± SD olarak sunuldu. *: Pd(II) ve Pd(II)+EP grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu gösteriyor (p<0.05).

Hücrelerin gelişimi, %5 CO₂'li inkübatörde (Esco, Singapur), 37 °C'de ve %95 nemli ortamda gerçekleşti.

Ajan: Bu çalışmada, Metil 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidrotieno [2,3-c] Piridin-3-Karboksilat ana maddesinden sentezlenen ve spektroskopik yöntemlerle yapıları aydınlatılan Ligand ve Pd(II) kompleksi kullanılmıştır (Şekil 1) (14). Stok solüsyonunu hazırlamak için ligand ve Pd(II) kompleksi RPMI-1640 ortamında (Sigma, ABD) çözündürüldü. Kemoterapi ve elektrokemoterapi tedavi için hücreler, farklı konsantrasyonlarda ligand ve Pd(II) kompleksine tabi tutuldu.

Ligand ve Pd(II) kompleksinin anti-kanser aktivitelerinin belirlenmesi: Hücre sayım cihazı ile hücre sayımı yapıldı ve %0.4 trypan blue kullanılarak canlılık oranı belirlendi. Tüm deneyler canlılık oranı %90'ın üstünde olduğu durumlarda

yapıldı. Hücre ekimi 96 kuyucuklu plakalara (1x10⁴ hücre / kuyucuk) yapıldı. Ekimi yapılan hücreler 37 °C ve %5 CO₂ içeren ortamda 24 saat süreyle inkübe edildi. 24 saat sonra ortam sıvıları çekilip 0, 100; 200; 300; 400 ve 500 µM konsantrasyonlara sahip besiyerinde (DMEM) hazırlanmış madde çözeltilerinden her kuyucuğa 100 µL ilave edilerek 24 saat süreyle tekrar inkübasyona bırakıldı. Kontrol kuyularındaki hücrelerin üzerine ise sadece 100 µL besiyeri (DMEM) ilave edilmiştir (15). İnkübasyon süresi tamamlandıktan sonra bileşiklerin sitotoksisiteyi MTT testi ile belirlendi.

Elektroporasyon protokolü: Çalışmada kullanılmak üzere inkübasyona bırakılan T98G hücreleri %80-90 konfluent haline ulaşınca %0.05'lik Tripsin-EDTA ile kaldırıldı ve hücre solüsyonu falkon tüplere alınarak 1000 rpm'de, 5 dakika santrifüj edilerek çöktürüldü. 1x10⁶

hücre/ml yoğunlukta madde eklenmiş (son konsantrasyon 0, 100, 200, 300 ve 400 µM olacak şekilde) 400 µl hücre süspansiyonu 0.4 cm'lik elektroporasyon kuvvetlerine (BTX) aktarıldı. Elektrik alan uygulaması için kuvvetler BTX Gemini X² EP cihazı (Harvard Apparatus, USA) cihazındaki yerine yerleştirildi. Hücre süspansiyonlarına, klinik EP parametrelerine karşılık gelen 100 µs süreli 1000V/cm elektrik alana sahip kare dalgalı sekiz puls treni uygulandı (16). Kontrol hücreleri de aynı şartlarda kuvvetlere yerleştirildi, ancak elektrik alan uygulanması yapılmadı. Deneyler üçer defa tekrarlandı. Elektroporasyon işleminden 10-15 dakika sonra hücreler 96 kuyucuklu hücre kültür kaplarına (1x10⁴ hücre/kuyucuk) ekildi ve inkübasyona bırakıldı. Deneye tabi tutulan hücrelerin canlılığı 24 saatlik inkübasyondan sonra MTT analiz yöntemi ile değerlendirildi.

MTT analizi (sitotoksikite testi): Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan ligand ve Pd(II) kompleksine ait çözeltilerin sitotoksikitesinin belirlenmesi için MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromid) testi (AppliChem, Almanya) uygulanmıştır. Bu amaçla 12 ml PBS içinde 60 mg MTT tozu olacak şekilde (5 mg/ml) MTT çözeltisi hazırlandı. 24 saat'lik inkübasyon için daha önce inkübatöre bırakılan plakalar alınarak, kuyucukların içerisindeki besiyeri ortamdan uzaklaştırıldı ve her kuyucuğa 10 µL MTT çözeltisi ve 90 µL RPMI-1640 ilave edilerek 4 saat süreyle tekrar inkübasyona bırakıldı. 4 saat sonunda MTT ihtiva eden besiyeri ortamdan uzaklaştırıldı ve MTT maddesinin uygulanması sonucu oluşan formazan kristallerini çözünür duruma getirmek için her kuyucuğa 100 µl DMSO (Dimetilsülfoksit) ilave edildi ve 570 nm dalga boyunda, mikropilaka okuyucu ile optik yoğunlukları (OD) ölçüldü (17). Kontrol grubu olarak sadece taze besiyeri kullanıldı. Boya ışıktan etkilendiği için deneyler karanlık ortamda yapıldı. Ligand ve Pd(II) komplekslerine ait çözeltilerin eklenmiş olduğu kuyucuklardan elde edilen absorbans değerleri kontrol absorbans değerine oranlandı ve % canlılık değeri aşağıdaki formül ile hesaplanarak bulundu. % Canlılık = (İncelenen grup OD/Kontrol grubu OD)x100 Madde konsantrasyonuna karşı inhibisyon yüzdesi çizilerek grafik aracılığıyla %50 inhibisyon sağlayan madde konsantrasyonu (IC₅₀) hesaplanmıştır. Bütün analizler üç paralel olarak çalışılmış ve her bir paralel deney 6-8 arası tekrarı içermektedir. Sonuçlar ise ortalama ± standart sapma (Mean ± SD.) olarak ifade edilmiştir.

İstatiksel analiz: İstatiksel analizler Graph Pad Prism yazılımı (Graph Pad Software Inc., San

Diego, ABD) ile yapıldı. Veriler, tek yönlü ANOVA ve ardından yerine göre Dunnett'in çoklu karşılaştırma testi veya Unpaired Parametrik two-tailed t-testi ile analiz edildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Anti-kanser aktivite: Ligand ve Pd(II) kompleksinin altı farklı konsantrasyona sahip çözeltisi (0; 100; 200; 300; 400 ve 500 µM) T98G ve L-929 hücreleri ile 24 saat boyunca muamele edilmiş ve spektrofotometrik olarak absorbansları ölçülmüştür. Ölçülen absorbanslar ile T98G ve L-929 hücrelerine ait % inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. Hücre proliferasyonunda meydana gelen inhibisyon MTT testi ile belirlenmiştir. Test maddelerinin GBM ve fibroblast hücreleri

Tablo 1: Ligand ve Pd(II) kompleksinin T98G ve L-929 hücrelerindeki IC₅₀ değerleri

Schiff bazı Ligand ve kompleksi	T98G IC ₅₀ (µM)	L-929 IC ₅₀ (µM)
Ligand	1126.79	1283.36
Pd (II) kompleksi	394.67	1449.28

üzerinde sitotoksik etkilerinin olup olmadığı veya ne ölçüde olduğu IC₅₀ değerleri hesaplanarak tespit edilmeye çalışılmıştır (Tablo 1). Bu araştırmada, in vitro olarak T98G ve L-929 hücrelerine uygulaması yapılan kimyasal test ajanlarının IC₅₀ değerlerine bakılmıştır. Tablo 1 'deki yüksek IC₅₀ değeri düşük sitotoksikiteyi gösterirken, düşük IC₅₀ değeri yüksek sitotoksikiteyi göstermektedir. IC₅₀ değerlerine göre, en iyi sitotoksik etkiyi ligandın Pd(II) kompleksi T98G GBM hücrelerinde göstermiştir. Aynı zamanda bu kompleks L-929 sağlıklı hücre hattında çok düşük sitotoksik etki göstermiştir. Bu özelliklerinden dolayı Pd(II) kompleksi potansiyel anti-kanser ajan olarak geliştirilebilir. Ligand ise her iki hücre hattında da en yüksek IC₅₀ değeri ile en düşük sitotoksik etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ligand sağlıklı hücreyi de (L-929) hemen hemen T98G GBM hücresi kadar etkilediğinde anti-kanser ajan olma özelliği taşımamaktadır. Bundan dolayı ECT çalışmalarına Pd(II) kompleksi ile devam edilmiştir.

Elektroporasyonun tedavideki etkinliği: Pd(II) ve Pd(II) + EP gruplarının 24 saatlik inkübasyondan sonraki hücre canlılık yüzdeleri MTT analizi ile belirlendi ve veriler ortalama ±

standart sapma (SD) olarak Şekil 2'de sunulmuştur. Pd(II) metal kompleksinin anti-kanser aktivitesi EP ile önemli derecede artmıştır ($p<0.05$). Şekil 2'de de görüldüğü gibi genel itibariyle Pd(II) kompleksi standart kemoterapiye göre elektrokemoterapide [Pd(II)+EP] çok daha yüksek anti-kanser aktivite göstermiştir. ECT'de düşük doz anti-kanser ajanla tedavi sağlanabildiğinden, kemoterapi ajanların yan etkileri de minimize edilebilir.

Tartışma

Glioblastoma multiforme (GBM) hastaları için cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapi gibi modern tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen, ortalama yaşam süreleri en fazla 24 aya kadar uzatılabilmektedir (18). Günümüzde GBM tedavisinde kullanılan en önemli yöntemlerden biri de kemoterapidir. GBM kemoterapi tedavisinde genellikle alkilleyici bir ajan olan Temozolomid (TMZ) kullanılmaktadır. TMZ, DNA'nın en kritik bölgesindeki guanin'in O6 pozisyonuna metil grubu ekleyerek hasar oluşturup apoptosize yol açmaktadır. Fakat daha önceki çalışmalarda GBM hastalarının uygulanan TMZ kemoterapisine farklı yanıtlar verdikleri, tedavi sürecinde TMZ'ye karşı direnç geliştirdikleri ve hatta bazı hastaların TMZ tedavisine cevap vermediği raporlanmıştır (17, 18). Bu nedenlerden dolayı birçok araştırmacı yeni, güvenli ve etkili kemoterapötik ajan geliştirmek için farklı Schiff bazı ve metal kompleksleri çalışmalarını yapmışlardır. Sentezi kolay ve suda çözünebilen Paladyum(II) kompleksi çeşitli kanser hücrelerine karşı iyi düzeyde sitotoksikite gösterdiği, sağlıklı hücreleri ise pek etkilemediği ortaya konulmuştur (19). Yapılan literatür taranmasında GBM tedavisinde Pd(II) kompleksinin kullanıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Burada ilk kez Metil 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidrotieno[2,3-c] Piridin-3-Karboksilat bazlı ligand ve Pd(II) kompleksinin GBM hücrelerindeki kemoterapi tedavi potansiyelleri araştırıldı ve EP 'nin bu bileşiklerin sitotoksiteleri üzerindeki etkinliği incelendi. Bu çalışmada ligand hem T98G ($IC_{50} = 1126.79$) hem de L-929 ($IC_{50} = 1283.36$) hücre hattında çok düşük sitotoksik etki gösterdiği gözlenmiştir. Ligandın Pd(II) kompleksi ise $IC_{50} = 394.64$ ile T98G GBM hücrelerine karşı iyi düzeyde sitotoksik etki gösterirken, L-929 fibroblast hücrelerine karşı $IC_{50} = 1449.28$ ile önemsenmeyecek düzeyde etki göstermiştir. Kemoterapide seçicilik önemli bir özelliktir. Kemoterapötik ilaçlar, sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümör hücrelerini yok edebilmelidir (12). IC_{50} değerleri (Tablo 1), Pd(II) kompleksinin

GBM kemoterapi tedavisinde potansiyel ajan olabileceğini göstermektedir. Hücre zarının kemoterapi ilaçlarına karşı gösterdiği direnç de tedavinin uzamasına ve yüksek doz ilaç kullanımına sebep olarak hastalarda görülen yan etkilerin artmasına neden olup tedaviyi zorlaştırmaktadır. Elektrokemoterapi (ECT), çok düşük doz kemoterapötik ajanlarla kısa sürede ve etkili tedavi sunduğundan kemoterapi ajanlarının olumsuz yan etkilerini minimum düzeye indirebilmektedir. Elektrik alan darbeleri bir hücreye uygulandığında hücre zarı üzerinde bir transmembran voltajı indüklenir. Hücre zarında indüklenen bu voltaj belirli bir değeri geçerse, membranın geçirgenliğinde ve elektriksel iletkenliğinde önemli bir artışa neden olur. Membran geçirgenliğinin artmasıyla molekül yapısı büyük olan nükleik asitler, sitotoksik ilaçlar, proteinler, peptitler ve iyonlar gibi başka şekilde zor taşınan veya taşınamayan moleküller membran boyunca taşınabilirler (20). Uygun genlik (<1500 V/cm) ve sürede uygulanan elektrik alan maruziyetinden belli bir süre sonra membran normal durumuna geri döner (reversible EP). Bununla birlikte, elektrik alanının genliği çok büyükse ($1500-3000$ V/cm) veya elektrik alan maruziyeti çok uzunsa, maruziyeten sonra tekrar kapanmaz ve hücre ölümüne neden olur (irreversible EP) (21). Bu çalışmada, T98G GBM hücrelerinin Pd(II)+EP gruplarına Pd(II) kompleksi ile birlikte reversible ve klinik EP parametrelerine karşılık gelen $100 \mu s$ süreli 1000 V/cm elektrik alana sahip kare dalgalı sekiz puls treni uygulandı. Bu çalışmada Pd(II) kompleksinin anti-kanser aktivitesi EP ile önemli derecede artmıştır. DNA, anti-kanser ajanlarının hücre içi en önemli hedefini oluşturur. DNA'nın metal kompleksler ile etkileşimi, DNA parçalanmasına ve hücre ölümüne yol açabilmektedir (22). Pd(II) kompleksinin EP ile daha iyi anti-kanser aktivite göstermesinin muhtemel ana nedeni EP'nin molekül yapısı büyük olan bu bileşiğin T98G hücrelerine girişini kolaylaştırarak hücre içi konsantrasyonunu artırması yoluyla DNA'ya zarar vermesidir. ECT'de uygulanan elektrik darbelerinin tümör kan akışını da düzenlediği daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. Elektrik darbeleri sonucunda hem tümörlerdeki kan akışında hem de kısmi oksijen basıncında (pO_2) azalma görülmektedir (23). Bu da anti-kanser ilaçların etkinliğini artırmaktadır. Çünkü bol oksijenli hücrelerde anti-kanser ilaçlar inaktif kalırlar. Farklı kemoterapötik ilaçlarla birçok in-vivo ve in-vitro çalışmada elektrokemoterapinin etkinliği gösterilmiştir. Mali ve ark. (24) elektrokemoterapinin malign

melanomlar, meme kanseri, baş ve boyun gibi tümörleri tedavisindeki etkinliği üzerine yayınlanmış 44 çalışma sonuçlarını değerlendirmişlerdir. ECT, tümör tipine bakılmaksızın % 84.1'lik objektif yanıt oranı ve % 59.4'lük tam remisyon oranı gösterdiğini tespit etmişler. Mittal ve ark. (25) ECT'nin curcumin'nin etkisini artırdığını ve klinik uygulamalarda ECT'nin curcumin ve diğer çeşitli ilaçlar veya aşularla kullanılmasını artırmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir. Bulgularımız bu çalışmaların bulgularıyla paralellik göstermektedir. Kemoterapiye dirençli T98G hücre hattında, Pd(II) +EP kombine uygulanmasının yalnız Pd(II) metal kompleksi uygulamasına kıyasla sitotoksisiteyi yüksek oranda arttırdığı tespit edilmiştir (Şekil 1). EP GBM tedavisi için gerekli olan minimum Pd(II) dozunu azaltmıştır. Lokal bir tedavi yöntemi olan bu ECT tedavisi son zamanlarda Avrupa'daki birçok klinikte uygulanmaktadır. Sonuç olarak, Metil 2-Amino-6-Metil-4,5,6,7-Tetrahidrotieno [2,3-c] Piridin-3-Karboksilat başlangıç maddesi kullanılarak sentezlenen ligand ve Pd(II) kompleksinin anti-kanser aktiviteleri ilk defa T98G hücre hattında hem standart kemoterapi hem de elektrokemoterapi yöntemleriyle araştırıldı. Yeni Pd(II) kompleksinin anti-kanser özelliklere sahip olduğu belirlendi. Elektrokemoterapinin tedavideki etkinliği standart kemoterapiye göre oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Bu çalışmanın sonuçları, kemoterapiye dirençli glioblastoma multiforme için yeni terapötik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bulguları desteklemek için daha fazla in vitro deneyler ve hayvan çalışmaları yapılmalıdır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazar, bu çalışma kapsamında çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal destek: Çalışmam için hiçbir kurum ya da kişiden finansal destek alınmamıştır.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür taraması, tasarım ve dizayn, deneylerin yapılması ve makale yazımı Mehmet Eşref Alkış tarafından yapılmıştır.

Kaynaklar

1. Lah TT, Novak M, Pena Almidon MA, Marinelli O, Žvar Baškovič B, Majc B, et al. Cannabigerol is a potential therapeutic agent in a novel combined therapy for glioblastoma. *Cells* 2021; 10(2): 340.
2. Wang H, Zhou H, Xu J, Lu Y, Ji X, Yao Y, et al. Different T-cell subsets in glioblastoma multiforme and targeted

immunotherapy. *Cancer Lett* 2021; 496: 134-43.

3. Nishikawa R. Standard therapy for glioblastoma- A review of where we are. *Neurol Med Chir* 2010; 50(9): 713-719.
4. Lee SY, Slagle-Webb B, Rizk E, Patel A, Miller PA, Sung S-S, et al. Characterization of a novel anti-cancer compound for astrocytomas. *PLoS One* 2014; 9(9): e108166.
5. Rahmouni A, Souieci S, Belkacem MA, Romdhane A, Bouajila J, Ben Jannet H. Synthesis and biological evaluation of novel pyrazolopyrimidines derivatives as anticancer and anti-5-lipoxygenase agents. *Bioorg Chem* 2016; 66: 160-168.
6. Elsey J, Bublely JA, Zhu L, Rao S, Sasaki M, Pollack BP, et al. Palladium based nanoparticles for the treatment of advanced melanoma. *Sci Rep* 2019; 9(1): 3255.
7. Campana LG, Miklavčič D, Bertino G, Marconato R, Valpione S, Imarisio I, et al. Electrochemotherapy of superficial tumors - Current status: Basic principles, operating procedures, shared indications, and emerging applications. *Semin Oncol* 2019; 46(2): 173-191.
8. Fiorentzis M, Viestenz A, Siebolts U, Seitz B, Coupland SE, Heinzelmann J. The potential use of electrochemotherapy in the treatment of uveal melanoma: In vitro results in 3D tumor cultures and in vivo results in a chick embryo model. *Cancers (Basel)* 2019; 11(9): 1344.
9. Batista Napotnik T, Miklavčič D. In vitro electroporation detection methods - An overview. *Bioelectrochemistry* 2018; 120: 166-182.
10. Frandsen SK, McNeil AK, Novak I, McNeil PL, Gehl J. Difference in membrane repair capacity between cancer cell lines and a normal cell line. *J Membr Biol* 2016; 249(4): 569-576.
11. Zielichowska A, Daczewska M, Saczko J, Michel O, Kulbacka J. Applications of calcium electroporation to effective apoptosis induction in fibrosarcoma cells and stimulation of normal muscle cells. *Bioelectrochemistry* 2016; 109: 70-78.
12. Arafath MA, Adam F, Razali MR, Ahmed Hassan LE, Ahamed MBK, Majid AMSA. Synthesis, characterization and anticancer studies of Ni(II), Pd(II) and Pt(II) complexes with Schiff base derived from N-methylhydrazinecarbothioamide and 2-

- hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde. *J Mol Struct* 2017; 1130: 791-798.
13. Cemazar M, Sersa G. Recent advances in electrochemotherapy *Bioelectricity*. 2019; 1(4): 204-213.
 14. Turan N, Buldurun K, Gündüz B, Çolak N. Synthesis and structures of Fe(II), Zn(II) and Pd(II) complexes with a Schiff base derived from methyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c] pyridine-3-carboxylate and comparison of their optical constants for different solvents and molarities. *J nanoelectron optoelectron* 2017;12(9):1028-1040.
 15. Alkış ME, Buldurun K, Turan N, Alan Y, Yılmaz ÜK, Mantarcı A. Synthesis, characterization, antiproliferative of pyrimidine based ligand and its Ni(II) and Pd(II) complexes and effectiveness of electroporation. *J Biomol Struct Dyn* 2020; 1–11.
 16. Campana LG, Miklavčič D, Bertino G, Marconato R, Valpione S, Imarisio I, et al. Electrochemotherapy of superficial tumors – Current status: *Semin Oncol* 2019; 46(2): 173-191.
 17. Mahajan SD, Law W-C, Aalinkeel R, Reynolds J, Nair BB, Yong K-T, et al. Nanoparticle-mediated targeted delivery of antiretrovirals to the brain. *Methods Enzymol* 2012; 509: 41-60.
 18. Mazor G, Levin L, Picard D, Ahmadov U, Carén H, Borkhardt A, et al. The lncRNA TP73-AS1 is linked to aggressiveness in glioblastoma and promotes temozolomide resistance in glioblastoma cancer stem cells. *Cell Death Dis* 2019; 10(3).
 19. Lasri J, Al-Rasheed HH, El-Faham A, Haukka M, Abutaha N, Soliman SM. Synthesis, structure and in vitro anticancer activity of Pd(II) complexes of mono- and bis-pyrazolyl-s-triazine ligands. *Polyhedron* 2020; 187: 114665.
 20. Saczko J, Kamińska I, Kotulska M, Bar J, Choromańska A, Rembalkowska N, et al. Combination of therapy with 5-fluorouracil and cisplatin with electroporation in human ovarian carcinoma model in vitro. *Biomed Pharmacother*. 2014; 68(5): 573-580.
 21. Bharti SK, Nath G, Tilak R, Singh SK. Synthesis, anti-bacterial and anti-fungal activities of some novel Schiff bases containing 2,4-disubstituted thiazole ring. *Eur J Med Chem* 2010; 45(2): 651–660.
 22. Abu-Dief AM, Abdel-Rahman LH, Abdel-Mawgoud AAH. A robust in vitro anticancer, antioxidant and antimicrobial agents based on new metal-azomethine chelates incorporating Ag(I), Pd(II) and VO(II) cations: Probing the aspects of DNA interaction: Design, Biological Screening and DNA binding of some metal chelates. *Appl Organomet Chem*. 2020; 34(2): e5373.
 23. Sersa G, Krzic M, Sentjurc M, Ivanusa T, Beravs K, Kotnik V, et al. Reduced blood flow and oxygenation in SA-1 tumours after electrochemotherapy with cisplatin. *Br J Cancer*. 2002; 87(9): 1047-1054.
 24. Mali B, Jarm T, Snoj M, Sersa G, Miklavcic D. Antitumor effectiveness of electrochemotherapy: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Surg Oncol* 2013; 39(1) : 4-16.
 25. Mittal L, Aryal UK, Camarillo IG, Raman V, Sundararajan R. Effective electrochemotherapy with curcumin in MDA-MB-231-human, triple negative breast cancer cells: A global proteomics study. *Bioelectrochemistry* 2020; 13: 107350.

COVID-19 Aşıları ile İlgili Randomize Kontrollü Çalışmaların Tanımlayıcı Özelliklerinin İncelenmesi

Investigation of Descriptive Characteristics of Randomized Controlled Trials of COVID-19 Vaccines

Elif Köse¹, Gökhan Oturak¹, Hasan Çetin Ekerbiçer¹, Alper Arsan², Arman Özyaygın², Betül Nas², Beyza Yavuz², Büşra Nur Metin², Elif Şahin², Hande Çelik², Kadir Özkan², Kanan Mustafayev², Melike Kutlu², Merve Ayrıl², Merve Erdoğan², Neslihan Kılıç², Nilay Nur Önder², Emine Nuran Keske², Özge Arıcı², Özge Bölükbaşıoğlu², Sadeq Albishari²

¹ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

² Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya, Türkiye

Özet

Amaç: Bu çalışmada 30 Mayıs 2021 tarihine kadar COVID-19 aşıları ile ilgili PubMed'de yayınlanmış randomize kontrollü çalışmaların tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: PubMed veri tabanında "vaccine" ve "COVID 19" anahtar kelimeleri taranarak ulaşılan 73 makale araştırmacılar tarafından incelenmiş, COVID 19 aşıları ile ilgili olan 33 randomize kontrollü çalışma (RKÇ) araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan 17 maddelik soru formuna göre dahil edilen araştırmaların tanımlayıcı özellikleri incelenmiştir.

Bulgular: Pandeminin çıktığı andan itibaren yaklaşık bir buçuk yıl içinde yayınlanan 33 RKÇ makalesinde toplam araştırmacı yazar sayısı 946 olup makale başına ortalama yazar sayısı 28.67±18.56'dır. Makalelerin %39.3'ü The Lancet dergisinde, %27.2'si The New England Journal of Medicine'de yayınlanmıştır. Çalışmalarda kullanılan aşıların %36.3'ü mRNA aşısı, %21.2'si İnaktif aşı, %18.1'i Rekombinant adenovirus aşısı, %12.1'i Şempanze adenovirus tabanlı vektör aşısı, %6'sı BCG aşısıdır. Aşıların %22.5'i Faz 1, %12.9'u Faz 2, %19.3'ü Faz 3, %3.2'si Faz 4, %32.3'ü Faz 1-2, %9.6'sı Faz 2-3 çalışmasıdır.

Sonuç: COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların çoğunluğu mRNA aşıları ve inaktif aşılar için yapılmış Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarıdır. Çocuk yaş grubu üzerine aşıların etkisini değerlendirecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmalarda daha çok aşıların güvenliği incelenmiş olup aşıların etkinliği ve etkililiği üzerine daha kısıtlı bilgiler vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 aşıları; Randomize Kontrollü Çalışma; Aşılar; PubMed

Abstract

Introduction: The aim of this study was to examine the descriptive characteristics of randomized controlled trials published in PubMed on COVID-19 vaccines until May 30, 2021.

Materials and Methods: Seventy three articles reached by scanning the keywords "vaccine" and "COVID 19" in the PubMed database were reviewed by researchers, 33 randomized controlled trials (RCTs) related to COVID 19 vaccines were included in the study. According to the 17-item questionnaire created by the researchers, the descriptive features of included studies were examined.

Results: The total number of investigative authors in 33 RCT articles published in approximately one and a half years from the outbreak of the pandemic was 946, and the average number of authors per article was 28.67±18.56. 39.3% of the articles were published in The Lancet and 27.2% in The New England Journal of Medicine. Of the vaccines used in the studies, 36.3% mRNA vaccine, 21.2% Inactivated vaccine, 18.1% Recombinant adenovirus vaccine, 12.1% Chimpanzee adenovirus-based vector vaccine, 6% BCG vaccine. 22.5% of vaccines are Phase 1, 12.9% Phase 2, 19.3% Phase 3, 3.2% Phase 4, 32.3% Phase 1-2, 9% ,6 of them are Phase 2-3 studies.

Conclusion: The majority of randomized controlled trials on COVID-19 vaccines are phase 1 and phase 2 trials for mRNA vaccines and inactivated vaccines. Studies are needed to evaluate the effect of vaccines on the pediatric age group. In studies, the safety of vaccines has been examined more, and there is limited information on efficacy and effectiveness of vaccines.

Key Words: COVID-19 vaccines; Randomized Controlled Trial; Vaccines; PubMed

Giriş

Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in bir şehri olan Wuhan'da nedeni tam olarak

bilinmeyen pnömoni vakalarının bulunduğu doğrultusunda bilgilendirilmiş, Çinli yetkililer tarafından 7 Ocak 2020'de bu pnömonilerin

* Sorumlu Yazar: Gökhan Oturak Korucuk Mahallesi Konuralp Bulvarı No:81, 54290 Adapazarı/Sakarya Tel: 0536 648 13 78

E-mail: g.oturak@gmail.com Orcid: Gökhan Oturak 0000-0003-1608-8433 Elif Köse 0000-0002-2232-4538 Hasan Çetin Ekerbiçer 0000-0003-0064-3893 Alper Arslan 0000-0001-7948-3751 Arman Özyaygın 0000-0002-2283-7659 Betül Nas 0000-0001-9427-8246 Beyza Yavuz 0000-0002-0329-680X Büşra Nur Metin 0000-0002-9987-2460 Elif Şahin 0000-0001-8406-1983 Emine Nuran Keske 0000-0002-3278-6509 Hande Çelik 0000-0002-6454-5849 Kadir Özkan 0000-0003-1731-0411 Kanan Mustafayev 0000-0001-6192-2461 Melike Kutlu 0000-0001-7254-0362 Merve Ayrıl 0000-0002-3886-1469 Merve Erdoğan 0000-0001-8457-8077 Neslihan Kılıç 0000-0002-7211-7449 Nilay Nur Önder 0000-0003-2513-2985 Özge Arıcı 0000-0002-9857-0639 Özge Bölükbaşıoğlu 0000-0002-5555-1913 Sadeq Albishari 0000-0002-1588-6495

Geliş Tarihi:12..07.2021, Kabul Tarihi:01.09.2021

nedeni olarak yeni bir koronavirüs tanımlanmıştır. İnsanlarda ilk kez görülen bu enfeksiyon hastalığı kaynağı ilk zamanlarda “2019-nCoV” olarak adlandırılmış, sonrasında “COVID-19 virüsü” adını almış, Çin dışında diğer birçok ülkeye yayılmasıyla pandemi olarak nitelendirilmiştir (1). Hastalık asemptomatik olabileceği gibi hastalarda pnömoni, solunum yetmezliği, çoklu organ yetmezliği veya şok gibi şiddetli ve kritik durumlar gözlenip ölümlerle sonuçlanabilmektedir (2). COVID-19’un optimum bir tedavisi olmamakla birlikte bazı çalışmalarda deksametazon, tocilizumab ve baricitinibin mortalite açısından, remdesivirin ise klinik olarak yararlı olduğu gösterilmektedir (3-5). COVID-19’un patogenezinin dayanarak, virüsün kendisini hedef alan yaklaşımlar (örneğin, antiviraller, pasif bağışıklık, interferonlar) erken enfeksiyon döneminde daha etkiliyken, immünmodülatör ilaçlar geç enfeksiyon döneminde daha etkili bulunmuştur (6). COVID-19’un oldukça hızlı yayılımı ile oluşan pandemi, kesin tedavinin olmamasıyla vaka sayılarındaki mortalite artışı, aşı çalışmalarına tüm dünya ülkelerinin hız vermesine neden olmuştur (7). Pandemiye durdurmak için en etkili yöntemin aşı olduğu kabul edilmektedir. 2020’nin sonunda, çeşitli aşılarda kullanıma hazır hale gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü değerlendirilmekte olan aşı adaylarının güncel listesini tutmaktadır (8,9). Bu aşılarda yaygın olarak kullanılanlar Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Sinovac aşılardır. Şu anki verilere göre dünya nüfusunun %23.5’inin en az bir doz COVID-19 aşısı olduğu bilinmektedir. Dünya çapında 2,5 milyar doz COVID-19 aşısı yapılmıştır ve her gün yaklaşık 35.1 milyon doz aşı yapılmaya devam etmektedir (10). Tüm dünyada hızlı bir şekilde aşılama çalışmaları devam ederken, herkesin gözü aşılarda ilgili bilimsel araştırmalara çevrilmiş durumdadır. Bilimsel araştırmalar içinde kanıt değeri en yüksek araştırmalar Randomize Kontrollü Çalışmalardır. Aşıların geliştirilme sürecinde de RCT’ler önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmada 30 Mayıs 2021 tarihine kadar COVID-19 aşılarda ilgili PubMed’de yayınlanmış Randomize Kontrollü Çalışmaların tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın yeri ve zamanı: Araştırma verileri 31.05.2021-27.06.2021 tarihleri arasında “Pubmed” veri tabanından, anahtar sözcükler taratılarak çevrimiçi olarak toplanmıştır. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Veri Toplama

Yöntemi Araştırmanın verilerinin toplanmaya başladığı tarih olan 30 Mayıs 2021’den önceki son beş yılda PubMed’de yayınlanmış olan araştırmalardan, arama motoruna “COVID 19” ve “vaccine” anahtar kelimeleri yazılarak ve araştırma tipleri filtresinden “klinik çalışma” ve “randomize kontrollü çalışma” seçenekleri seçilerek ulaşılan 73 makale araştırmacılar tarafından taranmıştır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, evrene dahil olan toplam 73 çalışma incelenmiştir. İncelenen makalelerden 40 tanesi COVID-19 aşılarda ilgili olmadığı için veya randomize kontrollü çalışma olmadığı için araştırma dışı bırakılmıştır ve 33 makale değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya dahil edilen makalelerin özelliklerini incelemek üzere, makalenin yayımlandığı dergi, yazar sayısı, araştırma popülasyonu özellikleri, aşının etkinliği-etkililiği, aşının yan etkileri gibi sorulardan oluşan toplam 17 maddelik soru formu araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Her bir makale soru formu dikkate alınarak araştırmacılar tarafından ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Araştırmanın tipi: Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmadır.

Araştırma verilerinin analizi: Tanımlayıcı istatistikler için kategorik değişkenlerde sayı ve yüzde; sayısal değişkenlerde ise ortalama ve standart sapma, en büyük ve en küçük değerler kullanılmıştır. Analizler için SPSS v23.0 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0; Armonk, NY, USA) paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Taranan 33 makalede toplam araştırmacı yazar sayısı 946 olup makale başına ortalama yazar sayısı 28.67 ± 18.56 ortancası 27’dir. En fazla yazarın bulunduğu çalışmadaki yazar sayısı 83 iken, en az yazarın bulunduğu çalışmada 4 yazar bulunmaktadır. COVID-19 aşılarda ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların %15.4’ü ABD’de, %15.4’ü Çin’de, %11.3’ü Brezilya’da, %11.3’ü İngiltere’de, %9’u Güney Afrika’da, %4.5’i Almanya’da, %4.5’i Avustralya’da, %4.5’i İtalya’da, %4.5’i yapılmıştır. Yayınlanan iki makalede ise araştırmanın yapıldığı ülke belirtilmemiştir (Tablo 1). COVID-19 aşılarda ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalar (n=33) 10 farklı dergide yayınlanmıştır. Bunların %39.3’ü The Lancet, %27.2’si The New England Journal of Medicine, %9’u Elsevier Public Health Emergency Collection, %6’sı Clinical Trials, %3’ü JAMA: The Journal of the Amerikan Medical Association

Tablo 1: COVID 19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların yapıldığı ülkelerin dağılımı

Araştırmanın yapıldığı ülkeler	Sayı	(Yüzde)
ABD	7	(21.2)
Çin	7	(21.2)
Brezilya		
İngiltere	5	(15.1)
Güney Afrika	4	(12.1)
Almanya	2	(6)
Avustralya	2	(6)
İtalya	2	(6)
Rusya	2	(6)
Arjantin	1	(3)
Belçika	1	(3)
Hindistan	1	(3)
İspanya	1	(3)
Türkiye	1	(3)
Yunanistan	1	(3)
Belirtilmemiş	2	(6)

*Birden çok ülkede yapılmış araştırmalardaki ülkeler ayrı ayrı tabloya dahil edilmiştir.

Tablo 2: COVID 19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların yayımlandığı dergilerin dağılımı

Yayımlandığı Dergi	Sayı	(Yüzde)
The Lancet	13	(39.3)
The New England Journal of Medicine	9	(27.2)
Elsevier Public Health Emergency Collection	3	(9)
Clinical Trials	2	(6)
JAMA: The Journal of the American Medical Association	1	(3)
Cell	1	(3)
Chinese Medical Journal	1	(3)
Journal of Hematology & Oncology	1	(3)
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)	1	(3)
The Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology	1	(3)

dergisinde yayımlanmıştır (Tablo 2). COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalarda kullanılan aşı tiplerine göre aşıların %36.3'ü mRNA aşısı, %21.2'si İnaktif aşı, %18.1'i Rekombinant adenovirus aşısı, %12.1'i Şempanze adenovirus tabanlı vektör aşısı, %6'sı BCG aşısıdır. Araştırmaların %6'sında ise kullanılan aşı tipi belirtilmemiştir. Aşı uygulaması metoduna göre ise aşıların %93.9'u İntramusküler, %6.1'i İntradermal uygulanmıştır. İntradermal uygulanan iki aşı da BCG aşısıdır. Yapılan çalışmaların Faz çalışmalarına bakıldığında ise aşıların %22.5'i Faz 1, %12.9'u Faz 2, %19.3'ü Faz 3, %3.2'si Faz 4, %32.3'ü Faz 1-2, %9.6'sı Faz 2-3 çalışmasıdır. İki doz arası geçen süreye göre %26.1'i 21 gün interval olan aşılar, %26.1'i 28 gün interval olan, %19'u tek doz uygulanan, %16.6'sı 14 gün interval olan, %2.3'ü 56 gün interval olan aşılarıdır.

Çalışmaların %9.5'inde ise iki doz arası süre belirtilmemiştir (Tablo 3). COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalara toplamda 143555 kişi katılmıştır. Araştırma başına ortalama 4350 ± 9223.3 katılımcı düşmektedir. Araştırmaya katılan katılımcı sayılarının ortancası 560,0'dır. En fazla katılımcının bulunduğu çalışmaya 37 706 kişi, en az katılımcının bulunduğu çalışmaya ise 8 kişi katılmıştır. Bu çalışmaların %68,6'sında cinsiyet belirtilmiştir. Cinsiyetin belirtildiği çalışmalara toplamda 98506 kişi katılmış olup araştırma başına ortalama $4104 \pm 8834,1$ kişi düşmektedir. Cinsiyetin belirtildiği çalışmalara katılan 98506 kişinin %50.6'sı (49986 kişi) erkek, %49.4'ü (48620 kişi) kadındır. Cinsiyetin belirtildiği çalışmalarda, çalışma başına ortalama 2082.7 ± 4547 erkek ve 2025 ± 4342.6 kadın düşmektedir. Çalışmaların %31.3'ünde ise

Tablo 3: COVID 19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalarda aşıların üretim tipleri, uygulama metodları, faz çalışmaları ve iki doz arasında geçen sürelerin dağılımı

Üretim aşamalarına ait özellikler	Sayı	(Yüzde)
Aşı Tipi		
mRNA aşısı	12	(36.3)
İnaktif aşı	7	(21.2)
Rekombinant adenovirüs aşısı	6	(18.1)
Şempanze adenovirüsü tabanlı vektör aşısı	4	(12.1)
BCG	2	(6)
Belirtilmemiş	2	(6)
Aşı uygulama metodu		
Intramusküler	31	(93.9)
Intradermal	2	(6.1)
Faz		
1	7	(22.5)
2	4	(12.9)
3	6	(19.3)
4	1	(3.2)
1-2	10	(32.2)
2-3	3	(9.6)
İki doz arası geçen süre*		
21 gün	11	(26.1)
28 gün	11	(26.1)
Tek doz	8	(19)
14 gün	7	(16.6)
56 gün	1	(2.3)
Belirtilmemiş	4	(9.5)

*Bir araştırmada birden fazla doz aralıklarından oluşan gruplarla çalışılmıştır.

Tablo 4: Covid-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalara katılan kişi sayısı ve cinsiyet dağılımı

	Sayı	Araştırma başına düşen	Standart Sapma	Ortanca	Yüzde
Toplam katılımcı	143555	4350	9223.3	560	100
Cinsiyet belirtilmiş (n=24)	98506	4104	8834.1	580	68.6
Toplam Erkek	49986	2082,7	4547	275	50.6
Toplam Kadın	48620	2025	4342.6	305	49.4
Cinsiyet belirtilmemiş (n=9)	44949	4994,3	10945.2	400	31.3

cinsiyet belirtilmemiştir. Cinsiyetin belirtilmediği çalışmalarda toplamda 44 949 kişi katılmıştır. Çalışma başına ortalama $4\ 994,3 \pm 10\ 945,2$ katılımcı düşmektedir (Tablo 4). COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların %3'ü >16 yaş grubu, %24.2'si >18 yaş grubu, %12.1'i 18-55 yaş grubu, %15.1'i 18-59 yaş grubu,

%6'sı 18-60 yaş grubu ile yapılmıştır. Araştırmaların %6'sında dahil edilen katılımcıların yaş aralıkları belirtilmemiştir (Tablo 5). COVID-19 aşıları ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların %63.6'sı tek yaş grubu ile, %24.2'si iki, %3'ü üç, %3'ü dört, %3'ü beş, %3'ü altı farklı yaş grubu ile yapılmıştır (Tablo 5). İncelenen

araştırmaların %87.8'inde COVID-19 aşısı güvenlik (safety) açısından değerlendirilmiş; %45.4'ünde aşının etkililiği (efficacy) belirtilmiş; ve çalışmaların %6'sında aşının etkinliği (efficiency) belirtilmiştir (Tablo 6). COVID-19 aşılı ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların %66.6'sında lokal yan etkiler (enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, kaşıntı gibi) belirtilirken, %33.3'ünde belirtilmemiştir. Sistemik yan etkilere bakıldığında ise çalışmaların %69.6'sında sistemik yan etkiler (ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı gibi) belirtilirken, %30.3'ünde belirtilmemiştir.

Tartışma

Bu araştırmada COVID-19 pandemisinin ilan edildiği günden itibaren yaklaşık bir buçuk yıllık süre zarfında yapılan ve pubmedde yayınlanma aşamasına gelmiş olan randomize kontrollü aşı çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut çalışma 30 Mayıs 2021 tarihine kadar olan toplam 33 aşı çalışmasını kapsamaktadır. İncelenen makalelerin %36.3'ü mRNA aşısı, %21.2'si inaktif aşı, %18.1'i rekombinant adenovirus aşısı, %12.1'i şempanze adenovirus tabanlı vektör aşısı, %6'sı BCG aşısı incelenirken, %6'sında ise hangi aşının incelendiği belirtilmemiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların faz aşamalarına bakıldığında ise aşılardan %67.7'si Faz 1 ve 2 çalışmasıdır. Sathian ve arkadaşlarının yazdığı sistematik derlemede, 31 Aralık 2020 tarihine kadar çeşitli veri tabanlarında yayınlanan 14 aşı çalışması incelenmiş. Bu çalışmaların iki tanesinde Faz 1 ve Faz 2 sonuçları birlikte yayınlandığından o makaleler iki ayrı başlıkta değerlendirilmiş ve toplamda 16 çalışma incelenmiş. İncelenen çalışmalarda aşı tiplerinin %56.25'inin inaktif aşı, %31.25'inin mRNA aşısı, %12.5'inin adenovirus vektörlü aşı olduğu belirtilmiş. Yapılan çalışmada aşılardan %75'inin iki doz, %12.5'inin tek doz, %6.25'inin üç doz ve %6.25'inin 1-2 doz uygulandığı belirtilmiş. İncelenen aşı çalışmalarının faz çalışmaları incelendiğinde %25'inin Faz 1, %25'inin Faz 1/2, %6.25'inin Faz 2 aşamasında olduğu görülmüş. Kalan %43.75'lik kısmın faz aşaması belirtilmemiş (11). Sathian ve arkadaşlarının araştırmasında inaktif aşılardan daha yoğunlukta olması, mevcut araştırmaya göre daha önce derlenmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü inaktif aşılar için çalışmalar diğer aşı tiplerine göre daha erken zamanda başlamış, mRNA aşılardan ve adenovirus vektör aşılardan daha sonra geliştirilmiştir. Sathian ve arkadaşlarının çalışmalarıyla karşılaştırıldığında faz çalışmaları açısından mevcut çalışmada Faz 2/3, Faz 3 ve Faz 4 aşamasındaki aşılardan yoğunluktadır.

Daha ileri faz çalışmaları mevcut çalışmada aşılardan etkinliğinin ve yan etkilerinin daha fazla değerlendirildiği ve çok daha fazla katılımcıya ulaşan araştırmaların dahil edildiği anlamına gelebilir. Mevcut çalışmada iki doz arasında geçen süre araştırmaların %26.1'inde 21 gün, %26.1'inde 28 gün, %16.6'sında 14 gün, %2.3'ünde 56 gündür. Çalışmaların %19'u tek doz ile yapılırken, %9.5'inde ise iki doz arasında geçen süre belirtilmemiştir. Sathian ve arkadaşlarının sistematik derlemedeki çalışmaların aşı uygulama doz aralığı incelendiğinde aşılardan %42.85'inin 28 gün, %28.5'inin 21 gün, %19'unun 14 gün olduğu, %9'unun ise tek doz uygulandığı görülmüştür¹¹. Araştırmalarda incelenen doz aralarında geçen süreler benzer olmakla birlikte 21-28 günlük aralıklar daha sık olarak incelenmektedir. Mevcut araştırmada 33 aşı çalışmasından 31'inde aşılardan intramusküler, 2'sinde ise intradermal olarak uygulanmıştır. Sathian ve arkadaşlarının çalışmasında ise tamamı intramusküler yolla uygulanmıştır (11). İntradermal yolla denenen aşılardan varlığı COVID-19'dan korunmaya yönelik olarak intradermal olarak yapılan BCG aşısının etkisinin incelendiği iki araştırma nedeniyledir. Sathian ve arkadaşlarının yaptığı COVID-19 aşılardan ilgili çalışmaların sistematik derlemede, bu çalışmaların yapıldığı ülkeler incelendiğinde en büyük yüzdeye sahip olan ülkenin %19.7 ile ABD olduğu görülmüştür (8). Mevcut çalışmada da benzer şekilde %21.2 ile ABD en yüksek yüzdeye sahiptir. Verilen bulgular göstermektedir ki ABD, COVID-19 aşılardan ilgili randomize kontrollü çalışmaları en çok sayıda yapan ülkedir. Bu durum ABD'nin randomize kontrollü çalışmalar yapmak için gerekli laboratuvar ve çalışma imkanlarının diğer ülkelere göre daha iyi olmasıyla açıklanabilir. Mevcut çalışmada COVID-19 aşılardan ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların sadece birinin (%3.0) Türkiye'de yapıldığı tespit edilmiştir. Bu farkın sebebi Türkiye'de randomize kontrollü aşı çalışması yapılması için gönüllü katılımcı sayısının yeterli sayıda bulunamaması, çalışmalar için yeterli araştırma ekiplerinin oluşturulamaması veya teknik anlamda gerekli yeterliliklerin karşılanamaması olabilir. Mevcut çalışmada incelenen COVID-19 aşılardan ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalar 10 farklı dergide yayınlanmıştır. İlk üç sırada The Lancet, The New England Journal of Medicine ve Elsevier Public Health Emergency Collection dergisi yer almaktadır. The Lancet dergisinin en yüksek yayın sayısına sahip olması dünyanın en eski ve en iyi bilinen genel tıp dergileri arasında olmasından kaynaklı olabilir. İncelenen araştırmaların etki

Tablo 5: Covid-19 aşılı ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmalarda tercih edilen yaş aralıkları

Yaş Aralıkları	Sayı	(Yüzde)
>16	1	(3)
>18	8	(24.2)
18-55	4	(12.1)
18-59	5	(15.1)
18-60	2	(6)
18-65	1	(3)
18-75	1	(3)
18-84	1	(3)
18-85	1	(3)
18-87	1	(3)
18-90	1	(3)
18-99	1	(3)
26-65	1	(3)
28-87	1	(3)
40-57	1	(3)
>65	1	(3)
Belirtilmemiş	2	(6)
Yaş grupları		
Tek grup	21	(63.6)
İki grup	8	(24.2)
Üç grup	1	(3)
Dört grup	1	(3)
Beş grup	1	(3)
Altı grup	1	(3)

Tablo 6: Covid-19 aşılı ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların güvenlik, etkililik ve etkinlik açısından değerlendirilmesi.

Özellikler	Sayı	Yüzde
Güvenlik (Safety)		
Değerlendirilmiş	29	(87.8)
Değerlendirilmemiş	4	(12.2)
Etkililik (Efficacy)		
Belirtilmiş	15	(45.4)
Belirtilmemiş	18	(54.6)
Etkinlik (Efficiency)		
Belirtilmiş	2	(6)
Belirtilmemiş	31	(94)

faktörü yüksek dergilerde yayınlanmış olmaları önemli araştırmalar olduğunu göstermektedir. Mevcut araştırmada incelenen makalelerin katılımcılarının; genellikle 18 yaş üzerinden seçildiği görülmektedir. Mevcut araştırmada çocuk yaş grubu için çalışmaların bulunmadığı, sadece bir araştırmada katılımcıların 16 yaşından büyükleri içerdiği görülmektedir. Sathian ve arkadaşlarının yazdığı COVID-19 aşılı ile ilgili sistematik derlemede de, mevcut çalışmaya benzer şekilde çocuk yaş grubunu içeren yalnızca bir makale bulunmaktadır (11). Salgınla mücadelede

toplumsal bağışıklık çok önemlidir. Her ne kadar COVID-19 çocuk yaş grubunda daha hafif seyirli olsa da, çocuklar hastalığın yayılmasında etkili olabilirler. Çocuk yaş grubunun aşılınamamasının toplumsal bağışıklığı sağlamanın önünde büyük bir engel olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çocuk yaş grubunda yapılacak aşı çalışmaları salgınla mücadelede erişkin yaş grubu kadar önemlidir. Mevcut çalışmada incelenen 33 araştırmaya katılan 143 555 kişiden yüzde 68.6'sının cinsiyeti makalelerde belirtilmiş olup bunlardan %50.6'sı erkek, %49.4'ü kadındır.

Araştırmalara katılımcılar seçilirken cinsiyet dağılımına dikkat edilmiş olup, bu sayede aşının cinsiyetler üzerinde farklı etkiler oluşturabilmesi konusunda soru işaretlerinin oluşması engellenmiştir. Mevcut çalışma verilerine göre COVID-19 aşılı ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların %66.6'sında lokal yan etkiler, %69.6'sında ise sistemik yan etkilerin varlığı belirtilmiştir. Araştırmaya dahil edilen makalelerin %87.8'inde aşının güvenliği değerlendirilmiş; %45.4'ünde aşının etkililiği %6'sında ise aşının etkinliği belirtilmiştir. Araştırmaya dahil olan makalelerin büyük çoğunluğu Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları olduğundan aşılarda etkinliğine dair bilgiler kısıtlı olabilir. Makalelerde güvenliğe dair bilgiler daha ön plana çıkmaktadır. Bunun da sebebi aşı çalışmalarının erken fazlarında daha çok güvenliğinin değerlendirilmesi, sonraki fazlarda ise etkililiğe ve etkinliğe önem verilmesi olabilir. Aşılama oranının artmasıyla birlikte etkinlik çalışmalarına ağırlık verileceği tahmin edilmektedir. COVID-19 salgınında toplumsal bağışıklık sağlamak için etkili ve güvenli aşılar ihtiyacı vardır. İncelediğimiz makalelerde de güvenlik büyük oranda araştırılmıştır. Tüm bunların yanında aşı kararsızlığı ve aşı reddi halen büyük bir sorundur. Aşı reddinin nedenlerinden biri de aşılarda etkinliği ve güvenliği ile ilgili şüphelerdir. Krep ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre aşının güvenliği arttıkça aşı reddi azalmaktadır (12). Kaplan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre de aşının etkililiği %70 ve üzerine çıktıkça toplumun aşı reddetme oranı düşmektedir (13). Giderek artan aşı kararsızlığı ve aşı kararsızlığı sebebiyle, aşı çalışmalarında güvenliğinin ayrıntılı değerlendirilmesi, aşının erken dönemde toplum tarafından kabul görmesinde artık daha da önemli hale gelmiştir. COVID-19 salgınına durdurmak için yeterli etkiye sahip, etkinliği ve güvenliği uzun vadede kanıtlanmış aşılar ihtiyacımız vardır.

Sonuç

Bu araştırmada yaklaşık bir buçuk yıldır dalgalanmalar halinde devam eden Covid-19 pandemisinin tek kurtuluş yolu olarak görülen aşılarda ilgili randomize kontrollü çalışmaların özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışmalar arasında aşılarda geliştirilme süreçlerinde yer alan hem laboratuvar, hem saha aşamaları yer almaktadır. Çalışmaların ortalama yazar sayısı, geniş ekip çalışmalarını gerektiren araştırmalar olduğundan yüksektir. Araştırmaların en sık yapıldığı yerler ABD ve Çin'dir. Birden fazla doz

yapılan aşılarda en sık tercih edilen iki doz arası süre 28 gündür. COVID-19 aşılı ile ilgili yapılan randomize kontrollü çalışmaların çoğunluğu mRNA aşılı ve inaktif aşılarda için yapılmış Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarıdır. Çalışmalar genellikle erişkin yaş grubu üzerinde yapılmıştır ve çocuk yaş grubu üzerine aşılarda etkisini değerlendirecek çalışmalarda ihtiyaç vardır. mRNA aşılı ve inaktif aşılarda için yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu faz 1 ve faz 2 araştırmaları olduğu için çalışmalarda daha çok aşılarda güvenliği incelenmiş olup aşılarda etkinliği ve etkililiği üzerine daha kısıtlı bilgiler vardır. Aşı çalışmaları pandeminin tek çözümü olarak görülürken, aşılarda tüm dünya ülkelerince temin edilerek toplumların aşılama oranının pandeminin seyrine yön veren asıl unsur olacağı göz ardı edilmemelidir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal destek: Yazarlar finansal destek olmadığını bildirmişlerdir.

Yazar katkıları: Fikir – EK; Denetleme-EK, HÇE; Malzemeler – EK; Veri toplanması ve/veya işlemesi- GO, AA, AÖ, BN, BY, BNM, EŞ, HÇ, KÖ, KM, MK, MA, ME, NK, NNÖ, ENK, ÖA, ÖB, SA Analiz ve/veya yorum –EK, GO; Yazıyı yazan - EK, GO, AA, AÖ, BN, BY, BNM, EŞ, HÇ, KÖ, KM, MK, MA, ME, NK, NNÖ, ENK, ÖA, ÖB, SA.

Kaynaklar

1. Dünya Sağlık Örgütü. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını -Virüs Hakkında. <https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov> Erişim tarihi: 11 Haziran 2021
2. McIntosh, K. (2021, 2 Nisan). COVID-19: Klinik özellikler. UpToDate. <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-clinical-features> Erişim tarihi: 11 Haziran 2021
3. Johnson RM, Vinetz JM, Dexamethasone in the management of covid -19. *BMJ*. 2020;370:m2648
4. Singh AK, Singh A, Singh R, Misra A. Remdesivir in COVID-19: A critical review of pharmacology, pre-clinical and clinical studies. *Diabetes Metab Syndr* 2020;14(4):641-648.
5. Khiali S, Khani E, Maleki TE. A Comprehensive Review of Tocilizumab in

- COVID-19 Acute Respiratory Distress Syndrome, *J Clin Pharmacol* 2020;60(9):1131-1146.
6. Kim AY, Gandhi RT (Jun 2,2021). COVID-19: Management in hospitalized adults. *UpToDate*.<https://www.uptodate.com/contents/covid-19-management-in-hospitalized-adults> Erişim tarihi: 16.06.2021
 7. Zhang C, Maruggi G, Shan H, Li J. Advances in mRNA vaccines for infectious diseases. *Front Immunol* 2019;10:594.
 8. Edwards K, Orenstein W. (2021, 28 Mayıs). COVID-19: Vaccines to prevent SARS – CoV - 2 infection. <https://www.uptodate.com/contents/covid-19-vaccines-to-prevent-sars-cov-2-infection> Erişim tarihi:19 Haziran 2021
 9. Dünya Sağlık Örgütü. COVID-19 vaccine tracker and landscape. 2021 <https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines> Erişim tarihi:19 Haziran 2021
 10. OurWorld inData (n.d.). Statistics and Research Coronavirus (COVID-19) Vaccinations.https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL. Erişim tarihi:02 Temmuz 2021
 11. Sathian B, Asim M, Banerjee I, Roy B, Pizarro AB, Mancha MA, et al. Development and implementation of a potential coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine: A systematic review and meta-analysis of vaccine clinical trials. *Nepal J Epidemiol* 2021;11(1):959-982.
 12. Kreps S, Prasad S, Brownstein SJ, Hswen Y, Garibaldi BT, Zhang B, et al. Factors Associated With US Adults' Likelihood of Accepting COVID-19 Vaccination. *JAMA Netw Open* 2020;3(10):e2025594
 13. Kaplan MR, Milstein A. Influence of a COVID-19 vaccine's effectiveness and safety profile on vaccination acceptance. *PNAS* 2021;118(10):1-5

İnsan Kumulus Granüloza Hücrelerinin İzolasyonu

Isolation of Human Cumulus Granulosa Cells

Murat Serkant Ünal¹, Cihan Kabukçu²

¹Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

²Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Özet

Amaç: Foliküller, ovaryumun temel fonksiyonel birimleridir. Overyan foliküllerin büyümesi ve gelişmesi, granüloza hücrelerinin çoğalması ve farklılaşması ile karakterizedir. Oositler graaf folikül içerisinde kumulus granuloza hücreleriyle çevrili olarak bulunur. Bizim bu çalışmadaki amacımız oositin mikroçevresini oluşturan kumulus granüloza hücrelerini daha kolay ve hızlı bir şekilde izole etmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 25-30 yaş aralığında, folikül sayısı on ve üzerinde olan ve infertilite nedeni erkek faktör olan iki kadın hasta alındı. Oosit toplama işleminden (OPU) sonra elde edilen kumulus granüloza-oosit komplekslerine birbirlerinden ayrılmaları için denüstasyon işlemi uygulandı. Daha sonra kumulus granüloza hücreleri Tip I kollajen ile kaplı kültür kaplarına ekilerek primer hücre kültürü oluşturuldu.

Bulgular: Flask kültür kaplarına ekilen kumulus granüloza hücreleri proliferasyon olarak 14. günde konflue oldular. Mikroskop altında yapılan sayımda kültür kaplarında sırasıyla 4×10^5 ve 5×10^5 hücrenin ürediği gözlemlendi.

Sonuç: Kumulus granüloza hücrelerinin geliştirilen izolasyon yöntemleri sayesinde daha kolay bir şekilde kültüre edilebilmeleri kaliteli oosit ve embriyo elde edilmesi yönündeki çalışmalara ivme kazandırabilir.

Anahtar Kelimeler: Kumulus granüloza hücreleri; ovaryum; hücre kültür teknikleri

Abstract

Introduction: Follicles are the basic functional units of the ovary. It is characterized by the growth and development of ovarian follicles, proliferation and differentiation of granulosa cells. Oocytes are found in the graaf follicle surrounded by cumulus granulosa cells. Our aim in this study is to isolate the cumulus granulosa cells, which form the microenvironment of the oocyte, more easily and quickly.

Materials and Methods: Two female patients aged 25-30 years, with ten or more follicles and male factor infertility were included in the study. The cumulus granulosa-oocyte complexes obtained after OPU (oocyte pick-up) were denuded to separate them from each other. Then, the cumulus granulosa cells were seeded into culture dishes coated with Type I collagen and primary cell culture was established.

Results: Cumulus granulosa cells inoculated in flask culture dishes proliferated and became confluent on the 14th day. In the count made under the microscope, it was observed that 4×10^5 and 5×10^5 cells were grown in the culture dishes, respectively.

Conclusion: The ability to culture cumulus granulosa cells more easily thanks to the isolation methods developed can accelerate the studies on obtaining quality oocytes and embryos.

Key Words: Cumulus granulosa cells; ovary; cell culture techniques

Giriş

Ovaryumun yüzeyi tek katlı kübik bazı alanlarda ise yassı epitel ile döşelidir. Yüzey epiteli ile korteksin arasında sıkı bağ dokusu tabakası olan tunika albuginea bulunmaktadır. Ovaryum folikülleri korteksin stromasında yerleşmiştir. Bu stroma bölgesi iğ biçiminde fibroblastlar içerir (1). Gelişim evresine göre primordial folikül, büyümekte olan (primer-sekonder) folikül ve graaf folikül olmak üzere üç tip folikül tanımlanır. Primordial folikül aşamasında yassı epitel olan granüloza hücreleri daha sonraki evrelerde kübik epitele dönüşür (2). Primordial foliküller metabolik olarak inaktif fazdadırlar. Ovaryumun her gelişim evresinde foliküller bulunur, fakat tüm sikluslar içinde primordial foliküller baskındır.

Graaf foliküller en büyük çapa sahip olgunlaşmış foliküllerdir. Ovulasyon öncesi oositler, graaf folikül içerisinde etrafı kumulus granuloza hücreleriyle çevrili olarak bulunur. Kumulus granüloza oosit kompleksi (KOK) olarak adlandırılan bu yapıda, kumulus hücreleri ile oosit arasında hem moleküler hem de hücre-hücre ilişki söz konusudur. Ovulasyonla birlikte fertilizasyon yeteneğine ulaşmış oosit ve onun çevresinde bulunan kumulus hücreleri overlerden atılmaktadır (3). Kumulus granüloza hücreleri oositin hücre membranı ile temas halindedir ve zona pellusida boyunca uzanırlar. Bu hücreler yalnızca oosite fiziki olarak desteklemekle kalmayıp aynı zamanda oositin mikroçevresini oluşturarak büyüme ve olgunlaşma süreçlerinde önemli roller oynamaktadırlar. Kumulus granüloza hücreleri

*Sorumlu Yazar: Murat Serkant Ünal Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Morfoloji Binası Kat:1 Pamukkale / Denizli E- mail: serkantunal72@gmail.com Orcid: Murat Serkant Ünal 0000-0003-1992-7909,

Cihan Kabukçu 0000-0003-3331-5714

Geliş Tarihi:13.07.2021, Kabul Tarihi:12.11.2021

hem endokrin hem de parakrin özellik göstermektedirler. Oositten uzanan mikrovilluslar ve granuloza hücrelerinden çıkan uzantılar oositi çevreleyen zona pellusidaya uzanmaktadır (1,3). Mural granuloza hücreleri ise bütün folikül duvarı boyunca uzanmaktadır ve steroidojenik aktiviteye sahiptir. Granuloza hücreleri arasında yaygın gap junction tipi bağlantılara rastlanır. Bu bağlantılar sayesinde granuloza hücreleri kendileri aralarında ve oositle sıkı bir ilişki içindedirler. Gap junction tipi bağlantıların temel birimleri konneksionlardır. Ovulasyondan sonra mural granuloza hücreleri progesteron salgılayarak muhtemel bir gebelik için destek sağlarlar. Granuloza hücreleri ayrıca oositin gelişimi için gerekli olan estradiol, progesteron ve inhibin-b gibi birçok hormonu salgırlar (2,4). Pre-antral folikül evresinde granuloza hücreleri tarafından FSH reseptörü (FSHR) eksprese edilmektedir. Fakat FSH'un granuloza hücreleri üzerindeki esas etkinliği antral dönemde meydana gelmektedir. *Anti-Mullerian Hormon* (AMH), primer folikül evresinin hemen başında granuloza hücreleri tarafından salgılanan, bir glikoproteindir. AMH parakrin etki göstererek diğer folliküllerin gelişimini inhibe eder ve dominant folikülün belirlenmesinde önemli rol oynar. FSH'ya bağlı seçim süreci başladığında bu hormonun granuloza hücreleri tarafından salgılanması azalmaktadır (5,6). LH tarafından kontrol edilen kumulus-oosit kompleksinin olgunlaşması, granuloza hücrelerinde mitojen aktive edici protein kinazın (mitogen-activated protein kinase-MAP Kinase) uyarıcı etkisiyle olmaktadır (7). Son yıllarda birçok araştırmaya konu olan granuloza hücrelerini izole etmek için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bizim bu çalışmadaki amacımız oositin olgunlaşması ve beslenmesinde büyük bir öneme sahip olan kumulus granuloza hücrelerini yüksek bir verimle izole etmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 09.06.2021 tarihli E.60560 sayılı kararı ile onaylandı. Çalışmamıza 25-30 yaş aralığında, folikül sayısı on ve üzerinde olan; infertilite nedeni erkek faktör olan iki kadın hasta yazılı onamları alınarak dahil edildi. Hastaların FSH, LH, AMH ve E2 hormonlarının kan seviyeleri normal aralıktaydı. Ek bir sistemik rahatsızlıkları yoktu ve ultrasonografi ile yapılan görüntüleme overlere ait primer bir patolojileri saptanmadı.

Ovaryan stimülasyon ve oosit toplanması: Hastalarda standard GnRH antagonist protokolü

ile kontrollü ovaryan hiperstimülasyon (KOH) yapıldı. Hastaların menstruasyonunun 2. gününde transvaginal ultrasonografi ile muayenesi yapılarak, bazal FSH, LH, E2 seviyeleri ölçüldükten sonra, gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonuna başlandı. Folikül boyutu 14 mm'ye ulaştığında GnRH antagonisti başlandı. Hastaların folikül gelişim takibi transvaginal USG ile yapıldı. Takipte 18 mm'ye ulaşan en az iki adet folikül oluştuğunda oosit maturasyonu için rekombinant hCG yapılıp takip eden 36. saatte oosit toplama işlemi (OPU) yapıldı. OPU işlemi sedasyon anestezisi altında çift lümen OPU iğnesi ile yapıldı.

Kumulus granuloza hücrelerinin izolasyonu ve kültüre edilmesi: Toplanan kumulus granuloza oosit kompleksleri medyumun içerisinde 37°C'de %7 CO₂, %5 O₂ ve %85 N₂ içeren inkübatörde 2-3 saat bekletildi. İnkübatöre kaldırılmadan önce folikül sıvısı, epitel ve kan gibi materyallerden arındırılması için bulunduğu medyumda (GTL, Vitrolife, Sweden) ardışık yıkama işlemlerine tabi tutuldu. Kumulus granuloza oosit kompleksleri 80 IU/ml hyaluronidaz enzimi ile (Hyase-10X, Vitrolife, Sweden) 30 saniye muamele edildi ve oositlere denudasyon işlemi uygulanarak inkübatöre kaldırıldı. Kumulus granuloza hücreleri enzimden etkilenmemeleri için hızlıca 10 ml Earle's Balanced Salts Solution (EEBS) (Sigma-Aldrich, Germany) ile dilue edilerek yıkandı. Daha sonra falcon tüpte 1500 RPM devirde 10 dakika santrifüj edildi. Tüpün üstünde kalan süpernatant uzaklaştırılarak pellete 1ml komplet besiyeri eklendi. Pellet pipetaj ile homojenize hale getirildikten sonra Tip I kollajen ile kaplı 25 cm² flaklara ekilerek primer hücre kültürü meydana getirildi. Bu aşamada kumulus granuloza hücreleri filtre edilmedi ve eritrositlerin uzaklaştırılması için herhangi bir solüsyon kullanılmadı. Adherent kumulus granuloza hücreleri çoğalıp konflue olduktan (%70-80) sonra bu hücreler tripsin enzimi 0.25% (Hyclone, USA) ile kaldırıldı ve içinde komplet besiyeri olan yeni kültür kaplarına ekimleri yapıldı. Komplet besiyeri Dulbecco's Modified Eagle's Medium DMEM/F12 (Capricorn Scientific, Germany), Fetal Bovine Serum FBS (Capricorn Scientific, Germany), Penisilin-Streptomisin (Pan Biotech, Germany) içermektedir. Kültür kaplarının iki günde bir medyumları değiştirildi ve optimal kültür şartları oluşturuldu. Çoğalan hücreler canlılıklarının değerlendirilmesi için tripan blue ile boyandı ve hücre sayıları Neubauer Improved sayım kamarasıyla tespit edildi. Tüm bu aşamalar invert

Şekil 1. Graaf folikülde bulunan kumulus granuloza-oosit kompleksi

Şekil 2. Kültüre edilen kumulus granuloza hücrelerinin (A-B) faz kontrast mikroskopisi altındaki (x10) morfolojik görünümleri

mikroskop (CKX41 Olympus, Japan) kullanılarak gözlemlendi. Devam eden pasajlarda çoğalan hücreler araştırmalarda kullanılmak üzere kriyoprezervasyon işlemi yapılarak kriyo tüpler içinde -80°C 'de derin dondurucuya kaldırıldı. Dondurma vasatı olarak Dimetilsülfoksit (DMSO) ve DMEM/F12 karışımı kullanıldı. Hücrelerin morfolojik özelliklerini göstermek için lamaların üzerine direk olarak yaymaları yapıldı. Kumulus granuloza hücrelerinin bir başka kısmı ise chamber slide içinde kültüre edildi. Her iki örnekte kurutulduktan sonra Diff Quick boyası ile boyandı.

Bulgular

Graaf folikülde bulunan kumulus granuloza oosit kompleksi (KOK) şekil-1'de resmedildi. Santrifüj sonrası yapılan sayımda yeterli sayıda hücre (8×10^5 ve 9×10^5) olduğu gözlemlendi. Tip I kollajen ile kaplı flaklara ekilen kumulus hücrelerinin %40-45'nin kültür kaplarına yapıştığı görüldü. Adherent

hücreler proliferatif olarak 14 gün sonra kültür kaplarının yüzeyini kapladılar (şekil-2). Hücreler canlılıklarının değerlendirilmesi için tripan blue ile boyandı ve hücre sayıları Neubauer Improved sayım kamarasıyla tespit edildi. Tüm bu aşamalar invert mikroskop (CKX41 Olympus, Japan) kullanılarak gözlemlendi. Kumulus granuloza hücrelerinin kültüre edilmeden önce Dif Quick boyasıyla boyanması ve bu hücrelerin ışık mikroskopisi altındaki (x20 ve x40) görünümleri şekil-3'de verilmiştir. Kültür kaplarındaki hücreler konflue (%70-80) olduğu zaman yapılan sayımda sırasıyla 4×10^5 ve 5×10^5 hücrenin ürettiği gözlemlendi. Daha sonra kumulus granuloza hücreleri ikinci pasaja (P2) kadar çoğaltıldı ve çalışmada kullanılmak üzere donduruldu. Kumulus granuloza hücrelerinin kültüre edilmesi sonrasında Dif Quick boyasıyla boyanması ve bu hücrelerin ışık mikroskopisi altındaki (x20 ve x40) görünümleri şekil-4'de verilmiştir. Kullandığımız

Şekil 3. Kumulus granuloza hücrelerinin (A-B-C-D) kültüre edilmeden önce Dif Quick boyasıyla boyanması ve bu hücrelerin ışık mikroskobisi altındaki (x20 ve x40) görünüşleri

Şekil 4. Kumulus granuloza hücrelerinin (A-B-C-D) kültüre edilmesi sonrasında Dif Quick boyasıyla boyanması ve bu hücrelerin ışık mikroskobisi altındaki (x20 ve x40) görünüşleri

teknik modifiye eksplant yöntemidir. Çeşitli laboratuvarlarda atık materyal olarak değerlendirilen kumulus granuloza hücrelerini izole etmek için farklı enzimler (kollajenaz gibi) kullanılmamıştır. Bu hücrelerin izolasyonunun IVF sürecini etkilemeyecek olması, ekonomik olması ve daha yüksek saflıkta elde edilmesi yöntemimizin avantajlarını göstermektedir.

Tartışma

Granuloza hücreleri ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle folikül sıvıları toplanarak yapılmaktadır. Folikül sıvısında bulunan mural granuloza ve kumulus granuloza hücrelerin yanısıra lökosit, eritrosit, endotel, epitel gibi hücrelerin hepsi

birlikte heterojen bir yapı oluşturmaktadır. Granuloza hücrelerinin elde edilmesi sürecinde ideal bir izolasyon yöntemi (gold standard method) yoktur. Toplanan foliküler sıvılarda granuloza hücreleri değişik teknikler uygulanarak (flask tekniği, hücre süzgeci, hücre agregat, FACS ve MACS gibi) farklı oranlarda saflık ve canlılıkla izole edilmektedir (8-10). Ayrıca birçok çalışmada dansiyete-gradyent ayırıştırma metodlarını içeren percoll ve ficoll solüsyonları kullanılmaktadır. Her tekniğin avantajları ve dezavantajları vardır. Bu tekniklerle hem mural granuloza hücreleri hem de kumulus granuloza hücreleri elde edilmektedir (11-16). Bazı çalışmalarda ise kumulus-oosit kompleksleri mekanik olarak iğnelerle kesilerek kumulus granuloza hücreleri izole edilmektedir

(17-19). Granüloza hücreleriyle ilgili olarak birçok deneysel ve klinik çalışma yapılmış ve granüloza hücreleri markerları olarak FOX12, AMH, FSHR ve CYP19A1'in kullanılabileceği bildirilmiştir (20). Kaliteli oosit ve embriyo seçiminde kumulus granüloza hücrelerinin genomik profili de potansiyel bir biyobelirteç olarak değerlendirilebilir (21). Polikistik over sendromunda (PCOS) granüloza hücrelerinin salgıladığı AMH, normal overyan morfolojiye sahip hastaların AMH sekresyonundan daha fazladır. Bu durumun da PCOS hastalarının folikül gelişimlerinde yetmezliğe neden olabileceği bildirilmiştir (22). Polikistik over sendromu olan hastalarda yapılan başka bir çalışmada ise granüloza hücrelerinde önemli oranda apoptozis oranlarının düştüğü görülmüştür. Elde edilen bulguların bu hastalığın tedavisinde yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür (11). Matur oositlerin kumulus granüloza hücrelerinde estradiol (E2) üretimini inhibe ederek steroidogenezisi etkilediği ve immatür oositlerin ise antiluteal etkiye sahip olduğunu görülmüştür (13). İn vitro çalışmalarda FSH'nin IGF-1R yokluğunda granüloza hücrelerinin proliferasyonunu uyaramadığı gösterilmiştir. IGF-1R geni eksik olan knockdown farelerde ovaryumların küçük olduğu, antral foliküllerinin gelişemediği ve serum estradiol seviyesinin %90 oranında azaldığı görülmüştür. IGF-1R'nin granüloza hücrelerinde steroidogenezisi sağladığı, foliküllerin sağ kalımına neden olduğu ve fertilizasyon için gerekli olduğu bildirilmiştir (23). Granüloza hücrelerindeki apoptozisin gebelik ve canlı doğum oranlarını olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Düşük over rezervi olan kadınların mural granüloza hücrelerinde apoptozisin önemli oranda artmış olduğu görülmüştür. Düşük over rezervi olan hastaların kumulus granüloza hücrelerinde ise normal rezervi olan hastalara göre apoptozisinde belirgin bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı mural granüloza hücrelerinin, kumulus granüloza hücrelerine göre apoptozise daha duyarlı olduğu ileri sürülmüştür (24). ICSI işleminde kumulus granüloza hücreleri ve oosit arasında daha fazla temasa izin vermek için geç denüstasyonla ilgili yapılan çalışmalarda; oositlerin en az 2,5 saat boyunca inkübe edilmesinin konvansiyonel IVF ve ICSI'de oosit maturasyon oranlarını artırdığını gösteren çalışmalarla birlikte, ICSI'de en az 2 saatlik inkübasyonun metafaz II oosit oranlarını, fertilizasyon ve implantasyon oranlarını artırdığını gösteren çalışmalar vardır (25).

Sonuç

Kumulus granüloza hücreleri embriyo kalitesini ve IVF sonrası gebelik sonuçları tahmin etmek için potansiyel bir biyobelirteç olarak kullanılabilir. Yardımlı üreme tekniğiyle yapılan tedavilerde başarı sağlıklı gelişen embriyolara bağlıdır. Embriyoyu meydana getirecek olan oositin kalitesi kadar, oositin nişini oluşturan granüloza hücrelerinin de sağlıklı ve fonksiyonel olmaları önemlidir. Araştırmacıların bu hücreleri daha kolay bir şekilde kültüre edebilmeleri daha kaliteli oosit ve embriyo elde edilmesi yönündeki çalışmalara ivme kazandırabilir. Ayrıca polikistik over sendromu ve endometriozis gibi hastalıklarda granüloza hücrelerinin fonksiyonlarındaki değişimler incelenerek bu hastalıklarda da yeni tedavi stratejileri geliştirilebilir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal beyan: Herhangi bir finansal destek sağlanmamıştır.

Yazar katkıları: Makalenin ana fikrinin belirlenmesi, literatür taranması, makalenin yazımı ve materyallerin seçimi Murat Serkant Ünal ve Cihan Kabukçu tarafından yapıldı.

Etik onam: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 09.06.2021 tarihli E.60560 sayılı kararı ile onaylandı.

Kaynaklar

1. Ross MH, Pawlina W. Histology: A Text and Atlas with Correlated Cell and Molecular Biology, 6th ed. Philadelphia, United States: Lippincott Williams and Wilkins; 2010.
2. Tomaszczuk KK, Geyter CD. Cells with Stem Cell Characteristics in Somatic Compartments of the Ovary. *BioMed Res Int* 2013;2013:310859:1-8.
3. Russel D. L, Robker R. L. Molecular Mechanism of Ovulation: Co-ordination Through The Cumulus Complex. *Human Reproduction Update* 2007;13(3):289-312.
4. Alam H, Miyano T. Interaction between growing oocytes and granulosa cells in vitro. *Reprod Med Biol* 2020;19:13-23.
5. Sacchi S, D'Ippolito G, Sena P, Marsella T, Tagliasacchi D, Maggi E et al. The anti-Müllerian hormone (AMH) acts as a gatekeeper of ovarian steroidogenesis inhibiting the granulosa cell response to

- both FSH and LH. *J Assist Reprod Genet* 2016;33:95-100.
6. Gougeon A. Regulation of ovarian follicular development in primates: facts and hypotheses *Endocr Rev* 1996;17(2):121-55.
 7. Gedikli S, Özbek E, Demirci T. Fertilizasyonun moleküler temeli *Van Med J*. 2013; 20(4): 294-301.
 8. Ferrero H, Francisco, Rosas FD, Pascual CMG, Monterde M, Zimmermann RC. et al. Efficiency and purity provided by the existing methods for the isolation of luteinized granulosa cells: a comparative study *Human Reproduction*. 2012;27(6):1781-1789.
 9. Quinn MCJ, McGregor SB, Stanton JL, Hessian PA, Gillett WR, Green DPL. Purification of granulosa cells from human ovarian follicular fluid using granulosa cell aggregates. *Reprod Fertil Dev* 2006;18:501-508.
 10. Chilvers RA, Bodenbun YH, Denner LA, Urban RJ. Development of a novel protocol for isolation and purification of human granulosa cells. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29:547-556.
 11. Das M, Djahanbakhch O, Hacıhanefioglu B, Sarıdoğan E, İkram M, Ghali L. et al. Granulosa cell survival and proliferation are altered in Polycystic Ovary Syndrome *J Clin Endocrinol Metab* 2008;93(3):881-887.
 12. Raad G, Bazzi M, Tanios J, Mourad Y, Azouri J, Azouri, J. et al. Optimization of The Cell Aggregates Method for Isolation and Purification of Human Granulosa Cells from Follicular Fluid. *International Journal of Fertility and Sterility* 2020;13(4):339-345.
 13. Lucidi P, Bernabo N, Turriani M, Barboni B, Mattioli M. Cumulus cells steroidogenesis is influenced by the degree of oocyte Maturation *Reproductive Biology and Endocrinology* 2003;1:45.
 14. Parikh G, Varadinova M, Suwandhi P, Araki T, Rosenwaks Z, Poretsky L. et al. Vitamin D Regulates Steroidogenesis and Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) Production in Human Ovarian Cells. *Horm Metab Res* 2010;42(10):754-757.
 15. Beckmann MW, Polacek D, Seung L, Schreiber JR. Human ovarian granulosa cell culture: determination of blood cell contamination and evaluation of possible culture purification steps. *Fertil Steril* 1991;56(5):881-887.
 16. Aghadavod E, Zarghami N, Farzadi L, Zare M, Barzegari A, Movassaghpour AA. et al. Isolation of granulosa cells from follicular fluid; applications in biomedical and molecular biology experiments. *Adv Biomed Res* 2015;4:250.
 17. Enien WM, Chantler E, Seif MW, Elstein M. Human ovarian granulosa cells and follicular fluid indices: the relationship to oocyte maturity and fertilization in vitro. *Hum Reprod* 1998;13(5):1303-1306.
 18. Merhi Z, Doswel A, Krebs K, Cipolla M. Vitamin D Alters Genes Involved in Follicular Development and Steroidogenesis in Human Cumulus Granulosa Cells. *J Clin Endocrinol Metab*, 2014;99(6):1137-1145.
 19. Assou S, Pourret E, Pequignot M, Rigau V, Kalatzis V, Ahmed QA et al. Cultured Cells from the Human Oocyte Cumulus Niche Are Efficient Feeders to Propagate Pluripotent Stem Cells. *Stem Cells Dev* 2015;24(19):2317-2327.
 20. Bharti D, Jang SJ, Lee SY, Lee SL, Rho GJ. In Vitro Generation of Oocyte Like Cells and Their In Vivo Efficacy: How Far We have been Succeeded. *Cells* 2020;9(3):1-28.
 21. Assou S, Haouzi D, De Vos J, Hamamah S. Human cumulus cells as biomarkers for embryo and pregnancy outcomes. *Mol Hum Reprod*. 2010;16:531-538.
 22. Pellatt L, Hanna L, Brincat M, Galea R, Brain H, Whitehead S. et al. Granulosa cell production of anti-Müllerian hormone is increased in polycystic ovaries. *J Clin Endocrinol Metab* 2007;92(1):240-245.
 23. Baumgarten SC, Armouti M, Ko C, Stocco C. IGF1R Expression in Ovarian Granulosa Cells Is Essential for Steroidogenesis, Follicle Survival, and Fertility in Female Mice. *Endocrinology* 2017;158(7):2309-2318.
 24. Fan Y, Chang Y, Wei L, Chen J, Li J, Goldsmith S. et al. Apoptosis of mural granulosa cells is increased in women with diminished ovarian reserve. *J Assist Reprod Genet* 2019;36(6):1225-1235.
 25. Türkkani A. Her yönüyle in vitro fertilizasyon. İçinde: Üstün Y, editör. Oosit maturasyonu ve morfolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. 1. Baskı. Ankara: Deren Yayıncılık;2019.s.93-106.

Can Ultrasonography-Guided Aspiration be an Alternative to Surgery in Wrist Ganglion Cysts?

El Bilek Ganglion Kistlerinde Ultrasonografi Eşliğinde Aspirasyon Cerrahiye Alternatif Olabilir mi?

Ensar Turko¹, Sinan Oguzkaya²

¹ Department of Radiology, Sarkisla State Hospital, Sivas, Turkey

² Department of Orthopedics and Traumatology, Sarkisla State Hospital, Sivas, Turkey

Özet

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı, el bilek ganglion kistlerinde açık cerrahi eksizyon ve ultrasonografi (USG) eşliğinde aspirasyon tekniklerinin klinik sonuçlarını ve rekürrens oranlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Ocak 2019 ve Ocak 2021 tarihleri arasında, el bilek ganglion kisti için USG eşliğinde aspirasyon ve açık cerrahi eksizyon uygulanan 46 hasta çalışmaya dahil edildi. Aspirasyon uygulanan hastalar Grup A (n=22), cerrahi uygulanan hastalar Grup S (n=24) olarak adlandırıldı. Hasta dosyalarından demografik veriler elde edildi. Son klinik takipte Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) skoru, rekürrens oranlar ve diğer komplikasyonlar kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 46 hasta dahil edildi (31 kadın, 15 erkek). Hastaların ortalama yaşı 33.6 ± 11.9 idi. Ort. Quick DASH skoru Grup S'de 11.25 ± 2.90 iken Grup A'da 11.90 ± 2.70 idi. Rekürrens oranı Grup A'da daha yüksekti. Rekürrens görülen ve görülmeyen grupların klinik sonuçları arasında fark izlenmedi.

Tartışma ve Sonuç: Aspirasyon uygulanan hastalarda rekürrens oranı daha yüksekti fakat bu fark fonksiyonel skorlarda izlenmedi. Her iki tedavi grubu da benzer düzey fonksiyonel skorlarla iyileşmiştir. Sonuç olarak USG eşliğinde ganglion kist aspirasyonu cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ganglion kisti; ultrasonografi; cerrahi; rekürrens

Abstract

Introduction: The purpose of the study was to compare the clinical results and recurrence rates of patients who received ultrasound (US) guided aspiration and open surgical excision for wrist ganglion cysts.

Materials and Methods: The 46 patients who received US-guided aspiration and open surgical excision for wrist ganglion cysts between January 2019 and January 2021 were selected. Patients were divided into two according to choice of treatment. The patients who received aspiration were called Group A (n=22), and the patients who received surgery were called Group S (n=24). Patient characteristics were recorded from the patient files. At the last follow-up, recurrences were recorded, and the functional status of the patients was questioned by the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) Score. Complications other than recurrence were also analyzed.

Results: A total of 46 patients (31 female, 15 male) were included in the study with a mean age of 33.6 ± 11.9 . The mean quick DASH score was 11.25 ± 2.90 in Group S and 11.90 ± 2.70 in Group A. The clinical results were similar between the two groups; however, the recurrence rate was significantly higher in Group A. The recurrence did not affect functional outcomes.

Conclusion: The recurrence rates were higher in the aspiration group, but this difference did not cause a difference in functional status. As a result, us-guided cyst aspiration can be used as an alternative method to surgery.

Key Words: Ganglion cyst; ultrasonography; surgery; recurrence

Introduction

Ganglion cysts are the most common cause of swelling around the hand and wrist (1, 2). They are frequently diagnosed in females who are in their second or fourth decades. Ganglion cysts generally originate from the tendon sheath or joint capsule (3). Although the exact reason remains unknown,

it has been suggested that trauma might be associated with the etiology (4). Most of the cases are asymptomatic except for swelling. However, pain, paresthesia, and weakness can be seen in some patients (5). Joint motion can be affected as well, and ganglion cysts may enlarge, shrink, or disappear spontaneously. In asymptomatic cases, follow-up without intervention is recommended because 40-58% of the patients show spontaneous

resolution (6). Although most wrist ganglions are harmless, they may cause cosmetic concerns, pain, numbness, or weakness in some cases. Those cases are considered symptomatic and should be treated (7). Surgical treatment and ultrasound (US) guided aspiration are widely used treatment options for those patients (7-10). The main advantage of US-guided aspiration is that it is a less invasive and time-saving procedure with low risks of complications. On the other hand, high rates of recurrence are a significant concern after aspiration (11). Surgical excision is accepted as the gold standard method for ganglion cysts associated with lower recurrence rates and fewer complications. However, intraoperative nerve injuries can occur; some studies also reported persistent pain, paresthesia, and keloid formations after surgery (6, 12). This study compared the clinical results, recurrence, and complication rates of open surgical excision and US-guided aspiration in patients with ganglion cysts around the wrist.

Materials and Methods

This retrospective study was started after obtaining approval from Sivas Cumhuriyet University institutional review board (Approval date and Number: 26.05.2021/2021-05/33). The records of patients who received open surgical excision and US-guided aspiration for wrist ganglion cysts between January 2019 and January 2021 were selected. The inclusion criteria were: (1) ≥ 18 years old at the time of intervention, (2) no previous interventions from the ipsilateral wrist, (3) follow-up time with a minimum of six months, (4) received open surgical excision or US-guided aspiration between January 2019 and January 2021. The exclusion criteria were: (1) ganglion cysts located other than the wrist (n=4), (2) received another treatment (blind aspiration, aspiration with corticosteroid injection) (n=6), (3) concomitant wrist pathologies (previous surgery, tendinitis, etc.) (n=4), (4) patients who received both treatments at different times (n=3), (5) lost to follow-up (n=1). A total of 64 patients' records were evaluated. After inclusion and exclusion criteria were applied, 18 patients were excluded, and 46 patients were selected for the study.

Surgical technique: The operations were performed under regional anesthesia with a tourniquet. The skin incision was carried out depending on the location of the cyst, and a longitudinal incision was carried out over the cyst. With careful dissection, the capsule's pedicle and capsular attachments were exposed, and the cyst

was excised without rupturing the cyst whenever possible. The entire cyst complex, including cyst, cyst pedicle, and the insertion of the cyst to the joint capsule, was removed while avoiding adjacent neurovascular structures (Figure 1).

Figure 1. Intraoperative view of a dorsal wrist ganglion cyst

Figure 2. Ultrasonographic view of a wrist ganglion cyst

Aspiration technique: Diagnostic US was performed (Esaote MyLabSix ultrasound system device and a 9-12 MHz 12L3 linear probe) by a radiologist trained in interventional radiology. Once aseptic conditions were obtained, the skin was anesthetized with 1% Lidocaine solution. A 16-gauge cannula was introduced into the cavity, and the entire cyst content was removed when possible. Multiple punctuations were performed to enhance the shrink of the cyst wall (Figure 2).

Follow-up: A compressive bandage was used for the first two weeks after the intervention. All patients were advised to apply ice and elevate the affected wrist for the first week. Patients were seen in the outpatient clinic in the second week, first month, 2nd, 3rd, and 6th month after the intervention. At the last follow-up, patients were re-evaluated. The Quick Disabilities of the Arm,

Table 1: Descriptive statistic and comparison results for the studied characteristics

	Study population (n=46)	Group S (n=24)	Group A (n=22)	p value
Age (Years) [Mean \pm SD]	33.6 \pm 11.9	33.45 \pm 10.08	33.90 \pm 13.85	0.817
Gender (Female: male)	31: 15 (67.4%: 32.6%)	17: 7 (70.8%: 19.1%)	14: 8 (63.6%: 36.4%)	0.603
Side (Right: Left)	26: 20 (56.5%: 43.4%)	14: 10 (58.3%: 41.6%)	12: 10 (54.5%: 45.5%)	0.796
Follow-up (Months) [Mean \pm SD]	11.04 \pm 4.51	10.91 \pm 4.11	11.18 \pm 5.01	0.982
Cyst location (Volar: Dorsal)	15: 31 (32.6%: 67.4%)	8: 16 (33.3%: 66.7%)	7: 15 (31.8: 68.25)	0.913
Duration of cyst (Months) [Mean \pm SD]	5.95 \pm 2.48	6.66 \pm 2.85	5.18 \pm 1.76	0.084

SD: Standard Deviation

Shoulder, and Hand (DASH) questionnaire was used to determine the clinical status of the patients. The Quick DASH score is a self-administered patient-reported outcome measure that measures the function and disability of the affected upper extremity. It consists of 11 questions with maximum points (100) representing high disability and minimum point (0) representing no disability. Also, recurrence and complications were recorded. The routine US was not performed at the last follow-up visit. When there was doubt about the recurrence of the cyst, the diagnosis of recurrence was made based on the US examination. Clinical scores, recurrence rates, and complications were recorded and compared between the patients who received surgery (Group S) and aspiration (Group A). Also, we divided the patients as recurrence and no recurrence independent from the treatment method, and we compared the Quick DASH scores between those patients.

Statistical analysis: The mean, minimum, maximum, frequency, ratio, and standard deviation (SD) values described the data. The Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the distribution of data. The Chi-square test compared two categorical variables, and the Mann Whitney U test was used to compare two independent quantitative data. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant. All statistical analyses were performed using IBM

SPSS for Windows, version 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).

Results

Forty-six patients were included in the study with a mean age of 33.6 \pm 11.9 years. 24 patients in Group S (17 female, 7 male) and 22 patients in Group A (14 females, 8 male). Further demographic details of the patients are presented in Table 1. The mean quick DASH score was 11.25 \pm 2.90 in Group S and 11.90 \pm 2.70 in Group A (p=0.301). However, the clinical results were similar between the two groups, though the recurrence rate was significantly higher in Group A (12.5% vs. 45.45%, p=0.021). We have also divided the patients as recurrence (n=13) and no recurrence (n=33) independent from the treatment and found no difference in terms of the Quick DASH score (p=0.711). There was no major complication in both groups during the follow-up period. However, superficial infection was observed in one patient (4.1%) in Group S, and that patient was treated with oral antibiotics. Also, one patient (4.1%) in Group S had numbness around the incision, which healed at the third postoperative month. One patient in Group A (4.5%) experienced vasovagal syncope during the procedure. That patient recovered without treatment.

Discussion

The main finding of the current study was that the clinical results and recurrence rates of US-guided aspiration and open excision for the wrist ganglion cysts were similar during the short-term period. Also, no major complication was seen in either of the two groups. Aspiration of wrist ganglions is a quick, time-saving, and practical procedure performed in the outpatient clinic. In their study, Kurkis et al. (11) analyzed the recurrence rates of the patients who received aspiration under US guidance and blind. They found that US-guided aspiration does not reduce the recurrence rate. They also reported similar Quick DASH scores with a mean of 2.9 years. Heat et al. reported 52.4% recurrence after aspiration of ganglion cysts, and they found that long-term satisfaction of the patients was high independent of whether the cyst recurred or not. We found 45.45% recurrence in the aspiration group with a mean 11.18 ± 5.01 months follow-up. The recurrence rate of our study seems slightly less than the literature. The shorter follow-up period may explain this difference. Because of high rates of recurrence, many authors proposed different techniques to reduce recurrence after aspiration. Injection of corticosteroid, sclerosing agents after injection, injection of hyaluronic acid before aspiration, performing multiple punctures on cyst wall, and splinting after aspiration have been proposed. Still, none of those techniques have proven advantages over simple aspiration (13). However, we performed multiple punctuations on the cyst wall and splinting (to reduce swelling and pain rather than recurrence) based on our clinical experience. Surgical excision is accepted as the gold standard treatment for wrist ganglions. In their randomized controlled study, Khan et al. (14) compared the open surgical excision and aspiration and corticosteroid injection of wrist ganglions. They report that the surgery group's success rate (no recurrence) was significantly higher (94.4% vs. 61.1%). Our findings were consistent with Khan et al. (14); the recurrence rates were lower in the surgery group. However, functional status was similar. The reflection of recurrence on patient satisfaction and functional status is controversial. Some authors report that recurrence does not affect patient satisfaction (15), while Kurkis et al. (11) report that the patients who experienced recurrence had a worse Quick DASH score. However, we found no relation between the Quick DASH score and recurrence. Although open excision offers a low

recurrence rate, it has some risks such as neuropraxia, wound infection, vascular damage, keloid formation (12, 13). In our study, we did not observe vascular injury or permanent nerve damage. We observed a superficial infection and neuropraxia in the surgery group, and both patients healed with conservative measures. We did not observe any significant complications in the surgery group. We recommend surgery in wrist ganglion cysts based on low recurrence rates if the patient is fit for the surgery. Patients with comorbidities may be suitable for US-guided aspiration. Also, surgeons must be aware of surgical complications. We recommend using atraumatic sutures and proper skin incisions to reduce keloid formations. Also, risk factors for surgical site infection should be closely monitored preoperatively such as diabetes. Intraoperative complications can be reduced by careful dissection to avoid iatrogenic neurovascular or ligament injury. The study has some limitations. First, this was a retrospective study which may cause selection bias, and lack of preoperative functional scores may cause misjudgment about the effectiveness of the treatment. Second, the follow-up period was relatively short, and more extended follow-up periods may change the recurrence rates and patient satisfaction. Still, it should be noted that longer follow-up may also be a source of bias because the cysts may disappear spontaneously after a certain period. Third, we did not perform the US on all patients after interventions, which may have caused us to miss some recurrences. Last, the study population was relatively low, causing the difference in the clinical outcomes not to reach a statistically significant level.

Conclusion

Both US-guided aspiration and open excision were associated with similar functional outcomes, but the aspiration group had higher recurrence rates. The recurrence did not change functional outcomes. As a result, us-guided cyst aspiration can be used as an alternative method to surgery. The choice of treatment should be individualized based on patients' characteristics and expectations.

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest to disclose.

Acknowledgement: None

Funding: The authors received no financial support.

Ethical Approval: Sivas Cumhuriyet University ethical board. Date: 10.02.2021, Approval number: 2021-02/33

Authors contributions: ET: conceived and designed the study; ET, SO: developed the study protocol, collected the data, ET, SO: analyzed and interpreted the data; SO: supervised the study.

References

1. Memon F, Abbas R, Khan MA, Quraishy MS. Aspiration combined with seton insertion for treatment of wrist ganglions. *J Surg Pak* 2007; 3: 121-123.
2. Mehrabani D, Tabei S, Heydari S, Shamsina S, Shokrpour N, Amini M, et al. Cancer occurrence in Fars province, southern Iran. *Iran Red Crescent Med J* 2008; 10(4): 314-322.
3. Gude W, Morelli V. Ganglion cysts of the wrist: pathophysiology, clinical picture, and management. *Current reviews in musculoskeletal medicine* 2008; 1(3-4): 205-211.
4. Zhang A, Falkowski AL, Jacobson JA, Kim SM, Koh SH, Gaetke-Udager K. Sonography of Wrist Ganglion Cysts: Which Location Is Most Common? *J Ultrasound Med* 2019; 38(8): 2155-2160.
5. Meena S, Gupta A. Dorsal wrist ganglion: Current review of literature. *J Clin Orthop Trauma* 2014; 5(2): 59-64.
6. Kuliński S, Gutkowska O, Mizia S, Martynkiewicz J, Gosk J. Dorsal and volar wrist ganglions: The results of surgical treatment. *Adv Clin Exp Med* 2019; 28(1): 95-102.
7. Gitto S, Lee SC, Miller TT. Ultrasound-guided percutaneous treatment of volar radiocarpal ganglion cysts: Safety and efficacy. *J Clin Ultrasound* 2019; 47(6): 339-344.
8. Sharma A, Mudgal M, Kushwah N, Singh N. Comparative Study between Surgical Excision Verses Aspiration and Injection of Sclerosant in Wrist Ganglion Cyst. *J Dent Med Science* 2019; 18(4): 36-40.
9. Sinha MK, Mishra P, Mishra TS, Barman A. Aspiration and steroid injection in ganglion cysts: An ultrasound guided evaluation of the response. *J Clin Orthop Trauma* 2019; 10: 252-257.
10. Cluts LM, Fowler JR. Factors Impacting Recurrence Rate After Open Ganglion Cyst Excision. *Hand* 2020; 26: 1-5.
11. Kurkis G, Anastasio A, DeVos M, Gottschalk MB. Ultrasound-Guided Aspiration Does Not Reduce the Recurrence Rate of Ganglion Cysts of the Wrist. *J Wrist Surg* 2019; 8(2): 100-113.
12. Head L, Gencarelli JR, Allen M, Boyd KU. Wrist ganglion treatment: systematic review and meta-analysis. *J Hand Surg Am* 2015; 40(3): 546-553.
13. Meena S, Gupta A. Dorsal wrist ganglion: Current review of literature. *Journal of clinical orthopaedics and trauma* 2014; 5(2): 59-64.
14. Khan PS, Hayat H. Surgical excision versus aspiration combined with intralesional triamcinolone acetonide injection plus wrist immobilization therapy in the treatment of dorsal wrist ganglion; a randomized controlled trial. *J Hand Microsurg* 2011; 3(2): 55-57.
15. Head L, Allen M, Boyd KU. Long-term outcomes and patient satisfaction following wrist ganglion aspiration. *Plast Surg.* 2015; 23(1): 51-53.

Yüksek Serum Trigliserit Seviyesi Karotis Stentleme Sonrası DW-MRG ile Saptanan Sessiz İskemik Lezyonların bir Prediktörü Olabilir.

High Serum Triglyceride Levels may be a Predictor of Silent Ischemic Lesions Detected with DW-MRG After Carotid Stenting

Emrah Erdoğan^{1*}, Murat Çap², Ali Karagöz³, Cem Doğan³, Zübeyde Bayram³, Süleyman Ç. Efe³, Tuba Unkun³, Büşra Güvendi³, Ahmet Karaduman⁴, Özgür Yaşar Akbal³, Fatih Yılmaz³, Rezzan Deniz Acar³, Murat Velioglu³, Cihangir Kaymaz³, Nihal Özdemir³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

³Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

⁴Tatvan Devlet Hastanesi, Bitlis, Türkiye

Özet

Giriş ve Amaç: Karotis arter stentleme (KAS) sonrası sessiz iskemik lezyonlar (SİL) sık gelişmektedir ve uzun dönem kötü prognoz ile ilişkilidir. Kan trigliserit (TG) seviyesinin KAS sonrası SİL üzerine etkisi iyi bilinmemektedir. Çalışmamızda, KAS yapılan hastalarda işlem öncesi serum TG seviyesinin işlem sonrası gelişen SİL üzerine etkisini inceledik.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya KAS yapılan 57 olgu alındı, KAS öncesi ve sonrası difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (DW-MRG) yapıldı. Çalışmanın primer sonlanım noktası KAS sonrası yeni gelişen SİL'lerdi. Hastaların işlem öncesi TG, total kolesterol, HDL ve LDL seviyelerinin primer sonlanım noktası üzerine etkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 46 (%80,7)'si erkek olup, medyan yaş 69 (60-73) yıl olarak saptandı. Olguların 27 (%47,3)'si semptomatikti. İşlem sonrası hastaların 28 (%49,1)'inde DW-MRG'de ipsilateral yeni SİL saptandı. Ipsilateral lezyonu olanlarda NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) darlık yüzdesi ve semptomatik olma durumu daha yüksek izlenmiş olup aspirin kullananların oranı düşüktü. Çoklu lojistik regresyon analizinde, işlem öncesi TG seviyesi, işlem sonrası yeni gelişen ipsilateral SİL varlığının tek bağımsız prediktörü olarak saptandı.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız, yüksek TG seviyesinin, KAS sonrası yeni gelişen SİL'ler için bağımsız risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. SİL'ler daha sonraki iskemik olaylar için bir risk faktörü olduğundan, kan TG seviyesi, basit, ucuz, etkili ve değiştirilebilir bir marker olarak; erken medikal tedavi, erken girişim kararının verilmesi ve hastanın prognozu hakkında bilgi verebilir.

Anahtar Kelimeler: Trigliseritler; karotis arter darlığı; stentler; beyin iskemisi

Abstract

Introduction: Silent ischemic lesions (CIL) frequently occur after carotid artery stenting (CAS) and are associated with poor long-term prognosis. The effect of blood triglyceride (TG) level on CIL after CAS is yet clear. We investigated the effect of serum TG level on post-procedure CIL in patients undergoing CAS.

Methods: 57 patients who underwent CAS were included in the study, and diffusion-weighted magnetic resonance imaging was conducted before and after CAS. The primary endpoint was new CILs after CAS. The effects of pre-procedural TG, total cholesterol, HDL, and LDL levels on the primary endpoint were investigated.

Results: Of the patients 46 (80.7%) were male, median age was 69(60-73) years, and 27 (47.3%) were symptomatic. After the procedure, ipsilateral new CILs were detected in 28 (49.1%) patients. NASCET stenosis %, being symptomatic and using aspirin before the procedure were associated with the presence of new ipsilateral CILs. In multivariate logistic regression analysis, pre-procedural TG level was the only independent predictor of ipsilateral new CILs after the procedure.

Conclusion: Our study reveals that high TG level is an independent risk factor for new CILs after CAS. Since CILs increase the risk for future ischemic events, TG as a simple, inexpensive, effective, and modifiable marker, can provide information for intense medical treatment, early intervention, and the prognosis.

Key Words: Triglycerides; carotid stenosis; stents; brain ischemia

Giriş

Karotis arterlerin darlığı, serebrovasküler hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olup inmelerin %20-25'inden sorumludur (1). Karotis

arter darlıklarının %90'ı aterosklerozla ilişkilidir (2). Karotis arter darlıklarının tedavisi üç şekilde yapılabilir. Bunlar medikal tedavi, endarterektomi

*Sorumlu Yazar: Emrah Erdoğan, Van Yüzüncü Yıl University, Kardiyoloji ABD, Dr Öğretim Üyesi, Van, Türkiye

E-mail: dremraherdogan49@gmail.com, Tel: +90 546 667 33 30 **Orcid** : Emrah Erdoğan: 0000-0003-2329-6310 Murat Çap: 0000-0003-1164-2124, Ali Karagöz: 0000-0002-0438-2021, Cem Doğan: 0000-0002-1520-3068, Zübeyde Bayram: 0000-0003-4546-1452 Süleyman Çagan Efe: 0000-0002-6067-6841, Tuba Unkun: 0000-0003-0737-6927, Büşra Güvendi: 0000-0001-7946-1229, Ahmet Karaduman: 0000-0002-4039-1259, Özgür Yaşar Akbal: 0000-0002-3882-0288, Fatih Yılmaz: 0000-0002-8439-0426, Rezzan Deniz Acar: 0000-0003-1870-4527, Murat Velioglu: 0000-0001-9384-2378, Cihangir Kaymaz: 0000-0003-2627-9081, Nihal Özdemir: 0000-0002-6337-7716

Geliş Tarihi: 20.08.2021, Kabul Tarihi: 06.12.2021

ve endovasküler stent uygulama olarak özetlenebilir. Teknolojik ilerlemeler ile balon anjiyoplasti ve endovasküler stent uygulama, endarterektomiye alternatif olarak üretilmiş, ve tedavide yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (3). Karotis arter stenlemenin (KAS) temel hedefi inme riskinin önlenmesi olduğu halde aynı zamanda işlemin kendisi de inme için risk taşır. KAS işlemi sırasında gerçekleşen difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (DW-MRG) ile saptanan periprocedural yeni iskemik lezyonların çoğu sessiz iskemidir. Ancak yapılan nöropsikometrik değerlendirmeler, bu iskemik lezyonların kognitif disfonksiyonla ilişkili olabileceğini ortaya koymuş ve bunda artmış lezyon yükünün de etkili olabileceği bildirilmiştir (4,5). Ek olarak uluslararası karotis stentleme çalışmasının alt grup analizinde, KAS yapılan 124 semptomatik hastadan, işlem sonrası DW-MRG ile yeni iskemik lezyon saptanması, özellikle KAS sonrası ilk 6 ayda, artmış tekrarlayan iskemik inme ve geçici iskemik atak riski ile ilişkili bulunmuştur (6).

Figür 1. Çalışma diyagramı.

Bu çalışmada; KAS yapılan hastalara, işlem öncesi ve sonrası DW-MRG çekilerek saptanan postprosedural yeni sessiz iskemik lezyonların (SİL), birincil sonlanım noktası, hastaların işlem öncesi bazal lipid değerleri (total kolesterol, HDL, LDL, Trigliserit) ile ilişkisi değerlendirildi.

Yöntem ve Gereçler

Hasta popülasyonu: Hastanemizde, Şubat 2015-Mart 2016 tarihleri arasında, ilk defa karotis arter stenozu tanısı alan ve KAS işlemi yapılan 57 olgu çalışmaya alındı. Olguların 30'u asemptomatik, 27'si ise semptomatik idi (Figür 1). Asemptomatik olguların tanısı diğer hastalıklarının kontrolleri sırasında tesadüfi olarak tespit edildi. Atriyal fibrilasyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Hastaların semptom durumu ve demografik bilgileri kaydedildi. Tüm hastalara işlem öncesi ve sonrası DW-MRG çekildi. DW-MRG ile saptanan işlem sonrası yeni SİL varlığının, tanımlanan parametreler (olgunun yaşı, cinsiyeti, komorbidite varlığı, semptom varlığı, karotis darlık yüzdesi ve lipid parametreleri) ile ilişkisi değerlendirildi. İşlem öncesi tüm hastalar, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve nöroloji hekimlerinin bulunduğu konseyde değerlendirilerek uygun tedavi yöntemi seçildi. Karotis arter darlığı tanısı ve stentleme endikasyonu SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in the Patients at High Risk for Endarterectomy) çalışmasına göre belirlendi (7). Hastalar işlem öncesi sözel olarak ve yazılı olarak bilgilendirildi, komplikasyonlar anlatıldı, onam formları imzalatıldı. Çalışma protokolü Sakarya Üniversitesi Etik Kurulu tarafından 25.02.2016 tarihinde 71522473/050.01.04/39-E2693 nolu karar numarası ile onaylandı.

Medikal tedavi: Tüm hastalara işlemden önce ikili antiplatelet (Aspirin+klopidogrel) tedavi başlandı. Tüm hastalara LDL düzeylerine göre statin tedavisi başlandı. İşlem sonrası tüm olgulara 1 yıl boyunca klopidogrel 75 mg/gün ve aspirin 100 mg/gün verildi.

Karotis arter stentleme: Bütün işlemler oksijen saturasyonu, arteriyel basınç değerleri, nabız, solunum ve EKG monitorizasyonu ile yapıldı. İşlem sırasında nörolojik muayenedeki değişiklikler kontrol edildi. İşlem sırasında i.v. 10000 IU heparin yapıldı. Tüm hastalarda distal koruyucu şemsiye (Guidant embolic protection system) kullanıldı. 52 olguda olguda (Viatrac 14 plus) postdilasyon işlemi uygulandı. İşlem sonrası sonra A-P ve lateral görüntüler alınarak karotis arter ve intrakraniyal dolaşım gözden geçirildi. Elde edilen görüntüler olası diseksiyon ve vazospazm açısından değerlendirildi.

Görüntüleme: Tüm olgulara KAS öncesi tanısız anjiyografi (SIMENS ARTIS Zee) incelemesi yapıldı. İşlemden önceki son 24 saat içinde ve işlemden sonraki ilk 24 saat içinde DW-MRG tetkiki, 1.5 T MR cihazı ile yapıldı. Görüntüler difüzyon ağırlıklı MRG ve FLAIR sekansı kullanılarak değerlendirildi. Görüntüler deneyimli bir nöroradyolog tarafından değerlendirilip yeni gelişen lezyonlar tespit edildi. Stenoz ölçümleri, lateral ve A-P projeksiyonlarda elde edilen görüntülerden stenoz oranının en yüksek olduğu segmentlerden NASCET'e (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) göre yapıldı (8).

Tablo 1: Başvuru anında klinik labaratuvar ve ilaç kullanımı özelliklerinin semptomatik ve asemptomatik gruplardaki karşılaştırılması

Değişkenler	Tüm hastalar N=57	Asemptomatik N=30	Semptomatik N=27	p değeri
Klinik Özellikler				
Yaş(yıl)	69 (60-73)	67.5(60-72)	70(62.5-73)	0.291
Kadın, n (%)	11(19.3)	5(16.7)	6(22.2)	0.592
HT n, (%)	41(71.9)	21(70)	20(74.1)	0.770
DM n, (%)	16(28.1)	9(30)	7(25.9)	0.733
Sigara n, (%)	24(42.1)	14(46.7)	10(37)	0.464
KAH n, (%)	49(86)	25(83.3)	24(88.9)	0.553
PAH n, (%)	6.(10.5)	4(13.3)	2(4.4)	0.670
Darlık,NASCET (%)	80(70-90)	80(70-80)	80(70-90)	0.410
Diğer taraf darlık, NASCET (%)	40(0-70)	50(0-75)	35(0-70)	0.442
Başvuruda ilaç kullanımı				
Statin kullanımı n, (%)	17(29.8)	11(36.7)	6(22.2)	0.233
ASA kullanımı n, (%)	39(68.4)	18(60)	21(77.8)	0.152
Klopidogrel n, (%)	19(33.3)	10(33.3)	9(33.3)	0.990
Labaratuvar bulguları				
Kreatinin (mg/dl)	0.94(0.78-1.09)	0.87(0.76-1.04)	1.08(0.83-1.31)	0.031
WBC (mg/dl)	8.0(6.4-9.5)	7.9(6.7-9.5)	8.1(6.3-9.9)	0.690
Hemoglobin(mg/dl)	13.6(12.2-14.4)	13.5(12.8-14.3)	13.7(11.8-14.8)	0.789
Total kolesterol(mg/dl)	190(160-210)	190(156-212)	192(166-209)	0.738
LDL (mg/dl)	114(91-136)	115(78-139)	114(99-129)	0.992
HDL (mg/dl)	40(34-46)	42(35-49)	38(33-43)	0.070
Trigliserit (mg/dl)	163(108-205)	140(102-185)	179(113-213)	0.148
C reaktif protein (mg/dl)	0.51(.34-1.84)	0.4(0.3-1.4)	0.65(0.34-1.87)	0.251

Sayısal değişkenler ortanca (25-75 percentil) olarak sunuldu. Kategorik veriler mutlak sayı ve yüzde olarak sunuldu. ASA, asetil salisilik asit; DM, diyabetes mellitus; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; HT, hipertansiyon; KAH, koroner arter hastalığı; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein; PAH, periferik arter hastalığı.

Tablo 2: İşlem sonrası DW-MRG’de ipsilateral yeni iskemik lezyonu olan ve olmayan grupların karşılaştırılması

Değişkenler	İpsilateral lezyon yok n=29	İpsilateral lezyon var n=28	p değeri
Semptomatik, n (%) TİA	3(10.3)	8(28.6)	0.098
Enfarkt	7(24.1)	9(32.1)	
Semptomatik n (%) TİA	10(34.5)	17(60.7)	0.047
Enfarkt			
Yaş(yıl)	69(62-72)	69.5(60-74)	0.848
Nascet darlık (%)	73(65-76)	80(69-85)	0.020
Kreatinin (mg/dl)	0.87(0.82-1.08)	1.0(0.70-1.11)	0.867
C-reaktif protein (mg/dl)	0.45(0.34-1.90)	0.58(0.34-1.79)	0.593
Total Kolesterol (mg/dl)	189(162-209)	196(162-216)	0.831
LDL (mg/dl)	114(89-140)	114(93-125)	0.850
HDL (mg/dl)	42(35-46)	37(34-44)	0.200
Trigliserid (mg/dl)	121(95-188)	170(143-228)	0.078
İşlem Öncesi ASA Kullanımı n (%)	24(82.8)	15(53.6)	0.018
Klopidogrel n (%)	11(37.9)	8(28.6)	0.451
Sol atriyum çapı(cm)	3.6(3.5-3.8)	3.65(3.5-3.9)	0.574

TİA: geçici iskemik atak; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein

İstatistiksel analiz: Sürekli değişkenler için Normallik testi, Shapiro-Wilks testi ile yapıldı. Sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler, özelliklerin normal dağılım gösterip göstermemesine göre ortalama \pm standart sapma veya ortanca ve çeyrekler arası aralıklar (25th-75th) olarak sunuldu. Kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde olarak verildi. Sürekli değişkenler için bağımsız grup karşılaştırmalarında, Student-t testi ya da Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenler arası ilişki için Pearson Ki-Kare testi kullanıldı. Bağımlı (ipsilateral yeni iskemik lezyonu) değişken için risk faktörlerini belirlemek üzere, basit ve çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Lojistik regresyon analizi sonuçları, Odds oranı (OR) ve %95 güven aralığı (CI) olarak rapor edildi. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı ve hesaplamalar için rms ve ggplot2 paketleriyle birlikte R sürüm 4.01 yazılımı (Viyana, Avusturya) kullanıldı.

Sonuç değişkeni: İpsilateral yeni iskemik lezyonu

Aday öngörücüler: Trigliserit, HT, DM ve semptomatik hasta olması modele dahil edildi.

İstatistiksel modelleme: İpsilateral yeni iskemik lezyonlar için çoklu lojistik regresyon analizi kullanıldı. Bireysel tahmin edicilerin etkileri, Odds oranı (OR) ve %95 güven aralığı (CI) kullanılarak rapor edildi. Çoklu lojistik regresyon modelinin aday prediktörler literatüre ve karotis arter hastalığı hakkında uzmanların görüşüne göre seçilmiştir. Tüm-istatistiksel analizlerde, iki yönlü p-değeri 0.05'ten küçük olması istatistiksel anlamlılık olarak belirlendi. İstatistiksel analizler, "rms" ve "ggplot2" paketleriyle birlikte R sürüm 4.01 yazılımı (Viyana, Avusturya) kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların 46 (%80.7)'si erkek olup, ortanca yaş 69 (60-73) yıl olarak saptandı. Olguların 27 (%47.3)'si semptomatik olup, semptomatik olguların 16 (% 28)'sında inme,

Figür 2. Semptom durumu ile işlem sonrası ipsilateral yeni iskemik lezyon arasındaki ilişkiyi gösteren bar grafiği

Tablo 3: İşlem sonrası ipsilateral yeni iskemik lezyonu öngörmeye tek değişkenli lojistik regresyon analizi

Değişkenler	OR	GA, %95	P değeri
NASCET darlık (%70' den %90'a artış)	1.22	0.41-3.68	0.371
Semptomatik durum	2.93	0.99-8.62	0.051
Yaş (60' dan 73'e artış)	0.84	0.37-1.91	0.182
TG (108'den 204 artış)	3.09	1.14-8.41	0.020
LDL (91'den 135'e artış)	0.89	0.42-1.85	0.253
HDL (34'ten 46'ya artış)	0.57	0.23-1.37	0.640
CRP (0.34'ten 1.84'e artış)	2.09	0.67-6.51	0.162
Hipertansiyon	2.81	0.82-9.55	0.101
DM	3.10	0.91-10.58	0.074

Not: Sürekli değişkenlerin regresyon katsayıları 25 percentilden, 75 percentile artış şeklinde sunuldu ve nonlinearitelerini yakalamak için 3 knot restriktif kübik spline kullanıldı. OR: Odds oranı; GA: güven aralığı; DM, diyabetes mellitus; HDL, yüksek yoğunluklu lipoprotein; LDL, düşük yoğunluklu lipoprotein; TG, trigliserit

11(%20)'inde de geçici iskemik atak saptandı. Lezyonların yarısından fazlası sol karotis yerleşimli idi. İşlem sonrası hastaların 28 (%49.1)'inde DW-MRG'de ipsilateral yeni SİL saptandı (Tablo 1). Hastalar işlem sonrası difüzyon MRG' de yeni SİL saptanan ve saptanmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup, hastaların semptom durumu, yaşı, NASCET darlık yüzdesi, lipid profilleri, C reaktif protein ölçümlerine göre karşılaştırıldı. İki grup arasında NASCET darlık yüzdesi, aspirin kullanımı ve semptomatik olma durumu anlamlı olarak farklıydı (sırasıyla $p=0.020$; $p=0.047$, $p=0.018$), (Tablo 2). İşlem sonrası ipsilateral yeni SİL olanlarda NASCET darlık yüzdesi ve semptomatik olma durumu daha yüksek izlenmiş olup aspirin kullananların oranı düşüktü. Semptom durumu ile işlem sonrası ipsilateral yeni SİL arasındaki ilişkiyi gösteren bar grafiği Figür 2' de sunulmuştur. İşlem sonrası ipsilateral yeni SİL varlığını öngörmek için önce tek değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı (Tablo 3). Ardından çalışmanın temel sonlanım noktasını öngörmeye, p değeri ≤ 0.05 olan (semptomatik olma, DM, HT ve TG seviyesi) parametrelerin etkisini değerlendirmek için çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı (Tablo 4). İşlem öncesi TG seviyesi, işlem sonrası yeni gelişen ipsilateral SİL varlığının tek bağımsız prediktörü olarak saptandı (OR:3.0, GA%95 [1.04-8.69], $p:0.020$), (Figür 3).

Tablo 4: İşlem sonrası ipsilateral yeni iskemik lezyonu öngörmeye çoklu lojistik regresyon analizi

Değişkenler	OR	GA, %95	p değeri
Semptomatik durum	2.68	0.76-9.49	0.121
TG (108'den 204 artış)	3.00	1.04-8.69	0.020
HT	2.79	0.65-12.0	0.162
DM	2.73	0.61-12.17	0.184

DM, diyabetes mellitus; GA, güven aralığı; HT, hipertansiyon; OR, Odds oranı; TG, trigliserit

İşlem sırasında ve erken dönemde (hastane içinde) görülen major komplikasyonların değerlendirilmesinde; miyokard infarktüsü, major inme ve ölüm 2 vakada saptandı. Her iki hastada da işlem sonrası 1 ay içinde inme ve miyokard infarktüsüne bağlı ölüm gelişti. Bir hastada iskemik inme, diğerinde hemorajik inme mevcuttu.

Figür 3. Trigliserit seviyesinin işlem sonrası ipsilateral yeni iskemik lezyonu öngörmeye HT, DM ve semptom varlığına göre düzeltilmiş değişken “parsiyel etki grafiği”.

Tartışma

Her ne kadar KAS işleminin primer amacı, aterosklerotik plak kaynaklı embolilere bağlı iskemik olayları önlemek olsa da işlemin kendisi de belli bir oranda embolik iskemik riski taşımaktadır. Yalnız bu embolilerin çoğu sessiz emboli olarak gerçekleşmektedir. Rutin olarak işlem sonrası DW-MRG çekilmediğinden bu sessiz enfartlar fark edilmemektedir ve çoğunlukla işlemin sorunsuz geçtiği kabul edilmektedir. Halbuki yapılan çalışmalar bu sessiz iskemik enfartların sanıldığı aksine sık görüldüğünü ve çok da masum olmadığını ortaya koymakta ve karotis stent sonrası sessiz iskemik sıklığının %45-65 arasında değiştiğini göstermektedir (6,9). Çalışmamızda işlem sonrası DW-MR’ de ipsilateral yeni SİL pozitif hasta oranı %49.1 olup literatür ile uyumludur. Ayrıca Gensicke ve ark. bu sessiz enfartların karotis stent sonrası gelecekteki serebrovasküler riski arttırdığını saptamışlardır (6). Dahası Vermeer ve ark. yaptıkları nöropsikometrik değerlendirmeler sonucu, bu iskemik lezyonların kognitif disfonksiyonla ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur (4,5) Bütün bu çalışmalar bize KAS sonrası yaklaşık hastaların yarısında görülen bu sessiz iskemik olayların risk faktörlerini araştırmayı ve bu yönelik önlemler almanın önemini vurgulamaktadır. Aterosklerotik hastalık için klasik risk faktörlerinden olan LDL kolesterolün aksine çalışmamızda TG seviyelerini karotis stent sonrası sessiz enfarkt için bağımsız öngördürücü olarak saptadık. Nam ve ark. çalışmalarında yüksek TG/HDL oranının sağlıklı popülasyonda sessiz

beyin enfartlarını arttırdığını göstermişlerdir (10) Bu durum çeşitli çalışmalarda yüksek TG seviyeleri ve düşük HDL seviyelerinin aterojenik bir faktör olan, çok düşük yoğunluklu LDL (VLDL) partiküllerinin bir prediktör olarak kullanılabileceği şeklinde açıklanmıştır (11,12). Yine Kitagami ve ark çalışmalarında yüksek TG seviyelerinin karotis arter darlığının ilerlemesinde bağımsız bir risk faktörü olduğunu saptamışlardır (13). Dahası TG ve TG’ten zengin lipoproteinlerin arter duvarında çok kolay biriktiği, reaktif O₂ radikallerini ve adezyon moleküllerinin arttırarak endotel hasarına sebep olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (14,15). TG’ler, şilomikron, VLDL ve TG metabolizması sırasında ortaya çıkan kolesterol artıkları gibi aterojenik faktörlerin temel komponentidir. TG’lerin ve TG’ten zengin lipoproteinlerin direk veya indirek mekanizmalar ile aterogenezisi arttırdığı bilinmektedir (16). Bu nedenle biz yüksek TG seviyelerin tek başına kötü aterojenik bir faktör olabileceği ve plak hassasiyeti ve emboli riskini arttırdığını düşünmekteyiz. Çalışmamız TG seviyesinin KAS sonrası sessiz iskemik enfartlar ile ilişkisini saptaması açısından, bildiğimiz kadarıyla, literatüreki ilk yazıdır. Çalışmamızda ayrıca semptomatik hastalarda ve NASCET darlık oranı yüksek olanlarda işlem sonrası sessiz enfarkt anlamlı olarak yüksek bulunmuştu. SAPHIRRE çalışmasında semptomatik hastalarda KAS sonrası stroke anlamlı olarak yüksek bulunmuştu ve çalışmamız bu yönüyle literatürle uyumludur (7). Yine Carr ve ark. semptomatik karotis arter hastalarında fibroz başlık incelmelerinin ve plak rüptürünün daha yüksek olarak bulmuşlardır ve bu da bizim çalışmamızda da semptomatik hastalardaki yüksek sessiz enfarkt oranını açıklayabilir (17). ICCS çalışmasının bir alt grup analizi olan ve KAS sonrası DW-MRG pozitif ve negatif grupların uzun dönem sonuçlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, ortalama 4,1 yıllık takip sonrası, KAS sonrası DW-MRG (+) olanlarda rekküren stroke ve geçici iskemik atak riski anlamlı olarak artmıştır ve bu olaylar özellikle de ilk 6 ayda gelişmiştir (6). Bu KAS sonrası her ne kadar karotid plağı stabilize etsek de işlem sonrası sessiz enfarkt geçiren hastaların daha frajil aterosklerotik plağa sahip oldukları ve bu nedenle işlem sonrası erken dönemde tekrarlayan emboli riskinin yüksek olduğu açıktır. Bu açıdan çalışmamızda işlem sonrası sessiz enfarktı öngördüren TG gibi değiştirilebilir bir risk faktörünü saptamamız önemlidir. Bu hastalarda işlem öncesi yoğun medikal tedavi ile TG seviyesini düşürmek, stent sonrası prognozu iyileştirebilir.

Çalışmanın kısıtlılıkları: Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur, öncelikle vaka sayımız göreceli olarak düşüktür. İkincisi bizim sonuçlarımız hasta seçim yanlılığından dolayı genel topluma uyarlanamayabilir. Bunun için yüksek hasta sayısının olduğu, randomize kontrollü çalışmalar gerekebilir. Yalnız bizim çalışmamız da bu tür çalışmalara fikir oluşturması açısından önemlidir.

Sonuç

Çalışmamız, yüksek kan TG seviyesinin, KAS sonrası yeni gelişen SİL'ler için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ortaya koymaktadır. SİL'ler daha sonraki iskemik olaylar için bir risk faktörü olduğundan (18) kan TG seviyesi, basit, ucuz, etkili ve değiştirilebilir bir markır olarak; erken medikal tedavi erken girişim kararının verilmesi ve hastanın prognozu hakkında bilgi verebilir.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Etik onam: Sakarya Üniversitesi Etik Kurulu tarafından, 25.02.2016 tarih, 71522473/050.01.04/39-E2693 karar no ile etik kurul onayı verilmiştir.

Yazar katkıları: EE veri toplama, veri işleme, literatür taraması, makale yazımı; MÇ, AK, CD, ZB, SÇB, TU, BG, AK, ÖYA, FY ve RDA veri toplama, veri işleme, literatür taraması, istatistik analizi; MV radyolojik değerlendirme, veri analizi; CK ve NÖ tasarım ve dizayn, makalenin son halinin yazımı.

Kaynaklar

1. Roger VL, Go AS, Lloyd-jones DM, Adams RJ, Berry JD, Brown TM, et al. Heart Disease and stroke statistics-2011 Update: a report from American Heart Association Circulation 2011; 123(6):e240
2. Foulkes MA, Wolf PA, Price TR, Mohr JP, Hier DB. The Stroke Data Bank: design, methods, and baseline characteristics. Stroke 1988;19(5):547-554.
3. Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial. Lancet 2001;357(9270):1729-1737
4. Vermeer SE, Prins ND, den Heijer T, Hofman A, Koudstaal PJ, Breteler MM. Silent brain infarcts and the risk of dementia and cognitive decline. N Engl J Med 2003 ;348(13):1215-1222.
5. Kastrup A, Nägele T, Gröschel K, Schmidt F, Vogler E, Schulz J et al. Incidence of new brain lesions after carotid stenting with and without cerebral protection. Stroke 2006;37(9):2312-2316.
6. Gensicke H, van der Worp HB, Nederkoorn PJ, Macdonald S, Gaines PA, van der Lugt A et al. ICSS-MRI Substudy Investigators. Ischemic brain lesions after carotid artery stenting increase future cerebrovascular risk. J Am Coll Cardiol 2015;65(6):521-529.
7. Massop D, Dave R, Metzger C, Bachinsky W, Solis M, Shah R et al. SAPPHERE Worldwide Investigators. Stenting and angioplasty with protection in patients at high-risk for endarterectomy: SAPPHERE Worldwide Registry first 2,001 patients. Catheter Cardiovasc Interv 2009;73(2):129-136.
8. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators, Barnett HJM, Taylor DW, Haynes RB, Sackett DL, Peerless SJ et al. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 1991;325(7):445-453.
9. Bijuklic K, Wandler A, Hazizi F, Schofer J. The PROFI study (Prevention of Cerebral Embolization by Proximal Balloon Occlusion Compared to Filter Protection During Carotid Artery Stenting): a prospective randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2012;59(15):1383-1389.
10. Nam KW, Kwon HM, Jeong HY, Park JH, Kwon H, Jeong SM. High triglyceride/HDL cholesterol ratio is associated with silent brain infarcts in a healthy population. BMC Neurol 2019;19(1):147.
11. Hermans MP, Ahn SA, Rousseau MF. The atherogenic dyslipidemia ratio [log (TG)/HDL-C] is associated with residual vascular risk, beta-cell function loss and microangiopathy in type 2 diabetes females. Lipids Health Dis 2012;11(1):132.
12. Deng QW, Wang H, Sun CZ, Xing FL, Zhang HQ, Zuo L et al. Triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio predicts worse outcomes after acute ischaemic stroke. Eur J Neurol 2017;24(2):283-291.
13. Kitagami M, Yasuda R, Toma N, Shiba M, Nampei M, Yamamoto Y et al. Impact of Hypertriglyceridemia on Carotid Stenosis Progression under Normal Low-Density

- Lipoprotein Cholesterol Levels. *J Stroke Cerebrovasc Dis* 2017;26(8):1793-1800.
14. Peng J, Luo F, Ruan G, Peng R, Li X: Hypertriglyceridemia and atherosclerosis. *Lipids Health Dis* 2017;16(1):233.
 15. Wang L, Gill R, Pedersen TL, Higgins LJ, Newman JW, Rutledge JC: Triglyceride-rich lipoprotein lipolysis releases neutral and oxidized FFAs that induce endothelial cell inflammation. *J Lipid Res* 2009;50(2):204-213.
 16. Miura Y, Suzuki H: Dyslipidemia and atherosclerotic carotid artery stenosis. *Vessel Plus* 2019;3:1.
 17. Carr S, Farb A, Pearce WH, Virmani R, Yao JS. Atherosclerotic plaque rupture in symptomatic carotid artery stenosis. *J Vasc Surg.* 1996;23(5):755–65 discussion 65-66.
 18. Kim BJ, Lee S-H. Prognostic impact of cerebral small vessel disease on stroke outcome. *J Stroke.* 2015;17(2):101.

Diyabet, KOAH'lı Hastalarda Solunum Fonksiyonlarını Kötü Yönde Etkiler

Diabetes Adversely Affects Respiratory Functions in Patients with COPD

Mehmet Hakan Bilgin¹, Ahmet Arısoy², Bünyamin Sertoğullarından³

¹Özel Lokman Hekim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

²Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

³Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Özet

Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, sigara içimi ve biomass maruziyetine bağlı olarak gelişebilen ve tüm sistemleri etkileyebilen bir hastalıktır. KOAH'lı hastalarda ek hastalıklar morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. DM multisistemik bir hastalık olup tüm organları etkilediği gibi solunum sistemini de etkilemektedir. Çalışmamızın temel amacı KOAH'lı hastaların diyabetten dolayı solunum fonksiyonlarındaki değişikliklerin spirometrik olarak değerlendirilmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Toplam 72 KOAH olgusu çalışmaya alındı. Bu olguların 37'si KOAH, 35'i KOAH + DM hastaları idi. Olgular etyolojik neden aranmaksın iki ana grupta değerlendirildi. KOAH süresi tanı veya hasta anamnezine göre yıl olarak kaydedildi, buna benzer şekilde DM hastaları da tanı veya hasta anamnezine göre yıl olarak kaydedildi. Hastalara solunum fonksiyon testi yapıldı. Her iki grubun spirometrik değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: 37 olgu KOAH (% 51.4) 35 olgu KOAH + DM (%48.6) mevcuttu, genel olarak belirlenen iki grup arasında veriler değerlendirildiğinde istatistiksel olarak fark olmamasına rağmen solunum fonksiyon parametrelerindeki değişiklikler göze çarptı. Cinsiyete göre değerlendirmede ise FEV1%, FVC%, FEV1/FVC oranı parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu. Gruplar arasında (KOAH ile KOAH + DM) yaş ile FEV1, FVC, FVC % oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu, yaş ile KOAH süresi arasında ise anlamlı pozitif korelasyon vardı. FEV1 ile PCO2, KOAH süresi oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu. FEV1% ile KOAH süresi oranları arasında ise anlamlı negatif korelasyon mevcuttu.

Tartışma ve Sonuç: Diyabetin KOAH'lı hastalarda solunumsal parametreleri olumsuz yönde etkileyebileceği, bu ilişkiyi gösterebilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyon testleri; Diabetes Mellitus tip 2; KOAH

Giriş

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) dünyada morbidite ve mortalitenin en önde gelen sebeplerindedir. KOAH hastaları, uzun yıllar sağlık sorunu yaşamakta ve sebep olduğu komplikasyonlar yüzünden hayatlarını kaybetmektedir. KOAH şu anda dünya çapında ilk

Abstract

Introduction: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, cigarette smoking and exposure to biomass that can occur as a disease can affect all systems. Increased morbidity and mortality in COPD patients with additional diseases. DM is a multisystemic disease affects all organs, it also affects the respiratory reproach. The main purpose of our study is due to diabetes patients with COPD-related lung function changes in spirometric evaluation.

Methods: A total of 72 COPD cases were included in the study. Of these cases, 37 were COPD patients and 35 were COPD + DM patients. The cases were evaluated in two main groups, not to look for an ethyological cause. All patients were initially evaluated for taking history, physical examination, system inquiry, additional disease. COPD duration was recorded as years according to diagnosis or patients' history, similarly DM patients were recorded as years according to diagnosis or patients' history. Patients were tested for respiratory function. Spirometric values of both groups were compared.

Results: 37 cases of COPD (51.4%) 35 cases of COPD + DM (48.6%) were present, although there was no statistical difference when the data were evaluated between the two groups determined in general, changes in respiratory function parameters were noticeable. Statistically significant differences were found in FEV1%, FVC%, FEV1/FVC ratio parameters in the evaluation by gender. There was a significant negative correlation between age (COPD and COPD + DM) and FEV1, FVC, FVC % ratios between the groups, and there was a significant positive correlation between age and COPD duration. There was a significant negative correlation between FEV1 and PCO2, COPD duration rates. Between FEV1% and COPD duration ratios, there was a significant negative correlation.

Conclusion: It has been found that diabetes can adversely affect respiratory parameters in patients with COPD, and more comprehensive studies are needed to show this relationship.

Key Words: Respiratory function tests; Diabetes Mellitus type 2; COPD

üç ölüm nedeninden biridir ve bu ölümlerin% 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir (1). 2012 yılında 3 milyondan fazla insan KOAH'tan öldü ve dünya çapındaki tüm ölümlerin% 6'sını oluşturdu. KOAH, hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir önemli bir halk

sağlığı sorunudur ve birçok insan KOAH nedeni ile veya komplikasyonlarından erken ölür. Küresel olarak, KOAH risk faktörlerine sürekli maruz kalma ve nüfusun yaşlanması nedeniyle KOAH yükünün gelen on yıllarda artıracığı öngörülmektedir (2). KOAH, genellikle zararlı parçacıklara veya gazlara önemli ölçüde maruz kalmanın neden olduğu ve anormal akciğer gelişimi de dahil olmak üzere konak faktörlerinin etkisiyle hava yolu ve/veya alveolar anormalliklere bağlı kalıcı solunum semptomları ve hava akımı sınırlaması ile karakterize yaygın, önlenemez ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (3). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada 600 milyon KOAH hastası bulunmaktadır. Ülkemizde ise KOAH tanılı hasta sayısı hakkında net veriler olmamakla beraber 2.5–3 milyon KOAH hastası bulunduğu tahmin edilmektedir (4). KOAH gelişiminde en önemli risk faktörü sigara içimidir. Gelişmiş ülkelerde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin tümü KOAH gelişiminden %80–90 oranında sorumlu tutulmaktadır. Sigara içmeyenlere oranla sigara içenlerde KOAH gelişme riskinin yaklaşık 10 ile 30 kat arası artmış olduğu ifade edilmektedir (5,6). Diyabetes Mellitus (DM), vücutta pankreastan salgılanan insülinin mutlak veya göreceli eksikliği ya da periferik etkinliğinin bozulması ile ortaya çıkan; hipergliseminin ön planda olduğu ayrıca karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmalarında da bozukluk oluşturan, kronik ve ilerleyici bir hastalıktır (7). Güncel olarak dünya genelinde yaklaşık 150 milyon civarında insanın diyabet olduğu ve bu sayının 2025 yılında 300 milyona ulaşacağı ön görülmektedir. DM multisistemik bir hastalık olup tüm organları etkilediği gibi solunum sistemini de etkileyebilir (8). Çalışmamızda diyabeti olan KOAH'lı hastalarla diyabeti olmayan KOAH'lı hastaların spirometrik değerlerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya üniversitemiz Van YYÜ Tıp Fakültesi Etik Kurulu'na çalışmamızın amacı, hangi kurallara uyulacağı hakkında bilgi verildi ve Bilimsel Araştırmalar ve Etik Kurulundan 17.06.2011 tarih ve 01 karar numarası ile etik kurul onamı alınarak başlandı. Çalışma hastanemiz Göğüs Hastalıkları ve Dahiliye servisleri ve polikliniklerinde yapıldı. Çalışmaya Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları polikliniğine başvuran ve servisten taburcu edilmesi planlanan stabil 72 (36 erkek, 36 kadın) KOAH ve Diyabetes

Mellitus hastası alındı. Bunlardan 37'si sadece KOAH, 35'i ise hem KOAH hem DM hastaları idi. Çalışmaya dâhil edilen hastalarda KOAH ve DM dışında ek hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Olguların anamnezleri alındı, fizik muayeneleri yapıldı. DM ve KOAH süreleri sorgulanarak kaydedildi. Hastaların solunum fonksiyon testi yapıldı, arteriyel kan gazı ve HbA1c değerleri kaydedildi. Arter kan gazı analizi, sterilize ve 0,1 ml heparin ile yıkanmış olan enjektör ile "Allen" manevrası sonrasında radial arterden alındı. AKG'nın değerlendirilmesi Biyokimya Laboratuvarı'nda "Bayer Rapidlab. 800 CO Oximeter modüle, DEUTSCHLAND" cihazı kullanılarak yapılmış olup arteriyel oksijen ve karbondioksit basınçları (PaO₂, PaCO₂), pH parametrelerine bakıldı. HbA1c analizi için venöz kandan alınan kan örneği hemogram tüpüne konularak Biyokimya Laboratuvarı'nda "Agilent Technologies 1200 Series G-1310A Germany" cihazı ile değerlendirildi. Çalışmaya alınan tüm hastaların solunum fonksiyon testleri hastanemiz Göğüs Hastalıkları kliniğinde "Vitalograph ALPHA Serien Nr. AL 12907 Ennis / IRELAND" adlı cihaz ile yapıldı. Hastalara solunum fonksiyon testi hastalara uygun protokole göre yapıldı. Hastaların, FEV₁, FVC, FEV₁/FVC değerleri ve yüzdeleri kaydedildi. Solunum fonksiyon testi yapılan hastalardan elde edilen en iyi değerler kaydedildi. Olgular KOAH (Grup-I) ve KOAH + DM grubu (Grup-II) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

İstatistiksel analiz: Çalışmamızdan elde edilen verilerin özellikleri için tanımlayıcı istatistik olarak; sürekli değişkenlerde (Yaş, FEV₁, FEV₁ (%) vb.) ortalama ve standart sapma verilirken kategorik yapıdaki değişkenlerde sayı ve yüzde değerler verilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından grupların karşılaştırılmasında Student T testi yapılmıştır. İki grup arasındaki verilerin dağılımı açısından Kolmogorov-Smirnov Z testi sonuçlarına göre değerlendirilme yapılmıştır. Gruplar arasındaki doğrusal ilişkileri belirlemede Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi; % 5 ve % 1 alınmış ve hesaplamalar SPSS-16 istatistik paket programında yürütülmüştür.

Bulgular

Olguların yaş ortalaması Grup-I'de 63.29±9.01 iken Grup-II'de 62.05±12.42 idi. Solunum fonksiyon testlerinde bakılan parametreler açısından iki grup arasında veriler

Tablo 1: Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

	KOAİ grubu			KOAİ + DM grubu			P değeri
	Ort.	St. Sap.	St. Hata	Ort.	St. Sap.	St. Hata	
Yaş	63.29	9.01	1.48	62.05	12.42	2.10	0.631
FEV ₁	1.33	0.6	0.09	1.12	0.47	0.08	0.111
FEV ₁ %	54.40	24.39	4.01	48.20	19.63	3.31	0.237
FVC	1.81	0.77	0.12	1.53	0.57	0.09	0.081
FVC%	55.67	22.59	3.71	50.14	18.29	3.09	0.256
FEV ₁ /FVC	66.91	11.25	1.85	71.60	10.71	1.81	0.075
pH	7.38	0.07	0.01	7.38	0.068	0.01	0.963
PaCO ₂	42.91	10.08	1.65	44.11	11.27	1.9	0.638
PaO ₂	59.16	13.38	2.20	55.25	17.15	2.89	0.287
HbA _{1c}	-	-	-	7.28	1.24	0.21	0.001
DM süresi	0	0	0	7.40	0.05	0.01	0.001
KOAİ süresi	7.81	6.49	1.06	7.28	6.13	1.03	-

değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen Grup-II'de spirometrik parametrelerin daha kötü olduğu gözlemlendi. Grup-I ve Grup-II'de sırasıyla FEV₁; 1.33 lt (\pm 0.60), 1.12 lt (\pm 0.47), FEV₁ yüzdesi; %54 (\pm 24.39), %48 (\pm 19.63), FVC; 1.81 lt (\pm 0.77), (\pm 0.57), FVC yüzdesi; %55 (\pm 22.59), %50 (\pm 18.29), ayrıca arter kan gazında yine sırasıyla Grup-I ve II için PCO₂; 42.9 mmHg (\pm 10.08), 44.11 mmHg (\pm 11.27), PO₂; 59.16 mmHg (\pm 13.38), 55.25 mmHg (\pm 17.15) idi. (Tablo-1) Gruplar cinsiyetlerine göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde FEV₁ ve FVC ; Grup-I'de Grup-II'ye göre istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek idi. (Tablo-2) Gruplar arasında yaş ile FEV₁, FVC, FVC % oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu (sırasıyla r: -0.368 p:0.001 / r:-0.387 p:0.001 / ve r: -0.255 p:0.031), yaş ile KOAİ süresi arasında ise anlamlı pozitif korelasyon vardı (r: 0.265, p:0.025). FEV₁ ile PCO₂, KOAİ süresi oranları arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu (sırasıyla r: -0.262 p:0.026 ve r:-0.232 p:0.036). FEV₁ yüzdesi ve KOAİ süresi arasında anlamlı negatif korelasyon (r: -0.247 p:0.036) mevcuttu. Ayrıca FVC yüzdesi ile yaş ve KOAİ süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif (sırası ile r: -0.255 p:0.031 ve r:-0.310 p:0.008) bir korelasyon varken, FVC yüzdesi ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir korelasyon (r: 0.297 p:0.031) vardı.

Tartışma

Diyabetin akciğer fonksiyonları nasıl etkilediği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. KOAİ ve diyabet arasındaki korelasyon, çeşitli karşılıklı risk faktörlerine ve fizyolojik değişikliklere bağlı olabilir. KOAİ hastaları eski veya aktif sigara içicilerdir veya bizim bölgemizde olduğu gibi biyomass'a maruz kalmışlardır. Sigara içmek eşzamanlı komorbiditelere yol açabilir, ancak KOAİ'li hastaların sigaradan bağımsız olarak yüksek bir komorbidite yüküne sahip oldukları giderek daha açık hale gelmektedir (9). KOAİ'li hastaların araştırıldığı büyük bir kohortta, sigara içme öyküsü olan diyabet olguları, KOAİ tanısı almasalar bile daha kötü akciğer fonksiyonuna sahip bulunmuşlardır (10). Mamillapalli C ve ark. yaptığı çalışmada KOAİ ve tip 2 DM'nin yüksek mortalite ve morbiteye sahip olduğu bir hastalık olduğu ve iki hastalık arasındaki bağlantının karışık olduğu ifade edilmektedir (11). Ayrıca KOAİ, sistemik inflamasyon, obezite, hipoksi ve kortikosteroid kullanımı gibi farklı mekanizmalarla tip 2 diyabet gelişimi için bir risk faktörü olarak giderek daha fazla tanınmakta olduğunu ifade etmektedirler. Öte yandan, diyabet hastalarında hiperglisemi akciğer fizyolojisi üzerindeki olumsuz etki ve KOAİ riskinde olası bir artışla bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. Shah ve ark. yapmış oldukları çalışmada ise tip 2 DM'li hastalar ile sağlıklı vakalar karşılaştırılmıştır (12). Solunum fonksiyonlarında sağlıklı gruba göre FEV₁/FVC hariç düşüklük gözlemlenmiştir. Burada

buldukları sonuçta DM, muhtemelen bağ dokularının glikosilasyonu sonucu, akciğer elastik geri tepmesi (elastic recoil) ve akciğerlerde inflamatuvar değişiklikler nedeniyle restriktif tip ventilasyon değişikliklerine neden olan solunum yolu hastalığı bulgularına ulaşmışlardır. KOAH ile Diyabetes Mellitus çalışmaları nadir olup diyabetin akciğer üzerine etkilerine pek değinilmemiştir. Çalışmamızda diyabetin KOAH üzerine olumsuz etkileri olabileceği hipotezinden yola çıkarak KOAH'lı hastalar ile KOAH + DM'li hastaların spirometrik verilerini karşılaştırmak istedik. İki grup arasında spirometrik olarak anlamlı fark bulmasak da, iki grubun erkek cinsiyetleri arasında hem FEV1 değerinde hem de FVC değerinde KOAH'lı grubun değerlerinin KOAH + DM'li gruba göre daha yüksek olduğunu tespit ettik. Yani benzer yaş grubunda KOAH süreleri benzer olsa dahi diyabet varlığı solunum fonksiyonlarını kötü yönde etkilemekte idi. Obez hastalarda azalmış oksidatif kapasite ve sistemik hipoksinin KOAH patogenezinde rol oynayabileceği öne sürülmüştür (13). Bozulmuş yağ dokusu fonksiyonu, sistemik inflamasyon ve KOAH arasındaki potansiyel etkileşim, hastalığı sistemik patolojinin patogenezi hakkında fikir verebilir. Obezitenin solunum fonksiyonu üzerindeki etkileri toraks ve karındaki aşırı yağ dokusunun anatomik dağılımın ile ilişkili olabilir (14). Bu nedenle, diğer bir olası açıklama, artan abdominal obezitenin, akciğer fonksiyonunu bozan torasik ve diafram kompliyansını etkilemesi olabilir. KOAH, kronik sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. İnsülin direncinin, hipoksemik olmayan KOAH hastalarında interlökin 6 (IL-6) ve tümör nekroz faktörü alfa çözünür reseptörü ile ilişkili olduğu bulunmuştur (15). Dahası, C-reaktif proteinin (CRP) yüksek serum seviyeleri de bozulmuş pulmoner fonksiyon ile ilişkilendirilmiştir (16). Artan viseral yağ, CRP konsantrasyonunu artıran ana faktör olarak tanımlanmıştır (17). KOAH ile ilişkili diğer bir mekanizma, KOAH hastalarında hastalık şiddeti ile ters orantılı olan dolaşımdaki adiponektindir (ADPN). Genel popülasyondaki olgularda ADPN ile akciğer fonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar farklı sonuçlar ortaya koymaktadır (18). Bram Van den Borst ve arkadaşlarının çalışmalarında diyabetin; toraks ve akciğer parankiminde zengin olarak bulunan kollajen ve elastinin non-enzimatik glikasyon ile yapısal bileşimlerinde fibrozis oluşturabileceğini ve bizim çalışmamızın aksine restriktif paternde solunum fonksiyon bozukluğu oluşturabileceğini bulmuşlardır. Bu metaanalizde 3182 diyabet hastası değerlendirilmiş ve sonuçlarda da bu

hastalarda anlamlı restriktif patern saptamışlardır (19). Diyabetin neden olduğu mikrovasküler hasar böbrek, retina, ve santral sinir sistemi gibi organ komplikasyonlarına paralel olarak akciğerlerde de bulunabilir. Postmortem bir çalışmada diyabeti bulunan vakalarda alveolar epitel ile pulmoner kapiller bazal laminada kalınlaşma tesbit edilmiştir (20). Bununla birlikte alveol duvarlarında kalınlaşma ile beraber ventilasyon-perfüzyon dengesizliğinin diyabetlilerde bozulduğu gösterilmiştir. Öte yandan polinöropati solunumsal nöromusküler fonksiyonları da etkileyerek potansiyel olarak pulmoner volümlerde kayba neden olabilir. Ayrıca diafragmadaki kasılma gücünün azalmasının bir diğer nedeni de frenik sinirde axonal kaybın olduğu düşünülmektedir.

Sonuç

Çalışmamız ve daha önce yapılan birkaç çalışma ile diyabetin akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini söylemek mümkün olmakla birlikte KOAH ve diyabet arasındaki ilişki, epidemiyolojik ve klinik olarak tam olarak kurulamamıştır. Bununla birlikte, KOAH'da görülen artmış inflamatuvar durumu yansıtan, sürekli olarak yükselen inflamatuvar mediyatör seviyelerinin diyabet gelişimine katkıda bulunabileceği kuvvetle önerilmektedir. Ters bir ilişki gösterilememiş olsa da; tek başına diyabet varlığı KOAH için bir risk faktörü olarak kabul edilmez ve KOAH patogenezinin ilişkin çalışmalarında KOAH gelişimine katkıda bulunduğu gösterilememiştir ve daha çok olgunun olduğu geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Etik kurul onayı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar ve Etik Kurulundan 17.06.2011 tarih ve karar no:01 ile etik kurul kararı ile onam alınmıştır.

Çıkar çatışması ve finansal destek: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan etmektedirler.

Yazar katkıları: Mehmet Hakan Bilgin: Ana fikrin belirlenmesi, veri toplama ve işleme, literatür taraması ve incelenmesi, makale yazımı, analiz ve yorum, tasarım ve dizayn. Ahmet Arısoy: Veri işleme, literatür incelemesi, makale yazımı, analiz ve yorum. Bünyamin Sertoğullarından: Veri işleme, istatistik, analiz ve yorum, literatür tarama.

Kaynaklar

1. Halpin D, Celli B, Criner G, Frith P, Varela L, Salvi S, et al. The GOLD Summit on chronic obstructive pulmonary disease in low-and middle-income countries. The

- International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2019;23(11):1131-1141.
2. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS medicine* 2006;3(11):e442.
 3. Global Strategy For The Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, GOLD Report 2021.
 4. Organization WH. The World health report: 2004: changing history: World Health Organization; 2004.
 5. Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, Barnes PJ, Buist SA, Calverley P, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. *American journal of respiratory and critical care medicine* 2007;176(6):532-555.
 6. Ekici A, Ekici M, Kurtipek E, Akin A, Arslan M, Kara T, et al. Obstructive airway diseases in women exposed to biomass smoke. *Environmental Research* 2005;99(1):93-98.
 7. Braunwald E, Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, et al. Harrison's principles of internal medicine 15edition:2003:s: 2109-2143.
 8. Atlas D. International diabetes federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015. *Eur Respir J* 2006; 27: 188-207.
 9. Putcha N, Drummond MB, Wise RA, Hansel NN, editors. Comorbidities and chronic obstructive pulmonary disease: prevalence, influence on outcomes, and management. *Seminars in respiratory and critical care medicine*; 2015: NIH Public Access.
 10. Kinney GL, Black-Shinn JL, Wan ES, Make B, Regan E, Lutz S, et al. Pulmonary function reduction in diabetes with and without chronic obstructive pulmonary disease. *Diabetes care* 2014;37(2):389-395.
 11. Mamillapalli C, Tentu R, Jain NK, Bhandari R. COPD and type 2 diabetes. *Current Respiratory Medicine Reviews* 2019;15(2):112-119.
 12. Shah SH, Sonawane P, Nahar P, Vaidya S, Salvi S. Pulmonary function tests in type 2 diabetes mellitus and their association with glycemic control and duration of the disease. *Lung India: Official Organ of Indian Chest Society* 2013;30(2):108-112.
 13. Franssen F, O'Donnell D, Goossens G, Blaak E, Schols A. Obesity and the lung: 5· Obesity and COPD. *Thorax* 2008;63(12):1110-1117.
 14. Collins LC, Hoberty PD, Walker JF, Fletcher EC, Peiris AN. The effect of body fat distribution on pulmonary function tests *Chest* 1995;107(5):1298-1302.
 15. Bolton C, Evans M, Ionescu A, Edwards S, Morris R, Dunseath G, et al. Insulin resistance and inflammation—a further systemic complication of COPD. *COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease* 2007;4(2):121-126.
 16. Shaaban R, Kony S, Driss F, Leynaert B, Soussan D, Pin I, et al. Change in C-reactive protein levels and FEV1 decline: a longitudinal population-based study. *Resiratory medicine*. 2006;100(12):2112-2120.
 17. Faber DR, van der Graaf Y, Westerink J, Visseren FL. Increased visceral adipose tissue mass is associated with increased C-reactive protein in patients with manifest vascular diseases. *Atherosclerosis* 2010;212(1):274-280.
 18. Obata Y, Yamada Y, Takahi Y, Baden MY, Saisho K, Tamba S, et al. Relationship between serum adiponectin levels and age in healthy subjects and patients with type 2 diabetes. *Clinical endocrinology* 2013;79(2):204-210.
 19. van den Borst B, Gosker HR, Zeegers MP, Schols AM. Pulmonary function in diabetes: a metaanalysis. *Chest* 2010;138(2):393-406.
 20. Vracko R, Thorning D, Huang TW. Basal lamina of alveolar epithelium and capillaries: quantitative changes with aging and in diabetes mellitus. *American Review of Respiratory Disease* 1979;120(5):973-983.

Prematüre Bebeklerde Nekrotizan Enterokolit ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relationship of Necrotizing Enterocolitis and Mortality in Premature Babies

İbrahim Deger¹, Sabahattin Ertuğrul¹, İlyas Yolbaş²

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye.

²Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Özet

Giriş: Nekrotizan enterokolit, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen ciddi gastrointestinal problemlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada Nekrotizan enterokolit olguları ve mortalite ilişkisi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Haziran 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde evre II ve üstü Nekrotizan enterokolit tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 157 olgu çalışmaya alındı.

Bulgular: Olguların %51(80)'i kız ve %49(77)'si erkek, doğum ağırlığı 1147±436 g, gebelik haftası 27.9±3.1 hafta, Anne yaşı 29.2±7.4 ve Anne gebelik sayısı 3.59±2.2 bulundu. Doğum ağırlığına göre dağılım, ≤1000 g %41.4 (65), 1001-1500 g %40.8 (64), 1501-2000 g %13.4 (21), 2001-2500 g %3.2 (5) ve 2501 g ve üstü %1.3(2) bulundu. Olguların gebelik haftasına göre dağılımı ≤27 hafta %42.7 (67), 28-32 hafta %49 (77), 33-36 hafta %7.6 (12) ve 37 hafta ve üstü %0.6 (1) bulundu. Cinsiyet ve anne yaşı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Doğum ağırlığı ve gestasyon haftası azaldıkça ve anne gebelik sayısı arttıkça mortalite ve nekrotizan enterokolit sıklığının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı bulundu (p<0.05).

Sonuç: Yenidoğan dönemindeki prematüre bebeklerde, doğum ağırlığı ve gestasyon haftasının azalması, hem nekrotizan enterokolit sıklığında hem de nekrotizan enterokolite bağlı mortalite oranında ciddi artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan enterokolit; yenidoğan; mortalite

Abstract

Objective: Necrotizing enterocolitis is one of the most common serious gastrointestinal problems in neonatal intensive care units. In this study, the relationship between necrotizing enterocolitis cases and mortality was evaluated.

Material and method: This study included 157 cases of necrotizing enterocolitis of stage II and above, who were followed up and treated in Department of Pediatrics, Neonatal Intensive Care Unit between June 2019 and June 2021.

Results: 51% (80) of the cases were female and 49% (77) were male, birth weight was 1147±436 g, gestational age was 27.9±3.1 weeks, maternal age was 29.2±7.4, and maternal pregnancy number was 3.59±2.2. Distribution by birth weight, ≤1000 g 41.4%(65), 1001-1500 g 40.8%(64), 1501-2000 g 13.4%(21), 2001-2500 g 3.2%(5) and 2501 g and above 1.3% (2) found. The distribution of the cases according to the week of gestation was found to be ≤27 weeks 42.7% (67), 28-32 weeks 49% (77), 33-36 weeks 7.6% (12), and 37 weeks and above 0.6% (1). There was no statistically significant relationship between gender and maternal age and mortality. As the birth weight and gestational age decreased and the number of maternal pregnancies increased, mortality and frequency of necrotizing enterocolitis were found to increase statistically significantly (p<0.05).

Conclusion: Decreased birth weight and gestational age in premature infants in the neonatal period cause a serious increase in both the frequency of necrotizing enterocolitis and the mortality rate due to necrotizing enterocolitis.

Key Words: Necrotizing enterocolitis; newborn; mortality

Giriş

Nekrotizan enterokolit (NEK), başta prematüre bebekler olmak üzere (doğum ağırlığı < 1500 g veya <32 gebelik haftası) yenidoğan bebeklerin gastrointestinal sistemlerini tutan ve tüm dünyada yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilen yaygın bir sağlık problemidir (1,2). Nekrotizan enterokolit sonrası hayatta kalan bebeklerin, uzun dönem

komplikasyonları ve yüksek tıbbi maliyetleri vardır (1). Nekrotizan enterokolit, multifaktöriyel bir inflamatuvar bağırsak hastalığıdır (2). Nekrotizan enterokolitin patofizyolojisi, bağırsak ve bağışıklık sisteminin olgunlaşmaması dahil, özellikle mukus azlığı, immünooglobulin A salgısının yetersizliği, enterositler arasında bağlanmanın zayıflaması, antibiyotik uygulamasına bağlı olarak değişen bağırsak bakteri çeşitliliği (disbiyoz) ve formülle

*Sorumlu Yazar: İbrahim Deger, Assist. Prof. of Dicle University School of Medicine, Department of Pediatric, Division of Neonatology, Diyarbakır, Turkey, E-mail: drdeger@gmail.com Tel: +90 505 271 01 58 Orcid: İbrahim Değer 0000-0001-8093-5583, Sabahattin Ertuğrul: 0000-0003-0903-6520, İlyas Yolbaş 0000-0001-9978-9694

beslenen bebekler gibi beslenme tipi dahil olmak üzere birçok faktörü içerir (2). Nekrotizan enterokolit bir kez geliştiğinde, destek tedavileri ile yönetilmeye çalışılmaktadır (3). Bu nedenle NEK'i önleme stratejilerine gereksinim olduğu aşıkardır(2). Stevenson ve ark. (3) yayınladıkları makalede 21 bebekte NEK'nin erken teşhisini ve cerrahi tedavisini ilk tanımlayanlar kişilerdir. Nekrotizan enterokolit sıklığı çok düşük doğum ağırlığı (ÇDDA) olan bebeklerde %5-9 arasında bildirilmektedir (4-7). Ancak 28 gebelik haftasından önce doğan ve aşırı düşük doğum ağırlığı(ADDA) olan bebekler için bu oran %11'e kadar çıkmaktadır (5). Günümüzde hemen hemen tüm neonatologlar ve pediatrikler ilk olarak 1978'de yayınlanan ve 1986'da Walsh ve Kliegman tarafından modifiye edilen, bebeklerde klinik, sistemik ve radyografik belirtilere dayalı olarak NEK'in tanımlanmasında ve evrenmesinde modifiye Bell kriterlerini kullanarak NEK'i şiddetine göre sınıflandırmaları (8,9). Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde NEK tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 157 hastanın ve annelerinin genel özellikleri, risk faktörleri ve mortalite ile ilişkileri değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Retrospektif kesitsel olarak planlanan bu çalışmada, Haziran 2019-Haziran 2021 tarihleri arasında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde evre II ve üzerinde NEK tanısı ile takip ve tedavisi yapılan 157 hasta dahil edildi. Çalışmaya Walsh ve ark. (9) düzenlediği Modifiye Bell kriterlerine göre evre II ve üzerinde NEK tanısı alan olgular dahil edildi. Kritik konjenital kalp hastalığı, majör konjenital anomalileri olan ve dosyalarında bilgi eksikliği olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olguların dosyalarından cinsiyet, doğum ağırlığı, annelerin son adet tarihi ve gebelik ultrasonografi bilgileri ile gestasyon haftası, anne yaşı, anne gebelik sayısı ve gebelik sonlanımları ile ilgili bilgiler alındı.

İstatistiksel analiz: Verilerin istatistiksel değerlendirmede IBM SPSS Statistics 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanıldı. Veriler nitel veriler yüzdeler olarak verilirken nicel veriler ortalama±standart sapma olarak verildi. Normal dağılıma uyan nicel verilerin karşılaştırmasında student t testi kullanılırken normal dağılıma uymayan nicel veriler için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Nitel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık $p < 0.05$ olarak alındı.

Tanımlar: Nekrotizan enterokolit klinik, laboratuvar ve radyografik özelliklerine göre üç evrede sınıflandırıldı.

Evre I: Şüpheli veya hafif bulguları içerir. Sistemik belirtilerden; ısı düzensizliği, letarji, apne, emmede azalma, rezidü, kusma, karında şişlik ve bradikardi olabilir. Dışkıda gizli kan olabilir. Radyolojik değerlendirmede hafif ileus görülebilir.

Evre II: Kanıtlanmış NEK; şüpheli NEK olan bebeklere ilaveten klasik radyolojik belirtisi olan pnömatozis intestinalis görülmesi ve trombositopeniyi içerebilir. Belirgin karın şişliği, dışkıda gizli veya açık kan olabilir. Radyolojik bulgular; pnömatozis intestinalis, hareketsiz bağırsak ansı ve portal vende gaz görülmesidir.

Evre III: İleri NEK; evre I ve II semptomlarının çoğunun veya tamamının olmasıdır. Genel durumda bozulma, septik şok veya belirgin gastrointestinal kanama görülmektedir. Evre I ve II'deki radyografik işaretlere ek olarak karın filmlerinde pnömoperitonyum mevcut olabilir (8).

Çalışmaya Dicle Üniversitesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu tarafından onay alınarak başlandı (10.11.2021/443).

Bulgular

Bu çalışma NEK tanısı alan 80 kız ve 77 erkek toplam 157 olgudan oluşmaktadır. En düşük doğum ağırlığı olan olgu 560 g iken en yüksek doğum ağırlığı olan olgu 2850 g idi. En düşük gestasyon haftası 20 hafta, en yüksek gestasyon haftası 38 hafta idi. Anne yaşı en küçük 17, en yüksek 47 olarak bulundu. En yüksek gebelik sayısı 12 iken en düşük gebelik sayısı bir bulundu. Cinsiyet ve anne yaşı ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmazken anne gebelik sayısı arttıkça, doğum ağırlığı ve gestasyon haftası azaldıkça NEK'e bağlı mortalitenin arttığı görüldü (Tablo 1, Şekil 1 ve Şekil 2). Olguların demografik ve genel özellikleri tablo 1'de verilmiştir.

Tartışma

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yüksek kalite mekanik ventilatörlerin ve küvöz gibi teknolojik cihazların kullanımı artmaktadır (4). Bu cihazların gelişmesi ve surfaktan gibi ilaçların kullanılması ile ÇDDA bebeklerin hayatta kalma şansı artmaktadır (4,5). Bununla birlikte NEK görülme sıklığı daha da artmıştır (4,5). Fanaroff ve ark. (4) nüfus düzeyinde NEK insidansının on yıldan daha uzun süredir azalmadığını bildirmiştir. Öte yandan, Stoll ve ark. (5), ÇDDA olan bebekler arasında NEK için ortalama insidansın 2003 ve 2007 yılları

Tablo 1: Olguların demografik ve genel özellikleri ile mortalitenin değerlendirilmesi.

	Ölen (n=28)	Yaşayan (n=129)	Tümü (n=157)	P
	Ort±SS*	Ort ±SS*	Ort ±SS*	
Doğum ağırlığı (g)	889±275	1203±445	1147±436	<0.001
Gestasyon haftası	26.2±3.4	28.3±3.01	27.9±3.1	0.004
Anne yaşı	29.6±5.8	29.2±7.8	29.2±7.4	0.44
Anne gebelik sayısı	3.86±2.22	3.53±2.27	3.59±2.26	0.003
	n(%)	n(%)	n(%)	
Cinsiyet				
Kız	10(%12.5)	70 (%87.5)	80(%51)	0.096
Erkek	18(%23.4)	59 (%76.6)	77(%49)	
Doğum ağırlığı				
1000 g ve altı	19(%29.2)	46(%70.8)	65(%41.4)	0.001
1001-1500 g	9(%14.1)	55(%85.9)	64(%40.8)	
1501-2000 g	0(%0)	21(%100)	21(%13.4)	
2001-2500 g	0(%0)	5(%100)	5(%3.2)	
2501 g ve üstü	0(%0)	2(%100)	2(%1.3)	
Gestasyon haftası				
27 hafta ve altı	19(%28.4)	48(%71.6)	67(%42.7)	0.002
28-32 hafta	9(%11.7)	68(%88.3)	77(%49)	
33-36 hafta	0(%0)	12(%100)	12(%7.6)	
37 hafta ve üstü	0(%0)	1(%100)	1(%0.6)	

*Ortalama ± Standart Sapma

Şekil 1. Olguların doğum ağırlığına göre sağkalım ve mortalite dağılımı

arasında %9'dan %15'e yükseldiğini bildirmiştir. Nekrotizan enterokolite bağlı ölüm oranı, doğum haftası, nekrotize olmuş bağırsağın uzunluğu, operasyon olup olmamasına göre değişmektedir. Çok düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde bu oran %10-30 arasında, ADDA'lı yenidoğanlarda ve opere olan bebeklerde %35-50'ye kadar çıkmaktadır(10). Nekrotizan enterokolit tanısı alan bebeklerin %20-40 arasında operasyon ihtiyacı olmaktadır (11). Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde prematüre bebeklerde sık görülen

NEK ile cinsiyet ve anne yaşı ile ilgili çalışmalar vardır (11, 12). Yapılan bir çalışmada NEK tanısı alan bebeklerin annelerinin %66.1'inin 32 ve altında gebelik haftasına sahip olduğu ve %53.2'sinin kız olduğu bildirilmiştir (12). Yee ve ark. (11)'nin çalışmasında olguların %55.5'inin erkek cinsiyet olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda NEK olguların %51'i kız ve %49'u erkektir. Olguların mortalite ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Yine bu çalışmada anne yaşı ile mortalite arasında anlamlı ilişki bulunmazken

gebelik sayısı fazla olan anne bebeklerinde anlamlı şekilde daha yüksek oranda mortalite olduğu görüldü.

Şekil 2. Olguların gestasyon haftasına göre sağkalım ve mortalite dağılımı

Sonuç olarak, bu verilerin ışığında, NEK gelişen olgularda mortalite sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çalışmamızda gebelik sayısı arttıkça NEK olgularında mortalitenin arttığı bulundu. Bunun muhtemelen nedenleri arasında, sık gebeliklerin annenin beslenmesi üzerindeki olumsuz etkileri, yenidoğanın bakımı ile ilgili sorunlar yarattığını ve buna bağlı olarak NEK'e bağlı mortaliteyi arttırdığını düşünüyoruz. Yenidoğan bebeklerde, NEK sıklığı ve NEK'e bağlı mortalite oranı ile doğum ağırlığı arasındaki ters orantı farklı çalışmalarda farklı oranlarda bildirilmesine rağmen hemen hemen tüm çalışmalarda ifade edilmektedir (11-13). Yapılan bir çalışmada NEK olgularının ortalama doğum ağırlığı 1142 ± 300 g bildirilirken, başka bir çalışmada NEK olgularının %91,9'u 690-1499 g doğum ağırlığına sahip bebeklerden oluştuğu bildirilmiştir (11-13). Yee ve ark. (11)'nin çalışmasında olguların ortalama doğum ağırlığı 1059 ± 384 g olarak bildirilmiştir. Hong ve ark. (14) NEK olgularında doğum ağırlığına göre mortalite oranlarını araştıran çalışmalarında 501-750 g %42, 751-1000 g %29, 1001-1250 g %21 ve 1251-1500 g %16 olarak bildirmişlerdir. Yine geniş bir çalışmada NEK'e bağlı mortalite oranları olarak 1250-1500 g arası olgular için %16 olarak bulunmuştur (15). Bizim çalışmamızda

literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekilde doğum ağırlığı azaldıkça NEK'e bağlı mortalitede istatistiksel olarak anlamlı bir artış bulundu. Örneğin olgularımızın %82'si 1500 g altında doğum ağırlığı olan bebeklerden oluşmaktadır. Olgularımızda 1000 g altındaki bebeklerde mortalite oranı %29,2, 1001-1500 g arası bebeklerde mortalite oranı %14,1 bulunurken 1500 g üzerinde doğan NEK olgularımızın hiçbirinde ölüm görülmedi. Bu veriler ışığında, doğum ağırlığının azalması ile birlikte NEK'e bağlı daha yüksek oranlarda mortalite görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu sonuçlarla, özellikle ÇDDA olan bebeklerin yenidoğan ileri bakımı uygulayabilen, cerrahi müdahale olanaklarına sahip merkezlerde takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde giderek daha fazla erken doğan bebek hayatta kalmakta ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde NEK kaynaklı ölüm oranları yenidoğan ölümlerinin %15-%30 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır (16-19). Ozkan ve ark. (13) NEK olgularında ortalama gestasyon haftasını $29 \pm 2,2$ hafta olarak bildirirken, Yee ve ark. (11) $27,4 \pm 2,5$ hafta olarak bildirmişlerdir. Tüm dünyada gestasyon haftası <32 hafta olan erken doğmuş bebeklerde bildirilen NEK insidansı, farklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde %2-11 arasında değişmektedir (4-7,13,20-22). Bu çalışmada gebelik haftasına göre NEK görülme sıklığı 27 hafta ve altı (%42,7), 28-32 hafta (%49), 33-36 hafta (%7,6) ve 37 hafta ve üstü (%0,6) ve mortalite oranları ise 27 hafta ve altı (%28,4) ve 28-32 hafta (%11,7) olarak tespit edilirken 33 hafta ve üstü bebeklerde ise hiç ölüm görülmedi. Daha önceki çalışmalar ve bu çalışmanın sonuçlarına göre yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığına benzer şekilde gebelik haftası düştükçe gerek NEK görülme sıklığı gerekse de NEK olgularında mortalite görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmaktadır. Çalışmamızın bazı kısıtlayıcı özellikleri mevcuttur. Çalışmamız NEK gelişmeyen ve NEK gelişen hastaların karşılaştırılması şeklinde yapılmamıştır. Çalışmanın retrospektif karakterinden dolayı bazı veriler eksiktir. Sonuç olarak NEK sıklığı günümüzde tüm tıbbi gelişmelere rağmen özellikle çok düşük doğum ağırlıklı ve çok düşük gebelik haftası ile doğan bebeklerde sık görülmeye devam etmekte ve ciddi oranda mortaliteye neden olmaktadır. Ayrıca yenidoğan bebeklerde NEK sıklığını ve mortaliteye karşı alınacak önlemler önemli yer tutmaktadır. Çalışmamız kısıtlı hasta sayısı ile yapıldığından daha geniş ölçekli ve prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar çatışması: Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemektedir.

Etik onam: Çalışmanın etik açıdan uygunluğu Dicle Üniversitesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu tarafından onaylandı (10.11.2021/443).

Finansal destek: Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir fon kuruluşundan özel bir hibe almadı.

Yazarların katkıları: Makaleyi İ.D ve İ.Y yazdı. İstatistiklerin yorumlanmasını İ.D, S.E ve İ.Y yaptı. İ.D makaleyi revize etti ve düzenledi. Tüm yazarlar son makaleyi okudu ve onayladı.

Kaynaklar

1. Bazacliu, C, Neu, J. Necrotizing enterocolitis: Long term complications. *Curr. Pediatr. Rev.* 2019; 15: 115–124.
2. Bernabe-García M, Calder PC, Villegas-Silva R, Rodríguez-Cruz M, Chávez-Sánchez L, Cruz-Reynoso L, et al. Efficacy of Docosahexaenoic Acid for the Prevention of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial. *Nutrients.* 2021; 13(2): 648.
3. Stevenson JK, Graham CB, Oliver Jr TK, Goldenberg VE. Neonatal necrotizing enterocolitis. A report of twenty-one cases with fourteen survivors. *Am J Surg.* 1969; 118: 260–272.
4. Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA, Stark AR, et al. Trends in neo-natal morbidity and mortality for very low birthweight infants. *Am J Obstet Gynecol* 2007; 196(2): 1-147.
5. Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, Shankaran S, Laptook AR, Walsh MC, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. *Pediatrics* 2010; 126: 443-456.
6. Horbar JD, Badger GJ, Carpenter JH, Fanaroff AA, Kilpatrick S, LaCorte M, et al; Members of the Vermont Oxford Network. Trends in mortality and morbidity for very low birth weight infants, 1991-1999. *Pediatrics* 2002; 110: 143-151.
7. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N, Siner B, Taylor G, Schluchter M, et al. Improved neurodevelopmental outcomes for extremely low birth weight infants in 2000-2002. *Pediatrics* 2007; 119: 37-45.
8. Bell MJ, Ternberg JL, Feigin RD, Keating JP, Marshall R, Barton L, et al. Neonatal necrotizing enterocolitis. Therapeutic decisions based upon clinical staging. *Ann Surg.* 1978; 187(1): 1-7.
9. Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis: Treatment based on staging criteria. *Pediatr Clin North Am* 1986; 33(1): 179-201.
10. Carter BM, Holditch-Davis D. Risk factors for NEC in preterm infants: how race, gender and health status contribute. *Adv Neonatal Care* 2008; 8(5): 285.
11. Yee WH, Soraisham AS, Shah VS, Aziz K, Yoon W, Lee SK; Canadian Neonatal Network. Incidence and timing of presentation of necrotizing enterocolitis in preterm infants. *Pediatrics.* 2012; 129(2): e298-304.
12. Uludasdemir D, Küçük S, Koyuncuoğlu E, Güner Başara S. Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit: Klinik İzlem Notlarının Retrospektif Değerlendirmesi. *SAUHSD* 2018; 1(1): 39-51.
13. Ozkan H, Cetinkaya M, Koksall N, Ozboyacı E, Ozboyacı A, Yapıcı Ş. Nekrotizan Enterokolitli Premature Bebeklerin Değerlendirilmesi. *J Curr Pediatr* 2010; 8: 56-62.
14. Hong CR, Fullerton BS, Mercier CE, Morrow KA, Edwards EM, Ferrelli KR, et al. Growth morbidity in extremely low birth weight survivors of necrotizing enterocolitis at discharge and two-year follow-up. *J Pediatr Surg.* 2018; 53(6): 1197-1202.
15. Fitzgibbons SC, Ching Y, Yu D, Carpenter J, Kenny M, Weldon C, et al. Mortality of necrotizing enterocolitis expressed by birth weight categories. *J Pediatr Surg.* 2009; 44(6): 1072-1075.
16. Hull MA, Fisher JG, Gutierrez IM, Jones BA, Kang KH, Kenny M, et al. Mortality and management of surgical necrotizing enterocolitis in very low birth weight neonates: a prospective cohort study. *J Am Coll Surg.* 2014; 218(6): 1148-1155.
17. Guthrie SO, Gordon PV, Thomas V, Thorp JA, Peabody J, Clark RH. Necrotizing enterocolitis among neonates in the United States. *J Perinatol: Off J Calif Perinatal Assoc.* 2003; 23: 278–285.
18. Patel RM, Kandefor S, Walsh MC, Bell EF, Carlo WA, Laptook AR, et al. Causes and timing of death in extremely premature infants from 2000 through 2011. *N Engl J Med.* 2015; 372(4): 331–340.

19. Lin PW, Stoll BJ. Necrotising enterocolitis. Lancet 2006; 368(9543): 1271-1283.
20. Rees CM, Eaton S, Pierro A. National prospective surveillance study of necrotizing enterocolitis in neonatal intensive care units. J Pediatr Surg 2010; 45: 1391.
21. Battersby C, Santhalingam T, Costeloe K, Modi N. Incidence of neonatal necrotising enterocolitis in high-income countries: a systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018; 103: F182.
22. Han SM, Hong CR, Knell J, Edwards EM, Morrow KA, Soll RF, et al. Trends in incidence and outcomes of necrotizing enterocolitis over the last 12 years: A multicenter cohort analysis. J Pediatr Surg. 2020; 55(6): 998-1001.

Derin Ven Trombozundan Korunmada Akdeniz Diyetinin Rolü

The Role of the Mediterranean Diet in the Prevention of Deep Vein Thrombosis

Meral Ekim¹, Hasan Ekim², Mustafa Tuncer³

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yozgat.

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Yozgat.

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Van.

Özet

Hematolojik parametreleri etkileyerek yapılan antikoagülasyonun kanama gibi ciddi komplikasyonları olduğundan özellikle venöz tromboembolizm (VTE) gelişmesi riskini azaltmak amacıyla profilaktik antikoagülan ilaçlar yerine diyetlerden faydalanmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan henüz kesin bir sonuç alınamamasına rağmen, amacımız derin ven trombozu (DVT) profilaksisi ve tedavisinde Akdeniz diyetinin faydalarını gözden geçirmektir. Geleneksel Akdeniz diyeti, sebze, meyve, fındık, baklagiller ve işlenmemiş tahıllar gibi bitkisel gıdaların ve balık gibi deniz ürünlerinin tüketimi ile karakterizedir. Bu diyetle et ve et ürünlerinin tüketimi düşüktür. Yoğurt ve uzun süre korunabilen peynirler hariç süt ürünleri tüketimi de düşüktür. Akdeniz diyetinde bulunan meyveler, sebzeler ve meyve suları önemli miktarda flavonoid içerir. Ayrıca, içeriğindeki temel polifenolik bileşikler nedeniyle Akdeniz diyetinin temel unsurlarından biri olan zeytinyağı antioksidan özelliklere de sahiptir. Tayland toplumunda sebze tüketiminin çok az olmasının VTE sıklığının artmasına katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Aksine bol miktarda bitkisel gıda, balık ve az miktarda kırmızı et içeren Akdeniz diyeti VTE riskini azaltmaktadır. Sonuç olarak, sağlığımız için yararlı olan Akdeniz diyetinin aynı zamanda DVT riskini de azaltacağını düşünüyoruz. Ancak, DVT'li hastaların tedavisinde tıbbi tedavi gereklidir. Başta Akdeniz diyeti dahil olmak üzere beslenme yaklaşımları takviye olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyet; Akdeniz; Venöz Tromboz.

Abstract

Since anticoagulation performed by affecting hematological parameters has serious complications such as bleeding, studies are also conducted to benefit from diets instead of prophylactic anticoagulants in order to reduce the risk of developing venous thromboembolism (VTE). Our aim is to review the benefits of the Mediterranean diet in the prophylaxis and treatment of deep vein thrombosis (DVT), although the current studies have yet to be conclusive. The Mediterranean diet is characterized by the consumption of plant-based foods such as vegetables, fruits, nuts, legumes and unprocessed cereals, and seafood such as fish. The consumption of meat and meat products is low in this diet. The consumption of dairy products is also low. Fruits, vegetables and juices in the Mediterranean diet contain a significant amount of flavonoids. In addition, olive oil, which is one of the basic elements of the Mediterranean diet, has antioxidant properties due to its essential polyphenolic compounds. It has been reported that the low consumption of vegetables contributes to the increase of VTE incidence in Thai society. On the contrary, a diet with plenty of herbal food, fish and a small amount of red meat (Mediterranean diet) has been reported to reduce the risk of VTE. We think that the Mediterranean diet, which is beneficial for our health, may also decrease the risk of DVT. However, medical therapy is required for the treatment of patients with DVT. Nutritional approaches, including the Mediterranean diet, should be considered as supplement.

Key Words: Diet; Mediterranean; Venous Thrombosis.

Giriş

Alt ekstremitelerde derin venlerinde tromboz gelişmesi sonucu oluşan derin ven trombozu (DVT), dünya çapında ciddi bir sağlık sorunudur. DVT ve pulmoner embolizm (PE) aynı hastalığın değişik varyantları olarak kabul edilmekte olup, her ikisi birden venöz tromboembolizm (VTE) olarak isimlendirilmektedir. DVT öldürücü olabilen ama tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. DVT'nin tedavisinde uzun zamandır standart Heparin, Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinler ve

Coumadin gibi oral antikoagülanlar başarıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda farmakomekanik tromboliz ve yeni nesil oral antikoagülanlar da (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban, Dabigatran) uygulamaya girmiştir. DVT geçiren hastalarda posttrombotik sendromdan korunmak içinde elastik bandaj uygulanması da yararlıdır. Hematolojik parametreleri etkileyerek yapılan antikoagülasyonun kanama gibi ciddi komplikasyonları olduğundan özellikle VTE gelişmesi riskini azaltmak amacıyla profilaktik

antikoagulan ilaçlar yerine diyetlerden faydalanmak amacıyla da çalışmalar yapılmaktadır (1). Nitekim vitamin D eksikliğinin DVT gelişmesinde bir risk faktörü olduğu da göz önüne alınırsa sağlığımız için güneşten açık hava aktivitelerinden yararlanmak, magnezyum eksikliğinden kaçınmak için endüstriyel tarım ürünleri yerine doğal ürünleri tercih etmek önemlidir (2). Ayrıca, kullanılan ilaçların da yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Beslenme ile VTE arasındaki ilişkinin araştırılmasının önemli olduğunu düşündüğümüzden bu derlememizde DVT profilaksisi ve tedavisinde Akdeniz diyetinin rolü incelenmiştir. Prospektif çalışmalarda lipit düzeyleri ile VTE riski arasındaki ilişkiler her ne kadar çelişkiliyse de, daha yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol seviyelerinin ve daha düşük trigliserid seviyelerinin VTE riskini azaltabileceği önerilmektedir (3). Doymuş yağ asitlerine kıyasla, Akdeniz diyetinde olduğu gibi zeytinyağı ağırlıklı bir diyet düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol düzeyini azaltır ve karbonhidratlarla karşılaştırıldığında, HDL kolesterol düzeylerini korur hatta arttırabilir (4). Yüksek miktarda zeytin ürünleri özellikle de zeytinyağı içeren Akdeniz diyetinin, kan basıncı, kolesterol seviyesi ve trombogenez de dahil olmak üzere kardiyovasküler sistem sağlığı üzerine olumlu etkileri vardır (5). Nitekim sızma zeytinyağı ile desteklenen enerji kısıtlamasız Akdeniz diyetinin, yüksek riskli kişiler arasında majör kardiyovasküler olayların riskinde önemli bir azalmaya neden olduğu bildirilmiştir (6). Şüphesiz Akdeniz diyetinin yanında tüm kardiyovasküler hastalıklarda olduğu gibi uygun egzersiz uygulamalarına, beslenmenin dengeli olmasına ve obeziteden korunmaya da dikkat edilmelidir. Bilindiği gibi, faktör V Leiden (FVL) ve protrombin gen (PT G20210A) mutasyonları ile venöz tromboz riski arasında pozitif ilişki vardır (7). Ayrıca, obezite ve fazla sigara içmenin FVL ve PT G20210A olan bireylerde bu genotipleri olmayan bireylere göre VTE gelişmesine katkısının daha güçlü olduğu bulunmuştur (7). Sigaranın bırakılması ve Akdeniz diyetine geçiş gibi yaşam tarzı değişiklikleri özellikle bu mutasyonları olan bireylerde koroner arter hastalığı riskini azaltması gibi DVT riskini de azaltması muhtemeldir. Akdeniz diyeti ve zeytinyağının önemi Zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme tarzı olan geleneksel Akdeniz diyeti, sebze, meyve, fındık, baklagiller ve işlenmemiş tahıllar gibi bitkisel gıdaların ve balık gibi deniz ürünlerinin tüketimi ile karakterizedir. Özellikle kırmızı ve işlenmiş etlerden kaçınıldığı bu diyetle et ve et ürünlerinin tüketimi azdır.

Yoğurt ve uzun süre korunabilen peynirler hariç süt ürünleri tüketimi de düşüktür (8). Zeytinyağı ise bu diyetin en başta gelen ögesidir. Daha fazla meyve, sebze ve balık, daha az kırmızı ve işlenmiş et içeren bir diyetin daha düşük VTE insidansı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (1). Ayrıca, balık ve balık yağı takviyelerinin venöz tromboz riskine karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir (9). Tüm bunlar Akdeniz diyetinin DVT'den korunmada önemli olduğunu göstermektedir. Akdeniz diyetinde bulunan meyveler, sebzeler ve meyve suları önemli miktarda flavonoid içerir. Ayrıca, içeriğindeki temel polifenolik bileşikleri nedeniyle Akdeniz diyetinin temel unsurlarından olan zeytinyağı antioksidan özelliklere de sahiptir (10). İçeriğindeki triaçilgliseroller ve az miktarda serbest yağ asitleri, pigmentler, gliserol, steroller, tokoferollar, fenollar ve reçineli bileşenlerden dolayı zeytinyağı yararlı bir gıdadır (11). Zeytinyağının kapsamında yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K), kalsiyum, magnezyum fosfor, potasyum, demir, kükürt ve bakır da bulunur (12). Ayrıca, zeytinyağının kapsamında bulunan linoleik asit (omega 6 yağ asidi) yüzdesi nedeniyle anne sütünü andırdığı bu yüzden bebekler ve gelişim dönemindeki çocuklar için de son derece yararlı bir gıda olduğu kabul edilmektedir (12). Bitkisel ürünlerin hakim olduğu Akdeniz diyetinin sağlığımız üzerindeki birçok yararlı etkisine bağırsak mikrobiyotasında meydana getirdiği olumlu değişimlerin katkısının olabileceği öne sürülmüştür (13). Akdeniz diyetinde bolca bulunan polifenollerin bağırsakta Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerinde artışa yol açarak antipatojenik ve antiinflamatuvar etki gösterdiği bildirilmiştir (13). Bitkisel yağların çoğu tohumlardan çözücülerle ekstrakte edilir ise de zeytinyağı kimyasal kullanılmadan fiziksel basınç yoluyla tüm meyveden elde edilir. Bu prosedürle, çeşitli rafinasyon aşamaları sırasında elde edilen meyvenin tüm bileşenleri, zeytinyağına aktarılır. Bu nedenle, yüksek oleik asit içeriğine ek olarak, zeytinyağında faydalı etkileri olabilecek çeşitli başka bileşenler de bulunur. Tohum yağlarındaysa bu önemli besin öğelerinin çoğu yoktur. Bu da zeytinyağının hakim olduğu Akdeniz diyetinin önemli bir avantajıdır (10). COVID-19 geçiren hastaların uzun süre yatmaları nedeniyle yaklaşık olarak beşte birinde koagülasyon yolunun olumsuz etkilendiği bildirilmiştir (14). Akdeniz diyetinin başlıca meyveleri olan turuncgillerde bulunan fitokimyasallardan özellikle naringin ve hesperetin, ACE2 reseptörünü hedefleyen en potansiyel bileşiklerden olup, koronavirüs enfeksiyonuna karşı olumlu etkisi olabileceği

bildirilmiştir (15). Bu nedenle DVT ve myokardit gibi ciddi komplikasyonlara hatta ölüme yol açabilen koronavirus enfeksiyonundan korunmada Akdeniz diyetinin olumlu katkısının olması muhtemeldir. Zeytinde bulunan bir glikozit olan oleuropeinin hücrelere glikoz alımını hızlandırarak kan şekeri düzeyinin düşmesinde yardımcı olabileceği bildirilmiştir (11). Elenolik asit ve dihidroksifeniletanolün heterosidik bir esteri olan oleuropein anti-inflamatuar özellikleri de olan güçlü bir antioksidandır (16). Oleuropeinin endotel hücre öncüllerini restore ederek anjiyotensin-II enziminin neden olduğu endotel disfonksiyonu önlediği bildirilmiştir (17). Fenolik bir bileşik olan oleuropein zeytinin çekirdeği dahil bütün kısımlarında da bulunur ise de en çok yapraklarında bulunmaktadır. İşleme tabi tutulmuş sofralık zeytin ve zeytinyağında oleuropeinin parçalanma ürünü hidrokstitirozol daha fazla bulunduğundan acılık derecesi de azalmaktadır (18). Akdeniz diyeti, fenolik bileşenlerinin koruyucu rolü nedeniyle koroner kalp hastalığı insidansını kısmen azaltır (19). Bu etki muhtemelen bu diyetin ihtiva ettiği taze meyve, sebze, kuru yemişler, tahıl gibi bol miktarda lif ihtiva eden diyet faktörlerine, antioksidanlara, minerallere, bitkisel proteinlere, vitaminlere ve eşlik eden kırmızı et tüketiminin az olmasına bağlıdır (19). Zeytinyağı, hayvan deneylerinde ateroskleroza geriletmiş olup, insan koroner düz kas hücrelerinde azalmış bir DNA senteziyle ilişkili olarak koroner ateroskleroz gelişimini yavaşlatabilir. Bu da zeytinyağlı yiyeceklerin koroner hastalık riskini azaltabileceğini akla getirmektedir (4). Sızma zeytinyağının iddia edilen yararlı etkileri doymamış tekli yağ asitleri (oleik asit gibi) ve fenolik bileşikleriyle (hidrokstitirozol ve oleuropein gibi) ilişkilidir (19). Saf zeytinyağının bu hidrofenol bileşenleri superoksit radikallerinin güçlü temizleyicileridir ve LDL oksidasyonunu inhibe ederler. Sızma zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin antitrombotik ve antiinflamatuar etkileri de bulunmaktadır (19). Ayrıca, zeytin yaprağında bulunan polifenollerin muhtemelen araşidonik asit metabolizması esnasında oluşan ve trombositlerin agregasyonuna neden olan hidrojen peroksiti temizleyerek, trombosit agregasyonunu da inhibe edebileceği bildirilmiştir (20). Günümüzde Akdeniz diyetinin temel unsurları olan zeytin, üzüm ve incir gibi bitkisel ürünler insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesinden beri temel besin unsurlarından olmuştur. Zeytin bitkisinin meyvesi gibi yaprakları da antioksidanlar, polifenoller, flavonlar ve flavonoidler içerdiğinden dolayı

fonksiyonel bir gıda olma potansiyeline sahiptir (16). Özellikle sızma zeytinyağı, özel aromasını ve tadını veren çeşitli küçük bileşenler içerir. Zeytin meyvesi ve yaprağında bulunan bu bileşenler önemli farmakolojik aktivitelere sahiptir (5). Bu bileşenlerin birçoğu, meyvenin yetiştiği toprağın özellikleri ve yağın üretilme ve depolanma şekli gibi çeşitli anahtar faktörlere bağlı olarak antioksidatif özelliklere sahiptir (10). Ülkemiz topraklarında yetiştirilen zeytin ve üzüm gibi meyvelerin daha fazla antioksidatif ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğundan, ülkemizin ürünlerini ihtiva eden Akdeniz diyetinin daha da yararlı olacağını düşünüyoruz. Akdeniz diyetinin katkılarından yoğurt ve zeytinyağı melatonin içeriği bakımından da zengindir. Ayrıca, başta üzüm ve ceviz olmak üzere Akdeniz diyetinde önemli bir yeri olan kuruyemişler de melatonin içermektedir. Çok güçlü bir antioksidan olan melatonin üzümün çekirdeğinde, zarında ve etli kısmında bulunmaktadır (21). Ayrıca, Üzüm meyvesinde bulunan glutatyon da önemli bir antioksidandır (22). Kanın prokoagülan potansiyelinin azaltılması ve fibrinolitik kapasitesinin artırılması yoluyla üzümün antitrombotik bir özelliğe sahip olduğu görülmüştür (23). Yaklaşık üç haftalık üzümden zengin bir diyetle beslenenlerde antitrombotik değişiklikler gözlenmiştir (23). Hidroksil radikali, superoksit anyonu ve hidrojen peroksit gibi reaktif oksijen türlerine karşı çok kuvvetli serbest radikal yakalayıcı özelliği olan melatonin hücreleri oksidatif hasara karşı korur (21). Melatoninin endotel hasarına, damar büzülmesine ve platelet agregasyonuna karşı koruma sağlaması ve inflammatuar süreçlerin azalmasına katkısı sebebiyle iskemi-reperfüzyon aritmilerine bağlı hasara karşı iyileştirici bir etki oluşturduğu bildirilmiştir (21). Melatonin aynen soğuk gibi yağ hücrelerini diğer termojenik uyaranlara duyarlı hale getirdiğinden, gıda alımı ve fizik aktivite düzeylerine etkisi olmadan da vücut ağırlığını kontrol etmeye katkıda bulunur (21). Dolayısıyla VTE için bir risk faktörü olan obezite riskine karşı olumlu katkısı da olasıdır. Bundan dolayı melatonin içeriği fazla olan Akdeniz diyetinin venöz tromboz profilaksisinde yararlı olması muhtemeldir. Artmış fibrinojen seviyeleriyle ilişkili olan tütün ürünleri arteriyel tromboz için belirlenmiş bir risk faktörüdür (7). Ancak tütünün VTE ile ilişkisi hakkındaki veriler tutarsızdır. Bununla birlikte, özellikle orta yaşlı erkeklerde ve bayanlarda tütünün VTE için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (24). Sigara içenler arasında artmış VTE riski, artan homosistein seviyesine bağlı olabilir.

Önerilen bir diğer mekanizma sigara içenler arasında fibrinolizin inhibe olması veya kusurlu olmasıdır. Nitekim sigara içmenin daha yüksek fibrinojen düzeyleriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (25). Dolayısıyla sigaranın terkedilmesi ve Akdeniz diyetine geçmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri VTE riskini azaltabilir. Obezite ve VTE'nin ilişkisinin arkasındaki kesin mekanizma da net değildir, ancak ağırlık/kalça oranı yüksek olan kadınların fibrinojen ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu gösterilmiştir (26). Ayrıca, obezlerde artmış faktör VIII ve faktör IX seviyeleri nedeniyle venöz tromboz riskinin arttığı bildirilmiştir (27). Oleuropeinin, hayvan modelinde vücut ağırlığı artışını ve batin yağ dokusunu azalttığı bildirilmiştir (28). Dolayısıyla zeytinin içerdiği oleuropein sayesinde kilo almayı azaltarak VTE riskini azaltabileceği akla gelebilir. Mevcut kanıtlar, oleuropeinin diyabetik komplikasyonların iyileştirilmesinde, obezitenin, hipertansiyonun, dislipideminin ve metabolik sendromun diğer komplikasyonlarının azaltılmasındaki rolünü göstermektedir. Bununla birlikte, bu kanıtların çoğu çeşitli deney hayvanlarında yapılan çalışmalardan sağlanmıştır. Bu kanıtların klinik çalışmalarla da desteklenmesi gerekmektedir (28). Hipertansiyon, özellikle yetersiz fiziksel aktivite, fazla yağlı diyet ile modern yaşam tarzı tarafından indüklenen en yaygın ve önemli hastalık faktörlerinden biridir (29). Bol miktarda oleuropein bulunan kaynatılmış zeytin yapraklarının izole sıçan aort preparatları üzerinde vazodilatör etkisi olduğu gösterilmiştir. Oleuropeinin ayrıca nitrik oksit üretimini arttırdığı gösterilmiştir (29). Oleuropeinin ek olarak doğrudan kalsiyum antagonistik aktivitesi de vardır (29). Asya toplumunda beslenme ve bazı yaşam tarzı alışkanlıklarının VTE riski ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (30). Sebze tüketiminin çok az olmasının Tayland toplumunda VTE insidansının artmasına katkıda bulunduğu bildirilmiştir (30). Aksine bol miktarda bitkisel gıda, balık ve az miktarda kırmızı et içeren bir diyetin VTE riskini azalttığı bildirilmiştir (30). Ayrıca, Amerika'da yapılan bir çalışmada çok sebze ve balık tüketenlerde VTE gelişmesinde %30-45 azalma tespit edilmiştir (31). Bu faydalı etki, muhtemelen sebzelelerdeki yüksek folat ve B vitaminleri içeriğinin homosistein düzeylerini düşürmesi ve endotel fonksiyonunu iyileştirmesi nedeniyle tromboza yol açan faktörleri engellemesi sonucu olabilir (30). Ex vivo çalışmalarda, B6 vitamininin oral yoldan verilmesinin, muhtemelen Adenozin Difosfat (ADP) için trombosit reseptörlerine

müdahale ederek trombosit agregasyonunu inhibe ettiği ve kanama süresini uzattığı gösterilmiştir (32). Folik asit, B6 vitamini ve B12 vitamini düzeylerinin eksik olması hiperhomosisteinemiye neden olabilir (31). Bu nedenle, bu vitaminleri içeren gıdalarla beslenmenin VTE riskini azaltması muhtemeldir. Özellikle metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) 677T/T genotipi olanlarda bu vitaminlerin eksikliğinin de eşlik etmesi halinde DVT riski artabilir. Bu nedenle DVT riskinin azalmasında Akdeniz diyetinin yararlı olması muhtemeldir. COVID-19 hastalarında artmış D-dimer düzeyi de dahil olmak üzere önemli koagülasyon yolağı anormallikleri olduğu gösterilmiştir (33). Bu kritik hastalıkta sistemik inflamasyon, anormal koagülasyon durumu ve çoklu organ disfonksiyonu VTE riskinin artmasına katkıda bulunan potansiyel faktörlerdir (33). Kuru üzüm ve zeytin ürünleri gibi Akdeniz diyetinde bulunan besinlerin kapsamında bulunan flavonoidler ve diğer polifenoller ile ilgili devam eden bilimsel çalışmalar bunların COVID-19'a karşı korunmada göz önüne alınması gerektiğini bildirmiştir (34). Yüksek antioksidan, antienflamatuvar ve potansiyel antimikrobiyal ve immünomodülatör özelliklere sahip olan Akdeniz diyetinin, COVID-19 hastalığının şiddetini hafifletmek için umut vermektedir (34). Bilindiği gibi inflamasyon ve tromboz olayları birbirini tetiklediğinden Akdeniz diyetinin VTE riskini azaltması muhtemeldir. Warfarin tedavisi gören bir hasta mümkünse INR değerini hedef değerlerde tutmayı sürdürmesi için diyetinde fazla bir değişiklik yapmamalıdır. Akdeniz diyetinde bulunan yaprakları koyu yeşil olan bitkisel besinler ve zeytin K vitamini ihtiva etmektedir (35). Eğer bir hasta Akdeniz diyetine geçmek isterse INR değeri yakından takip edilerek coumadin dozunda gerekirse ayarlama yapılarak hedeflenen INR değerinin sürdürülmesi sağlanmalı veya Akdeniz diyetine coumadin tedavisi tamamlandıktan sonra geçilmelidir.

Sonuç

Bitkisel orjinli yiyecekler, balık, deniz ürünleri, az yağlı süt ürünleri, az miktarda yağsız et içeren ve zeytinyağı ile hazırlanan Akdeniz diyetinin sağlığımız için yararı büyüktür. Bu tarz beslenmenin aynı zamanda DVT dahil kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltacağını düşünüyoruz. Ancak, posttrombotik sendrom ve PE gibi ciddi komplikasyonlara hatta ölüme bile neden olabilen DVT'nin tıbbi tedavisi gerekli olup, beslenme ancak takviye edici olarak düşünülmelidir. Akdeniz diyetinin profilaksi ve

tedavide olumlu katkısının saptanması için ileri düzeyde randomize prospektif çalışmalara gereksinim vardır.

Finansal destek beyanı: Yazarlar herhangi bir kurumdan finansal destek almamışlardır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Yazar katkıları: Her iki yazarda eşit katkıda bulunmuştur.

Kaynaklar

1. Cundiff DK, Agutter PS, Malone PC, Pezzullo JC. Diet as prophylaxis and treatment for venous thromboembolism? *Theoretical Biology and Medical Modelling* 2010;7:31.
2. Ekim M, Ekim H. D vitamini eksikliğiyle derin ven trombozu arasındaki ilişki. *Van Tıp Dergisi* 2019;26(4):526-531.
3. Doggen CJM, Smith NL, Lemaitre RN, Heckbert SR, Rosendaal FR, Psaty BM: Serum lipid levels and the risk of venous thrombosis. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2004; 24(10): 1970-1975.
4. Ruiz-Canela M, Martinez-Gonzalez MA. Olive oil in the primary prevention of cardiovascular disease. *Maturitas* 2011;68(3):245-250.
5. Dub AM and Dugani AM. Antithrombotic effect of repeated doses of the ethanolic extract of local olive (*olea europaea* L.) leaves in rabbits. *Libyan J Med* 2013;8(1): 20947.
6. Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, Covas M-I, Corella D, Aros F, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. *N Engl J Med* 2013;368(14):1279-1290.
7. Severinsen MT, Overvad K, Johnsen SP, Dethlefsen C, Madsen PH, Tjønnelund A, et al. Genetic susceptibility, smoking, obesity and risk of venous thromboembolism. *Br J Haematol* 2010;149(2):273-279.
8. Martinez-Gonzalez MA and Martin-Calvo N. Mediterranean diet and life expectancy; beyond olive oil, fruits and vegetables. *Curr Opin Nutr Metab Care* 2016;19(6):401-407.
9. Lijfering WM, Cannegieter SC. Nutrition and venous thrombosis: An exercise in thinking about survivor bias. *Res Pract Thromb Haemost* 2019;3(1):6-8.
10. Trichopoulou A and Vasilopoulou E. Mediterranean diet and longevity. *Br J Nutr* 2000;84(Suppl.2): 205-209.
11. Arslan AKK, Öztürk E, Yerer MB, Koşar M. Zeytin yaprağındaki oleuropein ve farmakolojik etkileri. *Sağlık Bilimleri Dergisi* 2017;26(1):89-93.
12. Yücel S, Özçimen D. Zeytin ve zeytinyağının insan sağlığı üzerine etkileri. Zeytin ve zeytinyağı sektörü ortak akıl ve güçbirliği toplantıları sonuç bildirgesi. Temmuz, 2010.
13. Ayyıldız F, Yıldırım H. Farklı diyet modellerinin bağırsak mikrobiyotası üzerine etkisi. *Bes Diy Derg* 2019;47(2): 77-86.
14. Li XY, Du B, Wang YS, Kang HYJ, Wang F, Sun B, et al. The keypoints in treatment of the critical coronavirus disease 2019 patient. *Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi*. 2020;43(4):277-281.
15. Cheng L, Zheng W, Li M, Huang J, Bao S. Citrus fruits are rich in flavonoids for immunoregulation and potential targeting ACE2. *Preprints, 2020 (2020), 2020020313*.
16. Armutcu F, Akyol S, Hasgül R, Yiğitoğlu MR. Zeytin yaprağının biyolojik etkileri ve tıpta kullanımı. *Spatula DD* 2011;1(3):159-165.
17. Gürbüz M, Ögüt S. Zeytin yaprağının potansiyel sağlık yararları. *T-Klinik J Health Sci* 2018;3(3):242-253.
18. Ötleş S, Özyurt VH. Oleuropein ve önemi. *Zeytin Bilim* 2012;3(1):59-71.
19. Bogani P, Galli C, Villa M, Visioli F. Postprandial anti-inflammatory and antioxidant effects of extra virgin olive oil. *Atherosclerosis*. 2007;190(1):181-186.
20. Singh I, Mok M, Christensen AM, Turner AH, Hawley JA. The effects of polyphenols in olive leaves on platelet function. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2008;18(2):127-132.
21. Eker ME, Karakaya S. Akdeniz diyeti, melatonin ve sağlık. *Türk Tarım-gıda bilim ve teknoloji dergisi* 2018;6(9):1258-1266.
22. Cabarolu T, Yılmaztekin M. Üzümün bileşimi ve insan sağlığı üzerine etkileri. *Buldan Sempozyumu*, 20-24 Kasım 2006. S:999-1004.
23. Ammollo CT, Semeraro F, Milella RA, Antonacci D, Semeraro N, Colucci M. Grape intake reduces thrombin generation and enhances plasma fibrinolysis, Potential role of circulating procoagulant microparticles. *J Nutr Biochem* 2017;50(1):66-73.
24. Severinsen MT, Kristensen SR, Johnsen SP, Dethlefsen C, Tjønnelund A. Smoking and venous thromboembolism: a Danish follow-

- up study. *J Thromb Haemost* 2009;7(8):1297-1303.
25. Lindqvist PG, Epstein E and Olsson H. The relationship between lifestyle factors and venous thromboembolism among women: a report from the MISS study. *Br J Haematol* 2008;144(2):234-240.
 26. Larsen TB, Sorensen HT, Gislum M, Johnsen SP. Maternal smoking, obesity, and risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium: A population-based nested case-control study. *Thromb Res* 2007;120(4):505-509.
 27. Banerje A and Khemka VK. Augmentation of anticoagulant effect with vitamin D: possible therapeutic target for venous thromboembolism. *Int J Hematol Blo Dis* 2017;2(1):1-5.
 28. Ahamad J, Toufееq I, Khan MA, Ameen MM, Anver ET, Uthirapathy S, et al. Oleuropein: A natural antioxidant molecule in the treatment of metabolic syndrome. *Phytother Res* 2019;33(12):3112-3128.
 29. Perrinjaquet-Moccetti T, Busjahn A, Schmidlin C, Schmidt A, Bradl B and Aydogan C. Food supplementation with an olive (*olea europaеа* KL.) leaf extract reduces blood pressure in borderline hypertensive monozygotic twins. *Phytother Res* 2008;22(9):1239-1242.
 30. Bhoopat L, Rojnuckarin P, Hiransuthikul N and Intragumtornchai T. Low vegetable intake is strongly associated with venous thromboembolism in Thai population. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2010;21(8):758-763.
 31. Steffen LM, Folsom AR, Cushman M, Jacobs DR, Rosamond WD. Greater fish, and vegetable intakes are related to lower incidence of venous thromboembolism (The longitudinal investigation of thromboembolism etiology). *Circ* 2007;115(2):188-195.
 32. Cattaneo M, Lombardi R, Lecchi A, Bucciarelli P, Mannucci PM. Low plasma levels of vitamin B6 are independently associated with a heightened risk of deep-vein thrombosis. *Circ* 2001;104(20):2442-2446.
 33. Long B, Brady WJ, Koyfman A, Gottlieb M. Cardiovascular complications in COVID-19. *Am J Emerg Med.* 2020; 38(7):1504-1507.
 34. Angelidi AM, Kokkinos A, Katechaki E, Ros E, Mantzoros CS. Mediterranean diet as a nutritional approach for COVID-19. *Metabolism.* 2021;114:154407.
 35. Kılıçkesmez KO, Ökçün B. Warfarin Kullanımıyla Birlikte İlaç ve Besin Etkileşimleri. *Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topic* 2010;3(2):36-41.

Tarihsel Süreçte Salgınlar ve COVID-19 Kısıtlamalarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Historical Epidemics and the Effects of COVID-19 Restrictions on Human Health

Seda Karaöz Arıhan¹, Okan Arıhan²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Van

²Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Tarih ve tarih öncesi dönemlerde insan kaynaklı ya da hayvanlardan insanlara geçen çeşitli patojenler örneğin veba, çiçek, tularemi gibi hastalıklar milyonlarca insanı etkilemiştir. Tarihsel kayıtlarda Hitit devletinin yıkılışına giden yolda salgın hastalıkların rol oynadığı bilinmektedir. Antik Yunan ve Roma devletlerinde salgın hastalıklar ile ilgili çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Coğrafi keşifler hastalıkların yayılması için yeni yollar açmıştır. 2019 yılı sonunda Çin'de ortaya ve oradan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Dünya Sağlık Örgütü'nce COVID-19 olarak adlandırılmıştır. Solunum yollarının dışında vücudun pek çok yerinde rahatsızlıklara neden olmaktadır. COVID-19 son yılların en büyük salgını haline gelmiş ve milyonlarca insanı etkilemiştir. COVID-19'a karşı kısıtlamalar ekonominin yanı sıra insanlarda sağlık sorunları ile ilgili endişe oluşturmuştur. Sosyallığın azalmasına bağlı psikolojik problemler, kaygı ve uyku bozuklukları pek çok çalışmada bildirilmiştir. Hareketsizliğe bağlı olası sorunlar ise gelecek dönemlerde daha da çok verinin ortaya konulabileceği alanlardır. Bu derlemenin amacı geçmiş salgınlar ile ilgili tarihsel bilgileri bir araya getirmek ve mevcut Covid-19 salgınının insan sağlığı üzerine seçilmiş bazı etkilerini sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Corona, COVID-19; COVID-19 Pandemisi; Bulaşıcı Hastalıklar; Fizyoloji.

Abstract

In historical and prehistoric times, various pathogens from human origin or from animals to humans have affected millions of people as diseases such as plague, smallpox, and tularemia. It is known that epidemic diseases played a role in the historical records on the way to the collapse of the Hittite state. There are many records of epidemics in ancient Greek and Roman states. Geographical discoveries have opened up new opportunities for the spread of diseases. The corona virus epidemic, which emerged in China at the end of 2019 and spread from there to the whole world, was named COVID-19 by the World Health Organization. It causes problems in many parts of the body in addition to the respiratory tract. COVID-19 has become the biggest epidemic of recent years, affecting millions of people. Restrictions against COVID-19 have raised concerns about health problems in people as well as economy. Psychological problems, anxiety and sleep disorders related to decreased sociality have been reported in many studies. Possible problems due to inactivity are areas where more data can be revealed in the future. The purpose of this review is to gather historical information on past outbreaks and present some of the selected effects of the current Covid-19 outbreak on human health.

Key Words: Corona; COVID-19; COVID-19 Pandemics; Communicable Diseases; Physiology

Giriş

Hastalıklar çağlar boyu insanlar için büyük yıkıma neden olmuş, bu salgına maruz kalan bireyler ve dönemin sağlıkçıları sebebini anlayamadıkları bu hastalıklar için açıklama yapmaya ve kendilerince önlem ve tedaviler uygulamaya çalışmışlardır. Bu derlemenin amacı geçmiş salgınlar ile ilgili tarihsel bilgileri bir araya getirmek ve mevcut Covid-19 salgınının insan sağlığı üzerine seçilmiş bazı etkilerini sunmaktır

Covid-19

Korona virüsleri insan ve yarası gibi farklı canlılarda görülebilen zarflı RNA içeren virüslerdir (1). Korona virüsünün yaptığı enfeksiyonlar

genellikle yüksek ölümcül niteliğe sahip değildir ancak geçmiş dönemlerde SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome - ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) ve MERS (Middle East Respiratory Syndrome- Ortadoğu solunum yetmezliği sendromu) adı verilen ve korona ailesine mensup olan virüsler ölümcül salgınlara neden olmuşlardır (2). Aralık 2019'da Çin'de başlayan yeni tip korona virüs salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2019 yılına ve yeni tip korona hastalığı anlamına gelecek şekilde COVID-19 (CO:Corona, Vİ:Virüs, D:Disease (Hastalık), 19:2019 yılını ifade edecek şekilde) olarak isimlendirilmiştir. Ancak SARS-CoV-2 ve 2019-nCoV gibi isimlendirmeler de yapılmıştır (3, 4).

COVID-19 kısa bir süre içinde Çin sınırlarını aşarak dünya çapında yayılmıştır. Bu hastalık süresince Ekim 2020 itibarıyla milyonlarca kişi hastalıktan etkilenmiş ve 1 milyonun üzerinde insan ölmüştür. Özellikle ABD gibi bazı ülkeler sağlık sistemindeki ciddi problemlerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal sorunlarla da yüzleşmişlerdir (4). Kuzey yarımkürede kışın yaklaşması ve salgının bu ülkelerde şu anda giderek yükseliyor olması 2021 kışının yeni artışlarla sonuçlanabileceği endişesini getirmektedir (4).

İnsanlık ve Salgın Hastalıklar

Ebola, HIV (Human Immunodeficiency Virus) - İnsan bağışıklık yetmezliği sendromu) ya da Sars ve son olarak COVID-19 gibi pek çok hastalık içinde yaşadığımız yüzyılda insan ve yaban hayvanların etkileşimleri ile ortaya çıkmış hastalıklardan sadece birkaçıdır. Asya'da geleneksel ilaç yapımında ve besin olarak bu hayvanların tüketimi ve yasadışı yollardan ticaretinin yapılması bu tip hastalıkların ortaya çıkmasını da kolaylaştırmıştır (5). Çağlar boyu salgın hastalıklar insanları oldukça fazla etkilemiştir. Beklenmedik ve ani şekilde ortaya çıkan ve hızlı bir yayılım gösteren bu hastalıklar ölümle sonuçlandığında buna tanık olan insanların üzerinde derin izler bırakmıştır. Bu izleri tıbbi metinlerin yanı sıra edebi metinlerde, tanrılara edilen dualarda ya da diğer sanat eserlerinde görebiliriz. Salgınlar tıp alanının bir konusu olmasının yanı sıra tıp tarihi, tıbbi antropoloji gibi alanlarında da inceleme konusu olmuştur. Salgın hastalıklar tarihsel dönemlerde bir yanda ona maruz kalan toplumları ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal açıdan zayıflatmıştır (6). Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması ve yayılmaya başlaması, yaygın olarak hayvanların evcilleştirildiği Neolitik Dönem ve sonrası olarak düşünülmektedir. Ancak son yapılan araştırmalar mikrobik genomların genetik, filogeografik ve moleküler saat analizleri bazı hastalıkların kökeninin çok daha öncelerde Paleolitik Dönem'e kadar gittiğini göstermektedir. Örneğin tüberkülozun (*Mycobacterium tuberculosis*) Neolitik Dönem'de insan ve sığırlar arası etkileşim nedeniyle olduğu varsayılırken yakın geçmişte yapılan genetik araştırmaların sonuçları tüberkülozun Doğu Afrika kökenlerine ve 2.6-2.8 milyon yıl öncesine işaret etmektedir. Evcilleştirme öncesi bulaşmanın bir diğer kanıtı ise yapılan mikrobakteriyal DNA incelemelerinde Kolomb öncesi Amerikalılarda bulunmuştur ki o dönemlerde evcil sığır ile temasları söz konusu değildir. Benzer şekilde çiçek hastalığının kökeni de evcil hayvanlar ile ilişkilendirilmiştir. Ancak

yapılan son analizler bu virüsün kaynağının da Paleolitik dönemde Afrika'da bir kemirgen türünden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar bazı hastalıkların Paleolitik dönemde ortaya çıktığına işaret ederken kızamık ya da boğmaca gibi bazı hastalıkların da Neolitik Dönem'de evcil hayvanlarla etkileşim ile ortaya çıktığını ortaya koymuştur. Hayvanlarla etkileşim ve hastalık ilişkisi bugün de önemini korumaktadır. Örneğin Orta Afrika'da aynı yaşam alanlarını paylaşan insan ve şempanzeler ve bonobo gibi diğer primatlar arasında etkileşim sonucunda bazı hastalıkların ortaya çıktığı bilinmektedir (7). Hayvanların evcilleştirilmesiyle, zoonotik hastalıklara daha fazla maruz kalınmıştır. Paleolitik ve Mezolitik Döneme kıyasla yerleşik yaşama geçilen Neolitik yaşam koşullarının enfeksiyon riski ve epidemik hastalıklar açısından daha riskli olduğu görüşü yaygın olan bir varsayım durumundadır. Bu konu üzerinde yapılan bir çalışma da Almanya'da gerçekleştirilmiştir. M.Ö. 5500- 2500 yılları arasında kalan Orta ve Geç Neolitik Dönemlere tarihlendirilen alanda çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucunda salgın kaynaklı değişimin Mezolitik ve Neolitik farkını ortaya koyması beklenmiş ancak yeterli kanıt ulaşılamamıştır. Yapılan çalışmada salgın olayları gösteren kitle mezarları bulunamamıştır. Yapılan çalışmada arkeolojik ve antropolojik veriler birlikte değerlendirilmiştir. Yapılacak daha fazla araştırma ile daha net verilerin zaman içerisinde ortaya konulması çalışmanın notu olarak eklenmiştir (8). Tarihsel süreçte Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi topraklarda kentleşmenin başladığı ve devletlerin kurulduğu coğrafyalarda siyasi, ekonomik, askeri gelişimin yanı sıra hastalıklarla mücadele gibi sorunlarla da baş edilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Orta Anadolu'da Hitit İmparatorluğu döneminde yaşanan büyük salgının izlerini Hitit çivi yazılı metinleri içinde de görebiliyoruz. Bu salgının devletinin gücünü zayıflattığını ve sona erdirdiğini öne süren araştırmacılar bulunmaktadır. Bu dönemde yaşanan hastalık literatürde genel olarak veba olarak tanımlansa da bu salgının olası nedenleri arasında çiçek hastalığı, tularemi, sıtma ya da dizanteri de olabileceği varsayılmaktadır (9). Hitit devletinin yıkılması ile ilgili olarak deniz kavimlerinin saldırıları, yaşanan kuraklık ve kıtlık, ülke içindeki karışıkların etkenler arasında olduğu unutulmamalıdır. Veba ya da olası başka bir salgını yaşayan Hitit kralı II. Murişili'nin (M.Ö. 1345-1315) duası belki de binlerce yıldır insanların salgın hastalıklar karşısındaki çaresizliklerini en iyi anlatan metin olarak günümüze kadar gelmiştir.

“Ey tanrılar, sizler Tuthaliya'nın dökülen kanının öcünü almak istiyorsunuz. Ancak Tuthaliya'yı öldürenler bu günabların cezasını çektiler. Hatti jurdu da bu kan günabının cezasını çekti. O şimdi benim üstüme de geldiği için ben bu günabın kefaretiyle ailemle birlikte kurban ve tövbe yoluyla ödeyeceğim. Tanrılarımın gönlü yine rahat olsun. Ey tanrılar bana karşı yine iyi olunuz. Sizin katınıza çıkmak, size yakarmak istiyorum, ne olur beni dinleyin. Ben kötülük yapmadım ve önceden kusur işleyenlerden, kötülük yapanlardan bugün kimse kalmadı; hepsi öldü. Ancak böyle olmakla birlikte, babamın günabları da bana sirayet ettiğinden, size, tanrılara, ülke için vebadan dolayı günablarımı ödeyeceğim. Sizin rahibiniz ve hizmetkârınız olduğum için bana karşı iyi duygular besleyin ve kalbimden bu sıkıntıyı kovun, rubumdan bu korkuyu alın.” (10). Tarih boyunca salgın hastalıklar düşünüldüğünde akla ilk gelen vebadır. *Yersinia pestis*'in sebep olduğu veba bulaşıcı özelliği ve yüksek ölüm oranı ile dikkat çekmiştir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde yaşanan salgın hastalıklar Romalı hekim Celcus aktarımları gibi tıbbi metinlerde ya da Sophokles gibi yazarların edebi metinlerinde de yer bulmuştur. Ancak her ikisinin aktarımında da hastalıklara karşı yaklaşımda Tanrıların gazabı ya da onları kızdıranlara karşı bir tepki nedeniyle Tanrıların gönderdiği bir lanet gibi aktarılır ve dönemin yaklaşımını göstermesi açısından önem taşımaktadır (11). Antik Dönemde hastalıklar için tıbbi bitkisel ilaçlar, beslenme önerileri, kaplıca tedavileri hatta cerrahi tedaviler gibi pek çok tedavinin kullanıldığı ve bu amaçla pek çok sağlık yapısının kurulduğu bunun yanı sıra şifa tapınaklarında da tedavilerin yapıldığı bilinmesine rağmen salgın hastalıklar karşısında çaresiz kaldıkları bilinmektedir (12). MÖ 430-426'da meydana gelen ve belgelenmiş olan Atina vebasının tarihi açıklaması, vebadan kurtulan Thucydides tarafından yapılmıştır. Atina'nın lideri Perikles de veba nedeniyle hayatını kaybetmiştir (13). Thucydides'in rasyonel, dikkatli ve ayrıntılı açıklaması o dönem için önemli ve nadirdir. Birçok akademisyen onun, çağdaşı olan ünlü hekim Hipokrat'ın fikirlerinden etkilendiğini düşünmektedir (11). Yaşanan salgın nedeniyle Atina, nüfusunun %25'inden fazlasını hastalık nedeniyle kaybetmiştir (13). Benzer bir salgının MS 165-180 yıllarında görüldüğü ve dönemin ünlü hekimi olan Galenos tarafından kaydedildiği bilinmektedir. Bu nedenle bu salgın Galen vebası ya da Antonine vebası olarak da bilinmektedir (14). Roma imparatorluğu zamanında meydana gelen bu hastalığın çiçek hastalığı olduğu düşünülmektedir (13). Galenos'un ve dönemin tıp yazarlarının hastalık hakkındaki görüşleri ise

hastalık tohumları ve bunun havada dolaştığı kavramıdır. Hastalık ise ona göre bu tohumların kötü hava ile suya ya da yiyeceğe bulaşması ile ortaya çıkmaktaydı (12). Galenos, hastalık Roma'ya gelmeden önce ya da ona yakın bir zamanda şehirden ayrılmıştır (14). Salgının yaklaşık 15 yıl devam ettiği ve Roma İmparatorluğu topraklarını dolaştığı ve tekrar ilk başladığı yere döndüğü de aktarılmaktadır (12). M.S. 6. Yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve Justinian vebası olarak bilinen hastalığın *Yersinia pestis*'in neden olduğu gerçek bir veba salgını olduğu düşünülmektedir. Etiyopya'da ortaya çıkan ve oradan Mısır'a ve Orta Asya bozkırına kadar ulaşan salgın daha sonra Roma dünyasına hızla yayılmıştır (13). Justinian salgını, gerçek (bubonik) veba salgınının en erken açıkça belgelenmiş örneğidir. Constantinopolis'te (İstanbul) salgının başlangıç aşamalarında günde on bin insanın öldüğü bilinmektedir (12). M.S.541'deki ilk salgının ardından M.S.600'de ikinci bir dalga nüfusun büyük bir kısmını öldürmüştür (13). Kara ölüm olarak adlandırılan 1334 yılında Çin'de ortaya çıkan ve İpek Yolu ile 1347 de Avrupa'yı etkisi altına alan, Asya'yı da etkileyen ve küresel bir salgına dönüşen bir diğer veba salgını dünyada yaklaşık 150 milyon insanı öldürmüştür. O dönemde tek önlem enfekte olan kişilerden uzak durmak ve kullandığı eşyalara temas etmemek üzerinedir. Enfekte olanların ayrı tutulması da uygulanan bir yöntemdir. Karantina ilk olarak 1377'de Hırvatistan'ın Dalmaçya Kıyısındaki Dubrovnik'te yapıldı. İlk veba hastanesi ise Venedikte 1423 de kuruldu (15). Dünya ölçeğinde etkileri olan bu salgının etkileri, Chaucer, Boccaccio veya Petrarch gibi ünlü sanatçıların eserlerinin de gösterdiği gibi birçok sanatçıyı da etkilemiştir ve yaşayanlar üzerinde derin izler bırakmıştır (13). 18. yüzyılda salgınlar devam etmiş, 19. yy'da kolera büyük bir salgına neden olmuştur. Asya hastalığı olan kolera 1830 da Avrupa'ya 1832 de ise Amerika'ya ulaşmıştır (15). Kolera için alınan önlemler de vebaya karşı alınan önlemler gibi izolasyon ve karantinayla ilgiliydi (6). Yirminci yüzyılda 1918-1920 arasındaki İspanyol gribini Asya gribi, AIDS (Acquired Immundeficiency Syndrome- Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu), H1N1 (İnfluenza A grip virüsü), Ebola, Zika ve Covid19 takip etmiştir. Salgınlar tıbbın yanı sıra siyasi, askeri, politik, dini ve sosyal alanların da konusu olmuştur. Kendisine modern bir dünya kurmuş olan insan, kurmuş olduğu anlam dünyasıyla kendini doğadan soyutlamış olarak kabul etse de salgın gibi durumlarda doğanın bir parçası

olduğunu hatırlamakta ve salgınlardan bir organizma olarak etkilenmektedir.

Covid-19'un İnsan Sağlığına Etkileri

Tarihsel dönemlerde insanların vücutlarında salgının etkileri konusundaki bilgi kaynaklarımız Hipokrat metinlerinde olduğu gibi geçmiş tıbbi metinler, sanat eserlerinde hastalıkların resmedilmesi, salgınlara değinen tarihsel metinler ve iskelet kalıntılarındaki kemiğe iz bırakan patolojilerdir. Günümüzde olduğu gibi geçmişte de insanlar hastalıklardan farklı düzeylerde etkilenebilmekteydi. Örnek olarak veba salgını tüm bireyleri öldürmediği gibi bireylerin genel sağlığındaki etkiler farklılıklar gösterebilmekteydi. Daha önceki SARS ve MERS salgınlarında tıbbi tetkiklerin daha modern ekipmanlarla ve enfeksiyon konusunda modern bilgi birikimine sahip sağlık uygulayıcılarıyla çok sayıda kayıt alınmıştır. Covid-19 salgını yüksek bulaşıcılığı ile pandemiye neden olduğu ve farklı etkileri olduğu için insan sağlığına farklı açılardan etki etmiştir. Buna ek olarak salgını kontrol altına almak için alınan önlemlerin kendilerinin de bireylerin sağlık durumlarına etkileri söz konusudur. Derlemenin bundan sonraki kısmında Covid-19 hastalığının ve salgın sürecindeki kısıtlama önlemlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri sunulmuştur. Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında klinik gözlemler özellikle akciğerlerin etkilendiği yönünde bulguları ortaya koymaktaydı. Öksürük, soluk almada zorluk, boğaz ağrısı yaygın görülen semptomlardır. Virüsün akciğerde hızlı şekilde zatürreye neden olması, vücudun bağışıklık yanıtının sonucu olan bağışıklık kimyasallarının (sitokinler) çok miktarda ortama salınması sonucunda bir sitokin fırtınasının ortaya çıktığı ve virüs kadar aşırı bağışıklık yanıtının da akciğer dokusunda harabiyetle sonuçlandığı gösterilmiştir (4). Ancak ilerleyen zamanlarda virüsün insan vücudunda pek çok yerde tahribata neden olduğu ortaya çıkmıştır. Koku ve tat kaybı, sinir sisteminde etkiler, kalp dolaşım sisteminde etkiler, pıhtılaşma bozukluklarının tetiklenmesi, özellikle ayak parmaklarında dolaşım bozukluklara bağlı kızarmalar, karaciğer ve böbrek problemleri, sinir sistemi tutulumu, ensefalit ve felç de görülmüştür. İnsanlarda Covid-19 kas kaybı (Sarkopeni), anoreksi, düşük kan albümin düzeyi ve kaşeksi ile de ilişkilendirilmiştir (16). İnsan hücrelerinde bulunan ACE (Angiotensin Converting Enzyme-Anjiyotensin dönüştürücü enzim) proteinlerine virüsün dikensi çıkıntıları ile tutunması nedeniyle bu proteinler ile ilgili konular daha detaylı incelemeye tabi tutulmuştur. Çocukların ACE

protein üretiminin erişkinlere göre daha az olması bu hastalıktan daha az etkilenmeleri açıklayan sebeplerden biri olarak öne sürülmüştür. Benzer şekilde erkekler ve kadınlardaki hastalığın görülme yüzdelerindeki farklılıklarına dair açıklamalardan biri de yine ACE protein ifadesindeki farktan kaynaklanabileceği yönündedir (17). Diğer taraftan diyabet hastalarında ACE proteinlerinin daha çok hücre yüzeyinde üretilmesi nedeniyle diyabet hastalarının COVID-19'da daha fazla risk altında olduğu yönünde uyarılar yapılmaya başlanmıştır. Buna ek olarak diyabet hastalarında bağışıklık ile ilgili fagositik aktivite (mikropların bağışıklık hücreleri tarafından yutulması) ve bağışıklık hücrelerinin kemotaksi özelliklerindeki (patojenlerin olduğu yere doğru hareket etme işlevi) azalma diyabet hastalarını Covid-19 enfeksiyonuna karşı daha duyarlı hale getirmekte olduğu iddia edilmiştir (18). Başlangıçta daha çok yaşlıları etkilediği düşünülen hastalığın genç erişkinlerde de ölümlere neden olması bu hastalık ile ilgili korkuları artırmıştır. Ölümün önemli bir kısmında ileri yaş, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi metabolik bozukluklar önemli etmenler olarak tespit edilmiştir. İlerleyen yaşla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması da bu hastalıkta yaşın önemli bir risk faktörü haline gelmesine neden olmaktadır.

Covid-19 Salgınının Kontrolü Amacıyla Alınan Kısıtlama Uygulamalarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Karantina İtalyanca bir kelime olup geçmiş dönemlerde gemilerin limanlara gelmeden 40 gün (İtalyanca karanta - 40) beklenmesinden köken almıştır (3). Karantina ve bazı yaş gruplarına göre günlere bağlı sokağa çıkma yasakları ve yasak olmadığı günlerde de evde kalma çağrılarının devam etmesiyle tüm dünyada Mart 2020 öncesindeki hayat düzeni ile COVID-19 günlerindeki hayat düzeni büyük ölçüde değişmiştir. Mevcut çalışmada bu durumun insanlar üzerindeki bazı seçilmiş etkileri fizyolojik, psikolojik açıdan ve çocuklar ile yaşlılar gibi farklı gruplar açısından irdelenmeye çalışılmıştır.

Hareketsizliğe Bağlı Sorunlar

Pandemi sırasında hareketsizlik kas kaybına neden olabilmektedir. Kas kuvvetinde ve kütlesinde azalma sağlık için önemli bir risktir. Düşük albümin düzeyi, enflamasyona neden olan sitokinler, hareket azalması ve kas ağrıları gibi durumların birleşmesi kaşeksi ve uzun dönemli sarkopeniye (kas erimesi) neden olabilecek faktörler olarak sıralanmıştır (16). Kas kuvvetinin yaşlılarda tüm ölüm nedenlerinden bağımsız bir

risk faktörü olduğu bildirilmiştir. İki haftalık aktivite kaybı (günlük adım sayısında %75 azalma) kas kuvvetinde yaklaşık %8'lik bir azalma ile sonuçlanmaktadır (19). Kararında yapılan egzersizin bağışıklığı güçlendirdiği diğer taraftan aşırı düzeylerde yapılanın ise baskılayıcı nitelik taşıdığı bildirilmektedir (20). Salgın dönemindeki kısıtlamalar, evde egzersize gerekli vakit ayrılmadığı durumda bağışıklık üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilir. Hareketsizliğin kanser ve demans gibi hastalıklar ile de ilişkisi bilinmektedir (21). Hareketsizlik ve kalp damar sorunları, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklar arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmektedir. Bu hastalıkların önlenmesinde ve tedavi süreçlerinde fiziksel aktivite her zaman önemli bir bileşen durumundadır. Hareketsizlikteki artışının ölüm riskini artırdığına dair pek çok araştırma bulgusu bulunmaktadır. Evde kalma yasakları, yasak kalktığı durumlarda da devam eden evde kalma çağrılarını hastalığın yayılmasını önlemede etkili araçlar olmakla beraber kalp damar, hipertansiyon, diyabet ve diğer metabolik hastalıkların artışına neden olabilir. Hareketsizlik ile ilgili bu problemleri artırabilecek bir diğer faktör de beslenme alışkanlıklarının bozulması ve daha fazla rafine şeker, karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesidir (22).

D Vitamini Yetersizliği

Güncel araştırmalar kemik sağlığının yanı sıra bağışıklık yanıtı gibi pek çok işlevde D vitaminin önemini ortaya koymuştur (23). D vitamini peynir ve diğer süt ürünleri gibi besinlerden alınabildiği gibi derimizin güneş ışınlarına temas ettiği durumlarda vücudumuz tarafından da üretilmektedir. Covid-19 sürecinde bireylerin evlerde çok daha uzun süre vakit geçirmeleri, sokağa çıkma yasağı uygulamalarının toplumda D vitamini açısından bir yetersizliğe neden olmuş olabileceğine dair endişeler mevcuttur. Bu durum özellikle pandemi boyunca evde kalmış olan yaşlı bireylerin kemik sağlığı açısından riskli bir durum teşkil etmektedir. COVID-19 ölümleri için dünya üzerinde enlemlere bağlı bir karşılaştırma yapıldığında ölüm oranları bir çalışmada kuzey enlemlerinde %3,1, Ekvator enlemine yakın yerlerde ise %0,7 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada hastaneye yatma oranlarında da %9,5'e karşılık %8,7'lik bir oran gözlenmektedir. Bu nedenle Covid-19 ile ilgili güneyden kuzeye bir ağırlaşmadan bahsedilebilir. Bunun nedenlerinden bir tanesi kuzey enlemlerine gidildiğinde ömür uzunluğunun artışına bağlı eklenen kronik hastalıkların Covid-19'a bağlı ölüm oranını artırması olarak düşünülebilir (24). Bu durumun

olası nedenlerinden bir tanesi de D vitamini eksikliği olarak ilişkilendirilebilir. Diğer taraftan güneşli ve çok kuzey enlemlerde olmayan İtalya'da da ölüm oranları yüksek gözlenmiştir. Buna neden olarak İtalya için de yaşlı nüfusun yüksekliğinden bahsedilmektedir. Ayrıca yaşlı İtalyanlarda da D vitamini yetersizliği oldukça yüksektir (25). Bu durum Covid-19 açısından hastaneye yatış ya da ölüm oranlarının tek bir etmene bağlanamayacağını göstermekle birlikte uzun süre evlerde kalan özellikle de yaşlı bireylerin daha fazla risk altında olduklarını da akla getirmektedir.

Kayıp Bozukluğu

Covid-19 süresi boyunca hastalanmak ve ölüm ihtimali yaygın bir kayıpa neden olmuştur. Medya üzerinden her gün gelen yeni tespit edilen vaka sayıları, insanların alışmış oldukları çalışma ve ev hayatı ile ilgili düzenlerinin değişmesi, salgının etkilediği ekonominin durumu ile ilgili endişeler psikolojik durumların bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca salgının başlarında medyadan gelen bilgilerin çelişkili ve net olmaması, farklı kanallarda uzman düzeyindeki kişiler tarafından farklı yaklaşımların anlatılması durumun anlaşılmasını zorlaştırmış ve bu durum kaygı seviyesinin artışına sebep olan etmenlerden biri olmuştur. Covid-19'un ekonomik maliyetinin tüm ülkeler düzeyinde büyük bir etkiye sahip olacağı ve bu düzeyde bir maliyetin ülkelerin üretim, tedarik zinciri, hizmet sektörleri düşünüldüğünde her bir bireye de olumsuz olarak yansıdığı ve yansıtacağı beklenmektedir. Bu durum ekonomik kaygıların haklı bir zemine sahip olduğunu düşündürmektedir. Covid-19 salgının dünyadaki büyük ekonomik etkisinin geçmiş salgınlarda olduğu gibi dünya için dönüştürücü bir salgın niteliğinde olduğu salgının başlangıcından bu yana geçen 6 ay içindeki etkisine bakılarak söylenebilir (26). Hastalığın küresel ölçekte bitmemesi, hatta artan sayılar ile devam etmesi, yakın dönemde kesin çözüm sağlayabilecek bir ilacın olmaması bu kaygı durumunun devam etmesine neden olmaktadır. Alışveriş ortamında, hatta sokakta yürürken diğer insanlar ile karşılaşmak bulaş ihtimalini akla getirdiği için bir sosyal fobiye dönüşmekte ve insanların birbirlerinden çekinmelerine neden olmaktadır. Sosyal bir canlı olan insan için izole olmak, diğer insanları tehdit olarak görmek ruh sağlığı açısından önemli tehditler oluşturmakta ve salgın devam ettiği sürece de varlığını sürdürmeye devam edecektir. DSÖ sağlığı şu şekilde tanımlamaktadır; "Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, mental açıdan ve sosyal yönünden tam iyilik halidir". Sürekli olarak felaket ile ilgili

düşüncelerin ve söylemlerin tekrarlanması insanların ruhça ve sosyal yönden sağlıklarını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Kaygı, uyku bozukluklarına neden olabilmektedir. Bilimsel çalışmalar geçmişteki diğer virüs ya da farklı patojenler nedeniyle oluşan salgınların sonucunda insanlarda kaygı bozukluğu ve post travmatik stres bozukluklarının görüldüğünü ortaya koymaktadır (27). Covid-19 salgınına bağlı diğer psikolojik sorunlar şu şekilde özetlenebilir; kendi ve sevdiklerinin sağlıkları ile ilgili endişelenmek, konsantrasyon bozuklukları ve artan madde bağımlılığı (28).

Uyku Bozuklukları

Uyku bedenin dinlenerek yenilenmesi ve hücrel rejenerasyonun sağlanması gibi önemli işlevlere sahip yaşamsal bir süreçtir. Covid-19 döneminde bireylerin uyku düzenlerinin de bozulmuş olduğuna dair çok sayıda gözlem mevcuttur. Uykuya daha zor girebilme, sabah uyanamama, kesik uyku periyotlarına sahip olma gibi pek çok durumun yaşandığı bildirilmiştir. Kısıtlamalar nedeniyle değişen iş-ev hayatı düzenleri önemli uyku problemleri ile sonuçlanmıştır. Bir araştırmada (29) İtalya’da yaşayan 1310 kişi üzerinde uyumadan önce sosyal medya kullanımı ve uyku düzenleri irdelenmiş ve uyku kalitelerinin azaldığı bildirilmiştir. Hali hazırda depresyon ve anksiyete gibi sorunlar yaşayanlarda uyku ile ilgili sorunların daha da arttığı belirtilmiştir (29). Dış mekanlara çıkılarak gün içinde yapılan düzenli fiziksel aktivitenin azalması uykuyu olumsuz olarak etkilemektedir (30). Uyku ile bağıntılı olarak kemirgen deneysel modellerde bahsedildiği üzere insanlarda da bozulan uyku ile ilişkili olarak hafıza problemleri ve normal iş performansında azalmalar beklenebilir.

Depresyon

Ruhsal hastalıklar arasında da depresyon giderek yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı problemi durumundadır. Covid-19 döneminde artan kaygılar, insan etkileşimlerinin azalması, eğlence ile ilişkili ortamların kapanması, insanların bir araya gelerek psikolojik sağlıkları açısından sağaltıcı yönü olan etkinliklerden uzak kalmaları, kendi ayrı evlerinde yaşayan yaşlı bireylerin sevdiklerinden izole olmaları bu dönemde depresyon vakalarında artışa neden olma potansiyeline sahip gelişmelerdir.

Yeme Bozuklukları

Bireylerin açlık hissi olmadan ya da düğün, kutlama gibi sosyal bir durum söz konusu olmadan ve temelde duygu durumuna bağlı olarak ortaya

çıkan yeme davranışı “duygusal yeme” olarak tanımlanmaktadır (31). Bu durumda beslenme davranışı karşılaşılan olumsuz durumla başa çıkmada kullanılan bir araç haline dönüşmektedir. İnsan psikolojisinin karmaşıklığı insanda besin alımı ve enerji dengesinde grellin ve leptin gibi düzenleyici hormonların etkisini aşarak duygusal yeme davranışlarına yol açabilmektedir. Bu tür olumsuz duyguların olduğu durumlarda yenilen besinin miktarının artmasının yanı sıra besin türünde de değişimler meydana gelmekte ve özellikle de karbonhidrat, şeker açısından zengin besinlerin tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir (32).

Çocuklar

Çocukların erişkinlere göre Covid-19 hastalığından daha az etkilendiği bilinmektedir (33). Arkadaşlarından ve alıştıkları rutinden uzaklaşmak çocuklarda kaygı, korku, beslenme ve uyku problemleri gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Her ne kadar teknolojik imkanların gelişimi uzaktan eğitim faaliyetlerine imkan vermekte ise de tüm dünya çapında eğitim kurumlarının büyük çoğunluğu fiziksel olarak yüz yüze eğitim veren kurumlardan oluşmaktadır. Online eğitime dönüşümün alışılmış olan eğitim sistemini tam olarak karşılayamayacağı ve akademik problemlere yol açabileceğine yönelik kaygılar mevcuttur (34). Büyüme çağındaki çocuklarda hareketsizlik ve sosyal medyada daha fazla zaman geçirilmesinin etkileri zaman içinde ortaya çıkabilecek durumlardır.

Yaşlılar

Covid-19’un yaşlı bireylerde daha yüksek mortaliteye ve daha ağır hastalık tablolarına neden olduğu bilinmektedir (35). Kronik hastalıkların arttığı, zihinsel ve ruhsal sorunların daha kolay görülebildiği yaşlılık döneminde sosyal izolasyonun yaşlılar üzerinde metabolik, kardiyovasküler, immün, psikolojik ve bilişsel etkilerine çok daha fazla önem gösterilmesi gerekmektedir (36). Buna ek bakım evlerindeki yaşlıların pek çok ülkede gerekli bakımı ve ilgiyi göremediğine dair haberler medyada da yer almıştır (37). Yaşlı bireylerin sağlık sistemine erişimleri, sokağa çıkma yasakları döneminde acil bir sağlık durumları ortaya çıkmadıkça aksamaya uğramıştır (38). Covid-19 dışı kronik hastalıklarının tedavisi açısından kısıtlamalar dönemi bu yönüyle yaşlılar için negatif bir dönem olmuştur. Yaşlıların toplumdan soyutlanmaları kitlesel damgalamaya (stigma) maruz kalmaları gibi endişeleri de ortaya çıkarmıştır. Benzer durum toplumun farklı olan bireyelerine (sağlık çalışanları,

göçmenler, turistler) de bir tehdit olarak değerlendirilebilir (39).

Sonuç

Çağlar boyunca insanlığın büyük bir sorunu olan salgınların sonuncusu olan Covid-19 pandemisi çok sayıda ölüm ve sağlık sorununa neden olmuştur. Salgının önlenmesine yönelik tedbirler sosyal bir organizma olan insanı fiziksel ve psikolojik olarak etkilemiştir. 2020 Ekim ayı itibarıyla halihazırda hız kesmeyen ve dünya ölçeğinde yayılmaya devam eden salgının bu haliyle 2021 ve 2022 yılının da en önemli dünya gündemi olacağını öngörmek mümkündür. Bu hastalık ile ilgili alınan dersler ve mevcut tehditler değerlendirilerek fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal iyilik halimizi koruyacak tedbirlerin alınması Covid-19'a rağmen sağlıklı bir hayatı sürdürebilmemiz için önemlidir.

Çıkar çatışması ve finansal destek:

Yazarlar çıkar çatışması olmadığını ve çalışma için herhangi bir finansal destek sağlanmadığını beyan ederler.

Yazar katkıları:

Okan Arıhan literatür taraması ve sağlık ile ilgili kısımların yazımı

Seda Karaöz Arıhan literatür taraması ve tarihsel kısmın yazımı

Kaynaklar

1. Perlman S. Another decade, another coronavirus. *N Engl J Med* 2020;382:760-762.
2. Uludağ Ö. Koronavirüs enfeksiyonları ve yeni düşman: COVID-19. *Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi* 2020;6(1):118-127.
3. Güner R, Hasanoğlu İ, Aktaş F. COVID-19: Prevention and control measures in community. *Turk J Med Sci* 2020;50:571-577.
4. Di Gennaro F, Pizzol D, Marotta C, Antunes M, Racalbutto V, Veronese N, Smith L. Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review. *Int J Environ Res Public Health* 2020;17:2690.
5. Horby PW, Hoa NT, Pfeiffer DU, Wertheim HFL. Drivers of Emerging Zoonotic Infectious Diseases. In Yamada A. et al., editors. *Confronting Emerging Zoonoses The One Health Paradigm*. Japan: Springer; 2014. p 13-26.
6. Buchillet D. Epidemic Diseases in the Past: History, Philosophy, and Religious Thought, In M. Tibayrenc, editors. *Encyclopedia of Infectious Diseases: Modern Methodologies*, chapter 3 Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2007. p 517-524
7. Trueba G. The Origin of Human Pathogens Chapter 1 In Yamada A. et al., editors. *Confronting Emerging Zoonoses The One Health Paradigm*, Japan: Springer; 2014. p 3-11
8. Fuchs K, Rinne C, Drummer C, Immel A, Krause-Kyora B, Nebel A. Infectious diseases and Neolithic transformations: Evaluating biological and archaeological proxies in the German loess zone between 5500 and 2500 BCE, *The Holocene* 2019; 29(10):1545–1557.
9. Norrie P. *A History of Disease in Ancient Times More Lethal than War* 1st ed. Palgrave Macmillan; 2016. p. 7-16 ISBN 978-3-319-28936-6
10. Akurgal E. *Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınları* 1993. İstanbul. p 79 ISBN 975-479-115-6
11. Longridd J. Death and epidemic disease in classical Athens ed. Hope V. M. and Marshall E., *Death and Disease in The Ancient City* içinde sf 55-65. 2004: ISBN 0-203-45295-X Master e-book ISBN Taylor & Francis e-Library, 2004.
12. Jackson R. *Roma İmparatorluğu'nda Doktorlar ve Hastalıklar*, çev. Şenol Mumcu, Homer Kitapevi İstanbul 1999. p.3-81 ISBN 975-8293-02-8
13. Huremović D. (2019). Brief History of Pandemics, *Pandemics Throughout History* (Chapter 2) In D. Huremović (ed.), *Psychiatry of Pandemics*, Springer 2019. p 7-35 Online ISBN 978-3-030-15346-5
14. Harper K. *The fate of Rome Climate, Disease and The End Of An Empire*, Princeton University Press, 2017. p. 98-118 ISBN 978- 0- 691- 16683- 4
15. Tognotti E. Lessons from the History of Quarantine, from Plague to Influenza A. *Emerg Infect Dis*, 2013;19(2):254-259.
16. Morley JE, Kalantar-Zadeh K, Anker SD. COVID-19: a major cause of cachexia and sarcopenia? *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*: 2020;11(4):863–865.
17. Yuki K, Fujiogi M, Koutsogiannaki S. COVID-19 pathophysiology: A review. *Clin Immunol* 2020;215:108427.

18. Muniyappa R, Gubbi S. COVID-19 pandemic, coronaviruses, and diabetes mellitus. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2020;318(5):736-741.
19. Newman A, Kupelian V, Visser M, et al. Strength, but not muscle mass, is associated with mortality in the health, aging and body composition study cohort. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 2006;61:72-77.
20. Aktuğ ZB, İri R, Demir NA. COVID-19 immün sistem ve egzersiz. *Int J Human Sci* 2020;17(2):513-520.
21. Sanchis-Gomar F, Lucia A, Yvert T, Ruiz-Casado A, Pareja-Galeano H, Santos-Lozano A, et al. Physical inactivity and low fitness deserve more attention to alter cancer risk and prognosis. *Cancer Prev Res (Phila)* 2015;8:105-110.
22. Muscogiuri G, Barrea L, Savastano S, Colao A. Nutritional recommendations for COVID-19 quarantine. *Eur J Clin Nutr* 2020;74(6):850-851.
23. Mitchell F. Vitamin-D and COVID-19: do deficient risk a poorer outcome? *Lancet Diabetes Endocrinol* 2020;8(7):570.
24. Panarese A, Shahini E. COVID-19, and vitamin D. *Aliment Pharmacol Ther* 2020; 51(10):993-995..
25. Panarese A, Pesce F, Porcelli P, et al. Chronic functional constipation is strongly linked to vitamin D deficiency. *World J Gastroenterol* 2019;25:1729-1740.
26. Yavuz K COVID-19 Salgınının Sosyal Politikin Geleceği Üzerine Etkileri. *ASOS Dergisi*, 2020;7(45): 181-193
27. Fardin MA. COVID-19 and Anxiety: A Review of Psychological Impacts of Infectious Disease Outbreaks. *Arch Clin Infect Dis Online ahead of Print* ; 15(COVID-19):e102779. doi: 10.5812/archcid.102779.
28. Halder S, Mahato AK, Manot S. COVID-19: Psychological Impact and Psychotherapeutic Intervention. *EC Psychology and Psychiatry* 2020;9(6): 32-35
29. Cellini N, Canale N, Mioni G, Costa S. Changes in sleep pattern, sense of time, and digital media use during. COVID-19 lockdown in Italy 2. *J Sleep Res* 2020; 00:e13074.
30. Altena E, Baglioni C, Espie CA, Ellis J, Gavriloff D, Holzinger B, Schlarb A, Frase L, Jernelöv S, Riemann D. Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID-19 outbreak: Practical recommendations from a task force of the European CBT-I Academy. *J Sleep Res* 2020; 29(4):1-7.
31. Serin Y, Şanlıer N. Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları. *J Psychiatric Nurs*. 2018;9(2):135-146
32. Eşkici G. COVID-19 Pandemisi: Karantina İçin Beslenme Önerileri. *Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi*, 2020;Ocak; Cilt 25, Özel Sayı 1: 124-129.
33. Editorial. COVID-19 virus and children: What do we know?. *Archives de Pédiatrie* 2020;27:117-118
34. Bhat BA, Khan S, Manzoor S, Niyaz A, Jasmin Tak H, Anees SM, Gull S, Ahmad I. A Study on Impact of COVID-19 Lockdown on Psychological Health, Economy and Social Life of People in Kashmir. *Int J of Sci Healthcare Res* 2020;5(2):36-46.
35. Shahid Z, Kalayanamitra R, McClafferty B, Kepko D, Ramgobin D, Patel R, Aggarwal CS, Vunnam R, Sahu N, Bhatt D, Jones K, Golamari R, Jain R. COVID-19 and Older Adults: What We Know. *JAGS* 2020;68:926-929.
36. Armitage R, Nellums LB. COVID-19 and the consequences of isolating the elderly. *Lancet Public Health* 2020;5:256
37. Fischer F, Raiber L, Boscher C, Winter MHJ. COVID-19 and the Elderly: Who Cares? *Front Public Health* 2020;8:151.
38. Petretto DR, Roberto Pili R. Ageing and COVID-19: What is the Role for Elderly People? *Geriatrics* 2020;5:25;
39. Bostan S, Erdem R, Öztürk YE, Kılıç T, Yılmaz A. The Effect of COVID-19 Pandemic on the Turkish Society. *Electron J Gen Med* 2020;17(6): 2-8.

Endoservikozis: Serviksin Nadir Görülen Bir Lezyonu

Endocervicosis: A Rare Lesion of the Cervix

Şeyma Öztürk¹, Çetin Boran², Safiye Gürel³

¹ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji, Bolu, Türkiye

² Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji, Bolu, Türkiye

³ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Bolu, Türkiye

Özet

Endoservikozis, kistik dilate görünümdeki endoservikal tip epitelle döşeli glandların servikal duvardan paraservikal bağ dokusuna kadar uzanımıyla karakterli serviksin benign mülleryan lezyonlarından biridir. Endoservikozis sıklıkla mesanede, nadiren servikte görülür. Aksiller lenf nodları, ince bağırsak, rektum, eski sezaryen skarı ve vajende olgu bildirimleri mevcuttur. Benign bir lezyon olmasına karşın hastalar semptomatik hale gelebilir. Endoservikozisin serviksin premalign veya malign lezyonlarından ayrımı cerrahi tedavi ve patolojik değerlendirmeyi gerekli kılar. Servikal endoservikozis nadir görülen bir antitedir ve literatürde az sayıda bildirilmiş vaka vardır. Bu çalışmada multipar bir kadının hastada görülen servikal endoservikozis vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serviks Uteri; Kistler; Ayırıcı Tanı

Abstract

Endocervicosis is one of the benign mülleryan lesions of the cervix, characterized by the extension of the glands lined with endocervical type epithelium with cystic dilated appearance from the cervical wall to the paracervical connective tissue. Endocervicosis often occurs in the bladder and rarely in the cervix. There are case reports in the axillary lymph nodes, small intestine, rectum, old cesarean scar and vagina. Although it is a benign lesion, the patients can become symptomatic. Separation of the endocervicosis from the premalignant or malignant lesions of the cervix requires surgical treatment and pathological evaluation. Cervical endocervicosis is a rare entity and few cases have been reported in the literature. In this study, a case of cervical endocervicosis in a multiparous woman is presented.

Key Words: Cervix Uteri; Cysts; Differential Diagnosis

Giriş

Endoservikozis, kistik dilate görünümdeki endoservikal tip epitelle döşeli glandların servikal duvar boyunca yerleşmesi ile karakterlidir. Bu glandlar paraservikal bağ dokusuna kadar uzanır (1, 2). Endoservikozis sıklıkla mesanede, nadiren servikte görülür ve serviksin premalign veya malign lezyonları ile karıştırılabilir (2). Literatüre bakıldığında servikal endoservikozis oldukça nadir görülmektedir. Bu çalışmada 50 yaşında multipar bir kadının hastada görülen servikal endoservikozis vakası sunulmuştur.

Olgu Sunumu

50 yaşında, gravidası 4, paritesi 4, yaşayanı 3 olan, abortus veya küretaj öyküsü olmayan hasta; sistosel, üriner inkontinans ve ara ara kanama şikayetleriyle kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvurdu. Hastanın öyküsünden doğumlarının normal vajinal doğum ve 1 sefer sezaryen ile doğum olduğu öğrenildi. Yapılan transvajinal ultrasonografide (USG) endometrium ince düzenli yapıda olup, servikte 3.7x3.9 cm boyutunda multilobüle kistik lezyon görüldü. USG

sonrasında yapılan dinamik pelvik magnetik rezonans görüntüleme (MRG) servikal kanalda toplam boyutu 4.2x4x3.7 cm olan çizgili kasa göre T1A homojen hipointens, T2A homojen hiperintens (Resim 1a-b), post kontrast serilerde minimal duvar boyanması izlenen komplike multiloküle kistik oluşum izlendi (Resim 2a-d). Ayırt edilebilen belirgin solid komponent saptanmadı. Ayırıcı tanıda serviksin benign lezyonları öncelikle düşünüldü, ancak malign lezyonlardan kesin ayrımı yapılamadı. Histopatolojik inceleme önerildi. Hastaya laparoskopik histerektomi ve bilateral salpingooferektomi ile aynı seansta üriner inkontinans tedavisi amacıyla Marshal Marchetti Kranz (MMK) ameliyatı yapıldı. Materyallerin makroskopik incelenmesinde 9x5.5x5 cm boyutlarında 150 gram ağırlığında histerektomi + bilateral salpingooferektomi materyali izlendi. Materyal açıldığında endoservikal kanal uzunluğu 3.5 cm, endometrium kalınlığı 0,1 cm, myometrium kalınlığı 2.5 cm'dir. Serviks 5 cm kalınlığında olup duvar kalınlığı 2.5 cm idi. Serviksin global olarak boyutları artmış olarak izlendi. Kesildiğinde en büyüğü 3 cm çapında

*Sorumlu Yazar: Şeyma Öztürk Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gökçöy Yerleşkesi, 14030 Merkez/Bolu

Tel: 0374 253 46 56 E-mail: seymoozturk@gmail.com Orcid: Şeyma Öztürk: 0000-0002-2167-4253, Çetin Boran: 0000-0003-4096-4261, Safiye Gürel: 0000-0001-5428-0368

Geliş Tarihi: 01.06.2020, Kabul Tarihi: 06.07.2021

Resim 1. Aksiyel (1a)ve sagittal (1b) T2A kesitlerde servikal kanalı ve stromasını tama yakın dolduran belirgin hiperintens, septalı ve multiloküle lezyon(ok) izlenmektedir.

Resim 2. Sagittal Prekontrast (2a) ve lezyonun farklı düzlemlerini gösteren Post- kontrast (2b,2d) ve çıkartma (2c) serilerine ait kesitlerde farklı boyutlardaki septalarda (ok başı) patolojik boyanma olduğu görülmektedir.

Resim 3. Histerektomi ve bilateral salpingooferektomi materyalinde servikal duvarda belirgin kalınlaşmaya yol açmış çok sayıda düzensiz şekilli çepeçevre kistik yapılar izlenmiştir.

servikal duvarda belirgin kalınlaşmaya yol açmış çok sayıda çepeçevre kist yapıları gözlemlendi (Resim 3). Sağ ve sol overler ile tuba uterinalarda özellik izlenmedi. Serviksin mikroskopik incelenmesinde büyüklükleri yer yer 1 cm' yi aşmış düzensiz şekilli çok sayıda kistik endoservikal glandın serviks duvarı boyunca çepeçevre bulunduğu görüldü. Bu kistik yapılar serviks duvar kalınlığı boyunca derinlerde de bulunmakta idi (Resim 4a).

Derinlerde kistlerin epiteli yer yer ileri derecede basıklaşmıştı (Resim 4b) ve paraservikal dokuya kadar uzanım göstermekteydi (Resim 5). Endometrium inaktif karakterdeydi. Overlerde izlenen korpus albicanslar dışında bir özellik görülmedi. Bu bulgularla birlikte olgu endoservikozis olarak raporlandı.

Tartışma

Endoservikozis endoservikal tip diferansiyasyon gösteren müllerian lezyonlardan köken aldığı düşünülen serviksin psödoneoplastik glandüler lezyonlarından biridir (2). Öncelikle mesanede (3) görülürken, nadiren serviks (4), aksiller lenf nodları (5), ince bağırsak (6), rektum (7), eski sezaryen skarında (8) ve vajende (9) tespit edilmişlerdir. Servikal endoservikoziste, hastalar sıklıkla pelvik ağrı ve dismenore şikayetleriyle başvururlar (1, 2). Lee ve ark. (2)' nin bildirdikleri olguda hastanın abdominal basınç artışına bağlı protrüde olan vajinal kitle, vajinal akıntı ve lekelenme şikayetiyle başvurduğundan bahsedilmiştir (2). Hastalara yapılan USG görüntülemesinde Mobarki ve ark. (4) iyi sınırlı, multiseptalı 7,5x6,2 cm boyutunda serviks arka duvar yerleşimli kitle tespit etmişlerdir. Bizim olgumuzda hasta sistosel, üriner inkontinans ve ara ara kanama görme şikayetleriyle kliniğe başvurmuştu. Yapılan pelvik MRG'de servikste 4,2x4x3,7 cm boyutunda komplike multiloküle kistik lezyon bulunduğu görülmüştü. Öncelikli

4a

4b

Resim 4. Endoservikal epitel ile örtülmüş serviks mukozasında serviks duvarı boyunca uzanan kistik yapıların (4a, HEX40) epitelinin derinlere inildikçe ileri derecede basıklaşmış olduğu görülmüştür (4b, HEX100).

Resim 5. Epiteli basıklaşmış kistik yapılar (ok başı) paraservikal dokuya kadar ulaşmaktadır (HEX25).

olarak serviksin psödoneoplastik glandüler lezyonları (kistik servisit, tunnel cluster, derin Naboth kistleri, endoservikal hiperplazi) düşünülmüş, ancak bu lezyonların adenoma malignum ya da adenokarsinomdan kesin ayrımı yapılamamıştı. Bu yüzden histopatolojik inceleme önerilmişti. Histogeneze göre, endoservikozisin bir müllerianozis formu olduğu düşünülmektedir ve bu muhtemelen ekstrauterin dokular söz konusu olduğunda doğrudur. Bununla birlikte, servikte, özellikle derin endoservikal bezlerin Naboth kistleri olarak tanımlandığı düşünülürse, ektopik bir köken belirlemek zordur. Mobarki ve ark.(4) bildirdikleri servikal endoservikozis vakasında endoservikozisin müllerianozisten ziyade mekanik bir etyolojiden kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Bu mekanik etyolojinin geçirilmiş sezaryen sonrasında gelişen istmosele bağlı olduğunu tespit etmişlerdir. Young ve ark.(1) bildirdikleri iki olguda geçirilmiş sezaryen, Lee ve ark.(2) ise uterus didelfis ile ilişkili primer infertilite öyküsünden bahsetmişlerdir. Bu olguyla birlikte şimdiye kadar yayınlanan altı olgu göz önüne alındığında, çoğu olguda sezaryen öyküsü bulunması ve endoservikal glandların normal mukoza ile süreklilik göstermesi, servikal endoservikozisin müllerian etyolojiden daha çok mekanik bir etyolojiden kaynaklandığını düşündürmektedir. Endoservikozis tanısının preoperatif olarak konulmasında ve patolojik değerlendirilmesinde yaşanan bazı güçlükler bu antitenin serviksin hem diğer benign lezyonlarından hem de premalign ve malign lezyonlarından ayrımını gerekli kılmıştır. Gönderilen materyallerin patolojik incelemelerinde Young ve ark.(1) dört olguda, Mobarki ve ark.(4) bir olguda serviks ön duvar yerleşimli; Lee ve ark.(2) ise serviks arka duvar yerleşimli kitle varlığından bahsetmişlerdir. Bu kitlelerin mikroskopik incelemelerinde Young ve ark. ile Mobarki ve ark.'nın bildirdiği beş olguda normal yapıdaki endoservikal glandların servikal duvarı kaplayarak paraservikal dokuya ulaştığı görülmüştür. Young ve ark. bildirdikleri vakaların bir tanesinde servikal duvarın dış üçte birlik kısmında görülen endoservikal glandların, orta ve iç kısımlarda da tespit etmişler ve bu glandların normal endoservikal glandlara bitişik olduğunu görmüşlerdir. Bu durumda bu yüzeysel kistik endoservikal glandları normal Naboth kistlerinden ayırmak imkansız hale gelmiştir. Ancak derin Naboth kistlerinde, derinde yerleşen glandlar ya da kistler genellikle az sayıdadır ve normal glandlarla süreklilik göstermektedir. Endoservikozisteki düzensiz şekilli glandların aksine Naboth kistleri

düzensiz şekillidir ve paraservikal dokuya ulaşmaz (1). Bizim olgumuzun makroskopik incelemesinde servikal duvarı çepçevre sarmış çok sayıda kistik yapı izlendi. Mikroskopik incelemesinde ise benign müsinöz endoservikal tip epitelle döşeli olan kistik dilate glandların servikal duvarın tamamını kaplayarak paraservikal dokuya kadar ulaştığı görüldü. Glandlar düzensiz şekilli olup yüzeysel endoservikal glandlara bitişik görünümdeydi. Epitelde nükleer pleomorfizm ve atipik mitoz gibi malignite düşündürülen özellikler görülmedi. Yapılan çalışmalarda servikal endoservikozis vakalarının cerrahi tedavisi sonrası 1 yıl (2), 2 yıl ve 8 yıllık (1) takiplerinde hastaların sağlıklı ve asemptomatik olduğu görülmüştür. Endoservikozisin servikal kitle şeklinde prezente olması (1) benign bir lezyon olmasına rağmen tedavi edilmediğinde maligniteye dönüşebileceği sorusunu akla getirmektedir. Literatürde primer vajinal adenokarsinom (9) ve ekstraovaryan müsinöz kistadenokarsinom (10) olarak bildirilen iki vakanın patolojik incelemesinde tümör odaklarının yanısıra bazı odaklarda benign müsin sekrete eden, endoservikal tip glandların olduğu görülmüştür. Bu glandlarda endoservikozis odaklarından invaziv komponente geçiş gösteren değişik derecelerde yapısal ve sitolojik atipi varlığı da tespit edilmiştir (10). Bu yüzden her iki vakada da endoservikozisin neoplastik dönüşüm göstererek vajinal adenokarsinom (9) ve ekstraovaryan müsinöz kistadenokarsinom (10) 'a yol açtığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, endoservikozis servikte nadir görülen benign olmakla birlikte sıklıkla malignite ile karıştırılabilen bir antitedir. Preoperatif tanıda klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin yetersiz kalması ve hastaların semptomatik olması cerrahi tedaviyi gerekli kılmaktadır. Hastaların cerrahi tedavi sonrası uzun süre asemptomatik olarak sağkalım gösterdiği bilinmektedir. Fakat serviks dışı endoservikozis vakalarında maligniteye dönüşüm bildirilmiştir. Bu da servikal endoservikozisin de benzer bir eğilime sahip olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun cevabı için daha çok sayıda olgu takibine ihtiyaç vardır. Hastadan yazılı bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirmişlerdir.

Finansal destek: Bu çalışma yapılırken finansal destek alınmamıştır.

Yazar katkıları: Çalışma konsepti/Tasarımı: Şeyma Öztürk/Çetin Boran; Veri toplama: Şeyma Öztürk; Veri analizi ve yorumlama: Çetin Boran/Safiye Gürel; Yazı taslağı: Şeyma Öztürk;

İçeriğin eleştirel incelenmesi: Çetin Boran/Safiye Gürel; Son onay ve sorumluluk: Şeyma Öztürk/Çetin Boran; Teknik ve malzeme desteği; Süpervizyon: Şeyma Öztürk; Fon sağlama (mevcut ise): yok.

Kaynaklar

1. Young RH, Clement PB. Endocervicosis involving the uterine cervix: A report of four cases of a benign process that may be confused with deeply invasive endocervical adenocarcinoma. *Int J Gynecol Pathol* 2000;19(4):322-328
2. Mobarki M, Karpathiou G, Forest F, Corsini T, Peoch M. Endocervicosis of the Uterine Cervix. *Int J Gynecol Pathol* 2016;35(5):475-477
3. Lee SH, Park JW, Oh SR, Rha SH. Diagnostic dilemma in cervical endocervicosis. *Obstet Gynecol Sci* 2017;60(4):396-400
4. Clement PB, Young RH. Endocervicosis of the urinary bladder: A report of six cases of a benign müllerian lesion that may mimic adenocarcinoma. *Am J Surg Pathol* 1992;16(6):533-542
5. Mukonoweshuro P, McCluggage WG. Endocervicosis involving axillary lymph nodes: First case report. *Int J Gynecol Pathol* 2014;33(6):620-623
6. Chen KTK. Endocervicosis of the small intestine. *Int J Surg Pathol*. 2002;10(1):65-67
7. Slotta JE, Schaefer TJ, Walter B, Bohle RM, Schilling MK, Plusczyk T. Endocervicosis of the rectum. *Int J Colorectal Dis* 2011;26(5):683-684
8. Celiloglu M, Turksoy T, Koyuncuoglu M. Endocervicosis in a Caesarean incision scar. *Aust New Zeal J Obstet Gynaecol* 2004;44(5):468-469
9. Starbuck K, Garcia C, Wu Q, Runowicz CD. Multimodal therapy in the treatment of vaginal adenocarcinoma arising from endocervicosis. *Gynecol Oncol* 2011;120(1):158-159
10. Kruse AJ, Slangen B, Dunselman GA, Pirens T, Bakers FCH, Baak JPA et al. Neoplastic transformation of endocervicosis into an extraovarian mucinous cystadenocarcinoma. *Hum Pathol* 2011;42(5):743-748

İlk Atak Psikoz ile Tanı Alan Fahr Sendromu: Olgu Sunumu

Fahr Syndrome Diagnosed By the First Attack Psychosis: A Case Report

Yavuz Selim Atan*, Umut Kırılı

Van Yüçüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

Özet

Fahr sendromu nörodegeneratif süreçlerle giden nadir görülen bir hastalıktır. Klinik bulgular değişken olmakla birlikte, ekstrapiramidal sistem ve serebellar fonksiyon bozuklukları, epileptik nöbetler, demans ve çeşitli psikiyatrik bulgularla kendini gösterebilir. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılmamıştır. Psikoz ise kişinin insan ilişkilerini ve gerçeği değerlendirmesini bozan, kendine özgü bir içe-kapanımın, düşünce, duyma ve davranışlarda bozulmaların görüldüğü ağır bir ruhsal durumdur. Bu sunumda ilk atak psikoz bulguları ile kliniğimize başvuran, yapılan bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemelerinde bilateral bazal ganglion ve serebellar hemisferlerde simetrik kalsifikasyonlar tespit edilen ve Fahr sendromu tanısı konulan 21 yaşında bir kadın hasta tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fahr Sendromu; Hipoparatiroidizm; Psikoz

Abstract

Fahr syndrome is a rare disease that goes through neurodegenerative processes. Although clinical findings are variable, extrapyramidal system and cerebellar dysfunction may manifest with epileptic seizures, dementia and various psychiatric findings. Its etiology has not been fully clarified. Psychosis, on the other hand, is a severe mental disorder that disrupts human relations and assessment of the truth, and has a distinctive introversion, impairments in thoughts, sensations and behaviors. In this presentation, a 21-year-old female patient who presented to our clinic with the findings of first-episode psychosis, who had symmetrical calcifications in bilateral basal ganglion and cerebellar hemispheres and diagnosed as Fahr syndrome, will be discussed.

Key Words: Neuropsychiatry; Hypoparathyroidism; Psychotic Disorders

Giriş

Fahr sendromu ilk kez 1930 yılında Alman nörolog Karl Theodor Fahr tarafından “serebral damarlarda idiyopatik kalsifikasyon” adı altında rapor edilmiştir (1). İntraserebral kalsifikasyonlara hipoparatiroidizm, metabolik hastalıklar, TORCH grubu enfeksiyonlar ve sarkoidoz neden olabilir. Ayrıca ailesel veya sporadik olarak da ortaya çıkabilir (2). Patogenezinde kan-beyin bariyerindeki bir bozukluğa bağlı olarak kalsiyumun perivasküler birikiminin olabileceği düşünülmektedir. Hastalığın başlangıcı genellikle 30 yaş civarında olmakla birlikte daha genç yaşlarda ve nadiren çocuklarda da görülebildiği bildirilmiştir (3). İdiyopatik olarak görülen formu Fahr hastalığı olarak adlandırılır. Literatürde Fahr sendromu terimi sekonder nedenleri de içine alacak şekilde kullanılmıştır (4). Bilateral ve simetrik olarak serebellum, bazal ganglionlar ve sentrum semiovalede kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve mukopolisakkaritlerin birikimiyle seyreden nörodegeneratif süreçlerle

giden nöropsikiyatrik bir hastalıktır (5). Fahr sendromu farklı hastalarda çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar ve klinik manifestasyonlarla seyredebilmektedir. Buna karşılık asemptomatik olguların fazlalığı hastalığın fizyopatolojisi ile ilgili bilgilerimizin sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Bilgisayarlı tomografi (BT) intraserebral kalsifikasyonları göstermek için kullanılan en iyi görüntüleme yöntemidir (6). Bazal ganglion kalsifikasyonu olan hastaların yaklaşık %40’ında ilk olarak psikiyatrik semptomlar gözlenmektedir. Fahr sendromunun standart bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte, altta yatan neden düzeltildikten sonra kalsifikasyona bağlı semptomların tedavisi ve takibi yapılmaktadır. Bu olgu sunumunda, kliniği asemptomatik olabilmekle birlikte sıklıkla ekstrapiramidal disfonksiyon bulguları, serebellar bulgular, demans gibi nörolojik bulgularla prezente olan Fahr sendromu olgularında ilk bulgunun psikoz olabileceğini anlatmayı amaçladık.

*Sorumlu Yazar: Dr. Yavuz Selim Atan, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp merkezi Psikiyatri Polikliniği, Tuşba/Van
E-mail: yavuzselimatan@gmail.com, Tel: 0 (544) 879 42 81 **Orcid:** Yavuz Selim Atan: 0000-0003-0995-5287,
Umut Kırılı: 0000-0001-9924-2672

Geliş Tarihi: 25.06.2020, **Kabul Tarihi:** 05.01.2021

Olgu Sunumu

21 yaşında, bekar, kadın hasta, yaklaşık bir ay önce başlayan insanların ve nesnelerin değişmesi, aile üyelerini tanıyamama, telefonuna girilmeye, aile üyelerine zarar verilmeye ve kardeşinin kaçırılmaya çalışıldığı düşünceleri olması üzerine yakınları ile birlikte polikliniğimize getirildi. Poliklinikte ilk değerlendirilmesi yapılan hasta "ilk atak psikoz" ön tanısıyla psikiyatri servisine yatırıldı. Daha önce psikiyatri başvurusu ya da psikiyatrik herhangi bir yakınması olmayan hastanın yapılan ruhsal durum muayenesinde bilinci açık, yönelimi tam, duygudurum depresif, duygulanım künt, göz ilişkisi kuruyor fakat görüşmeye isteksiz, iç görüşü bozulmuş, düşünce içeriğinde perseküsyon ve suçluluk sanrıları vardı. Öz bakımı azalmış, giyimi sosyokültürel düzeyiyle uyumlu idi. Görüşme sırasında ara ara ağlayarak görüşmeyi sonlandırmak istiyordu. Pasif nitelikte suicidal düşünceler tarif ediyordu. Fizyolojik işlevler açısından değerlendirildiğinde uyku miktarı azalmış ve bölünmeli, iştahı azalmıştı. Nörolojik muayenesinde dişli çark fenomeni pozitif olarak saptandı. İlk atak psikoz tanısı konulan hastanın anamnezinde yaklaşık 10 yıl önce tiroidektomi operasyonu öyküsü olduğu öğrenildi. İyatrojenik paratiroidektomi olması nedeniyle levotiroksin ve kalsiyum tedavisi aldığını ancak bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde kalsiyum: 7.6 mg/dL (N:8.8-10.2 mg/dL), fosfor: 5.1 mg/dL (N:2.7-4.5 mg/dL), magnezyum: 1.74 mg/dL (N:1.58-2.55 mg/dL), albumin:41 g/L (N:35-52 g/L), spot idrarda parathormon: 4.5 pg/dL (N:12-65 pg/dL), spot idrarda kalsiyum: 3.6 mg/dL, serbest T4:0.98 ng/dL (N:0.7-1.48 ng/dL) ve TSH: 2.4 uIU/dL (N:0.35-4.94 uIU/dL) olarak saptandı. Laboratuvar bulgularında ek patoloji saptanmadı. Organik nedenlerin dışlanması amacıyla yapılan bilgisayarlı beyin tomografi (Resim 1) ve manyetik rezonans (Resim 2 ve 3) görüntülemesinde bilateral bazal gangliyon ve serebellar hemisferlerde simetrik kalsifikasyonlar saptanması üzerine nöroloji ve endokrinoloji bilim dallarına konsülte edilen hastaya Fahr sendromu tanısı konuldu. Endokrinoloji tarafından kalsiyum, fosfor ve parathormon dengesini düzenlemeye yönelik tedavi başlandı. Psikoza yönelik aripiprazol 10 mg/gün ve kısa süreli kullanmak üzere lorazepam 5 mg/gün başlandı. Yatışının 5. gününde psikotik semptomlarında belirgin gerileme izlenen hasta yatışının 11. Gününde uzun etkili aripiprazol enjeksiyonu başlanarak taburcu

edildi. Bu olgu sunumu hazırlanmadan önce hasta ve yakınından yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Resim 1. Bilgisayarlı tomografide bilateral bazal gangliyonlarda kalsifikasyon

Tartışma

Fahr sendromu, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ve çeşitli klinik bulgularla seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Etiyolojisi henüz aydınlatılmamış olmakla birlikte; çoğunlukla kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi elektrolit metabolizmasındaki bozukluklar -özellikle hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm veya hiperparatiroidizm- suçlanmaktadır. Uzun yıllar önce tanımlanmış olmasına karşın, nadir görülen bir hastalık olması ve olguların bir kısmının asemptomatik seyretmesi nedeniyle tanısı atlanabilmektedir. Ayrıca Fahr sendromunda görülebilen psikiyatrik bulgular, başta psikoz olmak üzere, birçok psikiyatrik bozuklukta görüldüğünden tanısal açıdan birtakım zorluklar oluşturmakta ve ayrıca tanıyı zorlu hale getirmektedir. Tanıdaki zorluklara ek olarak Fahr sendromunun tedavisine yönelik bilgilerimizin hala sınırlı düzeyde olması, klinisyen için bir diğer zorlayıcı noktadır. Tedavi ile ilgili mevcut öneriler kalsifikasyonun neden olduğu bulguların ortadan kaldırılmasına yönelik semptomatik tedavilerdir. Psikotik bulguları olan hastaların antipsikotik cevaplarının değişken olabileceği, kişiye özel antipsikotik seçimi yapılması gerektiği, hastaların nöroleptik malign sendrom açısından dikkatlice

Resim 2-3. Manyetik rezonans görüntüleme SWI kesitlerinde bilateral bazal ganglion ve serebellar vermislerde kalsifikasyon

monitorize edilmesi ve mümkünse tedavide ikinci kuşak ekstrapiramidal yan etkileri az olan bir ajan seçilmesi daha uygun gibi görünmektedir (7). Özetle kalsiyum, kalsiyum-fosfor gibi elektrolit metabolizması bozukluğu olduğu bilinen hastalarda ani gelişen nörolojik ve psikiyatrik semptomlar varlığında Fahr sendromu akla getirilmelidir. Bir diğer vurgulanması gereken nokta ise özellikle atipik psikotik semptomları olan hastalarda beyin görüntülemesinin önemli olacağı şeklindedir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) beyindeki anormallikleri saptamada sensitif iken, kalsifikasyonları değerlendirmekte yetersiz kalabilmektedir. Bu anlamda kalsifikasyonları değerlendirmek amacıyla bilgisayarlı beyin tomografisi tercih etmek gerekmektedir.

Çıkar çatışması beyanı: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını bildirir.

Finansal beyan: Herhangi bir finansal destek sağlanmamıştır.

Yazar katkıları: Olgu sunumunun ana fikrinin belirlenmesi, literatür taranması, makalenin yazımı ve düzeltmeleri Yavuz Selim Atan ve Umut Kırılı tarafından yapılmıştır.

Kaynaklar

1. Tikir B, Goka E. A Fahr's Disease case presented with psychotic manic episode. *J Mood Disord* 2015; 5: 138-141.
2. Manyam BV. What is and what is not 'Fahr's disease'. *Parkinsonism and Relat Disorders* 2005; 11: 73-80.
3. Saleem S, Alsam HM, Anwar M, Anwar S, Saleem M, Saleem A, et al. Fahr's syndrome: literature review of current evidence. *Orphanet J Rare Dis* 2013; 8: 156.
4. Mufaddel AA, Al-Hassani GA. Familial idiopathic basal ganglia calcification (Fahr's disease). *Neurosciences (Riyadh)* 2014; 19(3): 171-177.
5. Kazis AD. Contribution of CT scan to the diagnosis of Fahr's syndrome. *Acta Neurol Scand* 1985; 71(3): 206-211.
6. Lopez-Villegas D, Kulisevsky J, Deus J, Junque C, Pujol J, Guadia E, et al. Neuropsychological alterations in patients with computed tomography- detected basal ganglia calcification. *Arch Neurol* 1996; 53: 251-256.
7. Naqvi S, Arshad S, Hanif R, Elfert KAH. Fahr's syndrome misdiagnosed as schizophrenia: a case report. *Cureus* 2017; 9(3): e1071.

Amiodarone-Induced Pulmonary Toxicity in a Patient With Paroxysmal Atrial Fibrillation and Recurrence of Pulmonary Toxicity

Paroksizmal Atriyal Fibrilasyonlu Hastada Amiodarona Bağlı Akciğer Toksisitesi ve Rekürrensi

Nuri Köse¹ Tarık Yıldırım²

¹Department of Cardiology, Yücelen Hospital, Muğla, Turkey

²Department of Cardiology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey

Abstract

Amiodarone is an effective anti-arrhythmic agent widely used for management of supraventricular and ventricular arrhythmias. Amiodarone-induced pulmonary toxicity is one of the most serious side effects of amiodarone therapy. Patients who have developed pulmonary toxicity usually present with nonspecific symptoms such as cough, dyspnea, fever, and weight loss. Radiologically, amiodarone toxicity can manifest as a focal lesion or diffuse interstitial abnormality. Treatment involves immediate discontinuation of amiodarone and administration of corticosteroids for prompt recovery. Because of its long elimination half-life, pulmonary toxicity may initially progress despite drug discontinuation and may recur upon steroid withdrawal. In this manuscript, we presented a 62 years-old woman who developed pulmonary toxicity due to amiodarone therapy, recovered with corticosteroid therapy but relapsed after stopping this therapy, and finally recovered completely after long term use of steroid therapy.

Key Words: Amiodarone; atrial fibrillation; cardiomyopathy; hypertrophic; toxicity.

Özet

Amiodaron supraventriküler ve ventriküler aritmilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkili bir antiaritmik ajandır. Amiodaron ilişkili pulmoner toksisite, amiodaron tedavisinin çok ciddi bir yan etkisidir. Pulmonertoksisite gelişen hastalarda genellikle öksürük, nefesdarlığı, ateş ve kilo kaybı gibi nonspesifik semptomlar mevcuttur. Amiodarontoksisite radyolojik olarak diffüzyonun ormalıklar ve yafokallezyonlar olarak görülebilir. Tedavi, amiodaronun derhal kesilmesi ve hızlı iyileşme için kortikosteroid verilmesini içerir. Amiodaronun uzun yarılanma ömrü nedeniyle pulmonertoksisite ilacın kesilmesine rağmen ilerleyebilir vesteroidin kesilmesi ile tekrarlayabilir. Bu yazıda, amiodaron tedavisine bağlı pulmonertoksisite gelişen ve kortikosteroid tedavisi ile iyileşen, tedavinin erken kesilmesi ile nüks gelişen ve steroid tedavisinin uzun süre kullanılması ile tam iyileşen 62 yaşında bir kadın hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron; atriyal fibrilasyon; hipertrofik; kardiyomyopati; zehirlilik.

Objective

Amiodarone hydrochloride (amiodarone) is a benzofuran-derived, iodine-rich drug. It was first used as an anti-anginal drug in 1960s. Later, it has been frequently used in the treatment of atrial and ventricular arrhythmias as a class III antiarrhythmic agent (1). When amiodarone is compared with other antiarrhythmic drugs, it has significant side effects although it is an effective drug. Amiodarone-related side effects include hepatotoxicity, pulmonary toxicity, cardiotoxicity, thyroid dysfunction, skin photosensitivity and corneal microdeposits (2). Amiodarone-induced pulmonary toxicity (AIPT) is a major side effect that limits the use of this drug (1,3).

Case Report

A 62-year-old female patient presented with a history of progressive shortness of breath, fatigue, and dry cough. The patient had apical hypertrophic cardiomyopathy (Figure 1), and using amiodarone for rhythm control due to paroxysmal atrial fibrillation for 39 months (Figure 2). Initially, 900 mg intravenous loading dose was administered in the first two days. Later on, she constantly took 200 mg/day oral dose. In addition, she was taking 100 mg/day oral metoprolol succinate, 160 mg/day valsartan and warfarin treatment. Sinus rhythm was regained twice by electrical cardioversion due to the atrial fibrillation episodes during this time. The patient

Figür 1. Left ventricle apical hypertrophy (arrow), and left atrial dilatation on the apical-4-chamber section of transthoracic echocardiography.

was asymptomatic and routine clinical evaluation was normal in the last examination three months ago.

Figür 2. 12-lead electrocardiogram on the first day of admission revealed atrial fibrillation.

Physical examination revealed that fever was 37.0 °C, blood pressure was 130/80 mmHg on the right arm, radial pulse was 91 bpm and rhythmic, respiratory rate was 22/min and the patient had respiratory distress and diffuse crackles in both lungs. The oxygen saturation was 86% in pulse oximetry. pH was 7.51, PaO₂ was 62 mmHg and PaCO₂ was 26 mmHg in arterial blood gas analysis. Normal sinus rhythm, a heart rate of 90

bpm, and anterior deep symmetrical T-wave inversion were present in the electrocardiogram. There was left ventricular apical hypertrophy in transthoracic echocardiography, left ventricular ejection fraction was normal and did not differ from previous echo reports. Posterior-anterior (PA) chest X-ray showed bilateral diffuse interstitial infiltrates (Figure 3A). High-resolution computed tomography (HRCT) also revealed multifocal ground-glass opacities and consolidation in both lungs (Figure 3B). Complete blood count and biochemistry analyses revealed white blood cells 10.1x10³/uL of (4-11), eosinophils 14.8% (0-5), lactate dehydrogenase 520 IU / L (0-450), C-reactive protein 62.02 mg/dL (0-10), and erythrocyte sedimentation rate 89 mm/s (0-20). Other routine biochemistry tests including thyroid, liver and renal function tests were normal. Patient's history, clinical, radiological and laboratory findings were evaluated and the patient was diagnosed with interstitial pneumonia which is a form of AIPT. The patient was admitted to hospital, amiodarone treatment was discontinued and 1 mg/kg dose of intravenous methylprednisolone was started. The dose of metoprolol succinate taken by the patient was increased. A week later, the clinical findings were partially disappeared and the patient was discharged with the same dose of oral corticosteroids. Obvious clinical improvement was seen after 1 month of follow-up. Improved lung

Figür 3. A. Bilateral diffuse interstitial infiltrates on chest X-ray at admission; B. Diffuse bilateral ground-glass opacities and consolidations on HRCT; C. Marked reduction of the diffuse interstitial infiltrates on chest roentgenogram at 3th month of treatment; D. Increased diffuse interstitial infiltrates due to relapse on chest roentgenogram; E. Complete loss of diffuse interstitial infiltrates on chest roentgenogram at 6th month of treatment; F. No bilateral ground-glass opacities or consolidation foci on HRCT at 9th month.

lesions were found in PA chest radiograph taken in the third month (Figure 3C), but we noticed that the heart rhythm of the patient was atrial fibrillation and we selected rate control strategy. The patient's control blood biochemical parameters were measured and they were normal. In the third month of treatment, the dose of steroids was gradually reduced by 4 mg/day dose. However, two weeks later shortness of breath and dry cough started again and widespread crackles appeared in the examination of both two lungs. White blood cells $6.9 \times 10^3/uL$, eosinophils 34.7%, lactate dehydrogenase 430 IU/L, C-reactive protein 6.05 mg/dL, erythrocyte sedimentation rate 24 mm/s were determined in biochemistry analyses. Diffuse interstitial infiltrates were observed in PA graph (Figure 3D). Corticosteroids were increased to the starting dose and the clinical follow-up of the patient improved (Figure 3E). Improvement of the lung findings of pulmonary toxicity were observed on the 9th-month HRCT (Figure 3F). Steroid dose was gradually decreased and completely cut-off 12 months after the initiation, and no recurrence was observed in the follow-up.

Discussion

Amiodarone is a drug with a long half-life of about 30 to 108 days. Active metabolite of

amiodarone accumulates in the lipid-rich tissues such as lung parenchyma (4). The mechanism of AIPT development remains unclear. Although it is focused on direct cytotoxic effect on lung and hypersensitivity reactions, it is thought to be multifactorial (5, 6). Amiodarone can cause cell damage producing free radicals. The focus is on the possibility of interaction of amiodarone with high-dose oxygen in the development of AIPT, which appears immediately after cardiopulmonary surgery in patients taking amiodarone (1). The age of the patient, dosing and pharmacokinetics, patient's lung characteristics, concomitant medication use, previous operations and pulmonary angiography may be effective in the AIPT development (1, 5). Ethnic factors and genetic structures may also play a role. AIPT can be seen in patients even after onset of treatment, or may develop due to chronic use, months or years after initiation (5). The risk is higher with doses higher than 400 mg/day for more than 2 months, or 200 mg/day doses for 2 years (4). However, it may also develop when using 200 mg/day and lower doses (1, 7). AIPT incidence is reported as 5-15% (8). Nonspecific symptoms such as fatigue, deteriorations in general status, cough, shortness of breath, weight loss, sometimes fever, pleuritis, pleural effusion may be seen in patients with AIPT. These symptoms may

also be masked by the underlying heart or lung disease, and can cause a delay in diagnosis. In case of a shortness of breath occurring alone or accompanying other symptoms such as coughing in a patient taking amiodarone, the development of AIPT should be suspected. In severe cases, respiratory distress, hypoxemia and diffuse crackles can be determined. In patients rapidly presenting progressive diffuse pneumonia and respiratory failure, acute respiratory distress syndrome (ARDS) can develop (4). AIPT has various forms such as interstitial pneumonia, organizing pneumonia, solitary pulmonary mass and ARDS (6). Patients with suspected AIPT are diagnosed by combining history, clinical and radiological findings after excluding the alternative diagnoses. Response to the steroid treatment and cessation of the amiodarone also supports the diagnosis. The differential diagnosis of AIPT should include pulmonary edema, infectious pneumonia, pulmonary thromboembolism, other restrictive lung diseases (5, 6). Increased erythrocyte sedimentation rate and lactate dehydrogenase, and leukocytosis can be detected in the laboratory analyses (6). Chest X-ray may reveal patchy or diffuse bilateral infiltrates dominant on the right side. Pleural thickening, pleural effusion, multiple pulmonary nodules were described in upper lobes due to iodine accumulation in the type II pneumocytes. Ground-glass opacities can be seen at HRCT. Restrictive or mixed obstructive / restrictive pattern can be detected in pulmonary function tests (4). None of the chest computed tomography, gallium scintigraphy and respiratory function test results are specific. Bronchoalveolar lavage and transbronchial biopsy may be useful in diagnosis. The presence of foam macrophages support the diagnosis in pathological examination but is not diagnostic. The decrease of diffusion capacity of carbon monoxide more than 15% is a strong indicator for AIPT in a patient using amiodarone (5). The serum concentrations of KL-6, which is a mucin-like high molecular weight glycoprotein that released from proliferating type II pneumocytes, is a promising indicator for the diagnosis of AIPT (6, 9). In our case, the regular follow-up made the diagnose earlier. The primary treatment of AIPT is immediate cessation of amiodarone. Only discontinuing the drug may be sufficient in mild cases. Steroids should be given to the patients with pulmonary parenchymal involvement in imaging studies regardless of the presence of hypoxemia. This treatment strategy allows early recovery and reduces parenchymal

fibrosis. Clinical symptoms usually disappear within 3-4 weeks, but the normalization of the radiological findings and the improvement of lung functions may take a longer time, such as 18 months. In our case, amiodarone dose was gradually reduced by the reason of rapid clinical improvement in the third month. However, pulmonary toxicity recurred in the follow-up. Because of long half-life of amiodarone and pulmonary deposition in adipose tissue, the pulmonary toxicity may progress despite discontinuation of drug and may recur after cessation of steroids (6). Therefore, the drug therapy should be continued for at least for 4-12 months and the dose should be gradually reduced to avoid relapse (1, 10). Timely treated cases can be fully cured with good prognosis (11). Pulmonary fibrosis may develop with delays in treatment or in therapy-resistant patients and severe cases can result with death (1). The mortality is around 10% in patients with AIPT, and higher at those with ARDS as 50% (10, 12). Consequently, AIPT can be totally cured with early diagnosis and suitable treatment. Immediate cessation of amiodarone and initiation of corticosteroids constitute the basis for treatment. Each patient using amiodarone should be periodically followed-up in terms of AIPT and other side effects. We aim to highlight that recurrence can develop in cases in which steroid treatment is ceased early or reduced, due to the long elimination of half-life of amiodarone.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflicts of interest: We have no conflict of interest to declare

Informed consent: Written informed consent was obtained from the patient for the publication of the case report and the accompanying images.

Institutional review board statement: Ethical review and approval were waived for this study because our institution does not require these for case reports.

Funding: This research received no external funding.

Authorship contributions: Concept: N.K., T.Y.; Design: N.K., T.Y.; Supervision: NK.,TY.; Material: N.K.; Data: N.K., T.Y.; Literature search: N.K., T.Y.; Data collection: N.K.; Writing: N.K.; Critical revision: T.Y.

References

1. Van Cott TE, Yehle KS, DeCrane SK, Thorlton JR. Amiodarone-induced pulmonary toxicity: case study with

- syndrome analysis. *Heart Lung* 2013;42(4):262-266.
2. Fadahunsi O, Krol R. Acute amiodarone pulmonary toxicity following lung resection. *Int J Biomed Sci* 2014;10(3):217-220.
 3. Garg J, Agrawal N, Marballi A, Agrawal S, Rawat N, Sule S, et al. Amiodarone induced pulmonary toxicity: An unusual response to steroids. *Am J Case Rep* 2012;13:62-65.
 4. Nacca N, Bhamidipati CM, Yuhico LS, Pinnamaneni S, Szombathy T. Severe amiodarone induced pulmonary toxicity. *J Thorac Dis* 2012;4(6):667-670.
 5. Lee W, Ryu DR, Han SS, Ryu SW, Cho BR, Kwon H, et al. Very early onset of amiodarone-induced pulmonary toxicity. *Korean Circ J* 2013;43(10):699-701.
 6. Schwaiblmair M, Berghaus T, Haeckel T, Wagner T, von Scheidt W. Amiodarone-induced pulmonary toxicity: an under-recognized and severe adverse effect? *Clin Res Cardiol* 2010;99(11):693-700.
 7. Ott MC, Khor A, Leventhal JP, Paterick TE, Burger CD. Pulmonary toxicity in patients receiving low-dose amiodarone. *Chest* 2003;123(2):646-651.
 8. Okayasu K, Takeda Y, Kojima J, Yoshizawa A, Kobayashi N, Sugiyama H, et al. Amiodarone pulmonary toxicity: a patient with three recurrences of pulmonary toxicity and consideration of the probable risk for relapse. *Intern Med* 2006;45(22):1303-1307.
 9. Endoh Y, Hanai R, Uto K, Uno M, Nagashima H, Narimatsu A, et al. KL-6 as a potential new marker for amiodarone-induced pulmonary toxicity. *Am J Cardiol* 2000;86(2):229-231.
 10. Yamada Y, Shiga T, Matsuda N, Hagiwara N, Kasanuki H. Incidence and predictors of pulmonary toxicity in Japanese patients receiving low-dose amiodarone. *Circ J* 2007;71(10):1610-1616.
 11. Fabiani I, Tacconi D, Grotti S, Brandini R, Salvadori C, Caremani M, et al. Amiodarone-induced pulmonary toxicity mimicking acute pulmonary edema. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2011;12(5):361-365.
 12. Papis SA, Triantafillidou C, Kolilekas L, Markoulaki D, Manali ED. Amiodarone: review of pulmonary effects and toxicity *Drug Saf* 2010;33(7):539-558.